

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese

„Er bricht irgendwie die Beziehung nicht ab ...“

Integration von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen

Eingereicht von: Dieter Kleindienst
Betreuerin: Prof. Dr. Concita Filippini
Januar 2012

Abstract

Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) fallen durch ihr Verhalten in der öffentlichen Schule auf und ecken an. Als eine mögliche Lösung für ihre Schwierigkeiten wechseln diese Kinder dann an eine Rudolf Steiner Schule.

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich der Frage, wie Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen die Integration von Kindern mit ADHS gelingt. Dazu wurden Interviews mit Lehrkräften, Eltern, Kindern und Jugendlichen von verschiedenen Schulen geführt und diese mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Arbeit zeigt auf, wie mit einer wohlwollenden, ressourcenorientierten Haltung an Kinder mit ADHS herangegangen wird, wie zentral der Einbezug der Eltern ist und wo auch Rudolf Steiner Schulen an ihre Grenzen stoßen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	7
1.1 Begründung der Themenwahl.....	7
1.2 Inhalt der Arbeit.....	7
1.3 Aufbau der Arbeit.....	7
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Die Pädagogik Rudolf Steiners – Die Waldorfpädagogik.....	9
2.2 Anthroposophie und Dreigliederung	10
2.2.1 Die erste Waldorfschule	11
2.2.2 Menschenkunde – Entwicklungspsychologie	12
2.2.3 Pädagogischer Auftrag – Lehrplan	15
2.2.4 Gestaltung des Unterrichtes	17
2.2.5 Kritik an der Waldorfpädagogik	18
2.2.6 Zusammenfassung	19
2.3 Integration	19
2.3.1 Begriffsdefinition Behinderung.....	20
2.3.2 „Integration“ und „Inklusion“	20
2.3.3 Integrative Pädagogik.....	21
2.3.4 Zusammenfassung	22
2.4 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS).....	22
2.4.1 Begriffsdefinition	22
2.4.2 Ursachen	23
2.4.3 Diagnose	23
2.4.4 Therapie	25
2.4.5 Anthroposophie und ADHS	27
2.4.6 Zusammenfassung	28
3 Forschungsfrage	29
3.1 Herleitung der Forschungsfrage	29
3.2 Zentrale Forschungsfrage.....	29
3.3 Teilfragen	29
3.4 Hypothesen.....	30
4 Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie und des methodischen Vorgehens	32
4.1 Forschungsstrategie	32
4.2 Forschungsmethode	32
4.3 Gütekriterien	33
5 Datenerhebung	34
5.1 Konstruktion des Leitfadens.....	34
5.2 Auswahl der Interviewpartner	34
5.3 Beschreibung der ausgewählten Interviewpartner.....	35
5.3.1 Lehrperson A, Interview vom 4. Okt. 2011	35
5.3.2 Lehrperson B, Interview vom 10. Okt. 2011	35
5.3.3 Lehrperson C, Interview vom 20. Okt. 2011	35
5.3.4 Mutter D, Interview vom 6. Okt. 2011	35
5.3.5 Mutter E, Interview vom 7. Okt. 2011	35
5.3.6 Vater F, Interview vom 21. Okt. 2011	35
5.3.7 Kind G, Interview vom 6. Okt. 2011	36
5.3.8 Kind H, Interview vom 7. Okt. 2011	36

5.3.9	Kind I, Interview vom 21. Okt. 2011	36
5.4	Durchführung der Interviews	36
5.5	Datenaufbereitung – Transkription	36
6	Auswertung der Interviews	37
6.1	Grundsätzliche forschungsmethodische Gedanken	37
6.2	Die qualitative Inhaltsanalyse	37
6.3	Die Kategorienbildung	37
6.4	Die Reduktion des vorhandenen Datenmaterials	38
7	Forschungsergebnisse	40
7.1	Ebene ADHS	40
7.1.1	Wie wird ADHS wahrgenommen?	40
7.1.2	Diagnose	41
7.1.3	Fördermassnahmen und Therapien	41
7.1.4	Medizinische Behandlung	42
7.2	Ebene Kind	43
7.2.1	Die Entwicklung des Kindes	43
7.2.2	Zukunftsperspektive des Kindes	43
7.2.3	Die Selbstwahrnehmung des Kindes	44
7.2.4	Was Kindern mit ADHS gefällt	44
7.2.5	Was Kindern mit ADHS nicht gefällt	44
7.2.6	Sitzplatz des Kindes mit ADHS	45
7.2.7	Konsequenzen und Massnahmen der Lehrkräfte	45
7.2.8	Sozialer Aspekt der Integration eines Kindes mit ADHS	45
7.3	Ebene Lehrperson	46
7.3.1	Grundsätzliche pädagogische Überlegungen	46
7.3.2	Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson	46
7.3.3	Individualisieren	47
7.3.4	Kommunikation zwischen Lehrperson und Eltern	47
7.3.5	Die Bedeutung der Klassenlehrperson	48
7.3.6	Die Selbstreflexion der Lehrperson	49
7.3.7	Anthroposophische Aspekte	49
7.4	Ebene Eltern	50
7.4.1	Schulwahl	50
7.4.2	Handlungsmöglichkeiten der Eltern	50
7.4.3	Erfahrungen an der Staatsschule	50
7.4.4	Die Sicht der Eltern auf die Rudolf Steiner Schule	51
7.4.5	Die Beziehung Eltern - Kind	51
7.5	Ebene Schule	51
7.5.1	Organisation der Schule	51
7.5.2	Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern	52
7.5.3	Der finanzielle Aspekt	52
8	Interpretation der Ergebnisse und Gegenüberstellung mit der Theorie	53
8.1	Interpretation der Interviewergebnisse	53
8.1.1	Ebene ADHS	53
8.1.2	Ebene Kind	54
8.1.3	Ebene Lehrperson	55
8.1.4	Ebene Eltern	56
8.1.5	Ebene Schule	56
8.2	Gegenüberstellung mit der Theorie	57
8.2.1	Ebene ADHS	57
8.2.2	Ebene Kind	58
8.2.3	Ebene Lehrperson	58
8.2.4	Ebene Eltern	59

8.2.5 Ebene Schule	59
9 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen	60
9.1 Beantwortung der Teilfragen.....	60
9.2 Beantwortung der Forschungsfrage.....	62
9.3 Überprüfung der Hypothesen.....	63
9.4 Weiterführende Forschungsfragen	65
10 Reflexion	66
10.1 Reflexion des Forschungsprozesses	66
10.2 Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses	66
11 Schlusswort.....	68
12 Literaturliste	69

Vorwort

**Begegnen wir Problemen
voller Hoffnung und Optimismus,
lassen sie sich begrenzen.**

Dalai Lama

Als Vater von vier Kindern an einer Rudolf Steiner Schule begegne ich täglich einem speziellen pädagogischen Verständnis beziehungsweise dem, was meine Kinder in Form von Heften, Erzählungen, Werkarbeiten und Geschichten nach Hause bringen. Die Arbeit an dieser Masterthese hat es mir ermöglicht, mich vertieft mit den Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung war lehrreich und interessant.

Durch die Interviews, die ich im Rahmen dieser Arbeit geführt habe, bin ich mit Lehrerinnen und Lehrern zusammengekommen, die mich tief beeindruckt haben. Insbesondere ihre Offenheit, ihr uneingeschränktes Engagement und ihr Glaube an das Gute im Kind haben mich berührt. Es hat mir ermöglicht meine eigenen Schülerinnen und Schüler mit anderen Augen zu sehen.

Dank

Mein herzlicher Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern, den Vätern und Müttern sowie den Kindern und Jugendlichen, die in den Interviews so offen erzählten.

Bei Frau Prof. Dr. C. Filippini bedanke ich mich für die engagierte und kritische Begleitung im Entstehungsprozess dieser Masterthese.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei all denen, die mich mit ihren Fragen und Denkanstößen während des Schreibens begleitet haben und die mich beim Transkribieren und beim Gestalten des Titelblattes unterstützten.

1 Einleitung

Diese Masterthese widmet sich einem heilpädagogisch relevanten Thema. Die Frage, wie Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung) in eine Schulklasse integriert werden können beschäftigt Lehrerinnen und Lehrer an vielen öffentlichen Schulen. Rudolf Steiner Schulen werden manchmal als Schulen genannt, die diese Kinder problemlos integrieren können. Aber stimmt das?

1.1 Begründung der Themenwahl

In allen Schulen sind sie bekannt, die Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung¹. Wie kann auf eine konstruktive und sinnvolle Art mit den Symptomen dieser Erkrankung umgegangen werden?

Eltern und Lehrpersonen suchen nach geeigneten Formen. Auch in Internetforen wird intensiv ausgetauscht. Es wird diskutiert, ob nun eine medikamentengestützte Therapie, eine Verhaltenstherapie oder gar ein Wechsel der Schule der richtige Weg sei. In diesen Diskussionen wird immer wieder auch die Frage gestellt, ob nicht die Rudolf Steiner Schule eine gute Möglichkeit für diese Kinder sein könnte. Ist die Pädagogik Rudolf Steiners eine Lösung für die Schwierigkeiten, die Kinder mit ADHS in Schulen sonst haben?

Wie die Integration von Kindern an Rudolf Steiner Schulen gelingt und welche Faktoren zu einem Gelingen beitragen, wird in dieser Arbeit genauer untersucht.

1.2 Inhalt der Arbeit

Die Arbeit setzt sich einerseits mit den theoretischen Grundlagen der angesprochenen Thematik auseinander und präsentiert andererseits das Vorgehen und die Ergebnisse eines empirischen Forschungsprojektes, in dessen Rahmen Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen, Eltern sowie Kinder und Jugendliche zu ihren Erfahrungen mit der Integration von Kindern mit ADHS befragt wurden.

Um eine breite Basis für die Untersuchung zu erhalten, wurden bewusst Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Kindern von verschiedenen Schulen geführt. Die Ergebnisse aus den Interviews werden dann mit den vorab erarbeiteten Grundlagen aus der Theorie verglichen, um darzustellen, was an Rudolf Steiner Schulen gleich gemacht wird wie an öffentlichen Schulen und wo die Unterschiede zu letzteren liegen.

1.3 Aufbau der Arbeit

An die Einleitung schliesst das Kapitel 2 mit den theoretischen Grundlagen zur Waldorfpädagogik, dem Themenbereich Integration und der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung an.

In Kapitel 3 wird die Fragestellung mit ihren Teilfragen und den ergänzenden Hypothesen dargestellt.

Kapitel 4 beschreibt und begründet die gewählte Forschungsstrategie.

Das Kapitel 5 zeigt, wie die Daten für die Forschung erhoben wurden und in Kapitel 6 wird erklärt, wie die Auswertung der Interviews erfolgte.

¹ Im weiteren Verlauf der Arbeit vorwiegend mit den Buchstaben ADHS abgekürzt

Die Forschungsergebnisse sind in Kapitel 7 ausführlich präsentiert und werden in Kapitel 8 mit den theoretischen Grundlagen in Beziehung gebracht.

In Kapitel 9 schlussendlich werden die Forschungsfrage und ihre Teilfragen beantwortet und die Hypothesen werden überprüft.

Kapitel 10 dient der Reflexion einerseits des Forschungsprozesses sowie andererseits des persönlichen Lern- und Arbeitsprozesses.

Das Schlusswort rundet die Arbeit ab.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen aufgearbeitet und dargestellt. Dabei werden die Begriffe, wie sie in dieser Arbeit verwendet werden, definiert. In einem ersten grossen Bereich wird ein Einblick in die Anthroposophie und die Pädagogik Rudolf Steiners gegeben. Ein zweiter Bereich widmet sich den Ursachen und dem Umgang mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung. Und eine Begriffsdefinition zum Thema Integration schliesst dieses Kapitel ab.

2.1 Die Pädagogik Rudolf Steiners – Die Waldorfpädagogik

Weltweit gibt es 1001 Waldorfschulen², beziehungsweise Rudolf Steiner Schulen, wie sie in der Schweiz genannt werden, und etwa 2000 Kindergärten. Basis dieser Schulen ist die Waldorfpädagogik Rudolf Steiners.

Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung der Waldorfpädagogik, ihren Hintergrund und ihre Umsetzung im Unterricht. Es wird dabei Bezug genommen auf die Vorträge Steiners und auf ergänzende Sekundärliteratur. Vorab sei der Gründer dieser Pädagogik kurz porträtiert.

Rudolf Steiner und seine Zeit

Der Gründer der Anthroposophie, Rudolf Steiner, wurde am 25. Februar 1861 in Kraljevec, im heutigen Kroatien, geboren. Er begründete zu Beginn des letzten Jahrhunderts verschiedene Reformimpulse, die bis in die heutige Zeit nachwirken. Dazu zählen neben der Waldorfpädagogik auch Impulse „auf den Gebieten der heilpädagogischen und sozialtherapeutischen Arbeit, der alternativen Medizin, der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, der betrieblichen Organisation, der darstellenden und bildenden Künste sowie der Architektur“ (Ullrich, 2011, S. 9).

Die Reaktionen auf sein Wirken gehen von Bewunderung auf der einen Seite bis hin zu Verachtung auf der anderen Seite des Spektrums. ‚Die Weltwoche‘ titelte „Gründlicher Verwerter“ (Federspiel, 2011, S. 42) in Anspielung auf das intellektuelle Lebenswerk Steiners, der in seinen letzten zwanzig Lebensjahren über 6000 Vorträge gehalten hatte und dessen Schriften in über vierhundert Einzelwerken mehr als einhundertzwanzigtausend Seiten umfassen. Und ‚die Zeit‘ fragte: „Rudolf Steiner – Genie oder Spinner?“ (Vensky, 2011).

Rudolf Steiner lebte von 1861 bis 1925. Sein Vater, Angestellter bei der Bahn, liess sich nach Wiener Neustadt versetzen, um dem jungen, begabten Rudolf eine gute schulische Ausbildung zu ermöglichen, damit dieser einmal Eisenbahningenieur werden konnte. Wegen guter Schulnoten wurde er in der Oberrealschule als „Vorzugsschüler“ geführt, seine Maturitätsprüfung bestand er mit Auszeichnung. 1883 beendete Steiner sein naturwissenschaftliches Studium in Wien ohne Abschluss. In der Folge verdiente er von 1884 bis 1890 seinen Lebensunterhalt als Hauslehrer bei der jüdischen Familie Specht. Er hatte dort vier Knaben zu erziehen, wobei ihm vor allem die Erziehung und Förderung des jüngsten anvertraut wurde. Es gelang Steiner, diesem, an Hydrocephalus – einem „Wasserkopf“ – leidenden, Knaben, den Schulstoff der Volksschule zu vermitteln, so dass er das Gymnasium regulär absolvieren konnte (vgl. Ullrich, 2011).

² Stand Juni 2011 (<http://www.waldorfschule.info/de/schulen/index.html>, [14.6.2011])

1891 promovierte er in Rostock in Philosophie. Zu dieser Zeit arbeitete er als Archivar am Goethe-Archiv in Weimar.

1902 wurde Steiner Vorsitzender der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft und nahm in diesem Rahmen eine rege Vortragstätigkeit auf. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten kam es 1913 zum Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft und Steiner gründete die Anthroposophische Gesellschaft, die er bis zu seinem Tod anführte. Das Zentrum dieser Bewegung wurde, und ist auch heute noch, das Goetheanum in Dornach. Der auffällige Beton-Bau wurde 1928 eingeweiht, nachdem sein Vorgänger, der Johannesbau, kurz nach seiner Fertigstellung der Raub eines Feuers geworden war.

2.2 Anthroposophie und Dreigliederung

Steiner bezeichnete die von ihm vertretene Lehre als Anthroposophie und anthroposophische Geisteswissenschaft. Anthroposophie leitet sich ab vom Griechischen ‚antropos‘ - Mensch und ‚sophia‘ - Weisheit. Vermutlich hat Steiner den Begriff von seinem Wiener Philosophielehrer Robert Zimmermann übernommen, „um eine über die Wissenschaft hinausgehende, Kunst und Metaphysik einbeziehende Form des Wissens zu bezeichnen“ (Ullrich, 2011, S 59). Geisteswissenschaft bezog sich auf „den Exaktheits- und Allgemeingültigkeitsanspruch der Anthroposophie, den er auch für seine übersinnlichen Schauungen gelten lassen wollte (ebd.).

Rudolf Steiner versteht unter Anthroposophie einen „Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte“ (Steiner, 2004, S. 14). Gemeint ist damit, dass der Mensch einen Weg der Erkenntnis beschreiten kann, der ein Weg der Selbsterkenntnis ist. Mit Hilfe meditativer Übungen soll erreicht werden, dass „das vollwache Bewusstsein sich von der sonstigen Bindung an den Körper frei macht und in gesteigerter Kraft und Klarheit Inhalte der geistigen Welt wahrnimmt“ (Fränkl-Lundborg, 2004, S. 9). Anthroposophie soll „ein Leitfaden sein für's alleralltägliche Leben“ (Leber, 2006, S. 122).

Im Denken verbirgt sich die Möglichkeit zur geistigen Freiheit, wie Steiner in seiner Philosophie der Freiheit (Steiner, TB 627) ausführte. Marti beschreibt, wie Steiner die Aufklärung des Erkennens weiterführt in eine Selbstaufklärung des Handelns aus der Erkenntnis (Marti, 2008). Dadurch entsteht ein Bewusstsein, wie „ich als Mensch im Zusammenhang mit der Welt stehe und handle“ (ebd., S. 30). Dieses Bewusstsein bildet die „Voraussetzung zum Wirksamwerden des anthroposophischen Kulturimpulses“ (ebd. S. 55). Leitgedanke ist dabei, dass die wahrgenommene Welt nie die Wirklichkeit sei, sondern „durch mehr oder weniger plan- und absichtsvolles Handeln bearbeitet“ (Leber, 1992, S. 316) und damit die „jeweilige Wirklichkeit erst durch den Menschen konstituiert“ (ebd.) wird.

Der anthroposophische Schulungsweg beabsichtigt, so zitiert Marti Steiner (2008), dem Schüler „ein Mittel in die Hand zu geben, „*Entschliessung und Mut*“ zu wecken und die Kraft, die eigene „*Faulheit und Trägheit*“ zu überwinden und seiner Weltbeziehung damit eine lebendige Kraft zu verleihen“ (Hervorhebung i. Original, S. 54). Ausserdem verweist Steiner in seinen Oxforder Vorträgen darauf, dass die Anthroposophie nicht etwas Feststehendes sei, nichts Fanatisches habe, sondern im

Gegenteil sich bemühe „in Praxis das Menschheitsideal in dem lebenden Menschen [zu] verwirklichen“ (Steiner, GA 305, S. 180)³.

Auf dieser philosophischen Grundlage entwickelte Steiner seine Darstellung der Dreigliederung des sozialen Lebens. Die drei Hauptfunktionen der Gesellschaft sind demnach: Wirtschaft, Politik und Kultur. Zentraler Ansatz ist dabei, die staatliche Verwaltung zu begrenzen, wie Leber (1992, S.294 ff.) ausführt. Das soziale Leben könne nur gesunden, „wenn sich jedes seiner Systeme nach seinem eigenen Gesetz entfaltet: das kulturelle Leben nach dem Grundsatz der individuellen Freiheit, das Wirtschaftsleben nach dem der sozial(istisch)en Brüderlichkeit und das Rechtsleben nach dem der demokratischen Gleichheit“ (Ullrich, 2011, S. 77). Steiner forderte, dass das Geistesleben ein selbstständiges Glied des sozialen Organismus bilde: „Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muss in die Verwaltung derer gestellt werden, die erziehen und unterrichten“ (Steiner, TB 606, S. 9).

Steiner setzte sich in Deutschland im Frühjahr 1919, in der Zeit des Umbruchs von der Monarchie und noch vor der Konstitution der Weimarer Republik, öffentlich für eine Umgestaltung der Gesellschaft ein. Doch schon nach kurzer Zeit, im Juli 1919, war seine Bewegung politisch am Ende, die Weimarer Nationalversammlung beschloss eine neue demokratische Verfassung und Steiner zog sich aus der politischen Öffentlichkeit zurück (Ullrich, 2011).

2.2.1 Die erste Waldorfschule

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Dreigliederungsbewegung wurde in Stuttgart die erste Freie Waldorfschule gegründet. Der Begriff ‚frei‘ täuscht darüber hinweg, dass diese Schule nie vollkommen unabhängig war. Sie war angegliedert an das Unternehmen von Emil Molt (vgl. Leber, 1992, S. 20). Dieser, Besitzer der Waldorf-Astoria Zigarrenfabrik, bat Steiner, die Leitung einer Schule für die Kinder der Angestellten seiner Fabrik zu übernehmen. Molt, selber Anthroposoph, kannte Steiner und seine Ausführungen bereits.

In einem zweiwöchigen, intensiven pädagogischen und didaktisch-methodischen Kurs, mit dem Steiner auch gleichzeitig die Grundlagen für die Waldorfpädagogik schuf, wurden die zwölf jungen, anthroposophisch orientierten Menschen, die das Lehrerkollegium bildeten, von Steiner auf ihre Arbeit vorbereitet (Ullrich, 2011). Am 7. September 1919 wurde die Schule für 191 Arbeiterkinder und 65 Kinder aus gut situierten anthroposophischen Elternhäusern eröffnet.

In der Eröffnungsansprache an die Eltern spricht Steiner aus, was ihm an der Schule besonders wichtig war:

Nach einer Wissenschaft suchen wir, die nicht bloss Wissenschaft ist, die Leben und Empfindung selber ist, und die in dem Augenblick, wo sie als Wissen in die Menschenseele einströmt, zu gleicher Zeit die Kraft entwickelt, als Liebe in ihr zu leben, um als werktätiges Wollen, als in Seelenwärme getauchte Arbeit auszuströmen, als Arbeit die insbesondere übergeht auf das Lebendige, auf den werdenden Menschen. (Steiner, TB 617, S.12)

³ Zitate von Rudolf Steiner entstammen im Folgenden der Gesamtausgabe (=GA und Bandnummer) oder der Taschenbuchausgabe (=TA und Bandnummer), einige wenige Zitate sind aus Einzelditionen entnommen. Nähere Nachweise siehe Literaturverzeichnis

Bei der Gründung der Schule war Steiner nachweislich von Herbart, Philosoph und Pädagoge des 19. Jahrhunderts, beeinflusst gewesen (vgl. Zander in Sünner, 2008). Auf andere, reformpädagogische Schulgründungen der damaligen Zeit ging Steiner stark abgrenzend ein.

2.2.2 Menschenkunde – Entwicklungspsychologie

Steiner ist auf dem Gebiet der Pädagogik, was Praxis und Theorie anbelangt, stets ein Autodidakt geblieben, so Ullrich (2011, S. 151). Er entwickelte seine pädagogische Auffassung in Vorträgen vor den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern der Waldorfschule und anderen Interessierten. Diese Gedanken zur Entwicklung des Menschen ergeben die sogenannte „Menschenkunde“. In den drei Schriften „Allgemeine Menschenkunde“ (Steiner, TB 617), „Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches“ (Steiner, TB 618) und „Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplan-vorträge“ (Steiner, GA 295) sind seine Ausführungen aus dem Sommer 1919 festgehalten. Steiner entwirft das Bild eines dreigliederten Menschen mit den leiblichen Systemen ‚Nerven-Sinnes-System‘, dem ‚rhythmischen System‘ und dem ‚Stoffwechselsystem‘. Diesen Funktionskreisen werden seelische und geistige Vorgänge zugeordnet.

Im Folgenden werden einige wichtige Aspekte der „Menschenkunde“ dargestellt ebenso wie die von Steiner geschaffene zwölftellige Sinneslehre und die von ihm beschriebenen Entwicklungsstufen des jungen Menschen.

2.2.2.1 Der dreigliedrige Mensch

Bei der Beschreibung dieses Schichtenmodells des Menschen steht Steiner, so Ullrich „im Gefolge der antiken mythologischen Seelenlehren“ (1986, S. 87), wobei die Seele in Teilseelen zerlegt wird, „die ihren Sitz in bestimmten Leibesorganen haben“ (ebd.).

Das Nerven-Sinnes-System bildet den oberen Pol und ist dem Denken zugeordnet. Auf die Nerven stützt sich unser Wahrnehmen und Vorstellen, das Leben in Bildern und Gedanken. Den Gegenpol bildet das Stoffwechsel-Gliedmassen-System. Es ist dem Wollen zugeordnet. In ihm sind die Willenskräfte im Zusammenhang mit den Trieben, Begierden und Instinkten wirksam. Zwischen diesen beiden in Spannung zueinander stehenden Polen steht das rhythmische System von Atmung und Kreislauf. Es sorgt für einen harmonisierenden Ausgleich. Das Fühlen ist dem rhythmischen System zugeordnet (vgl. Ullrich, 1986 und 2011).

Dem seelischen Bereich, so Barth, schreibe Steiner das, was die Gefühlswelt des Menschen betreffe zu und meine damit Gefühle, durch die die dingliche Welt mit dem menschlichen Dasein verbunden werde, wie Lust, Unlust, Freude, Schmerz (2008, S. 24).

Bei der Betrachtung vom geistigen Standpunkt aus verknüpft Steiner die drei Bewusstseinszustände Wachen und Schlafen mit dem Denken und Wollen, das Träumen mit dem Fühlen. Diese Zustände haben für den Menschen und die Pädagogik eine wichtige Bedeutung. Denken, Fühlen und Wollen sind auch von geistigen Vorgängen abhängig, insbesondere auch von den drei höheren Wahrnehmungsweisen Imagination, Inspiration und Intuition (vgl. Kiersch, 1995, S. 43). Diese lassen sich „nur durch Übung und Schulung ausbilden“ (Barth, 2008, S. 24) wozu es letztendlich „einen tiefen Gottesglauben“ (ebd.) brauche.

Das Denken, Fühlen und Wollen sowie die drei leiblichen Systeme Leib, Seele, Geist haben zu verschiedenen Zeiten der Entwicklung des Menschen ihren Höhepunkt.

2.2.2.2 Der viergliedrige Mensch

Aus Steiners Sicht ist der Mensch neben der sinnlichen auch in der geistigen Welt zu Hause. Durch das Beschreiten des Erkenntnisweges erschliesst sich der Mensch den Zugang zu den höheren Wesensgliedern, dem ätherischen, dem astralischen und dem ichhaft-geistigen Leib. Diese umhüllen den physischen Leib wie ovale Nebelgebilde. Die folgenden Ausführungen orientieren sich an den Darstellungen von Ullrich (1986 und 2011).

Der *physische Leib* kann mit blossen Sinnen erfasst werden. Mit ihm ist der Mensch mit der Welt verbunden, er ist für das Auge sichtbar und gehört dem Naturreich der Mineralien an. Das Skelett bildet den Schwerpunkt des physischen Leibes. Das mit ihm korrespondierende chemische Element ist der Kohlenstoff.

Erst dem geisteswissenschaftlichen Forscher eröffnen sich die drei übersinnlichen Hüllen, wovon die innerste der *Ätherleib* ist und auf der Stufe der Imagination wahrgenommen wird. Der Ätherleib ist in Form und Grösse ähnlich dem physischen Leib und stellt sich dar als Lichtbild in der Farbe der Pfirsichblüte. Er ist mit seinen gestaltenden Kräften der Architekt des physischen Leibes. Beim Menschen dient er als Träger der Gewohnheiten, des Gedächtnisses, des Temperaments und des Charakters. Der Ätherleib gehört dem Naturreich des Pflanzlichen an, das mit ihm korrespondierende chemische Element ist der Sauerstoff.

Auf der Stufe der Inspiration ist der *Astralleib* erblickbar. Er umschliesst die beiden unteren Wesenheiten mit seiner Lichtgestalt. Den Astralleib hat der Mensch mit den Tieren gemeinsam. Er gilt mit seiner Qualität von Leichtigkeit und Elastizität als Träger der Empfindungen der Lust, des Schmerzes, der Triebe, Begierden und Leidenschaften. Das ihm verwandte chemische Element ist der Stickstoff.

Auf der obersten Stufe der Erkenntnis, der Intuition, ist der *Ich-Leib* als blauer Körper wahrnehmbar. Er ist der Träger des menschlichen Selbstbewusstseins, der Individualität. Das menschliche Ich kann die drei anderen Wesenheiten veredeln. Das dem Ich-Leib verwandte chemische Element ist der Wasserstoff.

2.2.2.3 Rhythmus von Tag und Nacht

Der Rhythmus von Tag und Nacht ist für den Menschen von grosser Bedeutung. Durch das Ineinandergreifen der vier Wesensglieder bedrängen im Menschen die beiden höheren Wesenheiten durch die Bewusstseinstätigkeit den Ätherleib und schwächen den physischen Leib (vgl. Ullrich 2011, S. 133). Im Schlaf treten der Ich-Leib und der Astralleib in die geistige Welt ein und die unteren Wesensglieder können sich erholen. Steiner beschreibt, wie Ich-Leib und Astralleib am Tag teilhaben an dem, was der Mensch erlebt und dies „auf die Art und Weise, wie das Kind vom Einschlafen bis zum Aufwachen lebt“ (GA 302, S.43), wirkt und dass „das Kind dasjenige mitbringt, was es da zwischen dem Einschlafen und Aufwachen durchgemacht hat“ (ebd.). Dieser Vorgang soll bewusst in die Unterrichtsplanung einfließen.

2.2.2.4 Sinneslehre

Steiner beschreibt in seiner „Menschenkunde“ zwölf Sinne, die es ermöglichen durch die Einbindung des Denkens, durch das Urteilen, das Zerteilte aktiv zu verbinden und somit die Wirklichkeit zu erfahren (vgl. Kiersch, 1995, S. 47). Steiner nannte zusätzlich zu den bekannten sechs Sinnen

„Hörsinn“, „Wärmesinn“, „Sehsinn“, „Geschmackssinn“, „Geruchssinn“, „Tastsinn“, die Sinne „Ich-Sinn“ (gemeint ist die Wahrnehmung des eigenen Ich im Gegenüber), „Gedankensinn“, „Sprachsinn“, „Gleichgewichtssinn“, „Bewegungssinn“ und den „Lebenssinn“. Diese Sinne ordnete er so, dass jeweils vier verbunden waren mit dem Leib, der Seele und dem Geist.

Zu den Sinnen des Leibes, „durchdrungen von Willenstätigkeit“ (Steiner, TB 617, S. 134) gehören „Tastsinn“, „Lebenssinn“, „Bewegungssinn“, „Gleichgewichtssinn“. Der Seele sind die Gefühlssinne zugeordnet: „Geschmackssinn“, „Geruchssinn“, „Wärmesinn“ und „Sehsinn“. Dem Geist sind die verbleibenden vier Sinne „Gedankensinn“, „Sprachsinn“, „Hörsinn“ und „Ich-Sinn“ angegliedert.

2.2.2.5 Temperamente

In den Seminarbesprechungen mit den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern der ersten Waldorfschule ging Steiner bereits am ersten Nachmittag auf die Vielfalt der Kinder in den zukünftigen Klassen ein und führte weiter aus, dass diese auf vier Grundtypen zurückzuführen sei (vgl. Steiner, GA 295, S. 9). Er nahm dazu Rückgriff auf die „vier spätantiken galenischen Temperamentstypen – melancholisch, phlegmatisch, sanguinisch und cholisch“ (Ullrich, 2011, S. 142). Steiner versteht die Temperamente als vermittelnde Komponente zwischen der „unsterblichen Individualität [des Kindes] mit dem von den Eltern vererbten Leib“ (Loebell, 2004, S. 50). Im komplizierten Kräftespiel der leiblichen Wesensglieder mit dem Ich des Menschen resultiert normalerweise eine Einseitigkeit und es entsteht, wie Loebell es ausdrückt, eine Färbung des ganzen seelischen Habitus eines Menschen (ebd.).

Steiner betont in seinen Ausführungen (GA 295) die Wichtigkeit der Beobachtung der Kinder und des Erkennens des jeweiligen Temperamentes. Die Harmonisierung des Temperamentes ist eine wichtige Erziehungsaufgabe. Dies geschieht beispielsweise dadurch, dass sich Kinder mit gleichem Temperament aneinander reiben, wenn sie nebeneinander sitzen und so selber die Schwächen der eigenen Einseitigkeit erkennen. Aufgabe der Lehrperson ist es, entsprechend den Anforderungen des Temperaments auf das jeweilige Kind zuzugehen und zu reagieren.

Barth (2008) führt aus, dass in heilpädagogischen Waldorfschulen intensiver mit der anthroposophischen Diagnostik der Temperamente gearbeitet wird als in den Lehrerkollegien der gewöhnlichen Waldorfschulen.

2.2.2.6 Entwicklungsstufen

Gemäss Steiner vollzieht sich die Entwicklung des Menschen im Siebenjahresrhythmus. Dabei entfaltet sich nacheinander jedes der vier Wesensglieder des Menschen. Jeder Siebenjahresschritt seinerseits ist wiederum in drei Abschnitte geteilt, auf die hier aber nicht eingegangen wird.

Bei der Geburt verlässt also der physische Leib die schützende Hülle des Körpers der Mutter. In den ersten sieben Jahre gäbe es zwei Zauberworte, wie das Kind in ein Verhältnis mit der Umgebung tritt: „*Nachahmung* und *Vorbild*“ (Steiner, GA 34, S. 22, Hervorhebung i. Original). Daher müsse der Erzieher „für das Kind ein Vorbild sein, das dieses uneingeschränkt nachahmen kann“ (Kowal-Summek, 1993, S. 65). In dieser Zeit entwickeln sich die äusseren Sinne und es reifen die Organe. Diese Stufe endet mit der Schulreife.

Mit dem Zahnwechsel wird der Ätherleib geboren. Dieser ist Träger der Gewohnheiten, der Neigungen, des Temperamentes und des Gewissens (vgl. Steiner, GA 34). Die Kräfte, die vorher für die

Ausbildung der bleibenden Zähne benötigt wurden, werden nun zu Bildekräften der Seele (vgl. Müller-Wiedemann, 1992, S. 87). Für die Erziehung stünde jetzt im Mittelpunkt „*Nachfolge* und *Autorität*“ (Steiner, GA 34, S. 27, Hervorhebung i. Original). Steiner beschreibt eine intensive Lernbereitschaft, anfänglich noch eng an die Autorität der Lehrperson gebunden, später stärker durch ein sachliches Interesse an der Umgebung geprägt.

Mit der Geschlechtsreife beginnt die dritte Entwicklungsperiode mit starken Charakterveränderungen aufgrund innerer Vorgänge. Diesen begegnet man mit einem wissenschaftlichen Unterricht. Wichtig in dieser Periode sind „Grundsätze – zur Bildung eines gesunden Urteils und Ideale“ (Kowal-Summek, 1993, S. 70). Gegen Ende dieses Abschnittes bildet sich der Drang, „selbständig über seinen weiteren Lebensweg zu entscheiden und gestaltend in die Welt einzugreifen“ (Ullrich, 2011, S. 150).

Der weitere Lebensgang entwickelt sich nach Steiner weiter in Siebenjahresschritten, in denen das Ich daran arbeitet seine untergeordneten Wesensglieder zu vergeistigen.

2.2.2.7 Vergleich mit der Entwicklungspsychologie

Seit alters her wird der menschliche Lebenslauf in Abschnitte eingeteilt. Steiners Einteilung in Lebensjahrsiepte geht vermutlich auf Hippokrates (460 – 377 v. Chr.) zurück. Ullrich vermutet, Steiner habe dieses Schema der Geheimlehre Helena Blavatskys, der Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, deren deutsche Sektion Steiner leitete, entnommen (vgl. Ullrich, 2011).

Barth führt aus, dass es in der Entwicklungspsychologie eine Stufentheorie gäbe, diese aber umstritten sei, da sich „Entwicklung dynamisiert und nicht nach Stufen richtet“ (2008, S. 32). Im weiteren führt sie, Bezug nehmend auf Schriften von Bernhard C.J. Lievegoed und Hans Müller-Wiedemann, aus, dass es verschiedene Berührungspunkte in den Beschreibungen von Piaget und der „Menschenkunde“ der Anthroposophie gebe. Als eine Schwierigkeit des Vergleiches stellten sich die auf geisteswissenschaftlichem Wege gewonnenen Erkenntnisse Steiners dar, die von der Wissenschaft nicht anerkannt würden, da sie nicht auf exaktem, wissenschaftlichem Wege, das heisst aufgrund einer Arbeitshypothese und darauf aufbauender Forschung und Beobachtung, gewonnen wurden.

Barth kommt in Anlehnung an Ullrich zum Schluss, dass in der Waldorfpädagogik auf einer „gewissermassen veralteten Stufentheorie der Entwicklung“ aufgebaut wird (2008, S. 40). Sie bildet aber eine wichtige Grundlage für die pädagogischen Grundsätze an Rudolf Steiner Schulen. Letztendlich bezieht sich „der Lehrplan und die Durchführung des Unterrichts“ (ebd.) darauf.

2.2.3 Pädagogischer Auftrag – Lehrplan

Steiner fasste den Erziehungsauftrag der Schule in der Ansprache der Eröffnungsfeier der ersten Freien Waldorfschule so zusammen: „Lebendig werdende Wissenschaft! Lebendig werdende Kunst! Lebendig werdende Religion! Das ist schliesslich Erziehung, das ist schliesslich Unterricht“ (Steiner, TB 617, S. 10). Aller Unterricht sollte, so Steiner, Lebenskunde sein. Des Weiteren fordert er, dass drei Eigenschaften besonders auszubilden seien: Aufmerksamkeit, Liebe und Fleiss (vgl. Steiner, 1919).

Der eigentliche Lehrplan der Rudolf Steiner Schule „ist das Kind“ (Richter, 1995, S. 3). Nach Steiners Willen sollten die Lehrpläne möglichst knapp und kurz sein, so wie früher. Angaben zum Unterrichts-

stoff sollen lediglich Anregungen sein. Steiner vertraut darauf, dass ein „anthroposophisch geschulter Lehrer unter Berücksichtigung der Entwicklungsgesetze und seiner speziellen Situation schon das Richtige auswählen wird“ (Kowal-Summek, 1993, S. 117). Beim Unterrichten wird es der Lehrperson darum gehen, den Wissensstoff so zu handhaben, dass er „zur Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten“ (Steiner, TB 618, S. 7) dient, um „die Willens-, Gemüts- und Denkfähigkeiten des Kindes zu ergreifen [und], dass es [...] viel weniger darauf ankommt, was das Kind gedächtnismässig behält, als dass das Kind seine seelischen Fähigkeiten ausgestaltet“ (Steiner, GA 295, S. 39).

In der Gestaltung seiner Tätigkeiten sollte jede Lehrperson autonom sein. Dies war Steiner sehr wichtig. Dennoch bedingt aber die Einheitlichkeit der Schule eine gegenseitige Absprache innerhalb des Kollegiums dieser Schule. Diese Absprache geschieht innerhalb der Lehrerkonferenz, wohin somit die „pädagogische Selbstbestimmung und damit die Freiheit der Schule selbst“ (Leber, 1992, S. 299) verlegt ist.

Steiner selber hat nie einen schriftlichen Lehrplan verfasst. Er entwickelte ihn jeweils mündlich in den Vorträgen und den Konferenzgesprächen mit dem Kollegium der ersten Waldorfschule. Erst später wurde aus den Mitschriften von Caroline von Heydebrandt ein erster knapper Lehrplan verfasst.

Die Diskussion um die Lehrpläne an den öffentlichen Schulen seit den siebziger Jahren bewirkte, dass eine Arbeitsgruppe um Tobias Richter 1995 ein Manuskript verfasste, das den pädagogischen Auftrag und die Lernziele einer Freien Waldorfschule beschrieb und damit Anregungen zur individuellen Lehrplangestaltung geben sollte. 2003 erschien dann das Buch „Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele – vom Lehrplan der Waldorfschule“, das im folgenden wiederholt überarbeitet, dadurch auch immer umfangreicher, und nun bereits in der dritten Auflage veröffentlicht wurde.

Der Waldorflehrplan baut auf der Menschenkunde Rudolf Steiners auf und hat eine dreifache Betrachtungsweise zur Grundlage: eine leibliche, eine seelische und eine geistige. Diese drei Betrachtungsarten haben sich gegenseitig zu durchdringen, so dass diese Methode zum Weg wird, der eine „Verabsolutierung und Dogmatisierung der auf dem Weg gewonnen Einsichten und Inhalte“ . (Richter, 2010, S. 26) verhindert.

„Der Lehrplan [ist] in seinem Kern christlich“ (ebd.), was sich in der Haltung der Lehrperson gegenüber den Schülerinnen und Schüler zeigt, wie auch in der Methodik der Natur- und Geschichtsbetrachtung, die den Zugang zum Religiösen offen halten soll.

Der Waldorflehrplan ergibt sich gemäss Ullrich genetisch aus dem Entwicklungsrhythmus innerhalb der Jahrsiebtschritte des Kindes. Die Klassenlehrperson soll den organischen Zusammenhang innerhalb des Lehrstoffes gewährleisten, so dass das Kind die Welt als geordneten Vorstellungskreis empfindet und nicht als auseinandergerissene Wissensgebiete (vgl. 2011, S. 212).

Ullrich kritisiert am Lehrplan der Waldorfschule, dass es sich dabei um einen traditionellen Kulturstufenlehrplan⁴ handle, der sich an zeitgenössischen Vorgaben der Reformpädagogik und der Pädagogik Herbarts orientiere und sich in den vergangenen Jahren gegenüber dem Prozess der

⁴ Das Kulturstufenprinzip meint, dass sich das Individuum nach dem Gang entwickelt, wie dies die Menschheitsentwicklung im grossen (die Kultur) getan hat (vgl. Prange, 2000, S. 109).

Öffnung aller Schulfächer und Schulstufen für das wissenschaftliche Denken verweigert habe. Dieses, so zitiert er Roth, sei die einzige Hoffnung, die Menschen und die Welt auch über nationale Grenzen hinweg noch zu einen (vgl. Ullrich, 1986, S. 132).

Pranges Kritik am Waldorflehrplan bezieht sich unter anderem auch darauf, dass dieser direkt auf die Formulierung von Inhalten und Themen abstellt, die Auswahl derselben aber in keiner Art und Weise in Frage stellt. Diese werden auf die Erkenntnisse Steiners abgestützt und nicht weiter hinterfragt (vgl. Prange, 2000, S. 119).

2.2.4 Gestaltung des Unterrichtes

Bei Steiner sind die Pole Erziehung und Unterricht untrennbar mit der Schule verbunden. Unterricht soll im Dienste der Erziehung stehen. Gemeint ist damit die Arbeit „an dem physischen, dem Äther- und dem Astralleib der menschlichen Wesenheit“ (Randoll, 1999, S. 40). Ziel der Arbeit des Erziehers ist es, „dem heranwachsenden Menschen bei seiner Entwicklung zum freien Geist helfend und beratend beizustehen“ (Schneider, 1992, S. 64). Die Kinder, die die Waldorfschule besuchten, sollten zu gesunden und starken Menschen gebildet werden, die sich im sozialen Leben zurechtfinden und dort Anschluss finden (vgl. Steiner, GA 305, S. 138 ff.).

Steiner plädierte in seinen Ausführungen immer wieder für Echtheit im Unterricht. Dies bedeutet, dass dort keine künstlichen Situationen herbeigeführt werden, sondern das „wirklich Lebensvolle in die Erziehung“ (Steiner, TB 618, S. 55) eingebracht wird. Lebendiger Unterricht solle immer vom Ganzen ausgehen.

Im Zentrum steht für Steiner auch ein Unterricht, bei dem es nicht darum geht, die Kinder mit Inhalten zu füllen, sondern sie immer wieder anzuregen, selber Erfahrungen zu machen.

In den Klassen der Unter- und Mittelstufe wird vom Anschaulichen, Bildhaften hin zum Abstrakten gelernt. Dabei geht es darum Begriffe so erfahrbar zu machen, „wie sie in der Natur tatsächlich vorhanden sind“ (Randoll, 1999, S. 46). Gemäss Steiner sollen auch die Gefühle im Schüler, in der Schülerin angesprochen werden, damit ein inneres Erleben ermöglicht wird. Unterstützend dazu sind die Schulzimmer in den, dem Entwicklungsstand der Kinder entsprechenden, Farben bemalt.

Der Unterricht an der Schule folgt der rhythmischen Abfolge „der drei Phasen jedes selbständigen Vorganges im Erkennen, Verstehen und Beherrschen“ (Richter, 1995, S. 6). Dabei gilt es zu beachten, dass nach dem zweiten Schritt eine Pause eingeschaltet wird, häufig über die Nacht, in der Abstand vom Aufgenommenen ermöglicht werden soll. Der letzte Lernschritt wird dann am folgenden Tag getätigt.

Im Ablauf der Stunden folgen sich ein rhythmischer Teil, der den Willen ansprechen soll, ein mittlerer Teil, bei dem es das Gefühl ist und ein ruhiger Teil, der auf das Denken abzielt. Im Konkreten ist es beispielsweise die persönliche Begrüssung, das Aufsagen der Zeugnissprüche, eine chorische Rezitation eines Gedichtes oder das Singen eines Liedes, bevor dann etwas Neues eingeführt oder etwas Bekanntes geübt wird. Am Ende wird entweder gespielt oder die Lehrperson erzählt etwas (vgl. Ullrich, 2011, S. 221).

Der Schultag folgt einer ähnlichen Gliederung, indem am Morgen die kognitiven Fächer unterrichtet werden, gefolgt von den musischen Fächern, um am Nachmittag handwerklich tätig zu sein.

Den Wochenrhythmus bilden die Zeugnisprüche, die jeweils am Wochentag der Geburt des Kindes aufgesagt werden.

Einen grösseren Bogen bilden die Epochen. Sie dauern zwischen drei und sechs Wochen, während denen ein Schulfach oder ein Thema in den beiden Morgenlektionen unterrichtet wird. Der Epochenunterricht begründet sich aus der Abfolge obengenannter Lernschritte und bietet die Möglichkeit, sich für eine längere Zeit auf ein Stoffgebiet zu konzentrieren. Oder wie Steiner formulierte: „Immer wieder wird am nächsten Tage an das angeknüpft, was am vorhergehenden Tage war. Kein Späteres löscht da das Vorangegangene aus“ (Steiner, GA 310, S. 94).

Der Fremdsprachenunterricht findet ebenso wie Eurythmie, Turnen, Musik und Religion losgelöst vom Epochenunterricht statt, meistens an diesen anschliessend, da diese Fächer der „rhythmischen Wiederholung“ (Randoll, 1999, S. 56) bedürfen.

Der christliche Charakter der Waldorfpädagogik zeigt sich in der Gestaltung des Schuljahres, indem der Beginn der vier Jahreszeiten mit besonderen Festen gefeiert wird. Diese sind das Weihnachtsspiel, Ostern und Frühlingsbeginn, das Johannifest zum Sommerbeginn und der Erntedank, Michaeli, im Herbst.

Im Unterricht an der Steiner Schule werden kaum ‚offizielle‘ Lehrmittel verwendet, so wie dies an den öffentlichen Schulen getan wird. Begründet wird dies damit, dass ihr Inhalt nicht der „Sondierung und Wertung“ (Richter, 1995, S. 14) der Lehrperson entspricht. Im Gegensatz zu ‚aktiven Lehrmitteln‘, wie Lesebüchern, Primärliteratur, Originaldokumenten oder eigenen Arbeitspapieren und Epochenheften, mit und in denen „der Schüler lernt, den Unterrichtsstoff selbst festzuhalten“ (ebd.), vermitteln sie oft eine „anonym bleibende Weltsicht“ (ebd.).

In der Waldorfpädagogik, beschreibt Randoll, wird vom Grundsatz ausgegangen ein innerliches Arbeiten an Vorstellungsreihen oder – Bildern in Gang zu setzen. Die Beziehung der Dinge soll zunächst so nachgestaltet werden, wie sie in der Natur vorkommt (1999, S. 46). Randoll spricht von lebendigen Begriffen, bei denen das Erlebnis, die Erfahrung aber auch die Verinnerlichung, das Nachempfinden des Erlebten im Vordergrund steht und erst in den oberen Klassen das Suchen nach Kausalerklärungen (ebd., S. 49).

An Rudolf Steiner Schulen gibt es „keine Leistungsnorm oder andere ausserpädagogische Direktiven [...], sondern es gilt die dem einzelnen Schüler jeweils mögliche Leistung. Somit gibt es keine Versetzungsordnung“ (Richter, 2010, S. 26). Die Schülerinnen und Schüler bleiben die ganze Schulzeit in der gleichen Jahrgangsklasse beisammen.

2.2.5 Kritik an der Waldorfpädagogik

Da die Waldorfpädagogik eines der drei Wirkungsfelder der Anthroposophie ist, das relativ fest im Leben verankert ist und mit dem viele Menschen in Berührung kommen, entzündet sich nicht nur Begeisterung sondern auch Kritik an ihr. An dieser Stelle sollen einige Punkte erwähnt werden.

Waldorfschulen wurde und wird vorgeworfen, Weltanschauungsschulen zu sein. Steiner selbst äusserte schon 1921 vor den Lehrerinnen und Lehrern der Waldorfschule in Stuttgart „unsere Schule darf eben nicht Weltanschauungsschule sein“ (GA 302, S. 57). Dadurch, dass der Lehrplan und wie Kowal-Summek es ausdrückt „alles anthroposophisch durchsetzt [ist, findet] [...] Anthroposophie ‚subversiv‘ in die Schule und in die Menschen Eingang“ (1993, S. 133, Hervorhebung i. Original). Anthroposophie wird allerdings in den Schulen nicht gelehrt.

Verschiedene Äusserungen Steiners gegenüber anderen Rassen (Afrikanern) und Völkern (Juden) werden in der heutigen Zeit als diskriminierend, rassistisch und antisemitisch wahrgenommen. Im historischen Kontext gesehen, ist Steiner sicherlich kein Antisemit (vgl. Stocker, 2011). In der Öffentlichkeit wird dies jedoch anders wahrgenommen, so dass sich der Bund der Freien Waldorfschulen in Deutschland veranlasst sah, im Oktober 2007 eine Erklärung zu veröffentlichen, in der er sich von jeglicher Form der Diskriminierung und des Nationalismus distanzierte, im Bewusstsein, dass einzelne Stellen aus Steiners Werk aus heutiger Sicht diskriminierend verstanden werden können. Die Stuttgarter Erklärung ist im Anhang 1 zu finden.

Prange formuliert eine harsche Kritik an der mächtigen Rolle der Lehrperson, die acht Jahre lang als Klassenlehrer die Geschicke des Kindes bestimmt. Die Autorität derselben spiegelt sich unter anderem im Zeugnis wieder, in dem die Lehrperson eine Charakterisierung des Kindes vornimmt, die dann im Zeugnisspruch gefasst wird. Diesen Spruch sagen die Kinder vor der Klasse auf. „Das zugeschriebene Selbstbild wird öffentlich ritualisiert und bekräftigt“ (2000, S. 151). Quelle der Charakterisierung seien aus der „höheren Erkenntnis des Seelenführers“ (ebd.) und aus der Bestimmung des Temperamentes aus der Farbenwahl, dem Händedruck oder dem Umgang mit anderen Kindern entnommen.

2.2.6 Zusammenfassung

Rudolf Steiner begründete 1919 ein Konzept für eine neue Pädagogik, wobei diese vom Kind ausgehend ein erweitertes seelisches und geistiges Verständnis und eine differenzierte Sichtweise des Menschen beinhaltete. Basis für die Arbeit der Lehrperson ist die ‚Menschenkunde‘ Rudolf Steiners. Aufgrund dieses Wissens kann die Kunst der Erziehung in Freiheit angegangen werden. Die Lehrperson hat eine wichtige Stellung für ihre Schülerinnen und Schüler und oben genannter Kunstbegriff beinhaltet „eine grosse Chance, aber auch die Möglichkeit des Scheiterns“ (Barth, 2008, S. 107).

Die Geisteswissenschaft wird, wie dargestellt, von verschiedener Seite kritisch beurteilt, ihre Wurzeln in zeitgenössischen Quellen vermutet. Ebenso werden die menschenkundlichen Erkenntnisse als „vorwissenschaftlich beschrieben“ (ebd., S. 106).

2.3 Integration

Bei der Frage nach Integration muss heute genau geklärt werden, was denn als Behinderung angesehen wird und in welchem Bedeutungszusammenhang schulische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit speziellem oder individuellem Förderbedarf zu verstehen ist. Dazu wird im Folgenden aus der Literatur das für diese Arbeit wegweisende Verständnis des Begriffes Integration dargestellt.

2.3.1 Begriffsdefinition Behinderung

Der Begriff der Behinderung muss im historischen Kontext verstanden werden. Er hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. Eine Veränderung, die auch heute noch im Gange und nicht abgeschlossen ist.

Zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde Behinderung aus medizinischem Blickwinkel betrachtet, angesehen, definiert als medizinische Komponente gesehen, die Leitung entsprechender Anstalten oblag Ärzten. Behinderung resultierte aus einer Krankheit oder einer mehr oder minder nachweisbaren organischen oder funktionellen Schädigung (vgl. Bleidick in Borchert, 2000, S. 183-186). In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erscheint der Begriff der Behinderung als sozialrechtliche Kategorie auf dem Gebiet der Heil- und Sonderpädagogik und liefert die Grundlage für die Zuweisung entsprechender Hilfeleistung (vgl. Heimlich, 2003, S. 131). Aus dem Jahre 1980 stammt die sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise des Behinderungsbegriffes von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es wird unterschieden zwischen Schädigung (impairment), Beeinträchtigung (disability) und Behinderung (handycap). Allerdings wird im öffentlichen Sprachgebrauch der Behinderungsbegriff immer noch „als personales Merkmal verwendet“ (Heimlich, 2003, S. 133). Der Klassifikationsansatz der WHO wurde im Jahre 1997 dahingehend weiterentwickelt, dass er mehr auf „die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens von Menschen mit einer Schädigung bei umfassender gesellschaftlicher Integration“ (ebd., S. 134) zielt. Behinderung ist in einem bestimmten sozialen Kontext zu verstehen.

2.3.2 „Integration“ und „Inklusion“

Die ursprüngliche Wortbedeutung von „Integration“ stammt aus dem Lateinischen und meint „Wiederherstellung eines Ganzen“. Im pädagogischen Zusammenhang sind es vor allem eine soziologische und eine psychologische Komponente des Integrationsbegriff, die interessieren. Soziologisch zielt die Integration auf einen „gesellschaftlichen Zustand, in dem »Gemeinsamkeit in der Vielfalt«“ (Heimlich, 2003, S. 17) möglich wird. Von der psychologischen Sichtweise her bezeichnet sie „die Einheit innerhalb einer Person und innerhalb ihrer Beziehungen zur Umwelt“ (ebd., S.137). Integration kann als Begriff vielfältig verwendet werden.

Eine wichtige Unterscheidung ist auch jene zwischen Integration „als Ziel und Integration als Mittel“ (Haerberlin, 1999, S. 27). An anderer Stelle meint Haerberlin, dass Integration durch „Integration erreicht werden“ (Haerberlin, 1992, S. 18) will und betont damit die Wichtigkeit des Prozesses, ebenso wie Hinz (1995) oder Heimlich, der postuliert: „Integration soll *Weg und Ziel* sein“ (2003, S. 140). Und weiter meint er, dass der direkte Weg zur Integration darin besteht, dass „Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung über Prozesse des gemeinsamen Spielens und Lernens“ (ebd.) auf ein gemeinsames Leben als Erwachsene vorbereitet werden. Darin erscheint auch die gesellschaftliche Dimension der Integration in der Pädagogik, die auch eine „gesellschafts–konstituierende Funktion“ hat und „soziale Realitäten“ (Eberwein, 1996, S. 34) schafft.

Mit der Erklärung von Salamanca im Jahre 1994 bestimmt neu der Begriff ‚inclusion‘ beziehungsweise ‚inclusive education‘ die Diskussion zur Integration. Anfänglich synonym zu Integration übersetzt, wird später der Begriff ‚Inklusion‘ geprägt. Dessen Bedeutung reicht weit über ein schulisches Verständnis von Integration hinaus und öffnet „den Blick für die vielfältigen Prozesse des gemeinsamen Lebens ausserhalb von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen“ (Heimlich, 2003, S. 144). Die vollständige

Inklusion wird aber wohl eher die Ausnahme sein, da das Individuum in modernen Gesellschaften ständig in einem „Spannungsfeld von Einbeziehung (*Inklusion*) und Ausschluss (*Exklusion*)“ (ebd.), womit das für sich Reklamieren eines eigenständigen Bereiches gemeint ist, stehen wird.

Hinz führt in einem Vergleich verschiedener Autoren, Feuser, Sander, Preuss-Lausitz, Reiser, aus dem deutschsprachigen Raum aus, dass in der Theorie der Integration von Anfang an „ein aus heutiger Sicht inklusives Verständnis der Integration“ (2003, S. 8) thematisiert war, wobei immer schon „unterschiedliche Dimensionen von Heterogenität“ (ebd.) einbezogen wurden. Bei Sander ist „Inklusion in der deutschen Fachsprache ein sinnvoller Begriff, wenn man darunter optimierte und erweiterte Integration versteht“ (Sander, 2001). Dieses Verständnis führe dann in der Praxis zu einer Schule, in der „jedes Kind ... als besonderes Kind [gelte und die] große Heterogenität der Schüler und Schülerinnen ... von den Lehrpersonen der inklusiven Schule als Selbstverständlichkeit betrachtet“ (ebd.) werde.

Zusammengefasst leitet sich aus dieser Darstellung ab, dass es bei der Frage von Integration oder Inklusion vor allem eine Frage der Definition des Begriffes ist, dahinter aber nicht ein grundsätzlich anderes Verständnis des Einbezuges aller in die Schule und die Gesellschaft steht.

Helmut Köhler entwickelt in der anthroposophischen Zeitschrift ‚Erziehungskunst‘ den Begriff der ‚differenziellen Integration‘, die er abgrenzt von der ‚normativen Integration‘. Differenzielle Integration meint „dass Menschen mit augenscheinlichen Besonderheiten von anderen aufgenommen werden, ohne dass damit der Hintergedanke verbunden wäre, ihnen ihre Besonderheiten auszutreiben“ (2009, S. 7). Als Gedankenbeispiel führt er die vier Unnormalen an, die in einer Klasse sind und die dann in einer guten Integrationsklasse sind, wenn sie in zwei bis drei Jahren auch zu den Normalen gehören. Um der steigenden Zahl von als gestört diagnostizierten Kindern zu begegnen, schlägt er Wärme und Aufmerksamkeit, Herzensaufmerksamkeit, vor. Steiner bezeichne diese Aufmerksamkeit als Interesse am anderen Menschen, das uns in die Lage versetzen würde, das Göttliche im Anderen zu sehen (ebd.). In der Folge formuliert Köhler vierzehn, sehr beeindruckende, Maximen einer differenziellen Integration die im Anhang 2 angefügt sind.

Preuss-Lausitz fordert, die Diskussion bezüglich Integration auf „guten Unterricht und gute Schule“ (Preuss-Lausitz, 2005, S. 77) zu fokussieren. Deshalb schliesst auch hier ein Abschnitt über integrative Pädagogik an.

2.3.3 Integrative Pädagogik

Ausgehend von obigen Begriffsklärungen ist festzuhalten, dass es „normal ist, anders zu sein - jeder von uns ist anders!“ (Eberwein, 1996, S. 23). Daher ist Vielfalt Normalität und es braucht keine Strukturen, um Normabweichendes von einer scheinbaren Homogenität auszusondern. Daher braucht es auch keine besonders bezeichnete Pädagogik – es reicht, „die individuellen Bedürfnisse und Probleme eines jeden Kindes zu beschreiben“ (ebd.).

Für Feuser bedeutet die Integration in der Pädagogik, dass

alle Kinder und Schüler (ohne Ausschluss behinderter Kinder und Jugendlicher wegen Art und/oder Schweregrad einer vorliegenden Behinderung) in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau nach Maßgabe ihrer momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen an

und mit einem »gemeinsamen Gegenstand« (Projekt/Vorhaben/Inhalt/Thema) spielen, lernen und arbeiten.
(1996, S. 2)

Im weiteren heisst dies auch, dass es sich dabei um eine basale und kindzentrierte Pädagogik handelt, da sie „Kinder und Jugendliche aller Entwicklungsniveaus, aller Grade der Realitätskontrolle, Wahrnehmungs- Denk- und Handlungskompetenzen ohne sozialen Ausschluss zu lehren und mit ihnen zu lernen vermag“ (ebd.). Folglich ist diese Pädagogik eine allgemeine Pädagogik.

2.3.4 Zusammenfassung

Integration wird in dieser Arbeit so verstanden, dass alle Kinder gemeinsam, im gleichen Zimmer, am gleichen Gegenstand lernen und arbeiten. Die spezifische Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen „ist durch angemessene Massnahmen sicherzustellen“ (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf, Mettauer-Szaday, 2011, S. 15). Inklusion wird, dem Verständnis obengenannter Autoren folgend, als „wichtige Zielvorstellung“ (ebd.) für eine Schule verstanden, die „sämtliche Kinder und Jugendliche aus ihrem Einzugsgebiet aufnimmt und ihr Angebot auf deren Beeinträchtigung und besondere Bedürfnisse ausrichtet“ (ebd.).

2.4 Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)

Im folgenden Kapitel wird der Begriff ADHS definiert. Es wird auf mögliche Ursachen dieser Störung eingegangen und die Frage der Diagnostik angesprochen. In einem weiteren Abschnitt sind einige Therapiemöglichkeiten aufgezeigt. Den letzten Teil dieses Kapitels bildet eine Darstellung, wie ADHS aus anthroposophischer Sicht verstanden werden kann.

2.4.1 Begriffsdefinition

Es gibt Kinder, die mit dem Lernen grosse Mühe haben. Sie können im Schulzimmer kaum ruhig sitzen, haben Mühe sich zu konzentrieren. Es fällt ihnen schwer, längere Zeit an einer Sache zu arbeiten oder sich sozial geschickt zu verhalten. Sie fallen auf durch ihre Impulsivität, ihre Egozentrik und sind oft nicht in der Lage auf die Bedürfnisse anderer einzugehen (vgl. Brunsting, 2006). Dies gab es auch schon früher. Erwähnt sei der berühmte Zappelphilipp aus dem 19. Jahrhundert.

Bei Kindern und Jugendlichen mit diesen und ähnlichen Verhaltensweisen spricht man heute von AD(H)S. AD(H)S bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung, wobei das H für Hyperaktivität steht.

Der Begriff Aufmerksamkeitsstörung geht auf eine Definition der American Psychiatric Association (APA) zurück und ersetzte in den 80-er Jahren ältere Begriffe wie Hyperkinese, Hyperaktivität und zum Teil auch Minimale Cerebrale Dysfunktion oder Psychoorganisches Syndrom. Aktuell gilt das DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) von 1994, in dem unter der Codenummer 314 unter der Bezeichnung „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ die dazugehörigen Diagnosekriterien aufgeführt sind (vgl. Lauth, Schlottke, 2002, S. 11-19). Im deutschsprachigen Raum wird in der Regel nach der „Internationalen Klassifizierung der Krankheiten“ (ICD-10) diagnostiziert. Dieses System verwendet den Begriff der „Hyperkinetischen Störungen“ HKS. Unter der Ziffer F90.0 (Einfache Hyperaktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung) und F90.1 (Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens) werden verschiedene Subtypen unterschieden.

Damit vom Krankheitsbild ADHS gesprochen werden kann, müssen verschiedene Symptome aus den Bereichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität während mindestens sechs Monaten auftreten und bereits vor dem sechsten Lebensjahr aufgetreten sein. Ebenso muss geklärt sein, dass keine anderen Ursachen wie beispielsweise psychische Belastungen oder ähnliches Grund sind für die Störung.

2.4.2 Ursachen

Gemäss Nuotclà werden Ursachen im Bereich der Neurologie sowie in der Vererbung vermutet. Eindeutige Forschungsergebnisse gibt es keine, biologische Ursachen scheinen wahrscheinlicher, obwohl ADHS bisher auf keinem Chromosom gefunden wurde. Auch Barkley kommt in seinen Forschungen zum Schluss, dass eine Entwicklungsstörung im Bereich des Frontallappens des Gehirns, dem ADHS zu Grunde liegt (vgl. Nuotclà, 2010; Barkley, 2005, S. 109 – 122).

Des Weiteren werden auch neurochemische und allergologische Ursachen diskutiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass im Bereich der Botenstoffe, der Neurotransmitter, die die Nervenzentren des Stirnhirns bedienen, eine Fehlfunktion vorliegt.

Andere Forscher sprechen von soziokulturellen Ursachen und beschreiben damit Jugendliche, die wirken, wie wenn sie eine ADHS hätten, sich aber durch die Schnelligkeit unserer Kultur nur so verhalten. Bauer verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass „Kinder mit hohem Fernsehkonsum in den ersten Lebensjahren nachgewiesenermassen [...] eine stärkere Tendenz [zeigen], ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS) zu entwickeln“ (Bauer, 2008, S. 137).

Was in den Untersuchungen auffällt, ist die starke Vertretung von Jungen im Verhältnis von 5:1 gegenüber den Mädchen, was die Häufigkeit der Diagnose angeht. Man vermutet, dass Knaben schneller stören, da bei ihnen vielfach die Hyperaktivität als Teil des ADS vorliegt und sie daher auch häufiger abgeklärt werden als die Mädchen.

2.4.3 Diagnose

Es gibt bis heute keinen reinen ADHS-Test. Die Diagnose, die von einem Facharzt vorgenommen werden muss, stützt sich auf Verhaltensaussagen aus dem Elternhaus und der Schule und auf die klinische Untersuchung mit den in der Literatur beschriebenen Schätzskalen und Fragebögen (vgl. Nuotclà, 2010). Wichtig, um eine ADHS zu diagnostizieren, ist eine breite und ausführliche Abklärung. Diese umfasst neben messbaren Tests, wie der d2-Test von Brickenkamp oder der BP-Konzentrationstest nach Esser, eine testpsychologische Abklärung mit Verhaltensbeobachtung, wie sie die Schul- und Erziehungsberatungen vornehmen, und das Sammeln von Informationen aus verschiedenen Lebensumfeldern. Bei der Diagnose müssen auch im Ausschlussverfahren andere mögliche Erkrankungen psychischer Art, wie beispielsweise Manie, Depression, Schizophrenie oder physischer Natur, wie beispielsweise Magnesiummangel, ausgeschlossen werden können.

Für eine ADHS – Diagnose nach DSM – IV müssen entweder in den Bereichen der **Unaufmerksamkeit** oder der **Hyperaktivität und Impulsivität** jeweils sechs (oder mehr) Symptome in einem, mit dem Entwicklungsstand des Kindes, nicht zu vereinbarenden und unangemessen Ausmaß vorhanden sein:

Unaufmerksamkeit

- beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten
- hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten
- scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere ihn/sie ansprechen
- führt häufig Anweisungen anderer nicht vollständig durch und kann Schularbeiten, andere Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht zu Ende bringen (nicht aufgrund oppositionellem Verhaltens oder Verständigungsschwierigkeiten)
- hat häufig Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren
- vermeidet häufig, oder hat eine Abneigung gegen oder beschäftigt sich häufig nur widerwillig mit Aufgaben, die länger dauernde geistige Anstrengungen erfordern (wie Mitarbeit im Unterricht oder Hausaufgaben)
- verliert häufig Gegenstände, die für Aufgaben oder Aktivitäten benötigt werden (z.B. Spielsachen, Hausaufgabenhefte, Stifte, Bücher oder Werkzeug)
- lässt sich oft durch äussere Reize leicht ablenken
- ist bei Alltagstätigkeiten häufig vergesslich

Hyperaktivität und Impulsivität**Hyperaktivität**

- zappelt häufig mit Händen oder Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum
- steht in der Klasse oder in Situationen, in denen Sitzen bleiben erwartet wird, häufig auf
- läuft herum oder klettert exzessiv in Situationen, in denen dies unpassend ist (bei Jugendlichen oder Erwachsenen kann dies auf ein subjektives Unruhegefühl beschränkt bleiben)
- hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen
- ist häufig "auf Achse" oder handelt oftmals, als wäre er/sie "getrieben"
- redet häufig übermässig viel

Impulsivität

- platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist
- kann nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist
- unterbricht und stört andere häufig (platzt z.B. in Gespräche oder Spiele anderer hinein).

Für eine Diagnose nach den Kriterien des DSM - IV ist es des Weiteren unerlässlich, dass:

- einige Symptome vor dem Alter von sieben Jahren und in zwei oder mehr Bereichen (z.B. in der Schule bzw. am Arbeitsplatz und zu Hause) auftreten
- deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen vorhanden sind
- die Symptome nicht durch eine andere psychische Störung besser erklärt werden (z.B. Affektive Störung, Angststörung, Dissoziative Störung oder eine Persönlichkeitsstörung).

(vgl. Barkley, 2005, S. 204)

2.4.4 Therapie

„Die Beratung und Psychoedukation der Eltern, des Kindes (in altersangemessener Form) und der Erzieher/Lehrer gilt als Grundlage aller weiteren Interventionen, obwohl die Wirksamkeit dieser Massnahmen bisher kaum systematisch evaluiert wurde“ (Nuotclà, 2010, S. 23). Die Wirksamkeit von allen Therapieverfahren ist bei der Pharmakotherapie sowie der Verhaltenstherapie und deren Kombination am besten untersucht. Einerseits gilt es, die Eltern ausführlich über das Störungsbild, seine Ursachen und die funktionellen Auswirkungen zu informieren. Auf der anderen Seite ist der Erfolg der medikamentösen Behandlung mit Psychostimulanzien wie Ritalin zu beachten.

In der Regel wird ein multimodales Vorgehen auf verschiedenen Ebenen gewählt, das Eltern, Kind und Umfeld, die Schule, einbezieht.

Möglichkeiten und Hilfen im schulischen Bereich, die den Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit ADHS strukturieren und teilweise erleichtern, werden in der Literatur vielfältig dargestellt. Da diese alleine den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden, seien hier einige grundsätzliche Hinweise und eine kleine Auswahl an Massnahmen genannt. Diese orientieren sich an einer Handreichung für Lehrpersonen des Staatsinstitutes für Schulpädagogik und Bildungsforschung München (2003) mit dem Titel ‚Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche im Unterricht‘.

Grundsätzlich Hinweise – die zwölf goldenen Regeln:

1. *Strukturen sind das A und O:* Vorgaben und Strukturen sind eine wichtige Orientierungshilfe.
2. *Weniger ist mehr:* Wenige Regeln, auf deren Einhaltung konsequent geachtet wird.
3. *Langer Atem ist nötig:* Vereinbarungen müssen immer wieder mit Nachdruck, aber ohne Erregung wiederholt werden. Jeder Tag, jede Stunde ist eine Chance zum Neubeginn.
4. *Ignorieren, ignorieren ...:* Jedes erwünschte Verhalten sofort verstärken (verbal), Störverhalten, solange niemand darunter leidet, ignorieren.
5. *Neue Wege führen (manchmal) zum Ziel:* Lernziele inhaltlich und mengenmässig variieren, den Spielraum der Lehrperson soweit möglich erweitern.
6. *Genaues Hinschauen bringt Klarheit:* Verhalten der Kinder genau beobachten, Erfahrungen im Schulhaus austauschen, erfolgversprechende Massnahmen besprechen, mit den Eltern getroffene Vereinbarungen weitergeben.
7. *Das Kind kann auch dann oft nicht, „wenn es will“:* Diese Kinder können Leistung erbringen, sind aber nicht in der Lage, die intrinsische Motivation willentlich abzurufen.
8. *Vertrauen vermitteln:* Kinder ermutigen und ihnen etwas zutrauen.
9. *Das rosa Heft gibt neuen Mut:* Lehrkräfte schreiben für sich in ein rosa Heft alle positiven Fähigkeiten und Verhaltensweisen, ihrer aufmerksamkeitsgestörten, hyperaktiven Jugendlichen auf und lesen ihre Niederschrift regelmässig, um wieder positive Gefühle für das Kind zu entwickeln.
10. *Nur gemeinsam kann es gelingen:* Eine gute Absprache zwischen Elternhaus und Lehrperson über die wichtigsten Regeln und deren Durchsetzung ermöglichen eine Verhaltensänderung.

11. *Ohne Hilfe geht es nicht*: Alle Hilfsmöglichkeiten in Anspruch nehmen wie andere Lehrpersonen, Hilfspersonal, Schulpsychologen und mit ausserschulischen Stellen zusammen arbeiten.
12. *Schuldgefühle helfen keinem*: Weil Schulgefühle lähmend für die Arbeit sind, die Auseinandersetzung in beispielsweise Supervisionsgruppen suchen.

Prinzipien der Unterrichtsplanung und –gestaltung

1. Ein klar *strukturierter Schulalltag* hilft allen Schülerinnen und Schülern. Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität kommen ritualisierte Abläufe entgegen sowie verlässlich ritualisierte Elemente wie Morgenkreis, Begrüssungsritual oder Verabschiedung.
2. Eine gezielte *Rhythmisierung* des Unterrichts bietet Phasen von Spannung und Entspannung.
3. *Differenzierung im Unterricht* kann in zweierlei Hinsicht geschehen. Einerseits, indem der Umfang und die Art der Aufgaben variiert werden und andererseits, indem die Aufgabenstellung den Fähigkeiten der Kinder angepasst werden.
4. *Differenzieren in Beurteilungssituationen* bedeutet, Leistungserhebungen in eher mündlicher denn schriftlicher Form oder aber mit eher geringerem schriftlichen Aufwand anzubieten, wie Test mit Mehrfachwahlantworten oder Fragen mit Kurzantworten und anderes.
5. Lehrkräfte dienen durch ihr *Verhalten als Modell*, indem diese ihre Arbeitsstrategien durch ‚lautes Denken‘ explizieren.
6. *Lernen mit allen Sinnen* ermöglicht eine Stimulation verschiedenster Sinneskanäle und damit eine Steigerung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Information erfolgreich abgerufen werden kann.
7. *Zusätzliche Reize* können durch Musik oder farbstarkes Papier vermitteln werden.
8. *Handlungsorientierte Materialien* fordern von sich aus Kinder und Jugendliche zu Bewegung auf, wie Fühlziffern oder Rollenspiele beispielsweise.
9. *Material für die selbständige Fehlerkontrolle*. Idealerweise stellt sich aus der Anwendung selbst heraus, ob richtig gearbeitet wurde. Als besonders geeignet bieten sich hier auch Computerprogramme an, die sofort und emotionslos eine Rückmeldung geben.

Neben diesen allgemeinen Prinzipien gibt es noch verschiedene Massnahmen, die speziell für Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität geplant werden. Dazu gehören:

1. Regeln, positiv formuliert, strikte kontrolliert
2. Möglichkeiten der Bewegung während des Unterrichts (Botengänge und anderes)
3. strukturierte Arbeitshilfen
4. das Üben von Strategien zur Bewältigung von Aufgaben, Konflikten und Frustrationen
5. das Trainieren der Selbstkontrolle bei impulsivem Verhalten
6. regelmässige und unmittelbare Rückmeldungen und Lob

(vgl. Imhof, Skrodzki, Urzinger, 2003)

Born und Oehler (2009) weisen darauf hin, dass reformpädagogische Ansätze das Risiko in sich bergen, dass die überzufällig häufigen Lern- und Leistungsschwächen von Kindern mit ADHS nicht

oder zu spät erkannt werden. Konkret werden die „sogenannten „konstruktivistischen“ [Hervorhebung i. Original] Fördermethoden“ (ebd. S. 76) genannt, wie sie an Montessori-Schulen oder in der Freinet-Pädagogik sowie bei entdeckenden und handlungsorientierten Lernformen zur Anwendung kommen.

2.4.5 Anthroposophie und ADHS

Sicherlich gibt es nicht eine Art, wie Anthroposophen mit Kindern mit ADHS umgehen. An dieser Stelle sei eine Auswahl von verschiedenen Ansätzen aufgezeigt.

Auch Anthroposophen akzeptieren eine biologische Störung als Grundlage dieser Krankheit. Eine Interpretation des Phänomens beschreibt W. Pohl, Allgemeinmediziner mit Anerkennung als anthroposophischer Arzt, in der Zeitschrift *Erziehungskunst*:

Nun kann aber der Prozess der Aufnahme von Sinneseindrücken gestört sein. Es kann das ganze untere System, das dem oberen System polarisch entgegengesetzt ist, im Menschen zu schwach veranlagt sein. Dann prägen sich die Eindrücke nicht tief genug dem unteren System (Stoffwechsel-Gliedmaßen-System) ein, und die Sinneseindrücke strahlen fortwährend nach oben zurück, kreisen hier als wiederholende (Zwangs-)Vorstellungen und können nicht die nötige Aufmerksamkeit für neue Sinneseindrücke freimachen. Es kann aber auch das obere System, das heißt das Nerven-Sinnes-System, zu sehr in der Peripherie absorbiert werden und für den im Leiblichen zu vollziehenden Prozess der Einprägung zu schwach sein. (Pohl, 2003, S. 149)

Als Therapie schlägt Pohl vor, das Ich zu stärken und an die Leiblichkeit zu binden, indem vor allem der Sinnespflege, dem Tastsinn, und der Bewegung Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Ein weiterer anthroposophischer Vertreter, der sich zu ADHS äussert und sich vor allem stark macht für eine Abkehr von der Abgabe von Medikamenten wie Ritalin an Kinder ist Henning Köhler. Er beschreibt diese Kinder mit ihren aussergewöhnlichen Fähigkeiten, die Erzieher und Eltern herausfordern, als „Sucherseelen“ (Köhler, 2008, S. 209) „Jede Art von Verhaltensauffälligkeit, ganz gleich wo die Ursachen liegen, kann mit ausserordentlichen Talenten und wunderbaren Wesenszügen einhergehen“ (ebd., S. 206). Köhler stellt die Diagnose ADHS grundsätzlich in Frage, indem er ausführt, wie in der Regel Symptome als Ursachen verstanden werden, was insbesondere für die neueren bildgebenden Verfahren zutrefte. In seinem Verständnis verbleiben dann als mögliche Ursachen vegetative und/oder allergische Befindlichkeitsstörungen, Verhaltensauffälligkeit aufgrund von Stress oder Umweltbelastung und seelische beziehungsweise soziale Ursachen (vgl. Köhler, 2008). Seine Schlussfolgerung lautet, dass die Diagnose ADHS „als aphänomenologisch, kontraproduktiv und unnötig stigmatisierend abzulehnen“ (ebd., S. 207) sei. Er unterscheidet die frechen, kleinen Wirbelwinde, die propulsive Variante, die „Michels aus Lönneberga“, von der hypersensiblen Variante, den dünnhäutigen, einfühlsamen Kindern.

S. Woitinas beschreibt Kinder, deren geistig-seelische Fähigkeiten und Erfahrungen „die Grenzen des ‚Normalen‘“ (2002, S. 12) überschreiten. Da ihre seelisch-geistige Ausstrahlung, ihre Aura, von besonders dazu befähigten Menschen, in indigoblauer Farbe wahrgenommen wird, werden sie ‚Indigo-Kinder‘ genannt. Diese Kinder, so Woitinas, scheinen ein starkes Selbstwertgefühl zu haben, fordern von den Erwachsenen viel Geduld, einfühlsame Hilfe und vor allem konsequentes Handeln, „um sich selbst in ihren eigenen Möglichkeiten und Grenzen handhaben zu lernen“ (ebd.). Hyperaktivität und schnell wechselnde Aufmerksamkeit sind nur ein Teil ihrer extremen

Verhaltensweisen, die jeden Erwachsenen herausfordern, wie er schreibt, „nicht nur seine Gedanken und Emotionskräfte, sondern auch seine eigene höhere Ich-Kraft [zu] aktivieren“ (2002, S. 133).

Als letzter Vertreter sei hier noch G. Kühlewind genannt, der diese Kinder als Sternkinder bezeichnet. Es sind Menschen, die schon als Kleinkinder den Blick eines weisen Erwachsenen besitzen, durch ihr Verhalten stören und, so die Erfahrung Kühlewinds, oft genug „als gehirngeschädigte mit Medikamenten behandelt [werden], die geeignet sind, die Symptome zu verdrängen, zugleich aber die Möglichkeiten und Impulse, die diese Kinder mitbringen, zunichte machen“ (2003, S.10). Kühlewind betont, dass diese neuen Kinder „mit der Mission auf die Welt kommen, unser Leben zum Guten zu verändern“ (ebd. S. 114).

2.4.6 Zusammenfassung

ADHS wird als Störung verstanden, die körperliche oder genetische Ursachen hat. Die betroffenen Kinder zeigen verschiedene Symptome von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. ADHS wird von einem Facharzt diagnostiziert und in der Regel unter Einbezug von Eltern, Schule und Kind therapeutisch angegangen. Oftmals kommen auch Medikamente bei der Behandlung von ADHS zum Einsatz.

3 Forschungsfrage

In diesem Abschnitt wird die Forschungsfrage hergeleitet und eingegrenzt. Es wird die zentrale Forschungsfrage formuliert. Ergänzend dazu werden Teilfragen benannt, die der Beantwortung der zentralen Forschungsfrage dienen. Die abschliessend formulierten Hypothesen erweitern und ergänzen das Forschungsfeld.

3.1 Herleitung der Forschungsfrage

An Rudolf Steiner Schulen besuchen die Kinder vom Kindergarten bis in die Oberstufe die gleiche Klasse. Quereinsteigende werden laufend aufgenommen. Dabei finden mit jedem Schüler, jeder Schülerin und seinen bzw. ihren Eltern Aufnahmegespräche statt. Dies in der Regel, nachdem das Kind einige Tage in der zukünftigen Klasse geschnuppert hat. Ebenso häufig gibt es auch Abgänge aus den Klassen, häufig in der Oberstufe, wenn Schülerinnen und Schüler an die Staatsschule wechseln, um dort ihre Abschlüsse zu machen. Die Heterogenität in den Klassen entspricht derjenigen an den Staatsschulen. Es ist deshalb anzunehmen, dass auch an den Steinerschulen der Anteil an Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom ähnlich hoch ist wie an anderen Schulen. Auch wenn man auch an Rudolf Steiner Schulen um ADHS weiss, wird diese Begrifflichkeit kaum verwendet. Verschiedenheit und individuelle Ausprägung eines Wesens gehören zum Alltag. Verhalten von Kindern wird situativ und persönlich beschrieben und thematisiert und kaum mit gängigen Begriffen belegt. Gegenüber einer medizinischen Behandlung im herkömmlichen Sinn, mit Ritalin, herrscht eher Zurückhaltung. Da in den ersten sieben Jahren der Schulzeit, der Klassenlehrperson eine zentrale Rolle zukommt, ist der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern sehr individuell auch von der Klassenlehrperson abhängig.

3.2 Zentrale Forschungsfrage

Wenn es nun um die Formulierung der Fragestellung geht, ist vorgängig genannten Umständen Rechnung zu tragen. Ziel dieser Arbeit ist es, aus dem Zusammenwirken von Theorie und den praktischen Erfahrungen im Umgang mit Kindern mit ADHS von Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen, Merkmale und Erkenntnisse für eine gelingende Integration von Kindern mit ADHS zu sammeln.

Die zentrale Forschungsfrage lautet daher:

Wie gelingt Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen die Integration von Kindern mit ADHS?

3.3 Teilfragen

Um die Fragestellung zu präzisieren, werden folgende Teilfragen ergänzend formuliert. Wo nötig werden verwendete Begriffe genauer definiert.

1. Welches anthroposophisch geprägte pädagogische Handeln unterstützt die Integration von Kindern mit ADHS an der Rudolf Steiner Schule?
(pädagogisches Handeln: Einsatz einer Unterrichtsmethode, einer Arbeitsform, Umgang mit dem Kind.)
2. Welche diagnostischen Mittel unterstützen die Arbeit der Lehrperson an der Rudolf Steiner Schule?
(Diagnostische Mittel: Damit sind Werkzeuge gemeint, mit denen die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler erfasst werden, wie Einschätzskalen, Fragebögen, Konferenzgespräche und anderes.)
3. Welche Fördermassnahmen unterstützen die Arbeit der Lehrperson an der Rudolf Steiner Schule?
(Fördermassnahmen: Massnahmen, die sich auf die individuelle Förderung des Kindes beziehen, wie Heilpädagogische Förderung oder Heileurythmie.)
4. Wie erleben Kinder und Jugendliche mit ADHS ihr Sein an der Rudolf Steiner Schule?
(Sein: Darunter wird die Teilnahme am Unterricht, in den Pausen, an Schulanlässen, das Teil-Sein in der Klassengemeinschaft verstanden.)
5. Wie erleben Eltern von Kindern mit ADHS die Integration ihrer Kinder an der Rudolf Steiner Schule?

3.4 Hypothesen

Die folgenden Hypothesen entstanden beim Einlesen in die Theorie, beim Nachdenken über die Fragestellung und in Gesprächen mit Lehrpersonen und Eltern an Rudolf Steiner Schulen. Sie sind breit formuliert und sollen Raum bieten für alle Überlegungen, die im Zusammenhang stehen mit der Integration von Kindern mit ADHS. Die Hypothesen sollen verschiedene Aspekte der Forschungsfrage beleuchten.

Sie werden am Ende der Arbeit überprüft sowie für die Beantwortung der Fragestellung zu Hilfe genommen.

1. Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen sind im Umgang mit Heterogenität geübt, weshalb sie auch Kinder mit ADHS in ihren Klassen integrieren können.
2. Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen betrachten ihre Schülerinnen und Schüler ganzheitlich und fokussieren auf die positiven Ressourcen derselben.
3. Kinder mit ADHS können an Rudolf Steiner Schulen leicht integriert werden, weil der Leistungsaspekt im Hintergrund steht.

4. Der Unterricht an Rudolf Steiner Schulen kommt Kindern mit ADHS entgegen, weil viele körperliche Aktivitäten den Stundenplan bereichern.
5. Der Unterricht an Rudolf Steiner Schulen kommt Kindern mit ADHS entgegen, weil er stark ritualisiert und rhythmisiert abläuft.
6. An Rudolf Steiner Schulen finden grundsätzlich intensive Elternkontakte statt. ADHS Kindern kommt dies zu Gute.

4 Beschreibung und Begründung der Forschungsstrategie und des methodischen Vorgehens

Dieser Abschnitt beschreibt, mit welchen Strategien und Methoden der qualitativen Sozialforschung auf oben gestellte Fragen eine Antwort gefunden werden soll.

4.1 Forschungsstrategie

Um die obengenannten Fragen beantworten zu können, wird ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Da der Forschungsgegenstand in diesem Falle Menschen sind, müssen die von der Forschungsfrage „betroffenen Subjekte [...] Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sein“ (Mayring, 2002, S. 20). Mayring formuliert ein zweites wichtiges Postulat, wonach am Anfang einer Analyse eine „genaue und umfassende Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches“ (ebd.) steht. Diese Analyse zeigt sich in den oben erwähnten theoretischen Grundlagen. In einem weiteren Schritt geht es darum, Aussagen zu dem durch die Theorie aufgespannten Feld zu erhalten, indem Aussagen von Lehrpersonen, Eltern und Kindern/Jugendlichen eingeholt werden. Dabei darf nicht verkannt werden, dass fast „jeder forschende Zugang zur Realität eine Verzerrung“ (ebd., S. 23) mit sich bringt. Die eingeholten Aussagen werden dann untereinander und mit den Erkenntnissen aus der Theorie verglichen. Aus dieser Triangulation werden, so weit möglich, allgemeine Erkenntnisse formuliert und begründet. Allerdings gilt es zu beachten, dass es sich um eine kleine Stichprobe handelt und eine Verallgemeinerung daher fragwürdig ist. Mayring schreibt, dass expliziert werden muss, für „welche Situationen und Zeiten“ (ebd.) die gewonnen Ergebnisse gelten.

4.2 Forschungsmethode

Flick nennt die Forschung, bei der es um die Analyse eines Zustandes geht, Momentaufnahme. „Verschiedenen Ausprägungen des Expertenwissens, das in einem Feld im Moment der Forschung existiert, werden in Interviews erhoben und miteinander verglichen“ (Flick, 2004, S. 255). Dies bedeutet, dass sich in Interviews das Geschehen im Moment, zum Zeitpunkt der Forschung, abbildet. Der Wert von Interviews liegt darin, „Wissen aus erster Hand über die fragliche empirische soziale Welt zu gewinnen“ (Lamnek, 1995, S. 195).

Mayring (2002) unterscheidet verschiedene Erhebungsverfahren auf sprachlicher Basis, die sich aufgrund der Offenheit bei der Frageformulierung, der Art der Auswertung und in ihrer Strukturierung unterscheiden. Bei qualitativen Interviews kommen bei der Auswertung qualitativ-interpretative Techniken zum Zuge. Problemzentrierte Interviews erlauben es, den Befragten möglichst frei sprechen zu lassen, da es aber zentriert auf eine Problemstellung ist, immer wieder auf diese zurückzukommen. Gleichzeitig gilt das Prinzip der Offenheit, was bedeutet, dass die interviewte Person frei antworten kann, ohne vorgegebene Antwortalternative.

In dieser Arbeit wird eine stärker strukturierte Form des problemzentrierten Interviews eingesetzt, es handelt sich um ein Leitfadenterview. Bei dieser Interviewform hat der Interviewer die Problemstellung bereits vorher analysiert, bestimmte Aspekte erarbeitet, so dass sie „in einem

Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden“ (Mayring, 2002, S. 67).

Um eine breite Informationsbasis zu erhalten, sollen Interviews mit Lehrpersonen, Eltern und Kindern, beziehungsweise Jugendlichen, geführt werden. Da die einzelnen Schulen zwar alle Rudolf Steiner Schulen sind, als Schulkörper aber weitgehend autonom agieren, werden von Schulen aus verschiedenen Orten Lehrpersonen, Eltern und Kinder befragt.

Mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Mayring, werden die Interviews ausgewertet. Dabei werden die transkribierten Interviewtexte in Schritten paraphrasiert und regelgeleitet reduziert, um Kategorien zu bilden. (vgl. Mayring, 2003, S. 59 ff.). Diese erlauben dann einen Vergleich der verschiedenen Aussagen.

4.3 Gütekriterien

Qualitative Sozialforschung hat sich, wie die eher konventionelle, quantitative Sozialforschung, den Gütekriterien Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Zuverlässigkeit) zu stellen.

Lamnek führt aus, dass „das Konzept von Gültigkeit aus der quantitativen Sozialforschung [...] im qualitativen Paradigma an sich Akzeptanz“ (1995, S. 171) erfährt. Als eine wichtige Methode nennt er die Validierung an der Praxis. Diese beruht auf der grösseren Flexibilität, die ein Nachfragen und eine Präzisierung ermöglicht „und damit einen Schutz vor Missverständnissen im Kommunikationsprozess zwischen Forscher und Erforschten“ (ebd., S. 167) bietet. Im weiteren führt er aus, dass die Datenerhebung in der Regel valider sind, weil sie näher am sozialen Feld entstehen und die Methoden offener und flexibler sind. Leitfaden-Interviews erfüllen diesen Anspruch.

Zuverlässigkeit wird auch in der qualitativen Sozialforschung angestrebt. Lamnek meint allerdings, dass diesem Aspekt weniger Aufmerksamkeit zugewandt wurde. Er nennt als wichtiges alternatives Gütekriterium die Stimmigkeit von Zielen und Methoden der Forschungsarbeit (vgl. Lamnek, 1995, S. 178). Mayring präzisiert diesen Aspekt, indem er sich für eine genaue Verfahrensdokumentation ausspricht und für den Aspekt der Regelgeleitetheit im Erreichen des Forschungszieles (vgl. Mayring, 2002, S. 145)

5 Datenerhebung

Dieses Kapitel beschreibt die Konstruktion des Leitfadens für das Interview. Anschliessend werden die Interviewpartnerinnen und Partner beschrieben. In einem weiteren Teil wird erklärt, wie die Interviews durchgeführt und die daraus gewonnenen Daten ausgewertet wurden.

5.1 Konstruktion des Leitfadens

Bei der Konstruktion des Leitfadens, der das Forschungsinstrument für diese Arbeit ist, wurden Anregungen von C. Helfferich (2004) sowie Aspekte von Altrichter & Posch (2007) berücksichtigt.

Die Inhalte des Leitfadens orientieren sich an der erarbeiteten Literatur bezogen auf die Pädagogik Rudolf Steiners (Kap. 2.1 und 2.2) und den Umgang mit Kindern mit ADHS (Kap. 2.4.4) sowie dem eigenen Erfahrungshintergrund mit beiden Themenfeldern. Das Sammeln der Fragen erfolgte brainstormartig in einem ersten Teil und literaturgestützt⁵ in einem zweiten Teil. Die Fragen wurden anschliessend inhaltlich gewichtet und auf das Wesentliche gekürzt. Es erfolgte nun eine Gruppierung der Fragen erstens bezüglich der zu befragenden Person (Lehrperson, Elternteil, Kind/Jugendlicher) und zweitens ein Anordnen in eine stimmige Reihenfolge. Bei den Fragen an die Lehrpersonen erwies es sich als sinnvoll eine Aufteilung in die Bereiche ‚Pädagogisches Handeln‘, ‚Diagnostische Mittel‘ und ‚Fördermassnahmen‘ vorzunehmen. Die Fragen wurden mit, für den Autor wichtigen, zentralen Stichworten ergänzt. Sie würden so im interview als mögliche Ergänzung oder Aspekte zur Verfügung stehen.

Der Interviewleitfaden wurde an einer Person getestet, überarbeitet und in seine definitive Form gebracht (siehe Anhang 3). Dies entspricht auch der Vorstellung Mayrings (2002, S. 69), der diese Pilotphase als Training für den Interviewer versteht.

5.2 Auswahl der Interviewpartner

Bei der Auswahl der Interviewpartner war es wichtig, alle Betroffenen in die Auswahl aufzunehmen. Dies sind für diese Forschungsfrage die Lehrpersonen, die Eltern und die Kinder und Jugendlichen. Dies aus dem Grund, weil die Erfahrungen von allen drei Seiten in die Beantwortung der Forschungsfrage einfliessen sollten.

Um nicht nur das Konzept oder die Handlungsweise einer einzigen Schule zu erfahren, war es wichtig, Lehrpersonen zu befragen, die jeweils an verschiedenen Schulen unterrichten. Ebenso war es wichtig, dass auch die Eltern und Kinder von verschiedenen Schulen zu berichten wussten.

Um erste Interviewpartner zu finden, wurde an der Schule der Kinder des Autors nachgefragt. Im Folgenden wurde in einem ersten Schritt telefonisch Kontakt aufgenommen mit den Sekretariaten verschiedener anderer Steiner Schulen. In einem zweiten Schritt konnte eine schriftliche Anfrage an die Schule geschickt werden (siehe Anhang 4), die daraufhin in der wöchentlichen Lehrerkonferenz besprochen wurde. Von den jeweiligen Schulorten stellte sich dann eine Lehrperson zur Verfügung, die auch den Kontakt zu den Eltern und Kindern vorbereitete. Diese wurden daraufhin direkt angefragt.

⁵ Als sehr hilfreich erwiesen sich die Werke von Linderkamp, Hennig, Schramm (2011) und Born und Oehler (2009)

5.3 Beschreibung der ausgewählten Interviewpartner

Bei der Beschreibung der Interviewpartner werden nur grobe Angaben gemacht, um die Anonymität der befragten Personen, insbesondere Eltern, Kinder und Jugendlichen zu schützen. Da es sich um einen eher engen Kreis von Betroffenen handelt, wird diese Form gewählt.

Die Interviewten werden in der Reihenfolge Lehrpersonen, Eltern, Kind/Jugendlicher und dann nach Datum des Interviews beschrieben.

5.3.1 Lehrperson A, Interview vom 4. Okt. 2011

Das Interview findet im Schulzimmer der Förderlehrerin statt. Im Schulzimmer von Lehrperson A wird gerade eine neue Wandtafel montiert. An den Wänden hängen Bilder der Geschichtsepoche zu Indien. A unterrichtet momentan eine fünfte Klasse und hat diese Schülerinnen und Schüler seit der ersten Klasse begleitet. A ist um die fünfzig Jahre alt, weiblich. Sie ist schon lange an der Schule tätig.

5.3.2 Lehrperson B, Interview vom 10. Okt. 2011

Das Interview findet im Schulzimmer von B statt. An den Wänden hängen, passend zur Jahreszeit, Bilder von Kastanien und Eichhörnchen, die die Schülerinnen und Schüler nass in nass gemalt haben. B unterrichtet zur Zeit eine sechste Klasse und hat diese Schülerinnen und Schüler seit der ersten Klasse begleitet. B ist um die fünfzig Jahre alt, männlich. B hat auch schon in Deutschland als Kleinklassenlehrer gearbeitet und unterrichtet nun seit zwölf Jahren an dieser Schule.

5.3.3 Lehrperson C, Interview vom 20. Okt. 2011

Das Interview findet im Zimmer der Förderlehrerin C statt. Sie unterrichtet seit bald zwölf Jahren an dieser Schule. Sie ist um die sechzig Jahre alt. Es ist ein kleiner Raum mit einem grossen Tisch an der Wand und einem grossen Fenster auf eine Wiese hinaus. Auf dem Fenstersims und in den Regalen stehen verschiedene, von Kinderhand geformte, Figuren und Arbeiten aus Ton.

5.3.4 Mutter D, Interview vom 6. Okt. 2011

Das Interview findet bei D im Wohnzimmer statt. Ein offener, heller Raum, mit Esstisch, Sitzgruppe und Ofen. Die Fenster gehen auf den Garten hinaus. D ist zwischen dreissig und vierzig Jahre alt und Mutter zweier Kinder, die beide die Rudolf Steiner Schule besuchen. Sie hat mit ihrem Sohn in der zweiten Klasse von der Staatsschule in die Rudolf Steiner Schule gewechselt.

5.3.5 Mutter E, Interview vom 7. Okt. 2011

Das Interview findet im Wohnzimmer der Familie statt. Ein gemütlicher, holzgetäfelter Raum mit drei Korbstühlen, einem Katzenbaum, einer Ofenbank und zwei Fenstern, von denen aus man auf die Quartierstrasse blickt. E ist zwischen vierzig und fünfzig Jahren alt, hat zwei Kinder und stammt ursprünglich aus dem Ausland, wo die Kinder bereits eine Waldorf Schule besucht haben. Als das ältere Kind in der Mittelstufe war, zog die Familie in die Schweiz.

5.3.6 Vater F, Interview vom 21. Okt. 2011

Das Interview findet vor der Mensa der Schule statt, wo der Vater gerade seinen Teil der Elternmitarbeit an der Schule geleistet hat. Die letzten Sonnenstrahlen der Herbstsonne wärmen

diesen kleinen Platz neben dem Kräutergarten für die Küche und einigen Blumenstauden, auf dem im Sommer Tische stehen, so dass draussen gegessen werden kann.

5.3.7 Kind G, Interview vom 6. Okt. 2011

Das Interview findet bei G zu Hause am Esstisch statt. Die Mutter sitzt während des Interviews an der Seite von G. G ist ein Knabe, der die Mittelstufe besucht. Er hat in der zweiten Klasse von der Staatsschule in die Rudolf Steiner Schule gewechselt.

5.3.8 Kind H, Interview vom 7. Okt. 2011

Das Interview findet im Wohnzimmer der Familie statt. Die Mutter ist beim Gespräch dabei. H besucht die Oberstufe. H ist ein Mädchen und hat ihre ganze Schulzeit in Waldorf und Rudolf Steiner Schulen verbracht. Sie ist vor einigen Jahren aus dem Ausland in die Schweiz gereist.

5.3.9 Kind I, Interview vom 21. Okt. 2011

Das Interview findet in der Schule von I statt. I besucht die Mittelstufe und kam in der zweiten Klasse an die Rudolf Steiner Schule. Er hatte den Interviewtermin vergessen, plauderte mit Freunden aber noch vor der Schule, so dass das Gespräch doch noch geführt werden konnte. I ist ein Knabe.

5.4 Durchführung der Interviews

Nachdem die Partnerinnen und Partner für die Interviews gefunden und die Gesprächstermine abgemacht waren, erhielten alle Erwachsenen den Fragebogen zur Vorbereitung zugestellt.

Die Interviews fanden in der Regel in den Schulhäusern der befragten Lehrpersonen statt. Bei den Eltern und ihren Kindern fanden die Gespräche teilweise zu Hause, in einem Fall im Schulhaus statt.

Vor den Interviews wurde nochmals über die Forschungsabsicht informiert und der zeitliche Rahmen für die Gespräche festgelegt. Für Lehrpersonen und Elternteil waren dies zwischen vierzig bis maximal sechzig Minuten, bei den Kindern und Jugendlichen zwischen fünfzehn und dreissig Minuten.

Um die Übersicht über die besprochenen Themen zu behalten, lag der Leitfaden in Kartenform während des Gespräches dem Interviewer vor, so dass Angesprochenes gewendet werden konnte. Die Gespräche wurden im Einverständnis mit den Befragten auf Tonband aufgenommen. Ebenfalls wurden diese darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei der anschliessenden Transkription alle Angaben anonymisiert würden.

5.5 Datenaufbereitung – Transkription

Die auditiven Daten der Interviews mussten nun für die Analyse aufbereitet werden. Dazu wurden sämtliche Gespräche transkribiert. Bei der Übertragung von Interviews in geschriebene Schrift kommen oftmals spezielle Techniken zum Einsatz, die den Einsatz von Füllwörtern oder Pausen dokumentieren. Da bei den in Mundart geführten Interviews „die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht“ (Mayring, 2002, S. 91), wurde zwar wörtlich transkribiert, bei der Übertragung in normales Schriftdeutsch wurde aber der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler wurden behoben und der Stil geglättet. Die wenigen eingesetzten Transkriptionsregeln sind im Anhang 5 dargestellt. Die vollständigen Transkripte der Interviews sind im Anhang 6 abgelegt.

6 Auswertung der Interviews

Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie die Daten aus den Interviews ausgewertet werden. Nach einigen grundsätzliche Gedanken zur Forschungsmethode, wird der Verlauf der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben. Daran anschliessend wird aufgezeigt, wie die Reduktion des vorhandenen Datenmaterials erfolgte.

6.1 Grundsätzliche forschungsmethodische Gedanken

Die hier angewandte Forschungsmethode ist von qualitativer Natur. Wie bereits in Kapitel 4.3, Gütekriterien, beschrieben, erfolgt sie einerseits systematisch und regelgeleitet (Mayring, 2003), um den subjektiven Einfluss auf die Beurteilung der Forschungsergebnisse zu minimieren und andererseits kleinschrittig und transparent, wobei jeder Arbeitsschritt bei der Ergebnisbildung dokumentiert wird. Dies ganz gemäss der Maxime: „Die Interpretation der Forschenden muss auch für Aussenstehende nachvollziehbar und plausibel sein“ (Moser, 2008, S. 114).

6.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse, wie sie in dieser Arbeit durchgeführt wurde, orientiert sich an den Vorgaben Mayrings (2003). Um die grosse Menge an Informationen aus den Interviews handhabbar zu machen, muss eine Form der Zusammenfassung stattfinden. In der Regel erfolgt diese Zusammenfassung, indem zuvor festgelegte Analyseeinheiten in mehreren Schritten paraphrasiert und dabei immer stärker abstrahiert werden. Die Aussagen aus dem Interview stehen schlussendlich in einem Kategoriensystem bereit. Am Ende „dieser Reduktionsphase muss überprüft werden, ob die als Kategoriensystem zusammengestellten neuen Aussagen das Ausgangsmaterial noch repräsentieren“ (ebd., S. 61). Um die grosse Anzahl der Interviews in der vorgegebenen Zeit bearbeiten zu können, wurde bei der Reduktion der Daten nur einmal paraphrasiert und dann direkt eine Zuteilung zu einer Kategorie vorgenommen.

Bei der Definition der Kategorien ist der Einfluss der vorab dargestellten Theoriekonzepte nicht zu vernachlässigen. Diese theoretischen Überlegungen führen zu deduktiven Kategoriendefinitionen.

Kategorien können aber auch induktiv aus dem vorhandenen Material heraus abgeleitet werden. Sie können sich daher auch abseits der vorab formulierten Theoriekonzepte bewegen.

6.3 Die Kategorienbildung

Bei der induktiven Kategorienbildung wird nach einer „möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials“ (Mayring, 2003, S. 75) gestrebt. Als Voraussetzung muss bei der Kategorienbildung klar sein, welches der Fokus der Analyse ist. Dieser ist in dieser Arbeit durch die Fragestellung vorgegeben.

Bei der Durcharbeitung des Ausgangsmaterials wird nun die erste Textstelle angegangen und aus ihr eine erste Kategorie gebildet. Bei jeder weiteren Textstelle wird nun entschieden, ob sie in die vorherige Kategorie passt oder ob eine neue Kategorie gebildet werden muss. Sind einige neue Kategorien entstanden, wird das bereits durchgearbeitete Material erneut geprüft, um die Kategorienzuteilung eventuell zu korrigieren. Beim Bilden einer Kategorie wird diese definiert und jeweils mit einem Ankerbeispiel aus dem Transkript versehen, das die Kategorie am besten illustriert.

Die aus den Interviews abgeleiteten Kategorien sind verbunden mit den dazugehörigen Ankerbeispielen und Kategoriendefinitionen im Anhang 7 als Tabelle abgebildet .

6.4 Die Reduktion des vorhandenen Datenmaterials

Um die entstandene Menge an Kategorien überblickbarer zu machen, wurden diese sinngemäss zusammengeführt. Dabei erwies sich aufgrund der entstandenen Kategorien und im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung eine fünfteilige Gliederung als sinnvoll:

- Ebene ADHS
- Ebene Kind
- Ebene Lehrperson
- Ebene Eltern
- Ebene Schule

Die Zuweisung der Kategorien zu einer der Ebenen gestaltete sich verschiedentlich schwierig, da diese nicht scharf voneinander getrennt werden können, sondern ja eigentlich als Geflecht mit gegenseitigen Bezügen und Abhängigkeiten verstanden werden müssen. Die Zuteilung zu den Ebenen erfolgte im Bewusstsein dieser Abgrenzungsproblematik.

So zeigt sich nun die Zuteilung der Kategorien zu den obengenannten Ebenen wie folgt:

Ebene:	Kategorie:
ADHS	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnose • Medizinische Behandlung • Therapie / Fördermassnahme • Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung Kind-Eltern • Elternsicht • Erfahrungen an der Staatsschule • Handlungsmöglichkeit Eltern • Schulwahl durch die Eltern
Kind	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtetes unerwünschtes Kindsverhalten • Entwicklung des Kindes mit ADHS • Erwünschtes Kindsverhalten • Gefallen • Negative Konsequenzen und Strafen • Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS • Sitzplatz des Kindes mit ADHS • Sozialer Aspekt • Vermeiden • Zukünftige Entwicklung
Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> • Anthroposophischer Aspekt

- Bedeutung der KLP⁶
- Belastung der LP
- Differenzierung / Individualisierung
- Handlungsmöglichkeit LP
- Kommunikation Eltern – LP
- Kommunikation LP-LP
- Negativ Verhalten der LP
- Pädagogische Gelingensbedingung
- Selbstreflexion LP
- Unterrichtsplanung
- Weiterbildung LP
- Schule
 - Aufnahme von SuS in RSS
 - Austritt aus der Schule
 - Finanzieller Aspekt
 - Organisation der Schule

Keine Zuteilung zu einer Ebene: Übrige

Die im folgenden Kapitel präsentierten Ergebnisse nehmen das oben dargestellte Ebenen-Kategorien-System auf. Allerdings werden nicht alle Kategorien namentlich aufgeführt. Einige Kategorien wurden nur aufgrund weniger Paraphrasen in der Inhaltsanalyse gebildet, wie beispielsweise die Kategorie Weiterbildung. Die Inhalte der Kategorien erscheinen dennoch innerhalb passender thematischer Bereiche in entsprechender Verhältnismässigkeit.

⁶ Sämtliche Abkürzungen sind im Glossar im Anhang 8 erklärt

7 Forschungsergebnisse

Dieser Abschnitt stellt die Ergebnisse dar, die sich aus der Auswertung der Interviews ergeben haben. Um auf die Originaltextstellen in den Interviews zu verweisen, wurde folgende Kurzschreibweise gewählt: (A, 34). Dabei bezieht sich der Buchstabe auf die interviewte Person (siehe Kap. 5.3) und die Zahl dahinter auf die Zeile im Interviewtranskript wie es im Anhang 6 abgedruckt ist.

7.1 Ebene ADHS

7.1.1 Wie wird ADHS wahrgenommen?

Lehrpersonen und Eltern nehmen Kinder mit ADHS in der Entwicklung verzögert wahr. So meint Lehrperson B, dass das Kind mit ADHS seinen Impulsen einfach folge, so wie dies ein Kleinkind auch tut (B, 32). Lehrerin A spricht davon, dass das Kind den Rubikon⁷ noch nicht gemacht hat, so wie alle anderen Kinder der Klasse dies bereits getan haben (A, 423). Sie verweist auch auf die Diskrepanz zwischen dem tieferen Entwicklungsniveau des Kindes und seinem sozialen Agieren, das sich darüber befindet (A, 428). Eine Mutter meint, dass ihr Kind, was das Verstehen und Begreifen anbelangt, jünger ist, als sein wahres Alter (D, 374), dass es weniger reif sei.

Kinder mit ADHS werden als dünnhäutig und verletzlich wahrgenommen. An einer Schule wurde festgestellt, dass diese Kinder Schutz brauchen (C, 411). Schutz im Sinne von Sorgfalt im Umgang mit ihnen. Dass sie einen Arbeitsplatz zugewiesen erhalten, damit es ihnen dort gut geht. Eine Lehrperson erzählt, dass das Kind es kaum ertrage, wenn ihm jemand zu nahe komme. Daher sitzt das Kind alleine in einem Pult, so, dass ein Platz frei bleibt zum nächsten Kind (A, 211). Diese Dünnhäutigkeit führt manchmal auch zu aggressivem Verhalten, wenn andere Schülerinnen und Schüler das Kind mit ADHS berühren, streifen oder auch versehentlich anrempeeln.

Aggressives Verhalten ist nicht böse motiviert. Das Kind handelt, ohne darüber nachzudenken, so wie andere Kinder „blöde Wörter“ (A, 333) verwenden. Auch das Stören im Unterricht erfolgt nie mit Absicht (B, 303). Lehrer B meint, das Kind könne auch fies sein zu anderen, merke dies aber gar nicht und daher sei dieses Verhalten nie böse (ebd.).

Kinder und Jugendliche mit ADHS sind sehr aufmerksam. Sie nehmen feinste Geräusche und Bewegungen wahr, im Schulzimmer: „Ich höre, wenn hinten geflüstert wird“ (G, 278), oder auch draussen (D, 163). Dadurch, dass sie nicht filtern können, sind ihre Kapazitäten aufzunehmen irgendwann erschöpft. Abends schlafen sie einfach ein (ebd.). Eine Jugendliche erzählte, sie könne sich auch ablenken lassen, wenn es sehr still sei (H, 165).

Kinder mit ADHS sind sehr empfindsam. Dies zeigt sich in verschiedenen Facetten. Die Fragen, die diese Kinder stellen sind „riesig, weltumfassend“ (C, 569). Und wenn über Fragen des Lebens

⁷ Rubikon ist die Bezeichnung Steiners für ein Alter zwischen dem 7. und dem 14. Lebensjahr. Ungefähr also so um 9 Jahre. Der Rubikon beschreibt einen Entwicklungsschritt, nach dem sich das Kind als etwas völlig eigenes empfindet, als ICH, als nicht Teil der Umwelt, nicht Teil der Familie. Bestimmte kindliche Fähigkeiten können in diesem Alter verloren gehen. Das Kind verabschiedet sich von der Kindheit und wird ganz langsam Jugendlicher. Es grenzt sich ab. Will selber Mensch und Bestimmer, Herr über sich selbst werden. (vgl. Gronbach, Internet: <http://www.equisetum.de/rudolf-steiner/archiv/0310/msg00209.html>, [14.11.2011])

diskutiert wird, dann „spürt er, um was es geht“ (B, 51). Lehrpersonen erleben diese Kinder als Bürger zweier Welten, die intuitiv vieles erspüren. Eine Mutter erzählt, dass ihr Kind eigentlich nur bei seelischen Schmerzen weint, da es körperlichen Schmerz kaum spürt. Beim befragten Mädchen ist es so, dass diese ihre Frustrationen internalisiert und dann wie versteinert ist. Ein weiteres Mädchen schafft es kräftemässig nur an vier Tagen in der Woche in die Schule (E, 571).

Kinder mit ADHS sind gerne mit ihrer Klasse zusammen, auch wenn sie in diesem Fach schlechte schulische Leistungen erbringen (C, 229). Sie sind auch gerne im Mittelpunkt, zum Beispiel bei der freien Platzwahl mitten im Schulzimmer wie ein kleiner König (A, 194). Sie sind nicht unbeliebt, weil bei ihnen immer etwas läuft (B, 201), und ungern draussen im Gang oder im anderen Schulzimmer (A, 186).

7.1.2 Diagnose

An der Rudolf Steiner Schule werden alle Schülerinnen und Schüler in der zweiten Klasse getestet. Dieser Test wird unterdessen an vielen Schulen standardmässig gemacht (B, 469). Er soll zeigen, wo die Schwierigkeiten liegen, so dass den Eltern eine Therapie empfohlen werden kann. Wenn die Kapazitäten der Schule nicht ausreichen, werden die Eltern aufgefordert, auswärts Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Viele Kinder kommen mit einer ADHS-Diagnose als sogenannte Quereinsteiger in die Rudolf Steiner Schule. Diese Diagnose wurde vom Kinderarzt (E, 178) oder vom Schulpsychologischen Dienst (C, 36) gestellt.

Die Diagnose ADHS kann vor allem Eltern entlasten. Das Phänomen hat dann einen Namen und das macht es einfacher, damit umzugehen (C, 279). Eine Mutter beschreibt, dass es ihr im Reagieren auf ihr Kind Sicherheit gibt zu wissen, ob die momentanen Probleme nur eine Phase sind (D, 147).

Die Lehrpersonen schätzen die Abklärungen, die gemacht werden, führen aber an, dass die Diagnose nicht bestimmt, wie im Alltag mit dem Kind umgegangen werden kann (A, 672). Eine Lehrperson fragt: „ADS – ja mein Gott, was heisst ADS?“ (B, 538), und findet es wichtig, jeden Fall individuell anzuschauen.

Die Temperamentenlehre Rudolf Steiners wird von den Lehrkräften kaum verwendet, da bei diesen Kindern sowieso alles ein bisschen gestört, im Sinne von durcheinander, ist (A, 783). Eine Lehrperson meint, dass ihr die Vorstellung von der Viergliedrigkeit am meisten geholfen hat, das Kind zu verstehen (B, 550).

7.1.3 Fördermassnahmen und Therapien

Kinder mit ADHS besuchen in der Regel blockweise den Heileurythmie-Unterricht, sofern es dieses Angebot an der Schule gibt. Die Auswirkungen der Heileurythmie sind nicht direkt ersichtlich (F, 163). Sie löst auch das Problem nicht, kann aber als Krücke dienen, den Schulalltag zu bewältigen. Ausserdem ist es eine äussere Massnahme, um das Schulzimmer verlassen zu können und in die Ruhe zu kommen (A, 706). Kinder empfinden die Übungen der Heileurythmie als Hilfe und machen sie zeitweise auch zu Hause (D, 221).

Spezielle Therapien müssen privat finanziert werden. An einer Schule wird Sprachgestaltung deshalb nicht mehr angeboten, weil die Eltern die Stunden nicht mehr zahlen konnten (C, 445). Ein Kind ging zeitweise in die Reittherapie, mit der anfänglich gute Erfahrungen gemacht wurden. Weil das Kind aber davon so stark gebraucht wurde, dass es zu Hause dann kaum mehr zu halten war, wird zur Zeit eine Pause gemacht (D, 203).

Die Therapiefahrt vom Kindergarten an und in der Staatsschule hat sich für eine Mutter als sehr belastend ausgewirkt. Es war ein tägliches Hin- und Herrennen, was für die Familie sehr kontraproduktiv war (D, 107).

Zwei Schulen haben Erfahrungen gemacht mit einer Schulischen Heilpädagogin. Diese nimmt die Kinder aus dem Klassenunterricht und fördert gezielt in Mathematik und Deutsch. An einer Schule ist es eine Wochenstunde pro Kind, an der zweiten Schule kam das Kind zwei Mal wöchentlich in den Genuss dieser Fördermassnahme. Da die Heilpädagogin pensioniert wurde, ist sie nicht mehr an der Schule tätig, das Kind kann aber privat noch einmal wöchentlich bei ihr vorbeigehen. Die Lehrperson stellt fest, dass das Defizit dieses Kindes ohne Schulische Heilpädagogin noch viel grösser wäre (B, 420).

Eine Schulische Heilpädagogin sucht Wege, auch künstlerische, um die Schülerinnen und Schüler zum Üben und Lernen zu bringen. Sie stellt fest, dass sie damit allerdings eher die Mädchen als die Knaben erreicht (C, 590).

7.1.4 Medizinische Behandlung

In Rudolf Steiner Schulen sind Kinder mit ADHS, die Ritalin erhalten und Kinder, die kein Ritalin verschrieben bekommen haben. Es ist den Eltern überlassen, ob sie ihr Kind schulmedizinisch behandeln oder nicht.

Die Lehrpersonen haben die Erfahrung gemacht, dass es eher die Eltern sind, die mit dem Verhalten ihres Kindes nicht mehr zurecht kommen. Die Schule selber sei in der Lage, die Kinder auch ohne Ritalin tragen zu können (C, 295). Eine Schule war auch bereit, sich so anzupassen, dass es für das Kind mit ADHS machbar war ohne Ritalin (E, 203).

Eine Mutter machte schlechte Erfahrungen mit dem Medikament bei ihrem Sohn und wünscht, dass er mit sich und seinem Körper ohne dieses Mittel auskommen lernt (D, 66). Sie erhält auch Unterstützung von der Lehrperson, die das Medikament ablehnt, weil es zwar die Symptome angeht, an den Ursachen der Erkrankung aber nichts ändert: „Es ist ja keine Heilung“ (A, 724).

Ein Kind nimmt eine kleine Menge Ritalin und sagt von sich, es sei so am Morgen weniger aggressiv. Auch die Eltern erleben das Medikament als Unterstützung. Die Lehrperson spürt in der Schule nicht viel davon (B, 159).

Ein Kind wurde schon vorschulisch mit einer kleinen Dosis Ritalin behandelt. Das Medikament ermöglichte erst das therapeutische Arbeiten mit dem Kind (E, 213). Diese Mutter hat später das Medikament nur noch punktuell und in ausgewählten Situationen verabreicht, heute brauchen es ihre Kinder nicht mehr.

Eine Förderlehrkraft bemerkt, dass Eltern die von anthroposophischen Ärzten vorgeschlagenen Behandlungen in der Regel vorzeitig abbrechen und nicht zu Ende führen. Als Begründung führen sie an, dass es ja wieder besser gehe (C, 312).

7.2 Ebene Kind

7.2.1 Die Entwicklung des Kindes

Lehrpersonen achten genau auf die Fortschritte des Kindes. Sie erzählen in den Interviews von ebenso vielen erwünschten Verhaltensweisen und positiven Qualitäten der Kinder mit ADHS, wie sie auch störendes Verhalten erwähnen. Wenn das Kind will, dann kann es sich einen ganzen Morgen beschäftigen, im Rechnen oder draussen beim Arbeiten am Bach. Häufig geht es auch am Morgen in den Epochenlektionen gut (A, 594). Kinder mit ADHS werden mit ihren Initiativen, ihrer Kreativität und ihrem Empfinden als Bereicherung wahrgenommen (B, 47). In den ersten beiden Jahren der Primarstufe werden die Phänomene des ADHS zwar sichtbar, treten aber durch das ‚Bewegte Klassenzimmer‘⁸ in den Hintergrund (C, 112).

Als störend werden allgemein bekannte Verhaltensweisen beschrieben, wie schwatzen, Gummeli spicken, aufstehen während der Stunde. Mädchen mit ADHS werden dabei als weniger schlimm wahrgenommen als Knaben (E, 144), beschreibt eine Mutter ihre Erfahrungen.

Auf der Oberstufe verlieren sich für die Klassenlehrpersonen die Spuren ihrer ehemaligen Schüler. Es gibt keine konkreten Erfahrungen über die Entwicklung von Kindern mit ADHS. Von einzelnen Schülern ist bekannt, dass sie eine schwere Jugendzeit hatten und jetzt mit sechsundzwanzig Jahren langsam Fuss fassen im Leben (B, 530). Andere haben die Schule bereits nach der achten Klasse verlassen, um eine Berufsausbildung anzutreten (A, 830).

Die Schulische Heilpädagogin stellt in ihrer Berufspraxis fest, dass die Mädchen länger in die Förderstunden kommen als die Knaben, die schneller wieder in die Klasse integriert sein wollen (C, 124).

Einer Mutter ist es wichtig zu sehen, dass sich gute und schlechte Phasen immer wieder abwechseln. Sie sieht dann grossen Handlungsbedarf, „wenn es in der Schule nicht geht und zu Hause auch nicht, das kann es nicht sein“ (D, 93).

7.2.2 Zukunftsperspektive des Kindes

Lehrpersonen und Eltern sorgen sich um die Zukunft der Kinder mit ADHS. Sie stellen in der Schule fest, dass die offeneren Schulstrukturen auf der Oberstufe, das System mit wechselnden Epochenlehrpersonen, es schwieriger macht, die Kinder zu halten (A, 814; B, 132).

Eine Mutter erzählt von ihren Sorgen bezüglich der beruflichen Zukunft ihres Kindes, weil es auch dort darauf angewiesen sein wird, dass es so genommen wird, wie es ist (D, 361).

⁸ Im ‚bewegten Klassenzimmer‘ gibt es nur Sitzbänke, die zum Sitzen aber auch als Tisch dienen. Sie haben keinen festen Platz im Schulzimmer und werden immer wieder verschoben und umgestellt.

6Die Eltern sehen sich in einigen Fällen vor die Frage gestellt, wie es mit ihren Kindern an der Schule weitergehen soll, da diese die Schule zwar gerne besuchen, ihr Verhalten aber fast nicht mehr tragbar ist (D, 365) oder ihre schulischen Leistungen sie für eine Kleinklasse empfehlen würde (B, 81). Die Eltern wünschen sich einen Verbleib an der Schule (F, 229).

Ein Mädchen sieht für sich im Moment die Perspektive Matur (H, 324).

7.2.3 Die Selbstwahrnehmung des Kindes

Kinder mit ADHS gehen gerne in die Rudolf Steiner Schule. Ein Kind ist glücklicher als an der Staatsschule (D, 288), eines geht gerne in die neue, grössere Schule: „Die ist cool“ (H, 12). Ein Kind meinte, nachdem es verschiedene Schwierigkeiten aufgezählt hatte: „Aber eigentlich gehe ich noch gerne in die Schule“ (I, 495).

Kinder mit ADHS sehen sich selber eher in der Kritik als andere Kinder der Klasse. Ein Kind stellt fest, dass die anderen eher ein Lob kriegen, es selber eher Schelte (G, 406). Ein Kind meint, dass es gleich behandelt wird, wie jeder andere auch (H, 150), andere stellen fest, dass sie eigentlich gleich behandelt werden, sie aber dennoch verschiedene Aufgaben erhalten von der Lehrperson (I, 180).

Dass sie Mühe haben, sich zu konzentrieren ist allen Kindern sehr bewusst. Situationen des Stillsitzens bei Theateraufführungen, Quartalfeiern und im Schulunterricht werden angeführt. Und dass das Geschehen aussen herum interessanter ist (I, 352). Ein Kind meinte, es könne sich auch ablenken lassen, wenn es ganz still sei. Konzentrieren gehe nur, wenn sie es wolle (H, 166).

7.2.4 Was Kindern mit ADHS gefällt

Alle Kinder geben an, viel lieber draussen zu sein, als im Schulzimmer. Draussen ist die Pause, das Herumrennen und Gejagtwerden (G, 56). Draussen ist viel mehr los und draussen kann sich das Kind mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigen (I, 240). Der Gartenbau als Schulfach kann diese Bedürfnisse erfüllen (I, 80). Eine Schülerin nennt Werken als Lieblingsfach.

Ein Kind schätzt die offene Art der Lehrpersonen, mit der sie auf die Schülerinnen und Schüler zuzugehen (H, 33).

Ein Kind rechnet gerne, weil es dort gut nachkommt (G, 35).

7.2.5 Was Kindern mit ADHS nicht gefällt

Schülerinnen und Schüler gehen nicht gerne in den Eurythmie-Unterricht. Gerne würden sie in diesen Stunden zur Schulischen Heilpädagogin gehen (C, 200). Den Einzelunterricht in Heileurythmie hingegen schätzen einzelne Kinder (G, 515).

Einem Kind missfallen alle Fächer, die die Klassenlehrperson erteilt, Epoche, Deutsch, Mathematik und Französisch.

7.2.6 Sitzplatz des Kindes mit ADHS

Kinder mit ADHS sitzen immer an der Peripherie. In einzelnen Klassen lässt man die Kinder selber bestimmen, sie sitzen dann häufig zuhinterst. Ein Kind der Mittelstufe baut sich aus Klötzen sogar eine Mauer (C, 427). Alle Kinder mit ADHS sitzen an einem Pult alleine. Die meisten in der vordersten Reihe am Rand.

Lehrpersonen begründen diese Platzwahl mit verschiedenen Argumenten: Schutz des Kindes (C, 412), das Kind schätzt den Abstand zum nächsten Kind (A, 219) oder aus dem momentanen Erleben heraus, dass das Kind im Moment besser unterwegs ist, wenn es alleine an einem Tisch sitzt. Dies muss ab und zu ausprobiert werden: „Ich mache lieber ein Experiment, das scheitert manchmal“ (B, 214).

7.2.7 Konsequenzen und Massnahmen der Lehrkräfte

Kinder mit ADHS müssen ab und an das Klassenzimmer verlassen und arbeiten dann vor der Schulzimmertüre oder sie erhalten Bewegungsaufgaben wie Treppen laufen (G, 352), um das Schulhaus springen oder Laub wischen (A, 236). Andere Kinder gehen in der Küche helfen (C, 105).

Lehrpersonen sehen diese Aufträge als Massnahme, als Konsequenz auf ein Verhalten. Es ist ihnen wichtig, dies nicht als Strafe zu sehen (C, 538). Strafen werden bei Regelverstössen ausgesprochen und erst nach sorgfältiger Abwägung gegeben. Strafen können sein, dass etwa die Schulordnung, oder Teile davon, abgeschrieben werden müssen (I, 383).

Ein Kind führt ein ‚Darum-Warum-Heft‘, in das es aufschreiben muss, warum es welche Massnahme oder Strafe erhalten hat (G, 250).

7.2.8 Sozialer Aspekt der Integration eines Kindes mit ADHS

Dass Kinder mit ADHS in den Klassen der Rudolf Steiner Schule sind, verstehen die Lehrpersonen als etwas Positives. Es ist eine „Zusatzaufgabe im Sozialen“ (A, 147), meint eine Lehrerin. Und ein Lehrer ist überzeugt, dass die Klasse von der Anwesenheit eines Kindes mit ADHS profitiert (B, 431). Dies auch deshalb, weil er dank dieses Kindes bewusst genauer erklärt.

Die Kinder mit ADHS werden von den Klassen akzeptiert: „Sie haben ihn gerne“ (B, 209), wird erzählt oder auch, dass „sie mit ihm lachen“ (A, 564).

Eine Erfahrung beschreibt, dass es das Kind mit ADHS schwer hatte in der Klasse. Dass es von der Lehrperson gut geführt wurde, in der Klasse aber ausgegrenzt war (E, 255). Soziale Schwierigkeiten, Streit, waren zeitweise auch der Grund dafür, dass ein Kind manchmal morgens nicht mehr in die Schule gehen wollte (F, 11).

Die Kinder selber berichten, dass es ihnen wohl ist in den Klassen (G, 533), obwohl sie die Erfahrung des Ausgegrenzt-Seins auch schon gemacht haben (H, 286).

7.3 Ebene Lehrperson

7.3.1 Grundsätzliche pädagogische Überlegungen

Der Umgang mit den Kindern mit ADHS ist geprägt von Respekt. Eine Lehrperson formuliert ihr Motto so: „Es ist normal, dass wir verschieden sind“ (B, 38). Dieser Respekt ist aber gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung für eine Lehrerin, da sie das Kind nicht verletzen und beschämen und dennoch selber handlungsfähig bleiben will (A, 803).

Alle Lehrpersonen sprechen sich dafür aus, dass Probleme dann anzugehen sind, wenn sie auftreten. Dies vor allem auch deshalb, weil es immer wieder neue Ideen braucht, um auf das Kind mit ADHS zu reagieren. Was bei einem Kind funktionierte, lässt sich nicht auf ein anderes Kind übertragen (A, 852). Daraus abgeleitet meint ein Lehrer, dass ihn das Kind mit ADHS zwei Sachen lehrt: Immer wieder neu anzufangen und den Ereignissen mit Humor zu begegnen (B, 221).

Für die Lehrpersonen steht die Frage nach der Diagnose ADHS auch nicht im Mittelpunkt ihres Handelns. Zwar wird es als positiv empfunden, Kinder genau abzuklären, die Diagnose ADHS bestimmt aber nicht, wie dann mit dem Kind im schulischen Alltag umgegangen werden kann (A, 762).

Eltern empfinden die vielen rhythmischen Elemente der Rudolf Steiner Schule als grosse Hilfe (E, 310). Diese zeigen sich vor allem in den unteren Klassen in Sprechgedichten, die mit Bewegungsabfolgen kombiniert sind oder im schon erwähnten ‚bewegten Klassenzimmer‘.

Um das Kind gut zu stützen, bemühen sich Lehrpersonen und Eltern, Grenzen zu setzen und Halt zu geben. Es braucht an diesem Ort Strenge von beiden Seiten, meint ein Lehrer (B, 395). Eine Lehrerin handelt stark nach einem Grundsatz von H. Köhler, nach dem man nicht Ausschlüsse machen, sondern immer wieder probieren soll, einzuschliessen. Beispielsweise, indem man dem Kind Verantwortung überträgt (A, 91). Der Schulischen Heilpädagogin ist es sehr wichtig, dass sich an diesem Ort die Beteiligten nicht gegenseitig überfordern (C, 430). Sie führt an, dass an ihrer Schule die Erfahrung gemacht wurde, dass die Methoden der Waldorfpädagogik alleine nicht ein Wundermittel sind im Umgang mit ADHS, sondern, dass die Lehrpersonen Unterstützung brauchen in ihrer Arbeit mit diesen Kindern, durch eine Förderlehrkraft beispielsweise (ebd.).

7.3.2 Handlungsmöglichkeiten der Lehrperson

Kinder mit ADHS werden von ihren Lehrerinnen und Lehrern eng begleitet. Dabei ist es für sie manchmal sehr schwierig, den Zeitpunkt zu treffen, an dem sie eine Massnahme einleiten (A, 571). Der Gedanke an das Kind mit ADHS ist immer im Hinterkopf eines Lehrers. Er sucht möglichst frühzeitig nach Lösungen, um agieren zu können, da er die Erfahrung gemacht hat, dass reagieren, wütend werden und schimpfen, nichts bringt (B, 152). Eine Mutter beschreibt, dass dieses enge Begleiten ihrer Tochter sehr leichtfüssig, natürlich und wie nebenher geschah und deshalb nie einen aufgesetzten Charakter hatte (E, 123).

Kinder mit ADHS haben im Epochenunterricht den gleichen Unterrichtsinhalt zu bewältigen wie die anderen Kinder der Klasse. In den Übstunden, Mathematik und Deutsch, haben sie zum Teil

individuelle Programme, an denen sie arbeiten (B, 68). Eine Schulische Heilpädagogin staunt auch immer wieder darüber, was möglich ist, wenn im Epochenunterricht „die Gruppenseele mitdenkt“ (C, 166), denn im Einzelfall wären die erzielten Leistungen dann nicht mehr möglich.

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen suchen fortwährend nach einem Mittel von aussen, das beim Kind im Innern zur Konzentration führt. Als Beispiele werde Erfahrungen beim Schnitzen genannt, Bogenschiessen oder Einradfahren (A, 106 ff.). Wenn es mit der Konzentration im Schulzimmer nicht geht und die Kinder eine Auszeit brauchen, erhalten sie eine Bewegungsaufgabe draussen. Dies kann eine Arbeit im Schulhausgang sein oder um das Schulhaus herum springen. Eine Schule hat für jüngere Kinder im Sekretariat eine Ecke eingerichtet, in der sie Aufgaben zu lösen haben (C, 557).

Bei der Planung des Unterrichts ist das Kind mit ADHS für alle befragten Lehrpersonen ein Thema. Das Kind darf aber durch sein Verhalten den Unterricht nicht einschränken, „sonst muss man andere Lösungen finden“ (A, 142), damit das Geplante möglich wird. Aufgrund von Unterrichtsbeobachtungen wurde an einer Schule beschlossen, den rhythmischen Teil im Epochenunterricht kurz und prägnant zu halten, da die beabsichtigte Wirkung bei den Kindern nicht feststellbar ist (C, 529).

Ein Vater beschreibt den Unterschied zur vorherigen Lehrperson seines Kindes so, dass der Klassenlehrer die Beziehung zu seinem Kind nicht abbricht bei den ersten Schwierigkeiten. Und er nennt als weitere Qualität, dass die Lehrperson sehr stur ist, einen langen Atem hat, geduldig ist und einen grösseren Bogen sieht (F, 85).

7.3.3 Individualisieren

Wie bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt, wird an verschiedenen Stellen individuell auf die Kinder mit ADHS eingegangen: Bei der schulischen Heilpädagogin werden Lücken im Lernstoff aufgearbeitet (C, 174), ein Kind erhält spezielle Hausaufgaben schriftlich mit nach Hause (F, 112), ein Kind ist im Unterrichtsstoff etwa ein Jahr hinter dem der Klasse (I, 415), ein Kind erfährt eine intensive Betreuung in Zeiten, in denen sie stark ausgrenzt war in der Klasse (H, 309).

Die Kinder mit ADHS stellen fest, dass sie gleich behandelt werden, wie die anderen Schülerinnen und Schüler, das wollen sie auch (H, 154), aber sie „haben andere Hausaufgaben“ (I, 180).

7.3.4 Kommunikation zwischen Lehrperson und Eltern

Lehrpersonen und Eltern pflegen einen intensiven Austausch miteinander. Dieser beinhaltet die schulischen Leistungen des Kindes im zweimaligen Standortgespräch pro Jahr (F, 96) und dazwischen häufig verschiedene Telefonate. Eine Lehrperson hat mit einer Mutter ein wöchentliches Telefongespräch, in dem offen und ehrlich über die gemachten Erfahrungen der Woche, Belastungen und Grenzen, aber auch Erfreuliches, in der Schule und zu Hause, ausgetauscht wird (A, 488). Eltern und Lehrpersonen erleben diesen Austausch als wichtig und wertvoll (D, 38). Diese intensiven Gespräche führen dazu, dass eine enge Beziehung zur Klassenlehrperson entsteht (E, 235). Dies auch dadurch, dass der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin für viele Jahre die Ansprechperson ist.

Ein Vater meint: „Jetzt sind wir schon eher ältere Bekannte und kennen einander schon ein klein wenig“ (F, 177).

Die Schulische Heilpädagogin ist in der Regel bei den Elterngesprächen der von ihr betreuten Kinder dabei. Das Reduzieren der Unterrichtsinhalte wird mit den Eltern besprochen und gemeinsam beschlossen. Sie erlebt, dass Eltern auch um Rat fragen (C, 283).

Alle Lehrpersonen geben an, auch in Erziehungsfragen zu beraten, wobei es ihnen wichtig ist, sich gegenseitig zu ermutigen und voneinander zu lernen (B, 390). Lehrerinnen und Lehrer an Rudolf Steiner Schulen besuchen ihre Schülerinnen und Schüler auch zu Hause, was ebenfalls zu einem guten Kontakt beiträgt (E, 526).

Ein Elternteil berichtet, dass sie in einer Klassenlehrperson kein Gegenüber hatte. Viele ihrer Anliegen wurden nicht ins Lehrerkollegium hineingetragen, ihre Bitten nicht wahrgenommen. Sie hat an diese Schule keine Erwartungen mehr, ist aber überzeugt, dass die Rudolf Steiner Schule für ihre Kinder der richtige Weg ist (E, 605).

Eine offene Kommunikation gegenüber den Eltern bezieht sich bei den Befragten nicht nur auf das Elternpaar des Kindes, sondern auch auf die anderen Eltern der Klasse. So war bei zwei Quereinsteigerkindern der erste Elternabend dem Thema ADHS und der Information der anderen Eltern gewidmet. „Damit man weiss, wir kommunizieren miteinander, wir wollen Probleme angehen, nicht hinten rum“ (A, 55). In der Folge haben die Lehrpersonen festgestellt, dass „nie Klagen von anderen Eltern gekommen“ (B, 101) sind.

7.3.5 Die Bedeutung der Klassenlehrperson

Die Klassenlehrperson hat eine zentrale Bedeutung für Eltern und Kind. „Das ist auch das Wichtigste und der Grund, dass er noch da ist“ (F, 27), meint etwa ein Vater. Ein Lehrer sieht dies als Stärke der Schule, meint aber auch, dass es für das Kind mit ADHS so nicht möglich ist, sich an den Umgang mit verschiedenen Bezugspersonen zu gewöhnen (B, 119).

Die Klassenlehrperson ist auch über den Mittag für ihre Klasse zuständig. Sie isst mit den Kindern. Dadurch sorgt sie auch dafür, dass Kinder mit ADHS überhaupt zum Essen kommen. Auf der anderen Seite belastet dies die Lehrperson sehr. Ein Kind isst nur noch zwei Mal in der Woche über Mittag in der Schule, um den Klassenlehrer zu entlasten (F, 101).

Der Klassenlehrperson kommt eine wichtige Bedeutung zu, findet eine Mutter. Sie erlebte, dass ihr Kind weit über seine Grenzen gegangen ist, weil nicht wahrgenommen werden wollte, wie es unterwegs war (E, 140). Ein Kind vermisst die Unterstützung des Klassenlehrers, wenn es im Gang draussen arbeiten soll. Dieser unterstützt und ermutigt es im normalen Schulalltag (I, 171).

7.3.6 Die Selbstreflexion der Lehrperson

Die befragten Lehrpersonen blicken selbstkritisch auf sich und ihr Verhalten. „Hätte ich mehr Geduld gehabt, hätte er vielleicht drin bleiben können“ (A, 494), meint eine Lehrerin im Gespräch mit einer Mutter. Ein Lehrer stellt fest, dass ihn das Kind mit ADHS immer wieder dazu bringt, nach neuen Lösungen zu suchen. Diese Lehrperson sieht sich in ihrer Verantwortung für die Entwicklung des Kindes und anerkennt das Kind gleichzeitig, am vorher beschriebenen Ort, als seinen Erzieher (B, 217).

Lehrpersonen bereiten sich auf die Aufgabe, ein Kind mit ADHS in ihre Klasse aufzunehmen, vor. Sie besuchen Weiterbildungskurse (A, 71) und sie lesen sich in die gängige Literatur ein. Die schulische Heilpädagogin machte eine Zusatzausbildung in Kunsttherapie. An einer Schule besteht ein Förderkreis, der sich mit der Thematik der Kinder mit ADHS auseinandersetzt (B, 94).

Belastend erleben Lehrpersonen die Unberechenbarkeit der Kinder mit ADHS bei Ausflügen beispielsweise. Ein Kind lief schon davon und trotz einer guten Beziehung mit den Eltern ist die rechtliche Situation sehr heikel (A, 372).

Als Frage stellt sich auch immer wieder die Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler. Der Förderkreis kann hier beraten (B, 465) oder auch die schulische Heilpädagogin, die bei den Eintrittsgesprächen dabei ist.

In den Schulen hat sich in den letzten Jahren ein verstärktes Bewusstsein entwickelt für Kinder mit ADHS. Ging man vorher davon aus, dass ein Kind schon lesen lernen würde, „das kommt dann schon“ (B, 510), werden heute Fördermassnahmen besprochen und die Möglichkeiten abgeklärt, die man hat, wenn ein Kind in der Schule aufgenommen werden soll. Anfragen von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen gibt es zahlreiche und die eigene Überforderung, die der Lehrpersonen, oder die Ausschulung des Kindes, möchte man gerne vermeiden (C, 240).

7.3.7 Anthroposophische Aspekte

Beim Blick auf die Kinder können die Lehrpersonen die Temperamentenlehre Rudolf Steiners beziehen. Die Schulische Heilpädagogin meint, dass sie in der Praxis eher eine untergeordnete Rolle spielt. Sie fände eher noch in der Unterstufe Anwendung bei der Sitzplatzzuteilung (C, 391). Die anderen befragten Lehrpersonen meinen, dass es bei Kindern mit ADHS so ein Gemisch sei, dass die Bestimmung des Temperamentes sehr schwierig sei (A, 776).

Ein Lehrer hat in der Viergliedrigkeit ein gutes Erklärungsmodell für das Verhalten seiner Schülerinnen und Schüler gefunden. Im konkreten Fall ist es die Auseinandersetzung vom Ich mit dem Empfindungsleib, die er bei einem Schüler beobachtet. Dies zu Sehen findet er interessant und erklärt ihm auch manches Verhalten des Kindes (B, 550).

7.4 Ebene Eltern

7.4.1 Schulwahl

Die hier befragten Eltern haben zumeist Erfahrungen gemacht mit der Staatsschule und sind sogenannte Quereinsteiger. Schwierigkeiten in der Schule mit ihrem Kind haben sie dazu gebracht, sich nach einer anderen Lösung umzusehen. Verwandte oder Kollegen haben ihnen die Rudolf Steiner Schule vorgeschlagen. Der Erstkontakt findet über den Besuch einer Veranstaltung statt, Quartalsfeier oder Vortrag, dem dann das Aufnahmegespräch folgt. Beide Elternpaare sind mit der getroffenen Schulwahl sehr zufrieden, ihre Erwartungen einen Ort zu finden, an dem ihr Kind gerne in die Schule geht, haben sich erfüllt (F, 274). Allerdings ist es nicht allen Beteiligten gleich zu Beginn leicht gefallen, sich an den Gedanken zu gewöhnen, ein Kind an der Rudolf Steiner Schule zu haben. Ein Vater sorgte sich um die Kosten und hatte mehr Mühe als seine Partnerin. „Heute ist er auch froh“ (D, 331).

Eine Mutter hatte Angst, ihr Kind könnte in der öffentlichen Schule des Quartiers Schaden nehmen und nahm von Anfang an Kontakt auf mit einer freien Waldorfschule. Auch sie zweifelt nicht am eingeschlagenen Weg (E, 607).

7.4.2 Handlungsmöglichkeiten der Eltern

Von den Klassenlehrpersonen wird vor allem das Engagement der Eltern sehr geschätzt. Dass sie trotz allen Schwierigkeiten und allem Scheitern mit ihren Kindern die Hausaufgaben machen, dass sie sich mit ADHS auseinandersetzten und gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern an der Erziehung arbeiten (B, 353). Insbesondere die Hausaufgaben sind eine intensive Zeit, da die Kinder eine eins-zu-eins-Betreuung brauchen (D, 255).

Eltern können die Schule auch unterstützen, indem sie bei Ausflügen die Klasse begleiten (B, 150). Diese Begleitung ist wertvoll, da die Klassen je nach Altersstufe jede Woche einen Tag unterwegs sind, im Wald beispielsweise oder auf dem Bauernhof (C, 477).

Eltern haben gute Erfahrungen gemacht, einen gewissen Rhythmus nach der Schule weiterzuführen. Lehrpersonen raten den Eltern auch, ihre Kinder viel zu bewegen, laufen (A, 528), oder wie es eine Mutter machte, die Kinder viel schaukeln und rutschen lassen (E, 290).

Dieselbe Mutter machte auch die Erfahrung, dass eine getreidehaltige Ernährung am Morgen und wenig Zucker am Nachmittag für ihre Kinder Erleichterung brachte (E, 272).

7.4.3 Erfahrungen an der Staatsschule

Die befragten Eltern haben schlechte Erfahrung an der Staatsschule gemacht: Einerseits der Druck, sich für das eigene Kind einmal wöchentlich rechtfertigen zu müssen (D, 50) und andererseits die Kommunikation mit der Lehrerschaft, die unbefriedigend war (F, 75). In beiden Fällen entstanden Situationen grosser Not auf der Eltern- wie auf der Seite des Kindes.

7.4.4 Die Sicht der Eltern auf die Rudolf Steiner Schule

Eltern schätzen, dass die Lehrpersonen an der Rudolf Steiner Schule viel Verständnis haben für das Kind mit ADHS (D, 80). Ein Vater beschreibt diese Qualität, die nicht versucht das Kind in ein Schema hinein zu drücken. Er findet, „man schaut genauer her“ (F, 237).

Alle Eltern teilen die Sorge nach der Zukunft ihrer Kinder. Zuvorderst steht dabei der Verbleib des Kinder mit ADHS an der Schule, in dieser Klasse (F, 229), und später auch die Aussicht auf eine Berufsausbildung (D, 359). Zum Teil sind es auch die Sorgen um die schulischen Leistungen, beispielsweise in den naturwissenschaftlichen Fächern (E, 428).

Die Klassenlehrperson wird in zwei Fällen als Glücksfall gesehen, als „der goldene Schlüssel“ (D, 337), wie eine Mutter sagt. Eine andere Mutter, mit der Erfahrung von drei verschiedenen Rudolf Steiner Schulen, bemängelt an der jetzigen Schule das Fehlen von klaren Strukturen. Diese haben ihr und ihren Kindern in der ersten Schule ein solides Fundament verschafft, um mit ADHS umzugehen (E, 607).

7.4.5 Die Beziehung Eltern - Kind

Eine Familienmutter erzählt, dass es ein starkes Familiengefüge und eine intakte Partnerschaft brauche, um ein Kind mit ADHS halten zu können. So nimmt sie sich jeden zweiten Abend Zeit, um das Kind zu massieren und mit ihm auszutauschen, zu erzählen und zu verarbeiten (D, 212). Das Kind erzählt zu Hause auch immer alles, was es in der Schule erlebt hat, manchmal etwas fantasie reich und nicht ganz der Wahrheit entsprechend.

Eltern schätzen an ihren Kindern, dass sie sehr viel von ihnen lernen können und erzählen lachend: „Ich habe in meinem ganzen Leben nie so viel gelernt wie mit [meinem Kind mit ADHS]“ (D, 387). Ausserdem unternehmen sie in den Ferien auch Aktivitäten, die dem Kind mit ADHS entsprechen wie das Arbeiten auf dem Maiensäss (F, 206).

Eine Mutter beschreibt, dass es typisch ist für diese Kinder, dass man auch zu Hause hundertfünfzig Prozent hinter ihnen stehen muss, damit sie ihre Arbeiten erledigen und zu Ende bringen. Etwas, das sie als sehr anstrengend empfindet (E, 31).

7.5 Ebene Schule

7.5.1 Organisation der Schule

Von den befragten drei Schulen hat eine eine schulische Heilpädagogin. An einer Schule wurde voriges Jahr eine Heilpädagogin pensioniert. Dort wird auch intensiv nach einem Ersatz gesucht. Die schulische Heilpädagogin betreut vierzehn Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Wochenstunde. Daneben leistet sie freiwillig Arbeit, indem sie die Klassenlehrpersonen der Schule in den Epochenstunden besucht und bezüglich der Bedürfnisse der Kinder mit ADHS berät (C, 143).

An einer Schule gibt es einen Förderkreis, der sich der Thematik ADHS widmet. Er organisiert Treffen mit den Schulärzten und berät Lehrpersonen bei der Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler, versucht vakante Stellen im Lehrerkollegium wieder zu besetzen und bemüht sich um das Bereitstellen von Fördermassnahmen (B, 452).

Kinder mit ADHS und die Thematik ADHS werden in den Stufenkonferenzen besprochen. Manchmal wird auch eine temporäre Arbeitsgruppe gebildet, die sich einer speziellen Frage widmet (C, 409).

Von einer Mutter wurde das sorgfältige Achten auf eine vollwertige Ernährung über Mittag und in den Pausen sehr geschätzt (E, 299).

7.5.2 Die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern

Die schulische Heilpädagogin stellt fest, dass Quereinsteiger häufig mit Kindern mit Problemen an die Schule kommen wollen. Sie wünschte sich, dass diese Eltern früher kämen, da ihnen so elementare Erfahrungen, die die anderen Kinder unter anderem auch draussen in der Natur machen, fehlen (C, 494). An dieser Schule wird genau geschaut, wer hier kommen möchte. Da es nicht möglich ist, in einer Schnupperwoche festzustellen, ob das Kind in eine Klasse passt, dauert die Probezeit mindestens ein Quartal. An dieser Schule wird streng darauf geachtet, dass es für die Lehrerinnen und Lehrer, die Klasse und die Schülerinnen und Schüler machbar ist. Dies hat den Vorteil, dass es weniger Konflikte gibt, allerdings aber auch finanzielle Nachteile (C, 506), weil der Schule so zahlende Eltern entgehen.

Bei der Aufnahme von Kindern mit ADHS ist es den Lehrpersonen wichtig, dass die Kommunikation mit den Eltern stimmt. Sie schätzen eine offene Darstellung der Schwierigkeiten mit dem Kind und entscheiden sich dann für die Aufnahme dieses Kindes (B, 73). Und obwohl sich die Schule um Offenheit bemüht, kann sie Schülerinnen und Schüler ablehnen (ebd., 466). Wichtigstes Aufnahmekriterium ist die Machbarkeit, die Tragfähigkeit der jeweiligen Klasse (C, 323).

Ritalin ist kein Hinderungsgrund, in die Rudolf Steiner Schule aufgenommen zu werden (E, 191).

An einer Schule mussten in den letzten vier Jahren zwei Schüler austreten, die der Schule vom Kanton zugewiesen worden waren und die aber feste Tagesstrukturen brauchten. Etwas, was die Schule nicht bieten konnte (C, 257). Beide Schüler wurden in ein Internat gegeben.

7.5.3 Der finanzielle Aspekt

Seit dem Nationalen Finanzausgleich, der die Zuteilung der Ressourcen neu regelt, werden die Gelder den Institutionen zugesprochen und nicht mehr der Massnahme des betroffenen Kindes. Dies führt dazu, dass es für Privatschulen, wie die Rudolf Steiner Schule, kein Geld mehr gibt.

In der Folge verzichten Eltern auf die Aufnahme in die Schule (C, 58) oder Fördermassnahmen können von der Schule nicht angeboten werden. Die Eltern werden an Angebote auswärts weiterverwiesen (B, 488).

8 Interpretation der Ergebnisse und Gegenüberstellung mit der Theorie

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie die vorgängig dargestellten Ergebnisse interpretiert werden. In einem weiteren Schritt werden sie in Bezug zur Theorie gestellt.

8.1 Interpretation der Interviewergebnisse

Die Interpretation der Ergebnisse aus den Interviews folgt aus Gründen der Verständlichkeit der gleichen Ebenendarstellung wie im Kapitel 7. Um Bezüge deutlicher darzustellen, werden teilweise Zitate aus den Interviews verwendet. Die Verortung der Zitate erfolgt mit der gleichen Darstellung wie im vorangegangenen Kapitel.

8.1.1 Ebene ADHS

8.1.1.1 Wie ADHS verstanden wird

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen erleben Kinder mit ADHS als in ihrer Entwicklung verzögert. Das Feststellen dieser Entwicklungsverzögerung lässt sie leichter mit dem Kind umgehen. Sie akzeptieren, dass das Kind an dem Ort steht, an dem es gerade ist. Dies kann ein kleinkindlicher Ort sein (B, 32) oder das noch nicht Abgeschlossen-Sein eines Reifungsprozesses wie der Rubikon (A, 423).

Lehrpersonen nehmen wahr, dass Kinder mit ADHS dünnhäutig sind und daher sehr schutzbedürftig. Diesen Schutz zu gewährleisten sehen sie als ihre Aufgabe. Sie suchen Betätigungen, die das Kind in die Konzentration führen sollen und machen Erfahrungen mit Schnitzen und Bogenschiessen (A, 106). Die Dünnhäutigkeit wird auch als Ursache für das zum Teil aggressive Verhalten des Kindes mit ADHS verstanden. Weil so viele Reize ungefiltert auf das Kind einströmen, ist es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr in der Lage, diese zu verarbeiten. Das Kind reagiert daher auf feinste Berührungen sehr heftig. Niemals, so die Lehrpersonen, ist dieses Verhalten als böseartig zu verstehen (B, 299).

Das Dünnhäutige öffnet aber auch die Tore zu einer grossen Empfindsamkeit. Sie wird von den Lehrpersonen als grosse Qualität des Kindes mit ADHS wahrgenommen, weil sie intuitiv erspüren, was das Leben an Tiefen bereithält. Als „Bürger zweier Welten“ (B, 51), die weltumfassende Fragen (C, 569) stellen, werden sie beschrieben.

Für die Lehrerinnen und Lehrer an Rudolf Steiner Schulen ist ADHS kein festes Konstrukt. Die Frage: „Ist das ADHS?“ (A, 409) ist gefolgt von der Frage: „Was heisst ADS?“ (B, 538). Die Lehrpersonen sehen jedes Kind als ein neues, eigenes Wesen, das nicht mit den gleichen Rezepten und Strategien wie beim letzten Kind angegangen werden kann.

8.1.1.2 Diagnose und Förderung

Rudolf Steiner Schulen diagnostizieren nicht selber. Häufig kommen Kinder mit ADHS im Laufe der Primarschulzeit als sogenannte Quereinsteiger in die Klassen. Dadurch wissen die Lehrpersonen in

der Regel auch, worauf sie sich bei einem Neueintritt einlassen. Einen Reihenuntersuch gibt es in der zweiten Klasse der Primarschule. Dieser zeigt auf, wo ein Kind zusätzlich gefördert werden kann (B, 469).

An Rudolf Steiner Schulen werden die Kinder mit ADHS in der Heileurythmie therapeutisch begleitet, in der Regel in Blöcken à vier bis sechs Wochen. Obwohl keine direkt erkennbare Veränderung des Verhaltens festgestellt wird (F, 163), wird diese Massnahme von Lehrpersonen und Kindern geschätzt (D, 222).

Diese wie andere Fördermassnahmen müssen von den Eltern bezahlt werden, was das Angebot an den Rudolf Steiner Schulen in der Regel sehr knapp macht. Nur eine untersuchte Schule hatte aktuell eine Schulische Heilpädagogin angestellt, eine zweite Schule suchte nach einem Ersatz an eine vakante Stelle.

Die Schulische Heilpädagogin arbeitet separativ mit vierzehn Schülerinnen und Schülern im Rahmen einer Wochenstunde an den schulischen Defiziten in Mathematik und Deutsch, an Lernstrategien und setzt dabei auch Methoden der Kunsttherapie ein.

Ritalin wird von den Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen kritisch beurteilt, teilweise auch abgelehnt. Ein wichtiges Argument bezieht sich darauf, dass das Medikament keine Heilung zustande bringt (A, 724). So ist es an den beteiligten Lehrkräften und Eltern, die Umgebung so zu gestalten, dass es für das Kind machbar ist. Dies ist kein einfacher Weg, das sind sich auch die Lehrerinnen und Lehrer bewusst, vor allem wird der Schritt in die Oberstufe, mit verschiedenen Bezugspersonen und dem Verlust des Klassenlehrers, sowie der grosse Leistungsunterschied zu den anderen Schülerinnen und Schülern, als grosse Hürde wahrgenommen. Es gibt einige Kinder an Rudolf Steiner Schulen, die Ritalin einnehmen.

8.1.2 Ebene Kind

8.1.2.1 Das Kind in der Rudolf Steiner Schule

Die Lehrpersonen werfen einen konzentrierten Blick auf die Kinder mit ADHS. Sie können sehr viele Qualitäten und Stärken dieser Kinder benennen. Sie sehen auch die vielen schwierigen Aspekte und störenden Verhaltensweisen. Es ist Freude wahrnehmbar, wenn sie erzählen, dass ein Kind mit ADHS einen ganzen Morgen arbeitet bis fast zum Umfallen, wenn andere schon lange aufgegeben haben (B, 363). Der Blick auf diese Ressourcen ist Teil eines tragenden Selbstverständnisses, das eine Lehrperson glaubhaft in ihrem Motto so formuliert: „Schaut Kinder, es ist normal, dass wir verschieden sind“ (B, 38).

Die Zukunftsperspektive der Kinder mit ADHS beschäftigt alle befragten Lehrpersonen und konnte nicht schlüssig gefasst werden. Verschiedene Ansätze wurden genannt. Die Schulische Heilpädagogin befürwortet aufgrund ihrer Erfahrung mit Überzeugung den Abschluss der Rudolf Steiner Schule nach zwölf Jahren (C, 621).

Die Schülerinnen und Schüler erleben die Schule als Ort, an den sie gerne gehen. Sie sind gerne draussen, meinen viele übereinstimmend. Dies scheint ein Bedürfnis zu sein, das die Schule

befriedigen kann mit Fächern wie Werken und Gartenbau aber auch Waldtagen und anderes. Ausserdem gelingt es den Lehrpersonen, in der Wahrnehmung der Kinder, alle gleich zu behandeln. Es scheint sie nicht zu stören, dass sie zum Teil andere Aufträge erarbeiten müssen als die übrigen Kinder (I, 180).

Konzentration halten, das gelänge dann, wenn sie selber wolle, erzählt eine Jugendliche (H, 166). Wenn ein Kind eine Stärke hat in einem Fach wie Mathematik, so fällt es ihm dort leichter und es arbeitet zügig (D, 242). Eurythmie scheint ein Fach zu sein, das für alle Kinder mit ADHS eine grosse Herausforderung an die Konzentration ist, da alle nicht gerne dahin gehen. In der Einzelsituation der Heileurythmie ist dies nicht der Fall.

8.1.2.2 Fremdwahrnehmung des Kindes und Reaktion

Kinder mit ADHS brauchen einen Raum um sich herum, der grösser ist, als der von anderen Schülerinnen und Schülern. Dem wird mit der Zuteilung des Sitzplatzes Rechnung getragen. Dieser ist in der Regel in der vordersten Reihe in Sichtweite der Lehrperson. Diese Zuteilung, wie auch das Ergreifen anderer Massnahmen wird nie als Strafe sondern als Konsequenz im Umgang mit dem Kind verstanden. Dies scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass das Kind wie oben beschrieben, gerne in die Schule geht und sich gleich behandelt fühlt wie die anderen Kinder.

Durch das Verständnis, das die Lehrperson dem Kind mit ADHS entgegenbringt, bereitet es auch der Teilhabe dieses Kindes in der Klasse einen guten Boden. Dadurch nämlich, dass anerkannt wird, dass es für alle eine Bereicherung darstellt, diese Kinder in der Klasse zu haben. Es ist ein soziales Umgangstraining beziehungsweise Konflikttraining (A, 349), das dazu führt, dass man diese Kinder mag (B, 209). Und zwar nicht nur, weil bei ihnen immer etwas los ist.

8.1.3 Ebene Lehrperson

8.1.3.1 Die Bedeutung der Klassenlehrperson für das Kind

Im Idealfall ist die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule während sieben oder acht Jahren die Begleitperson des Kindes. Es kommt dem Kind zugute, wenn sie es in dieser Zeit konsequent mit Strenge und Verständnis begleitet (B, 395). Ausserdem braucht es eine Wachheit auf Seiten der Lehrperson, dem Kind immer wieder neu zu begegnen. Es braucht ein Annehmen dieser Herausforderung auf Seiten der Lehrperson, immer wieder nach neuen Lösungen und Ideen zu suchen, wie mit dem Kind mit ADHS umzugehen ist.

Eine Schulische Heilpädagogin weist auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit von Lehrperson und Förderlehrkraft hin, um sich im Umgang mit Kindern mit ADHS nicht zu überfordern. Bisläng sind Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen allerdings eher Einzelkämpfer und Förderlehrpersonen die Ausnahme.

8.1.3.2 Die Bedeutung der Klassenlehrperson für die Eltern

Der Kommunikation zwischen Klassenlehrperson und Eltern kommt eine wichtige Funktion zu. Über die lange Zeit, die das Kind bei der gleichen Lehrerin, dem gleichen Lehrer ist, entsteht eine tiefe Beziehung. Ist sie geprägt von Offenheit und gegenseitigem Verständnis, hilft sie allen Beteiligten um das Kind mit ADHS herum, dieses mit seinem Verhalten zu tragen. Eltern und Lehrperson können sich mit ihren Freuden und ihrem Ärger einbringen, aber sich auch in ihren Sorgen und Nöten gegenseitig unterstützen.

Wenn diese Beziehung nicht zustande kommt, kann es für das Kind schwierig werden (E, 571).

Den Lehrpersonen ist Offenheit gegenüber allen Eltern sehr wichtig. Daher scheuen sie auch nicht, Schwierigkeiten an Elternabenden anzusprechen, ADHS zu thematisieren und genau darüber zu informieren. Damit gelingt es ihnen, auch die anderen Eltern ins Boot zu holen. Auch sie entwickeln Verständnis für die Situation der betroffenen Eltern. So, dass eine Mutter erzählt, dass sie sich „aufgenommen und verstanden“ (D, 340) fühlt und nicht ausgestossen wie vorher von der Elternschaft an der Staatsschule.

8.1.4 Ebene Eltern

Eltern werden von der Schule als Partner bei der Erziehung sehr geschätzt und intensiv eingebunden. Lehrpersonen und Eltern arbeiten an der gemeinsamen Beziehung. Es entsteht eine gegenseitige Wertschätzung. Auf der Elternseite ist daher ein grosses Wohlwollen wahrzunehmen, die Lehrperson in ihrer Arbeit zu unterstützen. Im Speziellen ist dies die Begleitung auf den zahlreichen Ausflügen und im Alltag das Sich-Zeit-Nehmen, um dem Kind bei seinen Hausaufgaben zu helfen.

Viele Abmachungen zwischen Eltern und Lehrpersonen beziehen sich auf die Lösung des Problemfeldes Hausaufgaben und der Deeskalation in diesem Bereich. Lehrpersonen haben an diesem Ort aber nicht nur das Kind, sondern auch die Entspannung der Familiensituation im Blick (A, 517). Eltern schätzen diese Qualität an den Lehrpersonen. Es ist ihnen bewusst, welche Bedeutung genau dieser Lehrer, diese Lehrerin für ihr Kind hat.

Wenn keine gute Beziehung zustande kommt oder diese gestört ist, hat dies weitreichende Folgen. Dann wird zwar am Grundsatzentscheid für die Schule festgehalten, weil es schon gute Erfahrungen gab, eine Besserung der Situation wird aber erst bei einem weiteren Schulwechsel erwartet (E, 605).

8.1.5 Ebene Schule

Je grösser die Rudolf Steiner Schule, desto breiter findet die Auseinandersetzung mit der Thematik ADHS statt. An kleinen Schulen ist es die Sache der Klassenlehrperson, an grösseren Schulen kann ein Förderkreis gebildet werden, der sich um die Anliegen von Lehrpersonen, Eltern und Kindern kümmert. Grössere Schulen können sich auch eine Schulische Heilpädagogin leisten. Eltern nehmen grössere Schulen daher auch als souveräner im Umgang wahr (E, 423).

Aufgrund dieser Erkenntnis wäre es für eine Rudolf Steiner Schule gewinnbringend, sich auch über die Schule hinaus zu vernetzen, um Erfahrungen austauschen zu können, obwohl „jeder Fall wieder ganz anders gelagert“ (B, 538) ist.

Rudolf Steiner Schulen bieten ein Minimum an Fördermassnahmen an. Vielfach sind finanzielle Gründe der Hintergrund für das dünne Angebot. Dies beschreibt eine Schulische Heilpädagogin aufgrund der Situation seit der Neuorganisation des Nationalen Finanzausgleichs. Diese Situation erscheint, bezogen auf die positiven Erfahrungen, die mit Förderlehrkräften gemacht wurden, als sehr bedenklich.

8.2 Gegenüberstellung mit der Theorie

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Forschung mit der Theorie soll aufzeigen, welche in der Theorie bereits dargestellten Methoden und Arbeitsweisen in der Praxis der Rudolf Steiner Schulen umgesetzt werden und welche nicht.

8.2.1 Ebene ADHS

Lehrpersonen und Eltern stellen fest, dass Kinder mit ADHS in ihrer sozialen Entwicklung im Vergleich mit ihrer Klasse hinterher sind. Dies könne in Situationen, in denen ein objektives und gelassenes Vorgehen erwartet werde, oft so wirken, meint Barkley, da diese Kinder ihre Gefühle nicht gleich beherrschen könnten wie Gleichaltrige, da ihre „Fähigkeit dazu [...] aufgrund eines Problems in den Hirnregionen, die für die Verhaltenshemmung zuständig sind, beeinträchtigt“ (2005, S. 99) ist. Er verweist auch auf Forschungen von S. Hinshaw, wonach Kinder mit ADHS in ihrem moralischen Denken hinter anderen Kindern zurückliegen (ebd., S. 89). Weiter führt er aus, dass sich Menschen mit ADHS oft „leidenschaftlicher und emotionaler“ (ebd.) ausdrücken als andere Menschen, was in Kombination mit ihrer Gesprächigkeit eine Stärke ist. Diese zeigt sich möglicherweise bereits im Schulalter, am Beispiel von Lehrperson B und ihrem Schüler, der auf Lebensfragen sehr intuitiv reagiert.

Barkley erklärt auch die von den Lehrpersonen beobachtete Dünnhäutigkeit mit der oben erwähnten Störung der Verhaltenshemmung. Normalerweise ist es uns möglich, unsere Reaktion auf Konsequenzen oder Ereignisse zu steuern und zu beeinflussen. Kindern mit ADHS gelingt dies nicht, sie „stehen offensichtlich unter der Herrschaft der äusseren Umstände“ (2005, S. 97). Es gelingt ihnen nicht zwischen Gefühl und Tatsache zu unterscheiden und so objektiv über die Situation zu urteilen. Sie folgen ihrem ersten emotionalen Impuls, den sie später häufig bereuen.

Kinder mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen nehmen in der Regel wenig Therapie in Anspruch – Heileurythmie blockweise. Die Fachliteratur weist darauf hin, therapeutische Massnahmen sorgfältig zu planen und mit Interventionen entweder bei den Eltern, dem Kind oder in der Schule anzusetzen (Imhof et al., 2003, S. 82). Veränderung wird erst möglich, wenn Verständnis entsteht für das Krankheitsbild, für die Ursachen und Auswirkungen, aufgrund von Aufklärung und Beratung. Diese wird von den Lehrpersonen an den Schulen geleistet. Dadurch können das Kind und die Bezugspersonen lernen, „die besonderen Verhaltensweisen zu verstehen“ (ebd.) und das Leben aller Beteiligten kann sich erleichtern. Dass eine erfolgreiche Behandlung zu Hause beginnt, meinen auch Nuotclà (2010) und Simchen, die schreibt: „Die Mitarbeit der Eltern ist von Anfang an gefragt und sehr wichtig. ADS-Kinder brauchen viel Bewegung, eine feste Struktur, eine konsequente, liebevolle und verständnisvolle Erziehung“ (2007, S. 209).

Barkley schreibt von „30 bis 45 Prozent aller amerikanischen Schulkinder mit ADHS“ (2005, S. 153), die in den ersten sechs Schuljahren mindestens einmal an schulischen Fördermassnahmen teilnehmen und gut der Hälfte, die medikamentös behandelt werden und irgendeine Form von Einzel- und Familientherapie erhalten (ebd.).

8.2.2 Ebene Kind

Die in den Interviews dargestellten Schwierigkeiten der Kinder im schulischen Alltag finden sich an vielen Stellen der Literatur über Kinder mit ADHS. Anders als in der Literatur, die stark auf die störenden Verhaltensweisen fokussiert, beziehungsweise diese darstellt, kommen in den Interviews viele bereichernde Aspekte zum Tragen.

Bezugnehmend auf die Zukunftsperspektiven von Kindern mit ADHS meinen Imhof et al., dass diese „jede Schulart wählen können, die ihren Begabungen entspricht“ (2003, S. 16), dass dies aber für jede Schule eine pädagogisch zu bewältigende Herausforderung darstellt. Ob dies dann gelingt, ist eine Frage, die insbesondere den interviewten Eltern grosse Sorgen bereitet.

Eine Lehrerin, „die einen festen Sitzplatz gibt, möglichst in der ersten Reihe, die mit ihnen Blickkontakt hält und sie immer wieder ermuntert weiterzuarbeiten“ (2007, S. 209), wünscht sich Simchen für Kinder mit ADHS. Die meisten der hier befragten Kinder haben diese Möglichkeit. Die Lehrpersonen machen damit auch gute Erfahrungen.

Es wurden in der ausgewählten Literatur keine Darstellungen der Befindlichkeit von Kindern mit ADHS gefunden. Genannt wird allerdings mehrmals, dass Kinder mit ADHS in den Klassen unbeliebt sind (Barkley, 2005; Imhof et al., 2003). Den hier befragten Kindern ist es wohl in ihren Klassen, allerdings haben auch sie bereits Erfahrungen mit der Aussenseiterrolle gemacht.

8.2.3 Ebene Lehrperson

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen beachten einen grossen Teil der in Kap. 2.3.4 dargestellten zwölf goldenen Regeln für den Umgang mit Kindern mit ADHS. Dies geht von den sich wiederholenden Strukturen im Unterricht, dem individuellen Schulprogramm über das dem Kind vermittelte Vertrauen bis hin zu einer intensiven Elternarbeit. Einzig das Einbinden von Hilfskräften, die Kooperation mit verschiedenen Förderlehrkräften und Therapeutinnen und Therapeuten kommt an den untersuchten Schulen zu kurz.

Das sich vor Augen führen der Stärken der Kinder mit ADHS ist den Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen sehr vertraut, wird doch auch in der gemeinsamen Schülerbesprechung in der Lehrerkonferenz von den Stärken und dem Positiven des Kindes ausgegangen (Föller-Mancini, 2010).

Die in der Theorie geforderten ritualisierten Abläufe im Unterricht (Imhof et al., 2003, S. 33) werden an der Rudolf Steiner Schule vielfältig praktiziert. Die von Ullrich (2011) diesbezüglich dargestellten Unterrichtselemente sind im Kap. 2.1.4 beschrieben. Lehrpersonen erklären auch, dass es vor allem morgens im Epochenunterricht mit den Kindern mit ADHS sehr gut geht. Dies sind auch die Stunden, in denen die Klassenlehrperson unterrichtet.

8.2.4 Ebene Eltern

Kinder mit ADHS kann geholfen werden, wenn auf verschiedenen Ebenen agiert wird. In der Theorie wird das „kooperative Netz“ (Imhof, 2003, S. 54) stark betont, gemeint ist damit ein intensiver Kontakt mit den Eltern. So wird neben dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses angeraten, einen regelmässigen Telefontermin zu vereinbaren, um gegenseitig im Austausch zu bleiben. Dieser Kontakt findet an Rudolf Steiner Schulen statt. Regelmässige Standortgespräche und Elternabende, Anlässe und andere Gründe bringen Eltern und Lehrpersonen häufig zusammen. Anders als in der Literatur befürchtet, besteht von Elternseite ein grosses Interesse am Kontakt mit der Lehrperson, dieser wird sogar sehr geschätzt. Der zu tragende Mehraufwand für die Lehrpersonen wird von diesen in keinem Interview beklagt.

Weil das Wissen über ADHS wichtig ist, informieren sich auch die Eltern über diese Störung. An Rudolf Steiner Schulen werden am Elternabend auch die anderen Eltern informiert und auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam gemacht. In öffentlichen Schulen kann es passieren, dass „das Kind zum Störer und Klassenclown oder Leistungsverweigerer wird und empörte Eltern der Mitschüler fordern: „Das Kind muss weg!““ (Imhof et al., 2003, S. 55). Der an den befragten Schulen eingeschlagene Weg verhindert dies und führt umgekehrt dazu, dass sich betroffene Eltern nicht als Ausgestossene vorkommen (vgl. Interview Mutter D).

8.2.5 Ebene Schule

Als weiterer Faktor beim Umgang mit Kindern mit ADHS spielt die Kooperation innerhalb der Schule eine grosse Rolle. Konflikte entzünden sich in der Zeit vor der Schule oder auf dem Pausenplatz (Imhof et al., 2003, S. 57). Es ist sinnvoll für diese Situationen mit allen Lehrkräften Absprachen zu treffen und sich an gemeinsame Abmachungen für den Umgang mit den betroffenen Kindern zu halten. Rudolf Steiner Schulen sind kleine Welten, wie es ein Vater in einem Interview sagte (vgl. Interview Vater F). Sie ermöglichen es schon fast idealtypisch, dieser Forderung nachzukommen.

Aufgrund des Klassenlehrersystems, die ersten sieben oder acht Jahre ist ein Kind im Idealfall bei der gleichen Lehrperson, und der autonomen Organisation jeder einzelnen Rudolf Steiner Schule findet wenig Vernetzung der Lehrpersonen über das Schulhaus hinaus statt. An grösseren Schulen ist dies noch eher gewährleistet. Wie intensiv und hilfreich der Kontakt mit Kinderärzten und Erziehungsberatungsstellen ist, kann in dieser Arbeit nicht beurteilt werden. Dennoch bleibt der Eindruck, dass das Gros der Verantwortung auf den Schultern der einzelnen Lehrperson lastet.

9 Beantwortung der Fragestellung und Überprüfung der Hypothesen

In diesem Abschnitt werden zuerst die Teilfragen eins bis fünf und daran anschliessend die zentrale Forschungsfrage beantwortet. In einem weiteren Schritt werden die anfänglich formulierten Hypothesen überprüft und Gedanken dazu dargestellt. Als Basis dienen die erarbeiteten theoretischen Grundlagen und die Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse der Interviews. Als letzter Teil wird aufgezeigt, wie die angefangene Forschungsarbeit weitergeführt werden könnte.

9.1 Beantwortung der Teilfragen

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, werden vorgängig fünf Teilfragen beantwortet:

1. Welches anthroposophisch geprägte pädagogische Handeln unterstützt die Integration von Kindern mit ADHS an der Rudolf Steiner Schule?
(pädagogisches Handeln: Einsatz einer Unterrichtsmethode, einer Arbeitsform, Umgang mit dem Kind.)

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen beziehen sich in ihrer täglichen Arbeit stark auf die Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder. Als Hilfe dienen ihnen einerseits der von Steiner vorgegebene Entwicklungsrhythmus der Jahrsiebtsschritte des Kindes, seine Menschenkunde, die auch die Viergliedrigkeit des Menschenwesens und die gegenseitigen Bezüge beschreibt, und andererseits der genaue Blick auf das Kind. Der Epochenunterricht, der von allen Kindern gleich bewältigt wird, der jeden Tag nach dem gleichen Muster abläuft und daher stark rhythmisiert ist, ist für die Kinder mit ADHS, so die Lehrpersonen, meistens ohne grössere Probleme machbar. Die Auseinandersetzung mit einem einzigen Thema während drei bis vier Wochen ist sehr intensiv und folgt dem Dreischritt Erkennen, Verstehen und Beherrschen, der täglich wiederholt wird. So, wenn die Gruppenseele mitdenkt, seien auch ganz erstaunliche Lernerfolge möglich, erzählt die Schulische Heilpädagogin.

In den ersten beiden Jahren der Primarstufe wird das ‚bewegte Klassenzimmer‘ als Stütze beim Umgang mit Kindern mit ADHS erlebt. Der Bewegungsdrang der Kinder findet Raum im immer wieder neu aufzubauenden Schulzimmer. Ausserdem gibt es in den ersten Jahren der Primarschule verschiedene Aussenaktivitäten, wie wöchentliche Wald- und Bauerntage.

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen nehmen die Herausforderungen an, die sich ihnen in der Form von schwierigen Schülerinnen und Schülern zeigen. Aus der Überzeugung heraus, dass Kinder mit ADHS eine Bereicherung für andere Kinder sind, nehmen sie diese in ihre Klasse auf. Sie praktizieren ihr Motto ‚es ist normal, verschieden zu sein‘ (vgl. Interview B) täglich. Der Blick auf den Reichtum, den diese Kinder in die Klasse bringen, lässt sie immer wieder neu und frisch auf sie zugehen.

2. Welche diagnostischen Mittel unterstützen die Arbeit der Lehrperson an der Rudolf Steiner Schule?

(Diagnostische Mittel: Damit sind Werkzeuge gemeint, mit denen die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler erfasst werden, wie Einschätzskalen, Fragebögen, Konferenzgespräche und anderes.)

Ob ein Kind ADHS hat, wird von der Kantonalen Erziehungsberatungsstelle oder vom Arzt abgeklärt. Für die Lehrpersonen ist die Diagnose ADHS weniger wichtig als das konkret vorliegende Verhalten. Damit setzen sie sich intensiv auseinander und dafür versuchen sie passende Lösungen zu finden. Dabei haben sie das Wohl des Kindes und das des Umfeldes im Blickfeld. Sie führen einen intensiven Kontakt mit den Eltern des Kindes und tauschen sich innerhalb des Lehrerkollegiums aus, um möglichst viele Informationen zu erhalten und auch weiterzugeben. Kinder mit ADHS sind in Konferenzgesprächen häufiger das Thema als andere Kinder.

3. Welche Fördermassnahmen unterstützen die Arbeit der Lehrperson an der Rudolf Steiner Schule?

(Fördermassnahmen: Massnahmen, die sich auf die individuelle Förderung des Kindes beziehen, wie Heilpädagogische Förderung oder Heileurythmie.)

Die meisten Kinder mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen besuchen die Heileurythmie. Obwohl eine Wirkung nicht offensichtlich erkennbar ist, wird sie von Lehrpersonen und Eltern in Anspruch genommen. Sie ermöglicht, dass das Kind im Laufe des Schulmorgens die Klasse verlassen und aus äusserem Anlass zur Ruhe kommen kann. Ausserdem entlastet sie das Kind manchmal von einer Lektion Eurythmie, die von allen Kindern mit ADHS als sehr anstrengend empfunden wird.

Vor allem finanzielle Schwierigkeiten verhindern ein breiteres, schulinternes Therapieangebot. Kinder werden deshalb an staatliche oder andere Stellen weiterverwiesen.

Wo eine Schulische Heilpädagogin angestellt ist, werden die kognitiven Defizite der Kinder mit ADHS mit Erfolg angegangen. In den Fächern Mathematik und Deutsch werden Lücken bearbeitet. Wo keine Schulische Heilpädagogin vorhanden ist, müssen sich die Eltern privat organisieren oder ihr Kind selber, neben den Hausaufgaben, fördern.

4. Wie erleben Kinder und Jugendliche mit ADHS ihr Sein an der Rudolf Steiner Schule?

(Sein: Darunter wird die Teilnahme am Unterricht, in den Pausen, an Schulanlässen, das Teil-Sein in der Klassengemeinschaft verstanden.)

Kinder und Jugendliche mit ADHS gehen gerne in die Rudolf Steiner Schule. Die meisten mögen ihre Klassenlehrperson. Sie schätzen, wie mit ihnen umgegangen wird und möchten an der Schule bleiben. Sie wissen, dass es ihnen schwerfällt sich zu konzentrieren und haben verschiedene Abmachungen mit den Lehrkräften, um sich ab und zu eine Auszeit nehmen zu können. Meistens machen sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch und werden dann wegen ihres störenden Verhaltens vor die Türe

geschickt. Häufig bekommen sie Bewegungsaufgaben. Bei Regelverstössen erhalten sie Strafen. Beides akzeptieren sie und erledigen die geforderten Aufgaben.

Sie wissen um ihre schulischen Stärken und Schwächen und können diese auch benennen. Sie arbeiten zum Teil an anderen schulischen Themen als der Rest der Klasse. Alle sind viel lieber draussen oder betätigen sich handwerklich, als dass sie im Klassenzimmer sitzen. Auch die vielen Veranstaltungen, an denen sie still sitzen müssen, sind für sie eine grosse Herausforderung.

Die Knaben fallen an den Schulen zahlenmässig stärker ins Gewicht, sie wollen aber schneller als die Mädchen wieder aus dem Förderunterricht ins Klassenzimmer zurück.

Kinder und Jugendliche mit ADHS haben den Eindruck mehrheitlich gleich behandelt zu werden wie der Rest der Klasse und wollen dies auch. Obwohl, manchmal sei es schon so, dass die Lehrperson mit ihnen strenger sei (vgl. Interview G).

5. Wie erleben Eltern von Kindern mit ADHS die Integration ihrer Kinder an der Rudolf Steiner Schule?

Die befragten Eltern sind grossmehrheitlich zufrieden mit dem Schulbesuch ihrer Kinder. Die Rudolf Steiner Schule wird dabei nicht in Frage gestellt, Kritik richtet sich aufgrund einiger negativer Erfahrungen gegen einzelne Lehrpersonen.

Für die meisten Eltern hat sich die Erwartung, dass das Kind einen Ort findet, an dem es gerne in die Schule geht, erfüllt. Das ist ihnen sehr wichtig.

Sie erleben die Wichtigkeit der Klassenlehrperson und ihre Beziehung zum Kind. Es ist eine grosse Wertschätzung für die tägliche Arbeit der Lehrpersonen spürbar.

Ebenso wichtig ist ihnen aber auch der persönliche Austausch mit dem Lehrer oder der Lehrerin. Sie pflegen eine intensive Beziehung, teilen Ängste, Freuden und Sorgen mit ihnen und sind dadurch auch bereit sich für die Schule zu engagieren.

9.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Aufgrund der Beantwortung der Teilfragen lässt sich nun auch die zentrale Forschungsfrage beantworten. Diese lautet:

Wie gelingt Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen die Integration von Kindern mit ADHS?

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen lassen sich bei der Aufnahme von Kindern mit ADHS auf einen Prozess ein. Sie übernehmen die grosse Verantwortung, das Kind zur Freiheit zu erziehen. Dabei beziehen sie sich in ihrer Arbeit auf die Menschenkunde Rudolf Steiners, die den Menschen in dreifacher Weise betrachtet: leiblich, seelisch und geistig. Diese umfassende Sichtweise ermöglicht es ihnen, das Kind mit seinen Qualitäten zu sehen.

Kinder mit ADHS stören auch im Unterricht an der Rudolf Steiner Schule. Die Lehrpersonen begegnen den Störungen mit Humor und suchen immer wieder nach neuen Wegen, damit umzugehen. Zum Handlungsrepertoire gehören Massnahmen wie Bewegungsaufgaben, Belohnungssysteme und

manchmal auch Strafen. Alle Lehrpersonen sprechen sich vor allem für ein konsequentes und strenges, aber liebevolles Handeln aus. Obwohl die Auseinandersetzung mit den sich stellenden Schwierigkeiten anstrengend ist, stellen sie sich jeden Tag dieser Herausforderung. Dieses Kind lerne ihn die Politik des Neubeginns, meint etwa ein Lehrer und sagt: „Es ist etwas schief gelaufen, Strich darunter und neu anfangen am nächsten Tag“ (Interview B).

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen pflegen einen intensiven Kontakt mit den Eltern der Kinder mit ADHS. Es finden regelmässig Gespräche statt, in denen sich die Eltern und die Lehrpersonen einander gegenseitig zumuten, mit ihren positiven und negativen Gefühlen und Erlebnissen mit dem Kind. Die Klassenlehrerzeit ist mit sieben Jahren auch sehr lang und bietet so die Möglichkeit, ein tragendes Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Dass keine Leistungsbeurteilung stattfindet, kann eine Hilfe im Umgang mit Kindern mit ADHS sein, eine gültige Aussage kann dazu nicht gemacht werden.

9.3 Überprüfung der Hypothesen

In diesem Abschnitt werden die zu Beginn der Arbeit formulierten Hypothesen überprüft.

1. Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen sind im Umgang mit Heterogenität geübt, weshalb sie auch Kinder mit ADHS in ihren Klassen integrieren können.

Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen orientieren sich an einem „differenzierten Verständnis der Entwicklungsschritte von Kindheit und Jugend“ (Richter, 2010, S. 26), das sich aus der Anthroposophie heraus erschliesst. Innerhalb dieses Verständnisses haben Lehrpersonen einen genauen Blick auf das einzelne Kind. Ausserdem findet in den Jahrgangsklassen keine Selektion statt, was dazu führt, dass in einer Klasse viele verschiedene Bildungsniveaus versammelt sind. Durch die lange Dauer der Beziehung zum Kind wird die Wahrnehmung und die Erfahrung mit demselben, und mit der Klasse, immer weiter verfeinert. Dies kann den Umgang mit den Kindern erleichtern. Allerdings ist die Waldorfpädagogik alleine keine Garantie, um mit Kindern mit ADHS zu Gange zu kommen, wie eine Schulische Heilpädagogin meint (vgl. Interview C). Es ist auch an der Rudolf Steiner Schule wichtig, den Unterricht immer wieder neu zu überdenken und anzupassen.

2. Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen betrachten ihre Schülerinnen und Schüler ganzheitlich und fokussieren auf die positiven Ressourcen derselben.

Bezugnehmend auf obiges Zitat von Richter und die Menschenkunde Rudolf Steiners kann gesagt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sicherlich ganzheitlich gesehen werden. Ganzheitlich schliesst im anthroposophischen Verständnis auch eine geistige Ebene ein. Das Kind ist an den Konferenzen und im Elterngespräch immer wieder im Fokus. Dabei wird es in seinem Wesen beschrieben, mit dem Ziel, das Kind zu verstehen und ihm eine Hilfe für seine weitere Entwicklung anzubieten (vgl. Lindenberg, 2001, S. 150). Lehrpersonen an Rudolf Steiner Schulen wussten auch eine grosse Anzahl positiver Ressourcen der Kinder mit ADHS zu nennen.

3. Kinder mit ADHS können an Rudolf Steiner Schulen leicht integriert werden, weil der Leistungsaspekt im Hintergrund steht.

Ein Vater erzählt, dass die Lehrpersonen an der Rudolf Steiner Schule sehr wohl Forderungen stellen. Er meint allerdings, dass es nicht so zelebriert wird. Er beschreibt aber, dass die Kinder ein sehr genaues Auge darauf haben, wer welche Hausaufgaben mit nach Hause bringt (vgl. Interview F). Der Leistungsaspekt wird von den Kindern beschreibend als Stärke oder Schwäche genannt, es sind eher die Eltern, die sich wegen mangelnder Leistung Sorgen machen. Die Lehrkräfte fragen sich, ob und welche Fördermassnahmen es bräuchte, damit der Unterschied zur Klasse nicht zu gross wird. Schlechte Schulleistungen wurden in den Interviews losgelöst von der Problematik ADHS thematisiert. Die Hypothese kann nicht begründet bestätigt oder widerlegt werden.

4. Der Unterricht an Rudolf Steiner Schulen kommt Kindern mit ADHS entgegen, weil viele körperliche Aktivitäten den Stundenplan bereichern.

In den unteren Klassen der Primarschule bewegen sich die Kinder relativ viel. Der rhythmische Teil im Unterricht, so wurde an einer Schule festgestellt, sollte auch nicht zu lange sein. In dieser Stufe kommt einiges an Bewegung zusammen, was den Kindern mit ADHS sicherlich entspricht. In der Mittel- und Oberstufe werden die Kinder mit ADHS relativ häufig aus dem Schulzimmer gewiesen und mit Bewegungsaufgaben beschäftigt. Eurythmie, ein Unterrichtsfach mit Bewegung, stellt sehr grosse Anforderungen an die Konzentration und wird von Kindern mit ADHS nicht gern besucht. Der Unterricht an den oberen Stufen deckt die Bewegungsbedürfnisse von Kindern mit ADHS kaum ab.

5. Der Unterricht an Rudolf Steiner Schulen kommt Kindern mit ADHS entgegen, weil er stark ritualisiert und rhythmisiert abläuft.

In der Literatur wird Rhythmus und auch ein ritualisierter Unterricht für Kinder mit ADHS gefordert. Vor allem im Epochenunterricht, den die meisten Kinder mit ADHS an der Rudolf Steiner Schule gut meistern, ist ein starker Rhythmus installiert. Die Schülerinnen und Schüler wissen so jeden Morgen, was sie erwartet. Dies ist für Kinder mit ADHS sicherlich eine Unterstützung. Allerdings wird auch im Fremdsprachenunterricht ein bestimmter Rhythmus eingehalten, dies aber bei einer Fachlehrperson. Häufig sind Kinder mit ADHS entweder von diesen Stunden dispensiert oder es sind Lektionen, die für das Kind und die Lehrperson sehr herausfordernd sind. Dass es in den Epochenlektionen gut geht, könnte also auch an der Hauptbezugsperson Klassenlehrerin oder Klassenlehrer liegen.

6. An Rudolf Steiner Schulen finden grundsätzlich intensive Elternkontakte statt. ADHS Kindern kommt dies zu Gute.

Der Elternkontakt an Rudolf Steiner Schulen ist sehr intensiv. Wenn sich Eltern und Lehrperson finden, ist diese Beziehung ein wichtiger Faktor im Umgang mit dem Kind mit ADHS. Eltern und Lehrerinnen und Lehrer können sich in dieser anstrengenden Aufgabe gegenseitig unterstützen.

9.4 Weiterführende Forschungsfragen

Aufgrund des durchgeführten Forschungsprozesses lässt sich feststellen, dass die Klassenlehrperson eine zentrale Bedeutung hat für das Wohlbefinden des Kindes mit ADHS. Die Klassenlehrerzeit endet in der Regel nach sieben Schuljahren. Wie geht es dann weiter?

Sicherlich interessant wäre eine Untersuchung bezüglich der Schulkarrieren von Kindern mit ADHS über einen längeren Zeitraum, insbesondere mit Einbezug der Oberstufe.

Die hier dargestellte Untersuchung bezieht sich auf die Aussagen von Lehrpersonen, Eltern und Kindern. Es wurden keine Unterrichtsbeobachtungen gemacht. Ein Blick von aussen auf den Unterricht, das Beobachten des Geschehens im Klassenzimmer könnte weitere interessante Aspekte liefern, die aufzeigen, warum es den Kindern mit ADHS an der Rudolf Steiner Schule gefällt.

Weitere Forschungen könnten auch konkret die verschiedenen Aspekte der Beziehung Lehrperson und Kind mit ADHS unter die Lupe nehmen. Was heisst im schulischen Alltag streng aber liebevoll? Was macht es aus, das diese Beziehung im besten Fall so fruchtbar macht, dass ein Kind trotz aller Schwierigkeiten eine befriedigende Schulzeit erlebt?

10 Reflexion

In diesem Kapitel wird auf den Forschungsprozess und den persönlichen Lern- und Arbeitsprozess zurückgeblickt und dieser kritisch reflektiert und dargestellt.

10.1 Reflexion des Forschungsprozesses

Das für diese Masterthese gewählte Forschungsvorgehen erscheint im Rückblick als geeignet. Die Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern gaben einen lebhaften Einblick in die Umsetzung der Pädagogik, die an Rudolf Steiner Schulen die Basis der Arbeit mit den Kindern ist. Der Leitfaden, der aus der Theorie heraus entwickelt wurde, hat sich für die Gespräche bewährt. Er diente als Leitlinie im Gespräch. Eine engere Führung der Interviewten im Gespräch hätte möglicherweise präzisere Antworten geliefert.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie war für die Begegnung mit den Lehrpersonen wichtig. Als schwierig erwies sich, aus der Menge der anthroposophischen Literatur und der Sekundärliteratur die passenden Schriften zu entnehmen.

Die Interviews mit den Eltern waren sehr aufschlussreich, um auch den Blick von aussen auf die Schule zu erhalten und wie es mit dem Kind nach der Schule weitergeht.

Interviews mit Kindern zu führen stellte sich als eine ungeahnte Herausforderung dar. Es brauchte viel Präsenz, um den Kindern nicht einfach die gewünschte Antwort unterzuschieben, sondern sie so erzählen zu lassen, wie es für sie stimmte.

Die Transkription der Interviews war ein sehr aufwändiger Prozess. Auch die qualitative Inhaltsanalyse war aufgrund der zum Teil sehr langen Interviews sehr zeitintensiv. Das systematische Vorgehen erleichterte diese Arbeit.

Der Vergleich der Ergebnisse aus den Interviews mit den Erkenntnissen aus der Literatur liess viele Parallelen erscheinen. Was schwierig zu dokumentieren ist und auch in der Literatur keinen Platz findet, sind Gefühle der Wertschätzung, des Interesses oder wahrgenommenes Engagement von Eltern und Lehrpersonen. Diese weichen Faktoren verdienen aber ebenfalls ihre Beachtung.

Diese Arbeit beschreibt einen vollständigen Forschungsprozess. Bei der Arbeit daran wurde klar, wie anspruchsvoll und intensiv dieser Prozess ist.

10.2 Evaluation des Lern- und Arbeitsprozesses

Die Freude sich intensiver mit der Pädagogik Rudolf Steiners auseinander zu setzen war zu Beginn dieser Arbeit einer der Motoren, der den Autor immer wieder angetrieben hat. Später waren es dann

die persönlichen Begegnungen, mit den Lehrpersonen, den Eltern und auch den Kindern und Jugendlichen, die Ansporn waren nach den Antworten auf die Forschungsfrage zu suchen.

In Momenten, als das Transkribieren kein Ende nehmen wollte und sich auch die Inhaltsanalyse in die Länge zog, stellte sich mehr als einmal die Frage, ob neun Interviews nicht doch zu viel waren. Schlussendlich hat sich diese Fülle für das Resultat der Arbeit bewährt, ebenso wie der geflossene Schweiß.

Auch wenn aus dieser Arbeit nicht ein Massnahmenkatalog abgeleitet werden kann, fand beim Autor ein Zuwachs an Erfahrung im Umgang mit Kinder mit ADHS statt, der für die weitere berufliche Tätigkeit sehr wichtig ist.

11 Schlusswort

„Er bricht irgendwie die Beziehung nicht ab ...“, so ist die vorliegende Masterthese überschrieben. Dieser Satz aus einem der Interviews mit den Eltern von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen drückt aus, was den Autor in den Begegnungen mit den Lehrpersonen und mit den Eltern stark berührt hat. Die Beziehung zum Kind. Es ist nicht einfach ‚die Beziehung‘ zum Kind, sondern dahinter ist eine grosse Liebe zum Leben gemeint, damit dieses Kind seinen Lebensweg in der Schule so gut wie möglich gehen kann. Es beinhaltet eine Verpflichtung, die spürbar wahrnehmbar war in den Gesprächen.

Das persönliche Engagement, das an Rudolf Steiner Schulen gelebt wird, ist möglicherweise das kleine Detail, das es neben allem anderen auch noch braucht, um Kindern mit ADHS gerecht zu werden.

Es ist allen Lehrkräften, die mit Kindern mit ADHS im Alltag zu tun haben, zu wünschen, dass sie jeden Tag wieder neu beginnen können, mit dem Mut und der Zuversicht, wie sie in den hier vorliegenden Interviews zum Ausdruck kommen.

12 Literaturliste

Schriften Rudolf Steiners: Zu den Abkürzungen vgl. Fussnote 2

- Steiner, R. TB 627 (GA 004). *Die Philosophie der Freiheit*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. 1992
- Steiner, R. TB 606 (GA 23). *Die Kernpunkte der sozialen Frage*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. 1980
- Steiner, R. GA 28. *Mein Lebensgang*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
- Steiner, R. GA 34. *Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag. 1984
- Steiner, R. TB 617 (GA 293). *Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik*. 1986.
- Steiner, R. TB 618 (GA 294). *Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches*. 1986.
- Steiner, R. (GA 295). *Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge*. Internet: <http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga> [18.6.2011].
- Steiner, R. (GA 302). *Menschenkenntnis und Unterrichtsgestaltung*. Internet: <http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga> [18.6.2011].
- Steiner, R. (GA 305). *Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst. Spirituelle Werte in Erziehung und sozialem Leben*. Internet: <http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga> [18.7.2011].
- Steiner, R. (GA 310). *Der pädagogische Wert der Menschenkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik*. Internet: <http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga> [19.6.2011].
- Steiner, R. (1919). *Ansprache bei der Weihnachtsfeier 21. Dezember 1919*. Internet: http://fvn-rs.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:ansprache-bei-der-weihnachtsfeier-21-dezember-1919&catid=189:ga-298-rudolf-steiner-in-der-waldorfschule&Itemid=14 [13.6.2011]
- Steiner, R. (2004). *Anthroposophie. Ein Erkenntnisweg in 185 Stationen. Anthroposophische Leitsätze*. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
- Altrichter, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. 4. Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Barkley, R. A. (2005). *Das grosse ADHS-Handbuch für Eltern. Verantwortung übernehmen für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität*. 2., erweiterte und ergänzte Auflage. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe.
- Barth, U. (2008). *Integration und Waldorfpädagogik. Chancen und Grenzen der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in heutigen Waldorfschulen*. Internet: <http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2008/2085/> [4.2.2011]
- Bauer, J. (2008). *Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- Borchert, J. (Hrsg.). (2000). *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. Göttingen: Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG.

- Born, A., Oehler, C. (2009). *Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxisbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Brunsting, M. (2006). *ADS lernen und verlernen. Wie Heilpädagogik helfen kann*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Eberwein, H. (Hrsg.). (1996). *Einführung in die Integrationspädagogik. Interdisziplinäre Zugangsweisen sowie Aspekte universitärer Ausbildung von Lehrern und Diplompädagogen*. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
- Feuser, G. (1996). *Thesen zu: "Gemeinsame Erziehung, Bildung und Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher in Kindergarten und Schule (Integration)"*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/feuser-thesen.html> [19.6.2011]
- Flick, U., von Kardoff, E., Steinke, I. (Hg.). (2004). *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Föllner-Mancini, A. (2010). *Kasuistik in der Waldorfpädagogik. Zum Verhältnis von Schülerbesprechungen und Fallkonferenzen*. Internet: <http://www.rosejournal.com/index.php/rose/article/viewFile/11/54> [28.12.2011]
- Fränkl-Lundborg, O. (2004). *Was ist Anthroposophie?* Dornach: Verlag am Goetheanum.
- Haeberlin, U., Bless, G., Moser, U., Klaghofer, R. (1999). *Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen*. (3. unveränderte Auflage). Bern: Verlag Paul Haupt.
- Heimlich, U. (2003). *Integrative Pädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Heisterkamp, J. (2000). *Was ist Anthroposophie? Einladung zur Entdeckung des Menschen*. Dornach: Verlag am Goetheanum.
- Helferich, C. (2004). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.
- Hinz, A. (1995). *Integration und Heterogenität*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/hinz-heterogenitaet.html> [11.6.2011]
- Hinz, A. (2003). *Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion?*. Internet: <http://www.gew-nds.de/sos/html/literatur.html> [5.6.2011]
- Imhof, M., Skrodzki, K., Urzinger, M. S. (2003). *Aufmerksamkeitsgestörte, hyperaktive Kinder und Jugendliche im Unterricht*. Donauwörth: Auer Verlag GmbH.
- Kiersch, J. (1995). *Einführung und Kommentar zu Rudolf Steiner: «Allgemeine Menschenkunde»*. Dornach: Verlag am Goetheanum.
- Kiersch, J. (1997). *Die Waldorfpädagogik. Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Köhler, H. (2008). *War Michel aus Lönnberga aufmerksamkeitsgestört? Der ADS-Mythos und die neue Kindergeneration*. Stuttgart: Verlag freies Geisteswesen.
- Köhler, H. (2009). Normal ist die Verschiedenheit. *Erziehungskunst*, 11/2009, S. 6 – 10.
- Kowal-Summek, L. (1993). *Die Pädagogik Rudolf Steiners im Spiegel der Kritik*. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft.

- Kühlewind, G. (2003). *Sternkinder. Kinder, die uns besondere Aufgaben stellen*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Lamnek, S. (1995). *Qualitative Sozialforschung*. Band 1, Methodologie. Weinheim: Beltz, Psychologische Verlagsunion.
- Lauth, G. W., Schlotke, P. F. (2002). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. 5. Vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.
- Leber, S. (1992). *Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen*. 3. Überarb. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Leber, S. (2006). *Rudolf Steiner. Wege der Übung*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Lindenberg, C. (2001). Individuelles Lernen in Waldorfschulen. In Leber, S. (Hrsg.) (2001) *Waldorfschule heute. Einführung in die Lebensformen einer Pädagogik*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K., Mettau Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Linderkamp, F., Hennig, T., Schramm, S. A. (2011). *ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJa*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Loebell, P. (2004). *Ich bin, der ich werde. Individualisierung in der Waldorfpädagogik*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Mart, T. (2008). *Anthroposophie – heute noch modern?. Ideen – praktische Arbeitsfelder – Perspektiven. Eine kritische Würdigung*. Berlin: Lit Verlag GmbH Dr. W. Hopf.
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Verlag Pestalozzianum und Lambertus – Verlag.
- Müller-Wiedemann, H. (1992). Mitte der Kindheit. In: Leber, S. (1992). *Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen*. 3. Überarb. Auflage. (S. 85 – 105). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Nuotclà, E. (2010). *Brauchen auch die Lehrer Ritalin? „Zwei ADHS Geschichten“*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Pohl, W. (2003). ADS – menschenkundlich betrachtet. *erziehungskunst* 2/2003, S. 147 – 152.
- Preuss-Lausitz, U. (2005). *Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der Integrationspädagogik. Es ist normal, verschieden zu sein – aber was folgt daraus?*. Sonderpädagogische Förderung, 50, 70 – 80.
- Randoll, D. (1999). *Waldorfpädagogik auf dem Prüfstand. Auch eine Herausforderung an das öffentliche Schulwesen?* Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.
- Randoll, D., Barz, H. (Hrsg.). (2007). *Bildung und Lebensgestaltung ehemaliger Schüler von Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz. Eine Absolventenbefragung*. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Richter, T. (Hrsg.). (1995). *Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule*. Stuttgart : Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.

- Richter, T. (Hrsg.). (2010). *Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele einer Freien Waldorfschule*. 3., erweiterte und aktualisierte Ausgabe. Stuttgart : Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
- Sander, A. (2001). *Von der integrativen zur inklusiven Bildung. Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland*. Internet: <http://bidok.uibk.ac.at/library/sander-inklusion.html> [5.6.2011].
- Schneider, P. (1992). Erkenntnistheoretische Grundlagen der Waldorfpädagogik. In: Leber, S. (1992). *Die Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grundlagen*. 3. Überarb. Auflage. (S. 43 – 64). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Schopf-Beige, M. (1998). *Bestanden. Lebenswege ehemaliger Waldorfschüler*. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
- Simchen, H. (2007). *Die vielen Gesichter des ADS*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag GmbH.
- Stocker, V. (2011). *Schaut mir in die Augen*. Internet: <http://www.titel-magazin.de/artikel/11/8772/gebhardt--ullrich--zander-rudolf-steiner.html> [20.7.2011].
- Ullrich, H. (1986). *Waldorfpädagogik und okkulte Weltanschauung. Eine bildungsphilosophische und geistesgeschichtliche Auseinandersetzung mit der Anthropologie Rudolf Steiners*. Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Ullrich, H. (2011). *Rudolf Steiner. Leben und Lehre*. München: Verlag C. H. Beck oHG.
- Vensky, H. (2011). *Rudolf Steiner – Genie oder Spinner*. Internet: <http://www.zeit.de/wissen/geschichte/2011-02/rudolf-steiner> [29.3.2011].
- Woitinas, S. (2002). *Wer sind die Indigo-Kinder? Herausforderungen einer neuen Zeit*. Stuttgart: Urachhaus.
- Zimmermann, H., Thomas, R. (2007). *Die Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz. Eine Dokumentation*. Zürich: Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz.
- DVD:
- Sünner, R. (Buch, Regie, Kamera). (2008). *Abenteuer Anthroposophie. Rudolf Steiner und seine Wirkung* [DVD]. Berlin: absolut Medien GmbH.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1 / Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Masterthese
Anhang

„Er bricht irgendwie die Beziehung nicht ab ...“

Integration von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen

Eingereicht von: Dieter Kleindienst
Betreuerin: Prof. Dr. Concita Filippini
Januar 2012

Inhaltsverzeichnis

13	Anhang.....	3
13.1	Anhang 1 – Stuttgarter Erklärung	3
13.2	Anhang 2 – Differentielle Integration.....	4
13.3	Anhang 3 – Leitfadeninterview.....	6
13.4	Anhang 4 – Anfrage Interview.....	11
13.5	Anhang 5 – Transkriptionsregeln	12
13.6	Anhang 6 – Interview A – I.....	13
13.6.1	Transkript Interview Lehrperson A.....	14
13.6.2	Transkript Interview Lehrperson B.....	36
13.6.3	Transkript Interview Lehrperson C	51
13.6.4	Transkript Interview Mutter D	67
13.6.5	Transkript Interview Mutter E.....	77
13.6.6	Transkript Interview Vater F	93
13.6.7	Transkript Interview Kind G	100
13.6.8	Transkript Interview Kind H	114
13.6.9	Transkript Interview Kind I.....	122
13.7	Anhang 7 – Kategoriensystem.....	136
13.8	Anhang 8 – Glossar zu den Kategorienauswertungen der Interviews	140
13.9	Anhang 9 – Kategorienzuteilung Interview A - I.....	141

13 Anhang

13.1 Anhang 1 – Stuttgarter Erklärung

Waldorfschulen gegen Diskriminierung

Stuttgarter Erklärung

- Die Freien Waldorfschulen leisten bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen Aufgabe im Geiste der Menschenrechte einen Beitrag für eine Gesellschaft, die auf dem solidarischen Zusammenleben aller Menschen beruht.
- Als Schulen ohne Auslese, Sonderung und Diskriminierung ihrer Schülerinnen und Schüler sehen sie alle Menschen als frei und gleich an Würde und Rechten an, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung.
- Die Anthroposophie als Grundlage der Waldorfpädagogik richtet sich gegen jede Form von Rassismus und Nationalismus. Die Freien Waldorfschulen sind sich bewusst, dass vereinzelte Formulierungen im Gesamtwerk Rudolf Steiners nach dem heutigen Verständnis nicht dieser Grundrichtung entsprechen und diskriminierend wirken.
- Weder in der Praxis der Schulen noch in der Lehrerausbildung werden rassistische oder diskriminierende Tendenzen geduldet. Die Freien Waldorfschulen verwahren sich ausdrücklich gegen jede rassistische oder nationalistische Vereinnahmung ihrer Pädagogik und von Rudolf Steiners Werk.

Aus diesem Selbstverständnis arbeiten die Freien Waldorfschulen seit ihrer Gründung 1919. Waldorfpädagogische Einrichtungen engagieren sich heute in allen Erdteilen, darunter in sozialen Brennpunkten Europas, Afrikas, Amerikas, Asiens, in Israel und der arabischen Welt.

Verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen, Stuttgart, am 28. Oktober 2007

13.2 Anhang 2 – Differentielle Integration

Maximen einer differenziellen Integration

(differenziell, das heißt, eine »normfreien« Integration)

1. Die Unterteilung der Menschen in Behinderte und Nicht-Behinderte ist erstens eine Taktlosigkeit gegenüber den vermeintlich Behinderten und zweitens unwahr. Das Behindertsein ist ein so maßgebliches Kriterium für Menschsein ganz allgemein, dass man mit einem gewissen Recht sagen kann: Die Menschlichkeit bricht im Menschen erst dann wirklich durch, wenn er sich in seinem fundamentalen Behindertsein wahrnimmt und annimmt. Das betrifft jeden von uns. In dem Augenblick, in dem ich mich in meinem fundamentalen Behindertsein wahrnehme und annehme, wird diese innere Einsicht mir verbieten, jemals wieder zu einem anderen Menschen zu sagen oder über ihn zu denken: »Du bist im Unterschied zu mir behindert.«

2. Sicher, es gibt unterschiedliche Begabungen in einzelnen Bereichen. Nimmt man jedoch den Menschen als Ganzen, wird die Skala zwischen »minderbegabt« über »durchschnittlich begabt« bis »hoch begabt« hinfällig. Jeder Mensch ist gleichermaßen hoch begabt, aber nicht alle können ihre Begabungen gleich gut zeigen und nicht alle haben das Glück, in ihren Begabungen erkannt zu werden.

3. Standardisierte Intelligenzmessungen geben allenfalls über einen sehr kleinen Bereich des Intelligenzspektrums Aufschluss. Einem Menschen geringe Intelligenz zu bescheinigen, ist spekulativ. Unser Interesse gilt nicht dem Grad von Intelligenz, den ein Mensch aufweist, sondern wie und wo sich seine Intelligenz äußert oder warum sie sich nicht äußern kann.

4. Die Gleichsetzung von Normalität und Gesundheit ist weder plausibel noch sinnvoll. Normalisierung ist kein (heil-) pädagogisches Ideal.

5. Das neurobiologische Deutungsmonopol im heil- und sonderpädagogischen Bereich darf nicht hingenommen werden. Es wirft uns historisch zurück. Vor dreißig Jahren schien es noch so, als ob die Zeiten, in denen man glaubte, alle abweichenden Wesenszüge und Verhaltensweisen monokausal auf hirnpfysiologische Fehlbildungen zurückführen zu können, endgültig vorüber seien. Jetzt feiert die Phrenologie des 19. Jahrhunderts, neu eingekleidet und geliftet, ein rauschendes Comeback. Im Übrigen haben gerade wir Deutschen allen Grund, nie wieder in die Falle einer biologistisch-defektologischen Sichtweise auf sogenannte behinderte oder defizitäre Mitmenschen zu laufen. Nach Auschwitz muss damit ein für allemal Schluss sein.

6. Wir treten im Rahmen des Konzepts der differenziellen Integration (DI) für eine Rehabilitation der im postmodernen Diskurs systematisch verhöhnnten und diskreditierten Begriffe »Ich«, »Seele«, »Geist« und »Schicksal« ein. Es gilt allerdings, diese Begriffe im Kontext einer zukunftsfähigen, postmaterialistischen Anthropologie neu zu bestimmen und zu begründen. Sie lediglich zu postulieren, genügt nicht.

7. Schulen, und ganz besonders integrative Schulen, sollten Orte sein, an denen die Kinder – so drückte es Jean Paul einmal aus – gestärkt werden gegen die »Kränkungen der Zeit«. Nicht jedoch Orte, an denen sie dazu dressiert werden, sich möglichst »unauffällig« zu verhalten. Kaum etwas steht einer wahren (heil-)pädagogischen Gesinnung so im Wege wie »das Diktat der Konformität« (Jürg Jegge).

8. Die Philosophie der differenziellen Integration geht davon aus, dass jeder Mensch mit einem biografischen Richtungsimpuls zur Welt kommt. Man könnte auch, mit Goethe, von einem individuellen »leitenden Willen« sprechen. – Es gibt also neben Genen und Umwelt bzw. Erziehung

ein Drittes. Dieses Dritte muss uns heilig sein. Wir sind aufgerufen, ein »erkennendes Fühlen« (Edmund Husserl) dafür zu entwickeln. Starke, passionierte Willensimpulse eines Kindes (»Hingaben«) dürfen nie gewaltsam bekämpft oder ins Lächerliche gezogen werden – auch wenn wir bezweifeln, dass es sich um Äußerungen jenes inneren, leitenden Willens handelt. Wir könnten irren. Beharrliche, stoische Weigerungen eines Kindes dürfen nie verächtlich übergangen werden. Es könnte sich um »innere Imperative« handeln, deren Sinn uns noch verborgen ist.

9. Die gängige pauschale Elternbeschuldigung im Hinblick auf verhaltensauffällige und schulisch versagende Kinder ist unproduktiv und zumeist auch faktisch ungerecht. Kinder sind nicht einfach die Produkte ihrer Erziehung. Eltern sind Partner in einer guten integrativen Schule – und nicht diejenigen, die gebückt und schuldbeladen zum Rapport anzutreten haben, wenn wir mit dem Kind unzufrieden sind.

10. Respekt vor der Anderheit des Anderen ist das große Lernziel. Die höchste Form dieses Respekts nennt Rudolf Steiner »Ehrfurcht vor dem Schicksal«. Nie darf ein Kind gedemütigt werden.

11. Der Unterricht ist nach Möglichkeit so zu gestalten, dass die verschiedenen Begabungsprofile bzw. Intelligenzvarianten gleichrangig Berücksichtigung finden. Jedes Kind sollte sich mindestens einmal wöchentlich in seinen Kompetenzen erleben dürfen und sich in seiner besonderen Interessenlage angesprochen fühlen. Hierbei können Ergebnisse der neueren Intelligenz- und Begabungsforschung zu Rate gezogen werden.

12. Mobbing unter den Kindern wird umso weniger auftreten, je mehr die Erwachsenen sich bemühen, das schulische Leben so zu gestalten, dass ein soziales Wärmefeld entsteht.

Es gilt, soziale Kompetenz vorzuleben. Forderungen laufen ins Leere. Das »Gute« (Vertrauen, Fairness, Hilfsbereitschaft, Toleranz) muss gewissermaßen in der Luft liegen, so dass es die Kinder »riechen« können. Mit Freude und Erleichterung werden sie registrieren: Hier gehen die großen Leute respektvoll miteinander um – und mit uns auch. Hier sprechen die Lehrer und Eltern so miteinander, dass echte Anerkennung spürbar wird. Also, fangen wir, was das soziale Klima betrifft, bei uns an. Es lohnt sich!

13. Was wir über die Kinder denken, wirkt genauso, als ob es gesagt wäre. Die Sprache (in den Konferenzen etwa) soll stets achtungsvoll sein. Dann werden wir bemerken, dass auch die Gedanken langsam achtungsvoller werden.

14. Jeden Mangel, den wir bei einem Kind zu sehen meinen, müssen wir mindestens durch zwei Vorzüge, Stärken, Schönheiten, die wir an dem Kind entdeckt haben, aufwiegen können in unserem anschauenden Urteil. Dann haben wir die innere Haltung, mit der differenzielle Integration gelingen kann.

Zum Autor: Henning Köhler, Heilpädagoge, Buchautor, Leiter des vor 23 Jahren von ihm gegründeten Janusz-Korczak-Instituts (heilpädagogisches Therapeutikum, Erziehungs- und Jugendberatungsstelle) in Nürtingen. Dozent am Seminar für Waldorfpädagogik Köln und am Institut für Pädagogik und Medizin in Verona, Italien. Initiator der beruflichen Fortbildung zum Fachberater für spezielle Erziehungsfragen am JKI (seit 12 Jahren).

Quelle:

<http://www.erziehungskunst.de/artikel/november-2009-inklusion/normal-ist-die-verschiedenheit-maximen-einer-gelingenden-integration/> [14.6.2011]

13.3 Anhang 3 – Leitfadeninterview

Interviewleitfaden

Angaben zum Interview

Interview Nummer:	Datum der Durchführung:
Befragte Person:	Ort der Durchführung:
Interviewende Person:	Dauer des Gespräches: Minuten

Begrüssung und Einführung in das Interview

- Bedankung: Bereitschaft, an diesem Interview teilzunehmen, für die Offenheit und das Vertrauen.
- Vorstellen der eigenen Person (Interviewer): Name, Ausbildung, Bezug zur Anthroposophie, zur Thematik, usw.
- Masterarbeit: Thema der Arbeit, Fragestellung und Absicht
- Expliziter Hinweis auf die Anonymisierung der Daten
- Zeitdauer des Gespräches: zwischen 30 und 45 Minuten
- Form des Interviews: Dialogisches Gespräch, halbstrukturiert
- Fragen/Unklarheiten?

Notizen zur Beobachtung

Eindrücke, beobachtetes Verhalten, Befindlichkeit während des Interviews:

Der Leitfaden versteht sich als Orientierungshilfe während des Gespräches, so dass die für die Befragung wichtigen Punkte angesprochen werden. Die Reihenfolge der Fragen der ersten Spalte kann dem Verlauf des Gespräches angepasst werden. Die Stichworte der zweiten Spalte dienen der inhaltlichen Vertiefung und können gegebenenfalls beigezogen werden.

Vor den Interviews fanden abgesehen von der Anfrage und dem Erläutern des Themas der Masterthese sowie den Terminabsprachen keine Gespräche statt. Alle erwachsenen Befragten erhielten die Fragen des Leitfadens zur Vorbereitung auf das Gespräch vorgängig zugestellt.

Interviewleitfaden Lehrperson

Einstieg
<p>Danke, dass sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellen.</p> <p>Sie haben im Vorfeld des Interviews bereits eine Übersicht über die Themen bekommen, die mich in Bezug auf meine Masterarbeit interessieren, damit sie sich auf unser Gespräch vorbereiten konnten. Ich werde mit meinen Fragen das Gespräch so leiten, dass alle Themen zu Sprache kommen.</p> <p>Die Dauer unseres Gespräches wird so um die 45 Minuten herum sein.</p>

Pädagogisches Handeln, Unterrichtsformen, Arbeitsformen	
Wie erleben sie aktuell das Verhalten der Kinder mit ADHS in ihrem Unterricht und wie gehen sie mit diesen Kindern um?	
Wie berücksichtigen sie in der Unterrichtsvorbereitung die Kinder mit ADHS?	Kommunizierte klare Abläufe, Anfang und Ende sind klar, ritualisierte Abläufe im Unterricht Dauer von Unterrichtsphasen Einsatz von Bewegung im Unterricht, im Schultag
Ist das Schulzimmer besonders eingerichtet, um auf die Bedürfnisse der ADHS Kinder einzugehen? Wie sieht diese Art der Einrichtung aus?	Sitzplatz des Kindes
In welchen Situationen im Unterricht, nehmen sie Kinder mit ADHS besonders wahr? In welchen ist es kein Thema?	Unterricht drinnen, draussen. In welchen Phasen des Unterrichtes.
Wie lenken und leiten sie die Äusserungen des ADHS-Kindes?	Verbale Äusserungen, Blickkontakt mit dem Kind, Zeichensprache
Wie sind ihre Erfahrungen mit dem Unterricht bei Fachlehrerinnen und -Lehrern. Treffen sie spezielle Absprachen miteinander?	Ausschluss des Kindes von bestimmten Fächern?
Wie gehen sie mit Wutausbrüchen, Frust, Emotionalen Schwankungen der Kinder um?	Strafen, Belohnung, Sanktionen
Wie organisieren sie sich bei Ausflügen?	Begleitperson(en), Eltern Ausflüge nicht durchführen oder ADHS-Kind ausschliessen
Welches sind ihre persönlichen Herausforderungen und wie gehen sie damit um?	
Welches sind ihre Erfahrungen mit der Schulkarriere von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen?	Eintritt, Austritt aus der Schule Quereinsteiger Rückmeldungen von ehemaligen SchülerInnen

Wie haben sie sich auf die Aufnahme eines Kindes mit ADHS vorbereitet? Haben sie beispielsweise mit den Eltern spezielle Absprachen getroffen?	Weiterbildung, Fortbildung, Lehrerkonferenz, spezielle Arbeitsgruppe
--	--

Diagnostische Mittel	
Wie blicken sie auf das Kind? Welche Hilfsmittel verwenden sie?	Einschätzskalen, anthroposophischer Hintergrund wie Temperamentenlehre, Lebensjahrsiebt Lehrerkonferenz
Wer hat das Kind/die Kinder in ihrer Klasse abgeklärt? Gibt es Kinder mit der Diagnose ADHS? Wer hat diese Diagnose gestellt?	Schul- und Erziehungsberatung, Arzt, Ärztin, Psychologe
Welche Personen sind an der Diagnose beteiligt?	Heilpädagogin, Heilpädagoge

Fördermassnahmen	
Wie gestalten Sie den Kontakt zu den Eltern und den Austausch mit ihnen?	Intensität des Austausches, Erziehungsberatung von Lehrerseite, Hausaufgaben
Wie wird der Leistungsaspekt gewichtet?	Anforderungen an das ADHS-Kind verringern? Halten von Wissen, wie wird geübt, wiederholt
Werden mit dem Kind individuelle Regeln abgemacht? Welche?	Strafen, Belohnungssystem (Token System)
Wird spezielles Unterrichtsmaterial verwendet für die Kinder mit ADHS?	Signalkarten, individuelles Unterrichtsmaterial
Wie gestalten sie die Individuelle Förderung. Wie gehen sie mit dem Aspekt der Individualisierung um?	Eigenes Programm in den Schulfächern
Wie gestaltet sich die Kooperation innerhalb der Schule?	FachlehrerInnen, Förderkonzept
Wie halten sie es mit der Einnahme von Medikamenten wie Ritalin? Welche Erfahrungen haben sie damit gemacht?	

Interviewleitfaden Eltern

Einstieg
<p>Danke, dass sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung stellen.</p> <p>Sie haben im Vorfeld des Interviews bereits eine Übersicht über die Themen bekommen, die mich in Bezug auf meine Masterarbeit interessieren, damit sie sich auf unser Gespräch vorbereiten konnten. Ich werde mit meinen Fragen das Gespräch so leiten, dass alle Themen zu Sprache kommen.</p> <p>Die Dauer unseres Gespräches wird so um die 45 Minuten herum sein.</p>

Eltern erleben die Integration ihrer Kinder	
Seit wann sind sie mit ihrem Kind an der RSS?	
Haben sie sich aus bestimmten Gründen für diese Schule entschieden? Vor/nach der Diagnose ADHS? Hatte die Diagnose einen Einfluss auf die Schulwahl?	Quereinsteiger – Schwierigkeiten in der Staatsschule?
Was schätzen sie bezogen auf die Thematik ADHS an der RSS?	
Wie erleben sie ihr Kind an der Schule? Mit welcher Stimmung kommt das Kind nach Hause?	Schulbesuch macht Freude. Das Kind lernt etwas, ist gut aufgenommen.
Was bereitet ihnen Sorge?	Lernfortschritt? Verhalten?
Wo sehen sie positive Entwicklungen?	
Wie erleben sie den Kontakt mit der Klassenlehrperson?	
Wie und in welcher Form wurde diagnostiziert? Wer diagnostizierte ADHS?	Erziehungsberatungsstelle, Schulpsychologe, anthroposophische Einrichtung
Wie gehen sie mit der Einnahme von Medikamenten um? Welche Meinung bezüglich dem Einsatz von Medikamenten haben sie?	Homöopathische Medikamente, Ritalin
Welche Fördermassnahmen wurden bezogen auf ihr Kind von der Schule getroffen?	Wirksamkeit der Fördermassnahmen?
Was ist für sie schwierig zu Hause? Deckt sich dies mit den Rückmeldungen aus der Schule?	
Hatten sie Erwartungen an die Rudolf Steiner Schule und wurden diese erfüllt?	

Interviewleitfaden Schüler, Schülerin

Einstieg
<p>Danke, dass du dich für dieses Gespräch zur Verfügung stellst.</p> <p>Mich interessiert es, wie es dir in der Schule geht und wie du das Schüler-, Schülerin-Sein an der Rudolf Steiner Schule erlebst. Was dir leicht fällt und dich interessiert und wo es Schwierigkeiten gibt im Schulalltag.</p> <p>Die Dauer unseres Gespräches wird so um die 20 – 30 Minuten herum sein.</p>

Schüler, Schülerin sein an der Rudolf Steiner Schule	
Was gefällt dir in der Schule? Was machst du gerne?	Epoche, spezielles Fach Draußen, draussen, bei einer bestimmten Lehrperson
Was hilft dir, damit du gut lernen kannst in der Schule? Was unterstützt dich dabei?	Spezieller Arbeitsplatz, Ruhe, Aufmerksamkeit der Lehrperson
Ist der Lehrer anders mit dir als mit den anderen Kindern in der Klasse? Wenn ja, wie?	Individuelles Programm?
Gibt es Sachen, die du in der Schule nicht so gerne machst?	
Hast du mit deinen LehrerInnen spezielle Abmachungen getroffen, die nur für dich gelten?	Hausaufgaben Sitzplatz, Ämtli, Aufstehen während der Stunde
Wie geht es dir mit den Hausaufgaben an der Schule?	Hausaufgaben wie alle? Reduziert?
Besuchst du alle Fächer an der Schule?	
Besuchst du Fächer oder Unterrichtsstunden, die andere Kinder nicht besuchen?	Spezieller Förderunterricht, Heileurythmie
Fühlst du dich aufgenommen in der Klasse? Hast du Freunde dort?	

13.4 Anhang 4 – Anfrage Interview

Liebe Frau ... / Lieber Herr ...

Im August 2011

Wie mit Ihnen telefonisch besprochen, schicke ich Ihnen die gewünschten Informationen betreffs meiner Anfrage an die Lehrkräfte ihrer Schule.

Liebe Lehrkräfte

Ich unterrichte an der Kleinklasse in ... (Regelschule) und schreibe an meiner Masterarbeit im Rahmen der Ausbildung zum Schulischen Heilpädagogen.

Der Arbeitstitel lautet:

Integration von Kindern mit ADHS an Rudolf Steiner Schulen.

Für diese Arbeit möchte ich verschiedene Interviews mit Lehrpersonen, Eltern und Kindern führen, die ich dann mit einer Inhaltsanalyse nach Mayring auszuwerten gedenke.

Daher meine Anfrage, ob sich eine Lehrperson vorstellen könnte, mit mir ein Gespräch zu führen im zeitlichen Rahmen von etwa dreiviertel Stunden und ob Sie eventuell auch einen Elternteil kennen, den ich für ein Gespräch anfragen könnte.

Zu meinem Hintergrund und wen ich schon angefragt habe:

Ich bin 44 Jahre alt und unterrichte seit 20 Jahren an der Realschule und seit einiger Zeit an der Kleinklasse. Ich habe Erfahrungen mit ADHS in der Schule durch meine eigenen Schülerinnen und Schüler gemacht.

Meine eigenen vier Kinder gehen in die Rudolf Steiner Schule in ..., wo ich auch selber im Schulvorstand tätig bin.

Eine Lehrperson dieser Schule sowie einen Elternteil und ein Kind konnte ich bereits gewinnen.

Für eine breitere Abstützung wurde ich aber von meiner Masterarbeitsbegleitung aufgefordert auch an weitere Schulen zu gelangen.

Sämtliche Interviews werden auf Band aufgenommen und anschliessend verschriftlicht, danach werden die Aufnahmen gelöscht. Alle Angaben, die auf die interviewte Person zurückschliessen lassen, sowie auch im Gespräch genannte Personen, werden in der Verschriftlichung anonymisiert.

Ich würde mich über eine Zusage ihrerseits sehr freuen.

Herzlichen Dank für die Zeit, die Sie meinem Anliegen schenken.

Freundliche Grüsse

Dieter Kleindienst

13.5 Anhang 5 – Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln

1. Die Interviews werden wörtlich transkribiert.
2. Bei der Transkription der Interviews werden diese von Schweizerdeutsch in die Standardsprache übertragen. Dabei werden einzelne Formulierungen angepasst, wobei darauf geachtet wird, die Bedeutung der Aussagen nicht zu verändern.
3. Alle Interviews werden anonymisiert.
4. Die Anonymisierung der Kantone erfolgt, indem an Stelle der Kantonsbezeichnung () steht.
5. Sämtliche Orte werden mit Grossbuchstaben bezeichnet: F. beispielsweise.
6. Wörter, die sich aus dem Schweizerdeutschen nicht in die Standardsprache übertragen lassen, bleiben im Interviewtext stehen: („Mundart-Wort“).
7. Unverständliche Wörter oder Interviewstellen sind wie folgt vermerkt: (unv.)
8. Wo Befragte oder Interviewer in ihrem Satz unterbrochen wurden, sind im Transkript ... zu finden.
9. Wenn eine Person mitten im Satz einen neuen Gedanken beginnt oder ein Wort abgebrochen wird, ist dies mit / bezeichnet.
10. Zustimmungende Lautäusserungen wie „hmm“ oder „ja“ werden nicht transkribiert.
11. Passagen im Interview, die nicht relevant sind für die Fragestellung, werden in eckigen Klammern zusammengefasst: [Zusammenfassung der Erzählung]
12. Wenn Geräusche anstelle von Worten verwendet werden, wird im Transkript eine Erklärung der Geste oder des Geräusches eingesetzt: (lässt den Arm von oben nach unten fallen).

Anmerkung:

An einigen wenigen Stellen wurden Lautäusserungen transkribiert (lacht) oder (weint). Sie sind für die Interpretation des Erzählten nicht relevant, tragen aber zum Verständnis der Textstelle bei.

13.6 Anhang 6 – Interview A – I

1 13.6.1 Transkript Interview Lehrperson A

2

3 I: Du siehst, ich habe dir den Fragebogen geschickt.

4

5 B: Und ich habe ihn gestern Abend einmal durchgeschaut. Falls ich meine Brille habe, kann ich
6 auch meine Notizen lesen.

7

8 I: Ja, das Teil läuft (Kontrolle des Aufnahmegerätes).

9

10 B: Stellst du auch die Fragen?

11

12 I: Ja, klar stelle ich auch Fragen ...

13

14 B: ... schaust du auch, dass alles ...

15

16 I: ... das ist mehr so für mich, was das Thema ist. Ich habe hier auch ein paar Kärtchen
17 vorbereitet ...

18

19 B: ... Ja ...

20

21 I: ...auf denen das Gleiche auch noch einmal draufsteht.

22

23 B: Aber es ist in deiner Verantwortung, dass es durch / dass alles / ich muss mich nicht achten?

24

25 I: Nein, nein. Das ist mein Job, eigentlich.

26

27 B: Ja.

28

29 I: Ja. Die Frage ist schon, der Ausgangspunkt eigentlich, das aktuelle Erleben in deiner
30 Schulklasse. Das, was du tagtäglich erlebst, wie gehst du damit um?

31

32 B: Ja.

33

34 I: Mit diesen Kindern, die ADHS haben. Mit diesem einen Kind, das ADHS hat. Wie managst du
35 das?

36

37 B: Also, ja. Bei anderen, die auch so Tendenzen haben zu Lebendigkeit und so. Ich weiss nicht, ob
38 das jetzt in einer Volksschule in diese Richtung geht. Es hat schon noch einige Kinder, die man
39 halten muss und denen man helfen muss, einen Rahmen zu geben und so, aber, ob das
40 normale Lebendigkeit ist? Für mich ist das immer noch normal, aber ob das jetzt schon in diese
41 Richtung geht oder nicht, das weiss ich nicht. Was ich denke und was ganz ausserordentlich ist

42 / Und man darf den Namen nehmen?

43

44 I: Ich werde ihn nachher anonymisieren.

45

46 B: Und dann ist es einfacher – ist sicher einfach der Robert. Der ist auch mit einer Abklärung
47 gekommen. Bei der für mich immer noch die Frage ist, was es ist. Aber den würde ich jetzt /
48 unter dem habe ich Robert entgegengenommen. Auch ganz offen. Auch von den Eltern her. Es
49 ist von Anfang an klar gewesen, dass sie kommen wegen einem Problem.

50

51 I: Ja.

52

53 B: Und es ist von Anfang an auch klar gewesen, dass wir eine offene Kommunikation haben. Also
54 am ersten Elternabend, an dem sie dabei gewesen sind, zweite Klasse, hat man das gesagt,
55 warum sie da sind. Damit wir gerade einmal eine Offenheit hatten, damit man weiss, wir
56 kommunizieren miteinander, wir wollen Probleme angehen, wir wollen nicht hinten rum / Und es
57 soll niemand einfach schlucken und denken: "Oh, das sind wieder Quereinsteiger!" (lachen)

58

59 I: Ja.

60

61 B: Es soll irgendwo einfach ganz klar und offen sein. Und das war für mich die
62 Aufnahmebedingung bei den Eltern.

63

64 I: Ja.

65

66 B: Und sonst hätte ich ihn nicht genommen.

67

68 I: Du hast mir schon einmal erzählt, dass du dich auch speziell vorbereitet hast, als er dann
69 gekommen ist.

70

71 B: Ja, ich bin noch zu Hennig Köhler gegangen, um einen Kurs zu nehmen.

72

73 I: Ja.

74

75 B: Also, er ist dann schon da gewesen. Ich habe auch wieder über diese Sachen gelesen und so.
76 Ich habe viel mit unserem jüngsten Pflegesohn gesprochen, der ähnliche Phänomene gehabt
77 hatte, wie Robert. Und im November bin ich dann in so einen Kurs. Oder September, das weiss
78 ich nicht mehr, einfach ziemlich am Anfang / zu Henning Köhler gegangen, um zu hören auch /
79 Ritalin / Er hat auch über Ritalin, über das gesprochen und so. Einfach, was er so an
80 Vorschlägen hat. Er kommt fest aus der Praxis. Er steht total in der Praxis drin. Er arbeitet auch
81 beratend mit so Jugendlichen. Diese begleiten und die Eltern, die Lehrer.

82

83 I: Und dann konntest du etwas von seinen Vorschlägen auch aufnehmen und brauchen?

84

85 B: Also, es geht mir immer wieder so durch den Kopf. Erstens einmal ist es für ihn / Es gibt keine
86 Ausschlüsse. Es gibt / Er ist jemand, der ganz stark dahin tendiert, dass man keine
87 Ausschlüsse macht. Dass man immer probiert Einschlüsse zu machen, nicht Ausschlüsse.
88 Immer gerade die andere Bewegung. Und sagt dann (unv.) wie. An diesem Punkt bin ich ganz
89 fest dazugekommen, wie ich das einsetzen kann. Man muss diesen Kindern Verantwortung
90 geben. Damit sie wie / Dann haben sie etwas. Auch wenn man es fast nicht traut. Man muss
91 sich wahnsinnig durchringen und probieren ihnen wirklich für etwas Verantwortung zu geben.
92 Und das andere - einfach so ganz praktische Sachen von anderen. Springseilen. Gezielte
93 Bewegung, nicht einfach so / Also er war eine Weile in der Freizeit im Leichtathletik. Das ist
94 nichts für ihn. Dieses wettkampfmässige und so dieses (heftiges Ausatmen), das lädt ihn total
95 auf. Mehr eine gezielte Bewegung, die mit ihm selber zu tun hat. Er sagt auch, das kann man
96 nicht im Zimmer umsetzen, das müsse man therapeutisch angehen. Er sagt Dart, weisst du,
97 das Dart-Spiel, dieses Zielspiel - es heisst Dartspiel, oder?

98

99 I: Ich weiss es nicht.

100

101 B: Wo du so eine Scheibe hast und dann wirfst du so Pfeile ...

102

103 I: Ah, ok, ja!

104

105 B: ... und sagt, eigentlich wäre das etwas wahnsinnig Gutes. Eigentlich müsste das Ziel sein,
106 nachher mit dem Bogen zu schiessen. Wenn man sie beim Bogenschiessen habe, dann habe
107 einer grosse Schritte gemacht. Und das Dart, wirklich mit der Konzentration, nicht einfach so hin
108 und 'zack', weisst du. Sondern wirklich konzentrieren und das Ziel ins Auge fassen und geführte
109 Bewegungen und so. Da bin ich in Moment mit einem Lehrerkollegen dran, wo könnten wir das
110 machen auf dem Schulhausplatz. Es täte anderen auch gut. Das ist faszinierend. wir haben es
111 noch nicht gefunden. Wir sind immer noch am Suchen. So solche Sachen. Aber da ist es klar,
112 das kannst du nur in der Mittagspause, wenn du dabeistehst. Einfach eine Sache, die aus einer
113 Konzentration herausgeht. Und einmal, als er ganz schlecht beisammen war, und dann haben
114 wir für's Sommerfest geschnitzt. Und dann habe ich gedacht: "Oha, kann ich das jetzt
115 verantworten, ihn dazu zu nehmen?" Und dann hat der sich total konzentriert und ist (lachen)
116 eineinhalb Stunden ruhig gewesen. Und hat geschnitzt. Das hat scheinbar schon etwas, dass
117 wie von aussen irgendwie das Mittel kommt, das auf die Konzentration geht. Und der Arzt, den
118 wir von Zeit zu Zeit haben, der für die Heileurythmie beratend kommt, der hat ihn auch einmal
119 angeschaut und hat gesagt: "Wenn er Einrad fahren kann, dann seien wir ein rechtes Stück
120 weiter!"

121

122 I: Ja.

123

- 124 B: Und das geht ja auch mit dem Körper arbeiten, in die Balance kommen.
125
- 126 I: ... und auch in die Ruhe ...
127
- 128 B: ... ja, ja, genau. Und ich glaube, er hat einfach / Er tut zu Hause ab und zu etwas üben.
129
- 130 I: Für dich ist er schon auch eine Frage in der Vorbereitung des Unterrichts? Du hast gerade
131 vorhin gesagt: "Beim Schnitzen kann ich ihn / Trau ich mich jetzt?"
132
- 133 B: Ja, in dem Moment. In der Vorbereitung ...
134
- 135 I: Aber gibt es Sachen in der Vorbereitung, von denen du sagst, das mache ich jetzt einfach nicht.
136
- 137 B: Mit der Klasse?
138
- 139 I: Ja.
140
- 141 B: Nein. Mit der Klasse nein. Der darf nicht den Ton angeben in der Klasse. Da wehre ich mich mit
142 Händen und Füßen dagegen. Dann muss er raus. Oder dann muss man andere Lösungen
143 finden. Aber mich dünkt es, er dürfe nicht ein solche Dominanz haben, dass irgendetwas nicht
144 möglich ist in der Klasse. Also insofern, wenn wir Konflikte lösen müssen und so, miteinander,
145 denke ich, ist das für mich wie eine Aufgabe für die Klasse. Eine Zusatzaufgabe für die Klasse,
146 neben dem, dass wir lernen und sonst noch viel lernen müssen im Sozialen, ist das wie eine
147 Zusatzaufgabe im Sozialen, bei der wir einfach schauen müssen miteinander; was können wir
148 ihm bieten? Wie lernen wir mit ihm umzugehen? Was kommt von ihm zurück? Welches
149 Wechselspiel können wir / Aber, also, dass ich den Unterricht irgendwo einschränke wegen
150 ihm, das, das, kein Gedanke daran. Das kommt absolut nicht in Frage.
151
- 152 I: Welches ist denn dein Notfallprogramm, eben wenn du merkst, jetzt geht es mit ihm nicht, im
153 Schulzimmer?
154
- 155 B: Nach draussen mit ihm, etwas machen lassen. Springseilen. Oder manchmal auch sagen: "Du,
156 jetzt lauf viermal um das Schulhaus herum und zähle deine Schritte. Damit du den Vergleich
157 hast, hast du das erste und das zweite Mal gleich viele Schritte?" Einfach irgendetwas. Und mir
158 ist es eigentlich auch egal, ob er es dann auch macht. Also ich gehe es nicht, ich kann es nicht
159 kontrollieren. Also muss es mir irgendwo auch ein bisschen gleich sein. Sonst müsste ich ihm ja
160 jemanden hinterher schicken. Manchmal sage ich einfach: "Du, das kann ich dir jetzt einfach
161 fast nicht glauben, dass du es jetzt wirklich gemacht hast. Ich glaube dir die Schrittzahl nicht."
162 Und so. So gebe ich es ihm dann schon etwas (unv.). Und wenn er dann darauf besteht, dann
163 sage ich: "Du, dann müssen wir es einmal miteinander machen, das musst du mir einmal
164 beweisen." Mehr in dem Sinn. Aber wenn er ruhig danach zurückkommt, ist das für mich / Und

165 ich gehe auch nicht, wenn er reinkommt, muss er mir auch kein Resultat sagen. Und er hat
166 einfach die Auflage ruhig an den Platz zu gehen. Wenn er das nicht schafft, kann er gerade
167 wieder gehen. Das weiss er, das ist so wie der Eintritt.

168

169 I: Ist das so wie die individuelle Abmachung mit ihm auch, dass er weiss, dass du ihn schickst
170 oder so?

171

172 B: Ja, das haben wir seit Anfang an so, das läuft. Am Anfang ist es wahnsinnig gut gelaufen und
173 jetzt müssen wir es wieder etwas aktivieren. Es hat es lange fast nicht mehr gebraucht. Es hat
174 so in den / Das haben auch die Kinder letztin gesagt. In der Dritten bis etwa Mitte Vierte hat es
175 kaum mehr so etwas gebraucht. Nur mehr ab und zu - nicht dauernd. Und jetzt braucht es das
176 wieder etwas mehr. Jetzt steht irgendetwas an. Jetzt sind wir gerade an einem Knopf, von dem
177 ich nicht weiss, was es ist. Ja, das ist schon irgendwo eine Abmachung. Einfach etwas, das im
178 Prinzip funktioniert, etwas, das sich eingespielt hat so. Auch, dass er weiss, wenn er eine
179 gewisse Grenze überschreitet, dann ist einfach wirklich / Ich weiss einfach, dass wenn wir nicht
180 mehr arbeiten können, oder wenn / Die Kinder dürfen auch sagen, dass es ihnen zu viel wird
181 und dann weiss er es einfach. Dann kommt er manchmal / Ich kann ihm noch eine Chance
182 geben, indem ich ihm sage: "Hast du das gehört? Es gibt so und so viele Kinder, die können gar
183 nicht mehr arbeiten, wenn du so tust. Kannst du etwas ändern?" Dann gibt es aber keine
184 Diskussion mehr darüber. Entweder ändert es wirklich, oder dann halt / Und jetzt haben wir ja
185 dieses Zimmer da drüben frei, dann muss er manchmal da rüber, die Aufgaben machen. Dann
186 geht er üben. Das hat er nicht so gerne.

187

188 I: Hat er einen speziellen Platz im Zimmer? Oder schaust du, wo du solche Kinder hinsetzt? Oder
189 ihn jetzt, oder so?

190

191 B: Er ist, als wir hochgegangen sind, als wir gezügelt sind. Dann sind ja alle irgendwo hin
192 gesessen. Dann habe ich die Bänke anders hingetan als Therese sie gestellt hatte. Und
193 dadurch hat es eh Verschiebungen gegeben. Und dann hat er sich so ziemlich in die Mitte
194 gesetzt. Und es ist für mich noch ein verrücktes Bild gewesen. Er hatte wie ein kleiner König
195 („es Königli“) da mitten drin getrohnt und gestrahlt. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht wäre
196 es schon gut, wenn er einmal so in der Mitte sein könnte. Aber dann hat es so viele, einfach,
197 Verschiebungen gegeben und so, dass es einfach keinen Sinn gemacht hat. Oder er ist immer
198 einfach zu nahe bei Kindern gewesen, bei denen ich wusste, dass es da fast nichts leiden mag.
199 Es gibt einfach so zwei, drei Kinder. Wenn die zu nahe sind / Und jetzt habe ich ihn zuvorderst.
200 Und letztes Jahr habe ich ihn zuhinterst gehabt. Und das ging dreiviertel des Jahres gut.
201 Wirklich weit weg von mir. Und er hat ja gleich / Er nimmt ja alles wahr / Er muss es dann ja
202 irgendwo sehen. Er hat ja so Sensoren. Und zuhinterst hatte er die ganze Schulwelt vor sich
203 (lachen). Da musste er sich gar nicht mehr umdrehen. Alles vor sich gehabt. Und das ist lange
204 ganz gut gegangen. Und dann irgendeinmal, als diese Krise angefangen hatte, irgendwann so
205 letztes Jahr nach den Frühlingsferien, mussten wir es dann noch weiter nach hinten schieben.

206 Weil dann, mit dem Paul war es, glaube ich, war es näher und vornedran der Peter, was ein
207 Kabarett wurde. Weil die es nicht miteinander aushalten konnten. Der Ingo ist vielleicht auch
208 noch in der Nähe gewesen. Ja, es ist halt wirklich einfach mit einem Wusch ganz nach hinten.
209 Da haben ja die Kinder so etwas Lustiges gesagt. Die haben immer / "Weisst du", habe ich
210 gesagt, "wenn du ruhig bist, kannst du auch wieder nach vorne kommen." Und dann immer
211 noch weiter nach hinten und dann ist er fast hinten beim Korpus gewesen und dann haben die
212 Kinder gesagt: "Weisst du, Robert, es geht jetzt immer weiter nach hinten und irgendeinmal
213 kommst du von vorne wieder." (lachen). So herrlich. Dann kannst du es dann, wenn du von
214 vorne wieder kommst. Ja, von dem her ist er jetzt einfach wieder zuvorderst. Das hat mich
215 schon gedünkt. Und alleine an einem Pult.

216

217 I: Und die anderen sind zu zweit?

218

219 B: Ja, er ist der einzige, der alleine ist. Er braucht auch Platz. Er erträgt es kaum, jemand im Pult
220 neben sich. Ich glaube, er findet das nicht einmal so störend. Es ist halt dann wie / Ich denke,
221 wenn du so dünnhäutig bist, dann (schüttelt sich schauernd) - ist der dir immer zu nahe, da.
222 Und er kann ja immer noch die Pultseite wechseln und näher zu den anderen hinrutschen. Aber
223 er ist meistens auf der Aussenseite, ohne, dass ich etwas sage. Er geht selten auf die Seite, an
224 der das Nachbarspult ist. Ohne, dass ich etwas sage. Einfach so.

225

226 I: Sonst im Schulzimmer hast du nichts speziell für ihn eingerichtet, oder so?

227

228 B: Also, wenn im Schulzimmer drinnen, also wenn, dann muss er einfach raus. Weil dann, wenn
229 es im Schulzimmer nicht mehr geht, dann ist es im Schulzimmer nicht mehr machbar. Dann
230 nützt gar nichts mehr. Manchmal nehme ich ihn zu mir nach vorne. Das geht jetzt in der Fünften
231 nicht mehr so gut. Als er in der Zweiten gekommen ist, habe ich ihn noch häufig zu mir
232 genommen für den Morgenspruch und so. Vor mich hingestellt. Das ist irgendwie, wie soll man
233 sagen, zu beschämend. Zu verletzend, irgendwo auch. Das mache ich also wirklich nur, wenn
234 ich ihn unbedingt noch dabei haben will und es anders nicht geht. Aber sonst / Von dem her hat
235 es keinen Sinn ihm im Schulzimmer ein Extraplätzchen einzurichten. Weil dann muss er einfach
236 ein bisschen, ein bisschen Ruhe haben, wenn es nicht geht. Aber jetzt kann man dann Laub
237 wischen gehen. (lacht).

238

239 I: Dass er nach draussen etwas machen geht?

240

241 B: Ich denke manchmal, also wenn es nicht bessert, dann will ich einmal mit der Leiterin der
242 Tagesbetreuung reden, ob er vielleicht am Morgen einfach eine halbe Stunde arbeiten kommen
243 kann - irgend so etwas. Oder wenn die Küche, wenn der Schulkoch, noch ein bisschen besser
244 drin ist, wenn er so souverän drin steht, so, dass er eben einmal Kartoffeln rüsten geht oder so
245 irgendetwas. Wenn es nicht eine Drehung gibt jetzt. Ich muss mir schon noch etwas überlegen.

246

- 247 I: Wie erlebst du es dann, wenn er bei den Fachlehrpersonen im Unterricht ist?
248
- 249 B: Es ist im Moment ausserordentlich schwierig Er ist fast nicht gegangen.
250
- 251 I: Dann geht er also nur zu dir, in diesem Fall?
252
- 253 B: Ja, es ist, wir haben im Moment eine sehr schwierige Phase gehabt. Ich weiss nicht, vielleicht
254 hast du schon etwas gehört?
255
- 256 I: Ganz wenig.
257
- 258 B: Es ist wirklich, zwischendurch, grenzfällig gewesen für mich. Eine Zeit lang ging es im
259 Fachunterricht / eine Zeit lang in der zweiten Klasse habe ich ihm einen Stein gegeben, dann
260 durfte er den nehmen und dann habe ich ihm vorher manchmal gesagt: "Willst du den Stein?"
261 Und dann / Eben, wenn er so wie etwas hat, das ihn darauf aufmerksam macht: „Ah, ich muss
262 mich zusammennehmen“, oder so, dann ist es gegangen. Handarbeit auch, mit mehr oder
263 weniger Rausgehen zwischendurch ist es auch gegangen. Eurythmie auch, aber jetzt, seit den
264 Sommerferien, ist er fast / kaum mehr ihm Fachunterricht. Sogar im Werken, auf das er sich so
265 gefreut hat, ist er jetzt das letzte Mal vor den Ferien das erste Mal drin gewesen. Als er es jetzt
266 das erste Mal geschafft hatte, hat er riesige Freude gehabt. Und sonst ist im Moment / einfach /
267 ich weiss nicht, was es wirklich ist.
268
- 269 I: Habt ihr denn untereinander etwas abgemacht oder besprochen oder so?
270
- 271 B: Mit den Fachlehrern?
272
- 273 I: Ja.
274
- 275 B: Ja, ja. Also wir reden viel zusammen. Und ich habe die Kompetenz zum Beispiel, wenn es die
276 Stunde vorher schon schwierig ist, dann schicke ich ihn nicht in die Eurythmie, damit die
277 anderen Eurythmie machen können. Also, so habe ich mit dem Markus / Ich ging am Anfang ihn
278 fragen: "Du, der ist so und so". Da hat er mir gesagt: "Du behalte ihn gerade". Aber im Moment
279 tue ich einfach gerade selber entscheiden.
280
- 281 I: Und dann behältst du ihn im Klassenzimmer?
282
- 283 B: Ja, dann muss er im Klassenzimmer sein. Und wenn sie aus der Eurythmie raus müssen, dann
284 müssen sie ihm ins Schulzimmer ein Gedicht schreiben kommen und ihm das nachher geben.
285 Und ich bin für ihn dann nachher einfach nicht da. Wenn er anfängt zu reden, dann sage ich:
286 "Eigentlich habe ich jetzt eine Stunde alleine im Klassenzimmer und ich spreche eigentlich nicht
287 mit mir alleine. Und ich entziehe mich ihm eigentlich. Ich will nicht sein / irgendein Ersatz sein,

288 oder dass er mich einnehmen kann oder so. Ich bin einfach da und mache meine Arbeit und
289 entziehe mich ihm völlig. Und er weiss, er kann das Pflanzenkundebuch hervorheben, ein
290 Gedicht heraussuchen und eine schöne Seite machen und muss, wenn die anderen kommen,
291 ihm in die Eurythmie rüber das Blatt abgeben gehen. Dass er so wenigstens wie einen Bezug
292 dazu hat. Aber dass es nicht / Ich tue ihm oftmals auch kein Extraprogramm bieten. Weil sonst
293 ist es nicht gut. Also, er soll nicht irgendwie das Gefühl haben, ja, ich kann blöd tun und dann
294 bekomme ich ein Extraprogramm. Er muss einfach merken, ich kann jetzt nicht dort sein.

295

296 I: Und das klappt gut? Er ist nachher in der Stunde und...

297

298 B: Ja. Weil er merkt, dass ich nicht mit ihm rede. Und zuletzt konnte er nicht mehr in die
299 Handarbeit und noch einmal, ich glaube auch / Wo ist das jetzt gewesen? Ja, er hat auch so
300 blöde getan. Ah er hat in der Mittagspause so, ist er so aggressiv gewesen. Und dann habe ich
301 mit Esther ganz kurzfristig abgemacht, dass er dann nicht in die Handarbeit kommt. Dass man
302 ihn eben jetzt nicht in einer Gruppe haben kann. Ah, das ist gerade nach dem Sommerfest
303 gewesen. Dann musste er erst einmal alle Ämtli für die Kinder machen, nachher den ganzen
304 Schulhausplatz („fötzeln“). Da hatte er mehr als eine ganze Lektion zu tun. Und nachher hat er
305 noch, weiss ich gar nicht mehr. Da konnte er irgendetwas noch machen. Nein, dann hatte er die
306 ganzen zwei Stunden zu tun. Und das letzte Mal konnte er auch nicht in die Handarbeit, aber
307 dann hatte Esther gesagt, dass er nicht könne, weil er das vorherige Mal die Kinder immer mit
308 der Nadel gepikst hatte. Und dann musste er auch wieder alle Ämtli machen. Und dann habe
309 ich gesagt: "Jetzt musst du selber schauen". Nachdem er alles gemacht hatte. Und auf dem /
310 Ah, er musste wieder raus arbeiten. Einfach so. Aber ich tue ihn nicht / Ich gehe einfach
311 kontrollieren. Also dort gibt es mir dann schon mehr zu tun, weil ich dann will, dass er eigentlich
312 etwas arbeitet. Ist dann doch eine Doppellektion, ist nicht eine. Und dann hat er halt in die
313 Handarbeit um zwanzig vor / als die anderen, dann gekommen sind, musste er halt noch hoch.

314

315 I: Und die Konferenzgespräche empfindest du dann als bereichernd oder als...

316

317 B: Mit den Kollegen?

318

319 I: Ja.

320

321 B: Ja, das ist total gut. Schnell und unkompliziert. Wir machen das / Ein kurzer Austausch und wir
322 haben einfach auch mit den Eltern zusammen (...) er ist jetzt einfach nicht mehr klein und so
323 und er muss auf der Stelle Konsequenzen / Er muss einfach spüren, es ist da und es geht nicht
324 mehr darüber. Und wir tun einfach alle zusammen, ganz schnell handeln. Wir verwarnen nicht
325 noch lange, sondern: nein, jetzt schafft er es nicht und so, jetzt läuft einfach ein anderes
326 Programm für ihn / Ohne lange Hin und Her. Ich hoffe es greift irgendwo.

327

328 I: Wie ist denn das für dich, wenn („es ihn verblast“), er ausflippt? Wie gehst du damit um?

329

330 B: Er flippt nicht aus, es ist nicht ein ("Verblasen"). Es wird einfach so unruhig. Und auch wenn er
331 aggressiv ist, es ist nicht ein aggressiv / Aggression ist eigentlich nicht das Richtige. Er tut
332 einfach. Er läuft einfach vorbei und zieht Jolanda an den Haaren. Zack! Es ist nicht aus einer
333 Aggression heraus. Es ist so blöd einfach. Wie andere blöde Wörter von sich werfen oder ich
334 weiss doch nicht. Du kannst nicht sagen, er ist ein aggressives Kind, ist er eigentlich nicht. Er
335 mag nichts ertragen. Wenn jemand an ihn ankommt, dann fühlt er sich bedroht. Also, er / Er
336 kommt ja ununterbrochen links und rechts und bei allen zusammen, aber, wenn ihm jemand
337 ankommt, dann wird er aggressiv. Dann bekommt er einfach einen wahnsinnigen Schlag
338 ("Chlapf"). Dort, dort ist die Aggression. Aber das ist mehr, weil er einfach keine Berührung von
339 / Wenn in der Garderobe und so, das / Dann hat er sofort das Gefühl, der hat das extra
340 gemacht. Der ist dann auf meinen Fuss gestanden. Da könnte jeder sagen, ich habe das nicht
341 gewollt, ich bin da gerade durchgelaufen und du hast sie draussen gehabt und dieser hat mich
342 hintendran gestossen und so, das ist doch so (schlägt die Hände ineinander) und so. Das ist für
343 ihn nicht nachvollziehbar. Das ist für ihn wie: Die ist mir auf den Fuss gestanden und ich
344 komme, ich gebe alles zurück. Und an dem arbeiten wir. Du darfst nie zurückgeben. Wirklich
345 nicht. Manchmal gelingt es ihm. Dann kommt er dahergerannt. (atmet heftig ein und lacht).

346

347 I: Dann kriegt er auch eine Belohnung?

348

349 B: Dann? Dann gehen wir zusammen das anschauen. Wie das jetzt gegangen ist. Dann holen wir
350 die Heidi oder wer das gewesen ist her, wer ihm da auf den Fuss gestanden ist und sagen: "Du,
351 was ist jetzt gegangen? Was ist passiert, dass du dem Robert auf den Fuss gestanden bist?"
352 Und dann schauen wir es an und dann sagen wir: "Gäll, Robert, die hat das nicht extra
353 gemacht. Es ist schön gut, hast du der keins geschlagen." Also so ist dann wie die Belohnung,
354 es löst sich auf. Aber dann gehen wir natürlich jedes Mal gleich schauen, was er zurückhalten
355 konnte.

356

357 I: Wie ist denn das auf Ausflügen für dich? Ich meine, du gehst ja viel mit den Kindern ins
358 Naturschutzgebiet und ... ?

359

360 B: Dort ist es schwierig gewesen, jetzt, zweimal. Sonst sind die Ausflüge jetzt / Da auf dem letzten
361 Ausflug ...

362

363 I: Ja, oder die Velotour, die du gemacht hast ...

364

365 B: Das ist kein Problem gewesen. Absolut kein Problem. Und auf dem letzten Ausflug musste er
366 bei Aug' und bei Ohr' sein. (lacht). Das haben die Kinder so gesagt: "Weisst du Robert, einfach
367 bei Aug' und bei Ohr'!" Jetzt sind wir immer / Hast du davon schon erfahren? Im Ried ist er uns
368 zweimal ab.

369

- 370 I: Doch eben, er sei abgehauen.
371
- 372 B: Das ist absolut, das ist grenzfällig gewesen, wirklich, für mich. Dort, es ist mehr die rechtliche
373 Situation. Ich weiss, ich weiss, dass die Eltern wissen, dass man in solchen Momenten hilflos
374 ist, und sie wissen, dass ich dann einfach heimlaufe mit der Klasse. Und eigentlich wissen wir,
375 dass er hinterher kommt, das kann man fast annehmen. Das hat er auch gemacht. Was wäre,
376 wenn etwas passieren würde? Das ist die andere Frage. Wo stehe ich? Angenommen er
377 stolpert an einer solchen Wurzel und fällt in den Riedweiher. Und wir dürfen ja nicht
378 zurücksehen, weil sonst springt er ja sowieso wieder weg. Also, dort sind für mich Fragen. Oder
379 er läuft hinter uns her über die Strasse und die Autos fahren, man hat die ganze Klasse dort
380 drüben. Weisst du, die so "was wäre wenn etwas passieren würde?" / Wo stehe ich denn da, in
381 diesem Moment? Ich habe das Gefühl, es ist das Richtige, wenn wir einfach gehen. Sagen: "So
382 Robert, hier ist dein Rucksack, wir gehen." Rufen wir in den Wald hinaus. Kannst du machen,
383 was du willst. Oder (lacht), wir wissen eigentlich schon, dass er nachkommt. Aber es ist für die
384 Klasse schon noch / heftig gewesen für die Klasse. Es hat sie schon noch geschüttelt
385 ("ghuddlet").
386
- 387 I: Und für dich ist es eine Rückversicherung, dass du so mit den Eltern konntest ...?
388
- 389 B: Ja, ja.
390
- 391 I: ... dass du so mit den Eltern verbleiben konntest?
392
- 393 B: Dort weiss ich, dort fühle ich mich getragen. Und ich würde von ihnen nicht angeschossen,
394 wenn jetzt etwas passieren würde. Es kann ja immer etwas passieren. Mit so einem Kind. Da
395 kann es ihm irgendeinmal zu eng werden und dann reisst er sich von der Hand. So ein Kind ist
396 nicht ganz berechenbar. Und aber trotzdem ist natürlich für mich schon das / Ich / Das hat mich
397 sehr belastet, der Heimweg. Auch nicht gewusst, geht er irgendeinmal einen anderen Weg und
398 du weisst genau, wenn du zurückschaust, musst du damit rechnen, dass er wieder abgeht in
399 diesem Moment. Du darfst ja nicht zurückschauen. Wenn wir dann so um die Kurve gegangen
400 sind, hast du dann so (schießt nach hinten) probiert. Und die Kinder auch: "Er kommt dort
401 hinten." Es haben es alle so probiert, es so herauszufinden und so. Ich habe ihm auch gesagt,
402 es komme nicht mehr vor. Es komme absolut nicht mehr vor. Zwei Mal, es ist / Nein, natürlich
403 am Sommerfest hat er es noch einmal geboten. Ich habe ihm gesagt: ("drittele"), das kann sein,
404 aber ein viertes Mal, das gibt es nicht. Dann gehen wir mit den Eltern und der Schulleitung,
405 dann schauen wir miteinander, wie wir weiterfahren. Das ist einfach eine andere Ebene, die
406 dann eingeschaltet wird. Ich hoffe, das hält ihn noch ein bisschen. Weisst du, nicht als Drohung,
407 einfach nur als Konsequenz: "Robert, das kann nicht mehr sein! Es geht nicht!" (unv.) auf dem
408 letzten Ausflug ist es wunderbar gegangen. Bis auf den Bus, dort hat er gerade angefangen
409 durchzudrehen (grinst). Es ist ganz eklig geworden. Ja, ist das ADHS? Was ist es?
410

411 I: Wie würdest du ihm sagen?

412

413 B: Ich weiss es auch nicht. Einfach, er hat wie keinen Schutz um sich. Er ist ja auch / schon zum
414 Anschauen hat er so etwas, so etwas Dünnhäutiges, etwas Verletzliches. Er ist ja nicht ein
415 notorischer Zappler. Wenn er zum Beispiel schreibt, er kann sich sehr gut konzentrieren. Wenn
416 es ihm irgendwo den Ärmel reinnimmt, dann kann er verbissen dran, wie verrückt. Zum Beispiel
417 diese Rechnungen, das kleinste gemeinsame Vielfache suchen. Das hat ihn so fasziniert, das
418 in die Tabelle setzen und so, das hat er ziemlich schnell rausgehakt, und dann hat er gerechnet
419 wie verrückt einfach. Und er kann dann völlig / Er kann sich auch konzentrieren, wenn es, wenn
420 es nicht ganz ruhig ist. Aber ich weiss nicht, ob das ein Symptom ist, das dagegen spricht, dass
421 er nicht / Im Moment habe ich das Gefühl, er ist nicht in sich. Er hat einen gewissen
422 Inkarnationsschritt nicht gemacht. Er hat diesen, den Entwicklungsschritt, durch den doch die
423 ganze Klasse durch ist, den sogenannten Rubikon / Wo du das Gefühl hast: So, jetzt stehen sie
424 eigentlich als eigene Persönchen da und suchen jetzt so in der Klasse ihre Positionen und
425 immer so die wechselnden Beziehungen, oder das Festere und so. Diesen Schritt hat er wie
426 nicht gemacht. Er geht wie / Er kann wie nicht loslassen und vorwärtsgehen. Und da oben (zeigt
427 mit der Hand über den Kopf) geht er wie darüber. Ich habe das Gefühl, das klafft im Moment so
428 auseinander. Da bläst er sich auf und blufft. Er blufft ja wahnsinnig. Was die Kinder sagen: "Du
429 Robert, beweis es uns einmal. Wir glauben dir das alles nicht und so." Er kann sich dann immer
430 so gut herausreden, wenn er etwas beweisen muss. Also, da tut er sich wahnsinnig aufblasen.
431 Wie wenn er wahnsinnig weiss der Kuckuck ein ("Siebensiech") sei. Und eine Zeit lang hat er
432 letztes Jahr von sich wieder vom Robert geredet. In der Klasse sogar. Also wie ein Dreijähriges,
433 und nicht einmal dreijährig. Und dann noch Robertli. Und er hat alle seine Hefte so
434 angeschrieben, was ich ihm nachher verboten habe. Und wie ein Rückschritt, irgendwo durch.
435 Ich habe einfach so das Gefühl, er kann wie, wie nicht vorwärtsgehen.

436

437 I: Was kannst du im Unterricht machen, um ihm da zu helfen in dieser Entwicklung?

438

439 B: Ja, das ist mir auch noch ein Rätsel. Ich habe das Gefühl, der müsste etwas / den müsste man
440 wie können / Aber das sind immer Fragen des Bezahlers. Ich habe einmal einen Kurs gemacht
441 bei so einer Waldpädagogin in Trubschachen. Und die nimmt solche Kinder / Manchmal hat sie,
442 weisst du, Jugendliche / ab und zu hat sie auch jüngere. Das Jüngste war siebenjährig, das sie
443 einmal hatte. Die geht einfach mit denen in den Wald und bietet denen nichts. Hunger? Oh, hat
444 jemand daran gedacht, dass wir zum Bauern hätten gehen müssen, um zu arbeiten für ein paar
445 Kartoffeln? Ja, ich habe noch ein zwei Knäckebröte, teilen wir das. Wenn du Hunger hast, ja
446 komm, wir können einen Ofen bauen. Ja, wenn du nicht willst / Er entzieht sich ja allem. Weisst
447 du, auch in der Arbeit und so. Er kann wie / Wenn er / Er hat vom Körper so Widerstand. Wenn
448 er ein klein wenig müde wird und so, dann kann er nicht mehr durch. Er kann wie nicht durch.
449 Bei der gibt es einfach nichts zu essen. Dann isst du halt einen Apfel. Ich habe einen Apfel da
450 und sonst nichts. Wenn du mir nicht helfen willst, hier im Wald einen Ofen zu bauen. Nein, dann
451 essen wird nichts. Nein, morgen auch nicht. Es hat noch keine Feuerstelle. Übermorgen auch

452 nicht, wenn du nicht Hand anlegen willst. Dort ist die Schaufel, dort ist der Platz und wenn du
453 anfängst ein Loch auszugraben. Also, die tut das absolut durchziehen. Ich habe das Gefühl, so
454 etwas müsste er haben. Wo er irgendwo all diesen Widerstand aufgeben muss. Als wir hier die
455 Schnitzel verteilt haben. Es hat einigen ein bisschen gestunken, das zu machen, weil sie noch
456 nicht gewusst haben, dass wir dennoch in die Badi gehen, vor dem Sommerfest. Sie mussten
457 sich wirklich durchbeissen. Und es war mehr / Wir haben es unterschätzt / Ich habe gedacht,
458 das sei ja noch so ein kleiner Hügel, aber das war so kompakt. Und die konnten sich irgendwie
459 motivieren. Und so gesagt, bis um halb zwölf sind wir fertig und so. Und irgendwo wirklich in so
460 einen Eifer hineingekommen. Und komm mal und jetzt geben wir ihm noch einmal und so. Er
461 springt dreimal mit der Schubkarre hin und her und dann ist die Luft draussen und dann ist
462 fertig, dann kann er wie / sobald er irgendwo etwas von seinem Körper spürt, kann er noch nicht
463 darüber hinweg. Er weicht dem auf der Stelle aus. Also jetzt, wo wir Kilometer rennen üben /
464 Und an der Olympiade müssen sie ja zusammen ankommen die Gruppen. Er geht wie eine
465 Pfeife. Aber wirklich. Sie müssen zwei Mal, sie haben dann noch nicht ganz einen Kilometer,
466 zwei Mal den Platz dort vorne umrunden. Also die Hälfte vom Platz, die macht er, also ein
467 Viertel, wie eine Pfeife und dann fällt er beinahe um. Nachher muss ich sagen: "Komm Robert,
468 renne mit der Gruppe!" Nachher kommt er irgendwann, fängt an hinterher und dann wieder gibt
469 er wieder Gas wie eine Pfeife. Und wenn er das drei Mal gemacht hat, dann kommt er kaum
470 mehr zum Ziel, dann ist so die Luft raus. Und wie das / Das können alle anderen jetzt. Die
471 gehen nicht mehr wie eine Pfeife los. Die wissen schon, aha, ich muss zwei Mal rum.

472

473 I: So das einteilen ...

474

475 B: Schon ein wenig einteilen. Sind am Schluss auch langsamer, natürlich, aber trotzdem. Irgendwo
476 spüren sie es schon. Wir haben es jetzt schon drei Mal gemacht.

477

478 I: Machst du auch Elternberatung?

479

480 B: Mit den Eltern?

481

482 I: Ja. Tust du zum Beispiel auch ...?

483

484 B: Wir haben immer am Freitag ein Telefon. Jeden Freitag.

485

486 I: Dass du ihnen auch vorschlägst, was sie zum Beispiel mit ihm machen können?

487

488 B: Ja, ja. Und hören, wie es ihnen zu Hause geht. Und wir dürfen uns auch gegenseitig jammern.
489 Ich darf auch / Also ich darf / Es ist ganz toll / Ich darf auch ganz, ganz offen die Grenzen
490 sagen. Ich kann der Mutter auch sagen: "Weisst du, ich kann dir sagen, ich musste mich also
491 zusammen nehmen. Ich hätte ihm am liebsten eine Ohrfeige gegeben." Also so etwas kann ich
492 der Mutter sagen. Und die sagt: "Weisst du" / Sie, sie weiss, wie das ist. Und das dünkt mich, ist

493 sehr, sehr wertvoll. Wir müssen uns wie nichts vormachen. Gegenseitig nicht. Wir können
494 wirklich auch zu unseren Grenzen stehen und sagen: "Du, hätte ich mehr Geduld gehabt, hätte
495 er vielleicht drin bleiben können. Aber ich hatte heute keine Geduld für ihn. Ich habe es nicht
496 ertragen. Also, er musste auch wegen mir nach draussen." Es ist vielleicht auch schon
497 schlimmer gewesen und er konnte drinnen bleiben. Und ich kann es auch so mit ihnen
498 kommunizieren. Und wir schauen schon, ja, wie ist es zu Hause gelaufen und was sind ihre
499 Massnahmen. Wie gehen wir mit den Hausaufgaben um, damit es nicht immer so ein Derby
500 gibt.

501

502 I: Bekommt er Hausaufgaben?

503

504 B: Er hat einfach, was die anderen auch. Wenn er es gemacht hat, hat er es gemacht. Aber weisst
505 du, bei den anderen ist ja auch die Abmachung. Wenn es Kinder gibt, die zu Hause anstehen
506 oder man hat einmal einfach zu Hause / dann schreibt man es rein und dann ist es / Und das
507 gilt für ihn einfach auch. Und.

508

509 I: Kommt er viel nachsitzen?

510

511 B: Ja, ja. Jede Woche. Weil, wenn er einfach / Das nehme ich nicht an. Wenn er einfach nicht
512 sagt, dass er Hausaufgaben hatte und Anita nicht hineinschreiben konnte, dann ist vergessen.
513 Also da dünkt es mich, da muss er durch, wie die anderen auch. Er muss sie von mir aus nicht
514 machen. Weisst du, wenn es ansteht, wenn es nicht geht. Aber mindestens mit der Mutter
515 darüber reden und, und, und wir haben die Abmachung, dass sie es auf keinen Murks
516 hinauskommen lassen soll. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Also. Nicht einfach. Schliesslich
517 ist ja auch noch eine kleineres Geschwister da. Weiss du, nicht Feuer im Haus wegen den
518 Hausaufgaben. Dann soll sie reinschreiben: heute geht es nicht. Dann muss er wie mit dem
519 einfach kommen. Heute ist es nicht gegangen. Punkt. Aber wenn er das / Keine Unterschrift
520 hat, dann hat er das verlauert. Dann, ja dann kommt er eben am Freitag.

521

522 I: Hast du noch andere Abmachungen mit den Eltern?

523

524 B: Das mit den Aufgaben, dass wir dort entspannen. Auch bei anderen Sachen probieren wir
525 einander zu beraten. Dass wir auf eine möglichst klare Linie, aber der Konfrontation entgehen.
526 Und es gibt schon Sachen, weisst du, wo ich denke, man könnte schon noch mehr machen
527 auch zu Hause. Aber ich weiss von unserem Emil, wie du an die Grenze kommst. Ich liesse ihn
528 jetzt nicht ins Zimmer gehen. Dort tobt er nämlich. Ich würde ihn an der Hand nehmen und
529 würde mit ihm laufen gehen. Aber das musst du, das braucht sehr viel Kraft. Das kannst du
530 nicht immer. Aber der dürfte bei mir jetzt gar nicht ins Zimmer gehen. Weil, wenn er ins Zimmer
531 geht so, dann hat er einen Anfall.

532

533 I: Dass er hier vom Platz geht, da hast du noch nie Angst gehabt? Das ist wie klar auch für ihn,

534 dass er hier bleibt?

535

536 B: Und sonst ist es einfach Tatsache. Weisst du, irgendwie / Ich denke, es ist ein Sonderfall / Die
537 Eltern wissen es und wenn er vom Platz geht, dann ist eine neue Situation, dann müssen wir
538 sie ansehen. Ich hätte noch nie den Gedanken gehabt, dass er vom Platz geht. Wenn es ist,
539 dann ist es dann eben. Ich denke, viele Sachen kann man gar nicht so vorausdenken. Wenn
540 etwas so eintritt, dann ist es und dann müssen wir es ansehen. Dann müssen wir sehen, wie wir
541 weitergehen. Aber ich denke nicht, dass er geht. Hätte ich jetzt nicht. Nein, hätte ich jetzt
542 wirklich keine Bedenken, dass er hier weggeht. Es ist mir / Es ist im Moment auch Pause /
543 Trotzdem es so schwierig war, die letzten zwei Wochen sind die Pausen problemlos gewesen.
544 Das ist mir noch ein Rätsel, weshalb die Pausen problemlos gewesen sind. Er hat nie ein Kind
545 so unmotiviert geschlagen oder an den Haaren gezogen oder irgendetwas.

546

547 I: Das ist schön, oder?

548

549 B: Ja. Aber es ist mir ein Rätsel, weil sonst eigentlich ist es schwierig gewesen, weisst du. Und
550 sonst sind immer die Pausen das Erste, das schwierig ist. Weil da kommst du / Und wenn er
551 rennt, er rennt garantiert dort, wo drei Kinder stehen. Aber da kannst du Gift darauf nehmen,
552 dass er so rennt. Und das hat er jetzt eigentlich nicht gemacht. Und sonst ist das immer das
553 Erste. Wenn die Pausen nicht mehr gut sind, dort fängt es an.

554

555 I: Dann machst du eigentlich immer Pausenaufsicht?

556

557 B: Ich bin sowieso draussen. Und sonst holen mich die Kinder, wenn etwas mit dem Robert ist.
558 Und dann gehe ich ihn holen. Und dann muss er halt zu 'Fuss'. 'Bei Fuss', sagen die Kinder:
559 „Robert, du musst ‚bei Fuss‘!“. (lacht). Es tönt ein bisschen fies, ist es aber nicht.

560

561 I: Es ist einfach gut gemeint?

562

563 B: Es ist einfach so. Ich denke, die Kinder müssen ja irgendwo auch damit umgehen. Und die
564 lachen auch mit ihm und dann lache ich auch. Vorher ist mir noch in den Sinn gekommen, was
565 noch eine Abmachung ist mit ihm, aber jetzt kommt es mir gerade nicht in den Sinn.

566

567 I: Kann er auch im Unterricht sagen, wenn ihm etwas zu viel wird oder so? Weisst du, wenn er
568 merkt, jetzt halte ich es nicht mehr aus.

569

570 B: Nein, er merkt es nicht. Es kommt eigentlich nie eine solche Meldung. Es fängt subtil an. Und
571 dort ist für mich immer so / Und wenn ich dann den richtigen Zeitpunkt erwische, um irgendeine
572 Massnahme einzuleiten oder / Aber es ist immer so heikel. Du denkst ja, vielleicht hört es ja
573 wieder auf. Vielleicht ist es nur ein Moment, in dem er jetzt ein bisschen so auf alle Seiten ist.
574 Vielleicht machst du etwas daraus, wenn du jetzt reagierst. Weisst du, es immer so das Ab.../

- 575 Bei diesen Kindern ist / Du kannst eigentlich kaum zwei Mal die genau gleiche Massnahme
576 machen. Sie brauchen immer wieder wie etwas Neues. Das war bei unserem Emil schon so.
577 Diesmal ging's. So jetzt. Jetzt wissen wir, wie wir dieses Problem lösen können. Ja, das ist drei
578 Mal gegangen und dann hat diese Massnahme nicht mehr gefruchtet. (lacht). Da konnte man
579 wieder frisch anfangen zu überlegen. (lacht).
- 580
- 581 I: Spürst du Unterschiede im Erleben jetzt mit ihm oder auch mit anderen Kindern in der Struktur
582 in deinem Unterricht drin?
- 583
- 584 B: Also wie meinst du jetzt?
- 585
- 586 I: Du hast ja den Unterricht so aufgeteilt mit den ritualisierten Teilen. Am Morgen zum Beispiel mit
587 dem Morgenspruch. Und dann / Ich weiss nicht auswendig, du musst mir ein bisschen helfen.
- 588
- 589 I: Dann kommt eine Einführung in der Regel, Kopfrechnen oder so.
- 590
- 591 B: Genau, und dann ein rhythmischer Teil im Laufe des Morgens und so.
- 592
- 593 I: Er kann manchmal den Anfang ganz gut mitmachen und irgend einmal nicht mehr. Und
594 manchmal geht alles gut. Häufig geht es bis zur Pause recht gut. Oder der Anfang gerade gar
595 nicht. Dass er schon ("gschtober") reinkommt. Und dann schicke ich ihn einfach gerade wieder.
596 Früher ist das noch mehr vorgekommen. Dass er, wenn er hereingekommen ist, da war da
597 schon ein Zeug und so. Und dann habe ich gerade gesagt: „Robert, Springseil, gehe“. Das hat
598 eigentlich gebessert. Häufig ist bis zur Pause nicht so ein Problem. Fremdsprachen ist auch,
599 auch das Französische ist, also, also, weil ich es gebe, ist es vielleicht weniger ein Problem, als
600 wenn es jemand anders geben würde. Er hat dort einfach so / Es ist wie der Widerstand, den er
601 dort einfach auch nicht überwinden kann. Wo er den Zugang hat, dort geht es recht gut. Wenn
602 er den Zugang nicht findet, dann kann er sich wie nicht überwinden. Und dann kannst du ihm
603 manchmal überhaupt nicht helfen. Es ist irgendwo / Er tut sich dann so verbohren. Er kann auch
604 manchmal sagen / So eine typische Reaktion von ihm / In der zweitletzten Woche, glaube ich,
605 als wir malen hatten, ist ihm ein Bild nicht so gelungen, wie er es wollte. Und das frustete ihn
606 wahnsinnig. Also da hat er dann einfach auch keine Toleranz. Das geht ihm so ans Lebendige.
607 Trotzdem (unv.) letzte Woche noch gesagt habe. Die Praktikantin ihm noch geholfen hat und
608 ich ihm noch geholfen und die Praktikantin ist neben ihm gesessen und so und wir haben noch
609 so ein bisschen geschaut, wirklich Hilfestellungen gegeben und es hat irgendwie nichts
610 gefruchtet. Und nachher ist irgend / Haben sie angefangen wegzuräumen und dann hat er Sara
611 so am T-Shirt gezogen, als sie durchgegangen ist. Und Sara sagt: "Lass mich los!" und streift
612 ihn so ab und dann gibt er ihr so ein Ding so in den Magen, die hat gerade geschrien. Und
613 dann, tja, Grenze überschritten. Den Kindern gesagt, es müsse jetzt einfach jedes wegräumen,
614 das, was es und jedes müsse alleine. Und das andere tun wir dann immer, die einen machen
615 das und so, dann tun wir dann so aufteilen und den ganzen Rest, den macht der Robert. „Das

616 mache ich nicht. Es kann mich niemand zwingen. Ich trockne jetzt da ab? Sicher nicht!“ Und so.
617 „Und wenn ich nicht will, dann kann mich niemand zwingen.“ Also das ist sein Ding. So wie das
618 Abtrocknen am Sommerfest, das er nicht gemacht hat. „Es kann mich kein Mensch zwingen
619 zum Abtrocknen.“ Ja also. Dann musst du eben anders. Wenn man dich das nicht zwingen
620 kann. Und dann konnten die Kinder / Ah, dann habe ich gesagt, sie könnten Hausaufgaben
621 machen oder malen oder lesen, sie könnten machen oder zehn Minuten was sie wollten und
622 zehn Minuten früher das Mittagessen holen gehen. „Ich gehe das Mittagessen holen.“ „Robert,
623 nicht bevor die Arbeit gemacht ist!“ „Gut, ich mache keine Arbeit, ich esse auch kein
624 Mittagessen! Ich habe schliesslich auch keinen Hunger und so. Ich mache das nicht, ich habe
625 es gesagt, ich mache es nicht. Es kann mich niemand zwingen, das zu machen und so.“ Und
626 dort ist die Klasse super gewesen. Die haben alle für sich etwas gemacht. Die haben sich nicht
627 um sein Geschimpfe gekümmert. Ich staune dann manchmal wieder. Aufgaben, da wird (unv.)
628 zwischendrin hat das Geschimpfe wieder angefangen. Und irgend einmal hat er dann gesagt, er
629 gehe. Da habe ich gesagt: „Robert, du kannst gehen, ich mache dir keinen Schritt hinterher,
630 aber keinen. Du kannst einfach gehen. Aber es ist das vierte Mal. Wenn du gehst, denk daran!
631 Selber entscheiden.“ Dann hat er einen Schritt zur Türe gemacht und ist wieder
632 zurückgekommen. „Gut, ich gehe nicht, aber ich mache nichts.“ Dann sind die Kinder das
633 Essen holen gegangen. Dann hat er gesagt: „Ich mache nichts. Und wenn ich bis morgen da
634 bin.“ „Dann bist du halt bis morgen da.“ „Und wenn ich bis am Samstag da bin.“ „Ja nun, dann
635 bist du bis am Samstag da.“ „Übers ganze Wochenende.“ „Ja, dann bist du übers ganze
636 Wochenende“ / Er hat das richtig probiert auszuloten. (lacht). Und irgend einmal hat er gesagt:
637 „Gut, die Gläser trockne ich ab, aber nachher mache ich nichts mehr.“ Er hat die Gläser
638 abgetrocknet. Dann habe ich ihm ein Tuch gegeben und ihm gesagt, er könne die Farbgläser
639 abwaschen. „In das Wasser hinein? Der Robert greift nicht in dieses Wasser hinein. Es kann
640 mich kein Mensch zwingen in solches Wasser hineinzugreifen!“ „Es muss einfach abgewaschen
641 sein.“ Und dann irgendeinmal hat er gefragt, wie lange er Mittagessen holen könne. Da habe
642 ich ihm gesagt: „Weisst du, bis um halb eins kommen die Oberstufenschüler vom Turnen, bis
643 dann gibt es. Nachher ist fertig.“ Dann hat er auf die Uhr geschaut und gesagt: „Das könnte
644 noch reichen, hä?“ „Ich weiss es nicht. Du willst ja nichts machen.“ Und plötzlich hat er
645 angefangen. Aber einfach so. Und so, das ist auch wie die Haltung, die manchmal so stark /
646 Beim Abwaschen am Sommerfest konnte man es nicht durchbrechen. Wenn ich nicht will, dann
647 mache ich nicht und kein Mensch kann mich zwingen zu etwas, das ich nicht mache. Fertig.
648 Schluss. Manchmal kommt es so im Schulischen. Dort zeigt er es nicht, aber es ist wie so eine
649 ähnliche Haltung. Wenn ich nicht kann, dann kann mir auch niemand helfen. Weisst du, so. Ich
650 denke innerlich. Dort spricht er es nicht aus, aber es ist so etwas Gleiches. Und dann hast du
651 irgendwie (...) Du kannst es sein lassen. Es hat in diesem Moment auch gar keinen Sinn. Weil
652 so ein Widerstand da ist. Und so bei Zeug abwaschen, da kannst du einfach warten Ob er es
653 macht. Du kannst warten bis am Freitag, bis am Samstag. Weisst du. Aber ob er jetzt
654 französisch macht oder nicht, dort kannst du nicht einfach warten lassen. Und ich denke dort
655 hat er schwierig. Englisch auch.
656

- 657 I: Was habt ihr denn von der Schule aus schon an Sachen / Du hast vorhin gesagt ein Arzt hat ihn
658 schon einmal angeschaut und hat gesagt / Heileurythmie oder irgend so etwas?
659
- 660 B: Ja, das hat er immer wieder. Jetzt sind zwar gerade ...
661
- 662 I: Seid ihr sonst noch vernetzt?
663
- 664 B: Bei Frau Eschenmoser gehen sie jetzt. In R. Ich weiss nicht, ob du sie kennst?
665
- 666 I: Es ist eine Homöopathin?
667
- 668 B: Anthroposophische Ärztin. Die gibt ihm manchmal Medikamente. Ich weiss / Im Moment ist
669 gerade ein bisschen offen, wie es weitergeht. Sie wollen jetzt glaube ich noch einmal eine
670 richtige Abklärung ADHS machen. Oder ob sonst eventuell irgendetwas / Neurologische
671 Abklärung oder so. Ich denke, es ist gut, wenn man es einmal macht. Was man dann damit
672 macht, ist dann etwas Anderes. Da muss man dann schauen, was man damit machen will. Ja,
673 ein Teil, denke ich, ist ein pädagogisches Problem und das andere ist schon / Wo finden wir
674 noch einen therapeutischen Ansatz, der ihn verbindet mit sich? Oder der ihn sich selber
675 aushalten lässt. Ich habe wie das Gefühl, er halte sich nicht aus. Und solange du so ein / du
676 dich nicht aushältst, kannst du auch nichts anderes aushalten. Und dann kannst du auch nicht
677 lernen wirklich. Er kratzt sich auch sehr viel und kommt sofort in Panik und hat eh gerade das
678 Gefühl er sterbe. Er ist sehr schnell total in Panik. Kerstin hat ihm, nein, Renate kann manchmal
679 so trocken sein. Also, das war das erste Mal, als er abgehauen ist. Im Ried. Als er aber wieder
680 zurückgekommen ist, bevor wir heimgegangen sind. So wegen einer Wespe, von der wir ihm
681 nicht geglaubt habe, dass ihn so viele Wespen gestochen haben. Und dass wir ihm das nicht
682 glauben und er doch das Gefühl habe, es haben ihn so viele Wespen gestochen. Das hält er
683 nicht aus. Und er hat so ein Theater gemacht wie ein Rumpelstilzchen. Und die Kinder, die sind
684 ja nicht böse gewesen, aber das hat so lustig ausgesehen. Die konnten einfach nicht anders als
685 lachen und das ist für Robert nicht aushaltbar. Der fühlt sich total ausgelacht. Und für die
686 Kinder, die haben sich schon zusammengenommen, aber das hat zum Kreischen ausgesehen.
687 Und alle haben gewusst, wahrscheinlich sind es Ameisen gewesen. Und dann, als er sich
688 beruhigt hatte und dann bei uns war, sind Renate und er und ich gewesen. Da hat er erzählt:
689 „Ja, also, das sei allergisch und er wisse ganz genau und der Nachbar sei auch.“ Da sagt
690 Renate zu ihm: „Das ist nicht ansteckend, weisst du. Auch wenn dein Nachbar an einem
691 Wespenstich stirbt, du stirbst daran deswegen nicht.“ (lacht) Die hat ihn so richtig / Weisst du /
692 Was für ein Kind in einem solchen Alter eigentlich völlig normal ist. Die kommen nicht in Panik,
693 weil der Nachbar ...
694
- 695 I: ... und bei ihm aber schon.
696
- 697 B: ... und bei ihm / „Komm, wenn du allergisch wärst, das wüsste deine Mama und wir hätten

698 Medikamente da und wir dürften nicht in den Wald gehen ohne diese Sicherheitsmassnahmen.
699 Ich wüsste das. Deine Mama, die müsste mir das sagen und so.“

700

701 I: Merkst du denn einen Unterschied, wenn er von der Heileurythmie wieder zurückkommt?

702

703 B: Wenn er ein paar Mal hat, schon. Jetzt hat er gerade eine Pause. Jetzt hat er dann wieder. Ja,
704 schon. Erstmal hat er gerne eins-zu-eins. Und dann tut es ihn schon („büschele“). Also, nicht
705 gerade vom ersten Mal, aber wenn dann der Rhythmus drin ist, und so, dann habe ich schon
706 das Gefühl. Es ist so wie / Ich denke, bei ihm ist es / löst es das Problem nicht, aber es gibt ihm
707 wie eine Krücke, so zum Beginn. Dass er sich wie daran halten kann. Und dann gibt es wie eine
708 äussere Massnahme, dass er zwischendurch aus dem Unterricht raus kann und ist doch / bei
709 ihm macht sie dann manchmal auch ein bisschen länger und lässt ihn ein bisschen länger
710 ruhen und so. Er ist dann doch zwanzig Minuten nicht im Schulzimmer. Er hat dann wie so eine
711 (atmet heftig aus). Schon das, denke ich, ist für ihn gut.

712

713 I: Was hast du für eine Meinung zu Medikamenten?

714

715 B: Ritalin, meinst du?

716

717 I: Zum Beispiel. Es gibt ja auch noch anderes.

718

719 B: Ich weiss gar nicht, was es sonst noch gibt.

720

721 I: Ja, ähnliche Wirkstoffe, die aber zum Beispiel länger hinhalten.

722

723 B: Ich würde es nie machen mit einem Kind. Ich finde, man müsse irgendwie eine andere
724 Massnahme finden. Weil es ist ja keine Heilung. Weisst du. Wenn es eine Heilung wäre, wäre
725 es ja etwas Anderes. Wenn du, wenn du wegen etwas Penicillin nehmen musst, weil der Körper
726 jetzt diesen Infekt nicht überwinden kann und so, dann ist es ja etwas Anderes. Dann kannst du
727 das Penicillin irgendwann absetzen und es ist gut. Und das ist ja mit diesen Medikamenten
728 nicht. Und ich denke, eigentlich müssen / muss er damit leben zu lernen, oder muss er die
729 Herausforderung so annehmen, dass er wie / oder wir darum herum, also, einfach irgendwo bei
730 sich ankommt. Und das kommt er ja mit den Medikamenten nicht. Also der Köhler sagt, bei
731 ganz schlimmen Fällen, wenn es nie mehr eine Beruhigung gibt / Also, wenn es so
732 weiterbleiben würde, wie es in den zwei Wochen mit der Praktikantin / Das könntest du nicht
733 ewig so machen. Aber dann müssten mit / dann müsste man wirklich halt alle Hebel in
734 Bewegung setzen, so etwas wie die Waldtherapeutin oder irgendetwas / Ich habe das Gefühl,
735 dann müsste es wirklich auf anderer Ebene / Er hat wie keine / Ich habe wie das Gefühl, er
736 habe auch kein reales Empfinden. Er geht auch mit der Fantasie. Der kann sich in Zeug
737 reinsteigern und du weisst manchmal nicht mehr, was hat er erlebt und was hat er einmal je
738 irgendwo gesehen. Und er kann das absolut nicht mehr auseinander halten. Und denke, der

- 739 muss die Realität erfahren und mit der Realität umgehen. Und das nimmt mir das Medikament
740 eigentlich wieder weg. Eben der Köhler sagt, nur wenn / Er gäbe es maximum für drei Monate,
741 wenn in dieser Zeit Eltern und Lehrer und alle, die mit ihm zu tun haben, und Grosseltern und
742 so bereit sind mit dem Köhler zusammen Arbeit zu machen. Und nach drei Monaten könne man
743 dann wie einmal – ausatmen und könnte man sich auch wie einmal ein Konzept erarbeiten und
744 so. Und nach drei Monaten könne man es eigentlich auch einfach wieder absetzen. Und länger
745 würde er nicht (unv.). Da ist er klipp und klar.
746
- 747 I: Stellst du überhaupt Diagnose bei Kindern?
748
- 749 B: Ich hüte mich. Ich probiere sie zu verstehen, aber nicht Diagnose. Weisst du ...
750
- 751 I: Wie machst du das, verstehen?
752
- 753 B: Ich probiere einfach im Moment das zu verstehen / Probiere, probiere mir vorzustellen, wie der
754 Robert sich vielleicht spüren kann, wenn immer jemand an ihm ankommt und ihn das nervt.
755 Oder wenn du dich, kratz dich einmal ein paar Male und spüre dann, wie das tut. Und wenn das
756 irgendwo / das kleinste Ding, das du hast, dich einfach zum Kratzen veranlasst. Also, was hast
757 du für ein Körpergefühl. Aber Dia.../ Mich dünkt, es ist so vielschichtig und was weisst du, was
758 schon pädagogisch dazu kommt, was schon in den ersten Jahren gelaufen ist. Ich weiss, dass
759 er viel Medien gehabt hat in den ersten Jahren und der Vater einen langen Prozess gehabt hat,
760 bis wir gemerkt haben: aber das, das mag das Kind nicht auch noch ertragen. Ein Kind, das so
761 nicht in der Realität ist. Also, weisst du. Wieviel hat das jetzt noch ausgemacht und / Was ist
762 einfach da gewesen? Und was nützt dir eine Diagnose, wenn du sie / Du musst ja eigentlich die
763 Situationen verstehen, dünkt es mich. Was auch immer das ist.
764
- 765 I: Steiner tut ja auch mit den Temperamenten ein wenig ...
766
- 767 B: Ja, ja. Bei gestörten Kindern ist das so gestört.
768
- 769 I: Nicht gestört, weisst du ...
770
- 771 B: Also, weisst du, gestört / Doch, bei ihm ist eigentlich doch viel im normalen Entwicklungsablauf
772 gestört. So meine ich.
773
- 774 I: Aha.
775
- 776 B: Wenn alles so durcheinander ist / Ich weiss das bei unseren Pflegekindern, konntest du /
777 Temperamente / Das war ganz schwierig herauszufinden. Da, wo alles irgendwie durcheinan-
778 dergewirbelt ist und so. Ist er ein Sanguiniker? Irgendwo schon. Ist er Choleriker oder ist das
779 nur Überempfindlichkeit? Also das ist ganz schwierig, das.

780

781 I: Also, für dich ist es nicht unbedingt Thema?

782

783 B: Nein. Ich denke, du kannst es nicht von dorther nehmen. Er hat sicher etwas Sanguinisches in
784 der Art. Er hat ja auch etwas Fröhliches, wenn er gut beieinander ist, hat er etwas Fröhliches.
785 (unv.) am meisten nicht. Aber es nützt auch nicht so viel im Moment. (lacht).

786

787 I: Dann ist für dich, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr das Individuelle, das Wesen des
788 Kindes / eben, wenn du sagst, ihn versuchen zu verstehen, warum er so unterwegs ist, wie er
789 unterwegs ist.

790

791 B: Und die grosse Herausforderung bei so einem Kind, dünkt mich jetzt gerade, und das ist ja
792 immer / Und bei ihm ist es ja recht / Wie gehst du mit ihm um, damit du ihn nicht verletzt,
793 beschämst. Viel sagst du: „He, du bist ein Fünftklässler und kein Erstklässler.“ Das ist eine
794 Beschämung des Kindes. Und also, das dünkt mich so eine grosse Herausforderung bei so
795 einem Kind. Das sagst du einem / Wenn du das Ivan sagst: "Also jetzt benimmst du dich aber
796 schon wie ein Erstklässler." Dann ist das noch nicht so eine Beschämung, weil eigentlich
797 genauso / Dann kann er lachen. Also, wenn du es je nach dem mit einem Ton sagst, kann es
798 auch beschämend sein, je nach Situation. Aber wenn du es so lachend sagen kannst, dann
799 kann der auch zurücklachen. „Ja, ja, man weiss es ja eigentlich genau, so benimmt man sich
800 nicht in der Fünften.“ Weissst du. Dann hat es eine andere Ebene. Dann tun wir uns wie
801 verständigen. „Im Moment bist du dort, willst du es?“ Dann kann er lachen und nein sagen. Bei
802 Robert kannst du das nicht so. Und das tönt ja noch so harmlos und trotzdem, dünkt es mich /
803 Das ist für mich ein Wahnsinnsthema. Wie gehst du mit ihm um, damit du ihn nicht immer
804 wieder beschämst? Und dadurch auch verletzt, irgendwo. Weil, er will ja kein Erstklässler sein.
805 Und wenn er so tut, will er es ja eigentlich irgendwo auch nicht. Andere Fünftklässler tun
806 manchmal extra wie Erstklässler. (lacht). Dann darf man es ihnen auch sagen.

807

808 I: Was hast du so an Erfahrungen gemacht so mit den Schulkarrieren von Kindern, die so ein
809 bisschen ...?

810

811 B: Keine Ahnung. Eigentlich nur bei unserem Emil. Das ist eigentlich / Ich weiss es eigentlich gar
812 nicht, wie in der anderen Klasse. Dort war ganz ein schwieriges Kind, bei dem ich wirklich fest
813 durchgebissen habe. Und (unv.) ziemlich gut gekommen. Das ist dann da in der Achten und
814 Neunten auch noch gut gegangen, als es noch eine relativ enge Betreuung gehabt hatte. Und in
815 der Zehnten wurde es dann mit ihm ganz schwierig. Und in der Elften ist er dann, glaube ich,
816 abgestürzt. Aber dort ist noch dazu gekommen, dass die Familie, die Mutter eine neue
817 Beziehung hatte und die Familie zügelte. Und weisst du, da kann ich nicht alles zusammen /
818 Das hat, den Jungen einfach, mit / in der achten Klasse / nicht ertragen. Und, und die neue
819 Beziehung, die hat auch noch Kinder gehabt. Also, es ist dann irgendwo einfach zu viel
820 geworden. Und die Entwurzelung da und dann noch Wegziehen, und alles zusammen, und so,

821 das hat es dann irgendwie nicht ertragen, einfach. Ich denke, es ist ja nicht alles nur Schule.
822 Und Rolf, der war auch ein happiger Bursche. Der ist nach der Achten raus. Der hat dann schon
823 gesagt / Er hatte Angst in die Oberstufe zu gehen, weil er gewusst hatte / Dem habe ich auch
824 immer Sonderwege suchen müssen. Und ich habe gewusst, in der Oberstufe sind viele Sachen
825 gar nicht mehr möglich, wie er es bei mir haben kann. Und wie wir Vereinbarungen treffen
826 können. Und wie ich an ihm reisse immer wieder und so. Das wäre sowieso ein Kind gewesen,
827 das ein ganz anderes Schulmodell / Wenn da die Schule vom Arbeiten her gekommen wäre,
828 dann wäre das so ein Superschüler gewesen. Der hat alles irgendwie aus dem Praktischen
829 haben müssen. Zum Beispiel Prozentrechnen, das ist für ihn keine Sache gewesen, weil das
830 viel mit dem Leben zu tun hat, obwohl er dann sonst kaum rechnen konnte. Aber dann ist das
831 gegangen / Er hat etwas / Das ist etwas Reales. Und der hat dann aber, weil er eh schon eine
832 Klasse wiederholt hatte und so, nach der Achten / er hatte ja seine Schulzeit gehabt. Und dann
833 ist er noch in eine Berufsausbildung und das ist gut gekommen. Da hat er dann wirklich / Die
834 Berufsschule konnte er dann gut machen, weil, ja, das hat eigentlich mit dem Beruf zu tun.

835

836 I: Habt ihr an der Schule ein Konzept, wie ihr mit ADHS-Kindern umgeht?

837

838 B: Nein.

839

840 I: Aber ist es Thema?

841

842 B: Nein. Ja, ein Thema ist eben, schwierige Kinder, so. Da suchen wir schon immer wieder. Und
843 haben untereinander Austausch. Und ab und zu in den Konferenzen / Diese Kinder werden
844 auch am meisten in die Konferenz getragen, natürlich. Wo wir so suchen. Aber nicht ein
845 Konzept. Es ist auch in diesem Fall Jedes wieder anders. Du kannst eigentlich / Es dünkt mich /
846 Das ist ja wie, wie fast, fast das Sicherste bei diesen Kindern, dass jedes so anders ist. Das ist
847 fast die einzige Sicherheit, die sie einem geben (lacht). Was bei diesem Kind gilt / Ich weiss, ich
848 habe eine Zeit noch in einer anderen Klasse, als die noch in der ersten waren, noch
849 Französisch gegeben. Und der Sebastian ist ja auch so ein Muster. Aber was ich / doch in der
850 Zweiten habe ich den Robert schon gehabt, ja genau, in der Zweiten habe ich den Robert
851 schon gehabt. Und der Sebastian ist in der Ersten gewesen, genau. Also, was ich bei Robert
852 erfolgreich angewendet habe und in der Französischstunde bei Sebastian wollte, ja das ist
853 völlig daneben gegangen. Das hat überhaupt nichts gebracht (lacht), das ist so / Trotzdem
854 gedacht, das ist doch so ähnlich und so, ist doch wie der Robert. Es ist einfach anders, das ist
855 das Verrückte. Dünkt es mich. Du musst / Diese Kinder zwingen dich einfach dazu, auf genau
856 dieses Kind zu schauen. Du kommst nicht darum herum. Zwingen einen absolut, dünkt es mich.
857 Und bei unserem Emil [Hier folgt eine längere Erzählung über ein Pflegekind, das jeweils auf den
858 Bauernhof ging und dem dies sehr gut tat. Anschliessend an die neunte Klasse folgte eine Zeit
859 in einer Institution in B. Heute steht dieser Junge im Leben].

860

861 I: Ja, ich habe eigentlich alles gefragt, was ich mir so vorgenommen habe. Danke für das

862

Gespräch.

1 13.6.2 Transkript Interview Lehrperson B

2

3 I: Also, diese Masterarbeit, die ich schreibe, in der geht es darum, wie Rudolf Steiner Schulen
4 Kinder mit ADHS integrieren. Ich habe verschiedene Lehrpersonen angefragt und verschiedene
5 Schulorte. Zum Einstieg interessiert mich, was du in deinem jetzigen Unterricht erlebst, wie sind
6 deine Erfahrungen mit Kindern, die ADHS haben und wie gehst du damit um?

7

8 B: Soll ich einfach anfangen?

9

10 I: Ja. Einfach erzählen.

11

12 B: Du hast ja hier einen Aufbau gemacht?

13

14 I: Ja genau. Aber ich werde mich nicht so genau daran halten. Ich habe hier meine Erinnerungs-
15 kärtchen, damit ich schauen kann, ob wir alles angesprochen haben.

16

17 B: Sag bitte noch mal die Frage.

18

19 I: Was hast du für ein aktuelles Erleben, wie erlebst du das Kind oder eventuell auch andere
20 Kinder? Ich weiss ja nicht, ob es ein Einzelfall in deiner Klasse ist. Und wie gehst du mit ihm
21 um?

22

23 B: Also ich gehe jetzt nur auf dieses eine Kind ein. Ich habe aber auch noch drei andere, die quasi
24 abgeklärte ADHS-Kinder sind. Aber ich glaube, die sind alle so verschieden, dass man über
25 jedes einzeln sprechen müsste. Also spreche ich jetzt hier über Rudolf. So wie ich ihn erlebe im
26 Unterricht, ist er einerseits sehr anstrengend für mich. Er ist ein Kind, das sich nur kurze Zeit
27 konzentrieren kann. (...) Wenn er einen Impuls in sich drin hat, muss er dem einfach folgen.
28 Wenn er das Gefühl hat, er müsse den Tisch aufräumen, dann muss das gerade gemacht sein,
29 egal ob wir gerade am Morgenspruch oder in einer Tätigkeit drin sind. Da kann er nicht von sich
30 aus abschätzen, das passt jetzt oder das passt jetzt nicht. Sondern sein Impuls ist einfach das
31 Wichtigste. Das ist nicht moralisch, das ist kein Egoismus, sondern das ist für mich einfach eine
32 kleinkindliche Stufe der Entwicklung. Wenn ein kleines Kind einen Impuls hat, dann führt es den
33 einfach aus. (...) Und das stellt mich natürlich immer wieder vor die Herausforderung, wie ich
34 seine Impulse in den Unterricht integrieren kann, ohne dass es stört. Und auf der anderen Seite,
35 dass er trotzdem als Mensch mit seinen Impulsen bestehen kann. Er ist ja auch ein Menschen-
36 kind und hat auch das Recht, sich auszuleben und so weiter. Und das ist einfach sehr
37 anstrengend, sehr anspruchsvoll, sehr interessant und sehr bereichernd (...) für die ganze
38 Klasse. Weil (...) mein Motto ist, auch in andern Klassen, die ich unterrichte: „Schaut Kinder, es
39 ist normal, dass wir verschieden sind.“ Ich ergreife auch Sanktionen, manchmal werde ich auch
40 wütend und schreie ihn an. Aber meine Botschaft an die Kinder ist, meint nicht, dass ich alle
41 gleich behandle. Das gibt es nicht im Leben. Rudolf muss ich Dinge durchgehen lassen, die ich

42 bei anderen nicht tolerieren kann. Das ist einfach eine andere Art. Ich habe von Anfang an, seit
43 Rudolf bei uns ist, probiert, diese Botschaft herüberzubringen. Es ist normal, dass ihr
44 verschieden seid. Wenn ein Kind von mir eine Sanktion bekommt, hätte Rudolf eventuell keine
45 bekommen. Für ihn ist eine Arbeit manchmal eine grössere Anstrengung als für ein anderes
46 Kind. Er ist wirklich anstrengend. Er macht mir zusehends auch Sorgen (...). Aber auf der
47 anderen Seite spüre ich auch eine Bereicherung, denn er ist jemand sehr Originelles, er ist sehr
48 initiativ (...), kann auch sehr kreativ sein und hat ein unglaubliches Empfinden für bestimmte
49 Lebensfragen, die nicht mit dem Unterricht zusammenhängen (...). Wenn ich der Klasse Fragen
50 stelle, oder wenn wir über das Leben reden, oder über eine Bibelstelle, dann gehört er zu den
51 besten Schülern. Da spürt er, um was es geht. Er ist schon ein Bürger zweier Welten. Einerseits
52 ist er sehr intuitiv, und man kann sagen auf einem hohen Niveau, was Lebensfragen anbelangt.
53 Und schulisch ist er auf einem tiefen Niveau. (...) Er hat im Rechnen sein Extraprogramm, denn
54 er rechnet mit dem Programm eines Drittklässlers. Etwa zweite, dritte Klasse, denn mehr liegt
55 einfach nicht drin. Da kommt eine Schwierigkeit, denn mit zunehmendem Alter bemerkt er den
56 Unterschied zwischen sich und den anderen. Er merkt, die anderen haben ein
57 Sechstklassbüchlein, aber ich kann darin nicht rechnen. Ich habe einfach Extraaufgaben, die
58 leichter sind. Durch seine Originalität ist er Gott sei Dank im Grossen und Ganzen sozial gut
59 integriert in der Klasse. Er spielt mit, aber es gibt trotzdem manchmal Krach, weil er sich
60 vielleicht dann nicht einordnet, aber im grossen Ganzen ist er gut integriert in der Klasse, hat
61 auch seine Kollegen, seine Freunde. Da ist er eigentlich gut aufgehoben. Es hat Phasen
62 gegeben, in denen er so ein bisschen an der Seite war. Aber das hat sich eigentlich ergeben.
63 Sozial ist er zum Glück gut integriert und man hört auch auf ihn und er hat einfach sein
64 Plätzchen. Aber eben, schulisch hat er einfach eine Aussenseiterposition mit Extraaufgaben
65 und so. Denn da kann er durch seine Konzentrationsschwäche einfach nicht alle Sachen
66 aufnehmen. Da merke ich, bis zu einem gewissen Grad kann ich etwas verlangen und nachher
67 muss ich einfach sagen, es geht nicht mehr. Es ist mit den Eltern ganz klar abgesprochen, dass
68 er nicht das gleiche Programm, sondern ein reduziertes Lernprogramm hat.

69

70 I: Unterrichtest du ihn seit der ersten Klasse oder ist er ein Quereinsteiger?

71

72 B: Er ist ein Quereinsteiger. Ich mag mich noch ganz gut erinnern. Er kam am Ende der ersten
73 Klasse zu uns, weil es an der Staatsschule einfach nicht ging. (...) Ich war gut informiert von
74 den Eltern und kann nicht sagen, dass mir da von den Eltern ein Kuckucksei ins Nest gelegt
75 worden ist. Sie haben ein gutes, stabiles Familienverhältnis, was bei vielen andern nicht der Fall
76 ist. Er hat ein stabiles Familienverhältnis und wirklich sehr kooperative Eltern. Ich wusste nicht,
77 dass er so schwach ist, aber das ist auch egal. Er ist jetzt einfach hier und er ist bei uns. (...)
78 Und eben, die Probleme werden mit zunehmendem Alter immer gravierender. Denn die
79 Lernfähigkeit der normal entwickelten Kinder wird immer besser und die Schere immer grösser.
80 Darum habe ich auch schon mit den Eltern gesprochen. Wenn es hier am Ort eine Kleinklasse
81 geben würde, eine kleine Gruppe, in der er nicht mehr immer der Schlechteste wäre, das ist die
82 Perspektive. Wenn diese Kleinklasse nicht käme, oder so, dann müsste man einfach schauen,

83 dann würde ich ihn natürlich in der Klasse mittragen, denn er ist ein Bestandteil von uns.

84

85 I: Hast du dich speziell auf die Thematik ADHS vorbereitet?

86

87 B: Ja, einfach durch "learning by doing". Gut, man muss sagen, ich habe schon immer einen Draht
88 zu den so genannt "blöden" Kindern gehabt. Also, ich habe zwölf Jahre lang in Deutschland
89 Kleinklasse unterrichtet. An einer Schule für Erziehungshilfe war das. Und da hatte ich natürlich
90 immer solche Kinder. Lernbehinderte und Verhaltensauffällige. Und eine Ecke meines Herzens
91 schlug immer für diese Kinder. (...) Das war schon ein bisschen Vorbereitung durch meine
92 Tätigkeit. Aber wenn man nachher wieder so ein Kind hat, ist das wie neu. Da fängt man wieder
93 von vorne an und daran haben wir auch viel gearbeitet. Wir haben auch einen Förderkreis, der
94 sich dieser Kinder annimmt. Wir haben in diesem Förderkreis auch schon über ADHS und ADS
95 gesprochen und Literatur dazu gelesen. Ich habe auch durch staatliche und wissenschaftliche
96 Literatur sehr gute Anregungen bekommen. Das war ein Prozess, ähnlich "learning by doing",
97 aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema ADHS. Und er ist ja nicht der einzige hier
98 an der Schule und wir wissen das. Ich habe auch einen Elternabend gemacht über ADHS. Da
99 habe ich probiert allen Eltern klipp und klar zu erklären, was ADHS ist. Was sind die
100 Schwächen, was sind die Nachteile und was die Vorteile. Das habe ich mit dem Einverständnis
101 von Rudolfs Eltern gemacht. Und sein Name ist auch gefallen. Und es sind nie Klagen von
102 andern Eltern gekommen, dass Rudolf im Unterricht störe oder andere Kinder fertigmache. Er
103 kam in der zweiten Klasse zu uns, weil es in der Staatsschule nicht ging. Aber es war schon die
104 Hoffnung da, jetzt kommt er an die Steiner Schule, jetzt wird es besser. Aber das Problem ist
105 natürlich schon geblieben. Und es wird immer grösser. Ich finde solche Kinder auch gut für die
106 Klasse, denn das Leben hat schwierige Menschen und das gehört einfach dazu. Für mich gibt
107 es manchmal die Frage, ob er sich noch gut fühlt, oder ob er nicht trotzdem grössere
108 Entwicklungsmöglichkeiten hätte. Ich habe ihn vom Englischunterricht dispensiert, weil er
109 einfach so schwach war, dass es nicht ging. Ich unterrichte Französisch und da habe ich ihn
110 dann einfach bei mir, dann gibt es das Problem mit den Fachlehrern auch nicht so. Es gibt auch
111 Probleme bei den Fachlehrern.

112

113 I: Werken zum Beispiel, oder Handarbeit und solche Fächer?

114

115 B: Werken haben sie noch nicht, aber in der Handarbeit ist es schon schwierig. Es ist eine junge
116 Lehrerin, zwei Stunden in der Woche, sonst sieht sie ihn nicht. Das ist für Rudolf sehr schwierig
117 und für sie auch. Manchmal kommt er nach einer Stunde Handarbeit zu mir hoch. Es geht
118 schon, aber es ist sehr schwierig. Im Bezug auf andere Lehrpersonen als den Klassenlehrer.
119 Das ist die Stärke von unserer Schule, von der Rudolf Steiner Schule. Die Stärke ist wirklich
120 diese kontinuierliche intensive Bezugsperson, der Klassenlehrer. Die Schwäche ist dann, dass
121 sich die Kinder nicht gewöhnt sind, mit mehreren Leuten zurechtzukommen und das ist für ein
122 ADHS-Kind noch schwieriger.

123

- 124 I: Ja, und die Perspektive auch für die oberen Klassen, wenn nachher das Fachlehrersystem
125 kommt. Bei euch ist der Wechsel ab der achten Klasse, nehme ich an?
126
- 127 B: Der Wechsel ist ab der achten Klasse, aber das ist natürlich schon vorher, das wird auch jetzt
128 mehr. Zum Beispiel Turnen, das geht jetzt gut. Ich gebe jetzt nicht mehr selber Turnen und in
129 der siebten Klasse kommt sicher noch das eine oder andere Fach dazu, das ich nicht mehr
130 selber unterrichte. Das beginnt schon dann und intensiv nachher ab der achten Klasse, wo es
131 keinen Klassenlehrer mehr gibt, wo die Epochen wechseln. Alle drei Wochen einen anderen
132 Epochenlehrer. Das macht mir Sorgen. (...) Das macht mir wirklich Sorgen. (...) Wie weit kann
133 er sich da noch entwickeln und stabilisieren und wie weit eben doch nicht. Das ist wirklich eine
134 grosse Frage.
135
- 136 I: Du hast vorher schon gesagt, im Unterricht hat er im Rechnen ein eigenes Programm. Nimmst
137 du bei der Vorbereitung deines Unterrichtes Rücksicht auf ihn, oder lässt du dich durch ihn
138 davon abhalten irgend etwas zu machen? Sei es im Zimmer, oder auch bei Ausflügen oder so?
139 Ich nehme an, das ist ein Thema für dich im Hinterkopf, dass du Rudolf in der Klasse hast?
140
- 141 B: Das ist ein Thema. Im Hauptunterricht, von acht Uhr zwanzig bis zehn Uhr zehn, mache ich
142 einen Anfangsteil, der ein Bewegungsteil mit Flöte oder Singen ist. Wenn ich zum Beispiel
143 Rechenepoche habe, sage ich: „Jetzt machen wir ein Spiel“, aber danach müssen sie eine
144 Viertelstunde ganz still arbeiten. Eine Viertelstunde ist eigentlich schon zu lang für Rudolf.
145 Eigentlich sollte er maximal zehn Minuten arbeiten. Bei Schulreisen frage ich die Eltern ob sie
146 mitkommen. Weil, das ist nicht ganz so leicht, weil er da schon eine Sonderbetreuung braucht.
147
- 148 I: Dann hast du in dem Fall jemanden, der konkret für ihn schaut?
149
- 150 B: Ja. Dann frage ich die Mutter, ob sie mitkommen kann, denn sie sind so lieb und kooperativ und
151 empfinden nicht alles als Diskriminierung. Ich sage dann einfach: „Schau bitte ein bisschen auf
152 Rudolf.“ Und dann geht das. Auch in anderen Bereichen ist das ein Thema im Hinterkopf,
153 schafft Rudolf das? (...) Ich probiere immer eine Lösung zu finden und manchmal gelingt das
154 und manchmal nicht. Mein Ziel ist immer zu agieren anstatt zu reagieren. Wenn ich bei Rudolf
155 reagiere, habe ich schon verloren. Das ist einfach so. Wenn ich reagiere, wütend werde und mit
156 ihm schimpfe, dann weiss ich genau, dass es nichts bringt. Aber er ist so gut, er verzeiht mir.
157 (...) Das ist seine Stärke. Er verzeiht einem und weiss ganz genau, was los ist. Unglaublich.
158 Das erschüttert einen. Wie er auch erzählt: Weisst du, ich habe am Morgen ein bisschen
159 Ritalin“. Er hat Ritalin, aber meiner Meinung nach bringt es gar nicht viel. Ich merke nicht viel.
160 Ich habe es den Eltern auch gesagt, dass ich keinen grossen Unterschied bemerke. Sie merken
161 es zu Hause. Er hat eine ziemlich geringe Dosierung Ritalin. Er weiss ganz genau bescheid:
162 "Weisst du", sagt er, "ich habe dieses Ritalin, weil ich am Morgen sonst manchmal so aggressiv
163 bin zu Hause, es gibt Krach und so." Er spricht da wie ein Erzieher über sich selber. Das ist
164 unglaublich, es ist unglaublich. Das tut einem manchmal auch fast ein bisschen weh, fast, weil /

165 Ein Kind, von dem man sich wünscht, es soll doch einfach so Kind sein, und Kinder sind ja
166 Gegenwartsmenschen, so in den Tag hinein, so sich freuen im Augenblick, wie er doch schon
167 viele Reflexionen hat auf sich selber und sein Defizit, seine Unruhe. Er sagt auch, er stehe jetzt
168 am Morgen um fünf Uhr auf und gehe da so, weil es beim Frühstück immer so Probleme gibt,
169 dann gehe ich schon morgens um fünf in den Garten hinaus oder so oder mache etwas.
170 Manchmal hört er Musik. Er sagt mir dann, er höre Techno, oder was weiss ich was. Da bin ich
171 nicht so sicher, ob die Eltern das erlauben. Das wäre nicht gerade das Ideale für ihn. Aber so
172 Sachen. Er sucht auch Strategien, wie um damit fertig zu werden mit seiner Schwäche. Er
173 weiss die sehr genau. Und das ist schon erschütternd, wie dieses Kind so bewusst damit
174 umgeht. Es gibt eine interessante Erfahrung. Ich habe letztes, letztes Jahr / Da war eine
175 Notfallsituation in der Schule, dass eine Viertklass- / Drittklasslehrerin, letztes Jahr sind sie ja
176 dritte, jetzt muss ich gerade schnell überlegen. Ja, die Zweitklasslehrerin hat ganz schnell
177 gekündigt und die dritte Klasse war verwaist. Und die dritte Klasse war auch eine relativ kleine
178 Klasse, neunzehn Schüler und ich habe achtzehn Schüler. Und dann haben wir überlegt, was
179 machen wir. Und dann habe ich die Klassen zusammengenommen und habe ein Jahr lang
180 kombinierte dritte und vierte Klasse gehabt. Gut, der Rudolf ist dann noch jünger gewesen. Das
181 sind dann sechsendreissig Schüler gewesen im Klassenzimmer. Das ist super gegangen,
182 super gegangen. Besser. Einfach, er ist / oder das war so eng im Klassenzimmer und er hatte
183 einfach seinen Platz. Er ist ja neben einem Mädchen aus der dritten Klasse gesessen. Da hat er
184 natürlich nicht so / Das ist sehr gut gegangen. Also verhaltensmässig, nicht leistungsmässig,
185 das schon nicht. Aber verhaltensmässig ist er weniger aufgefallen als jetzt hier, wo wir wieder
186 achtzehn Kinder sind. Wo er einfach mehr Platz hat. (lacht). Das hat mich noch so eine
187 interessante Erfahrung gedünkt. Wie, ja, ein Kind, doch, wenn es auff... / wenn es Verhaltens-
188 auffälligkeiten hat, sich plötzlich doch in eine Masse einfügen kann. Ja. Und wenn es eben
189 relativ alleine steht, zu sich selber, nicht bewusst, aber sich selber einfach so ausbreiten kann.
190 Also das ist eine interessante Erfahrung gewesen. Das ist sehr gut gegangen, das Jahr.

191

192 I: Wo sitzt er denn jetzt im Klassenzimmer?

193

194 B: Vorne.

195

196 I: Vor deinem Pult gerade oder ...?

197

198 B: Er sitzt da vorne rechts. Das ist eigentlich sein Stammplatz. Er sitzt eigentlich immer alleine.

199

200 I: Also, alleine in seinem Pult?

201

202 B: An einem Tisch. Neben ihm ist niemand. Jetzt habe ich dieses Jahr, gerade zu Beginn des
203 Schuljahres, also sechste Klasse, habe ich ihn neben ein Mädchen gesetzt. Da hat er sich
204 ungeheuer gefreut. Und das ist jetzt, wir haben ja zwischen Sommer- und Herbstferien haben
205 wir sechs Wochen, und das ist etwa drei bis vier Wochen wirklich gut gegangen. Ich habe

206 gedacht: super. Und dann ist es nicht mehr gegangen. Er hat einfach / Er hat nachher einfach
207 zu viel angefangen zu schwatzen und irgendwo kommt er an einen Punkt, an dem er es nicht
208 mehr erträgt. Und dann / Und das Mädchen / Am Anfang ist das gut / Das Mädchen hat gesagt:
209 "Ist gut!". Sie haben den Rudolf gerne, das ist ein Lustiger, bei ihm läuft immer etwas. Er ist
210 nicht unbeliebt. Aber dann plötzlich ist so eine Spannung aufgekommen und er hat so (macht
211 Schwatzgeräusche) / Er wollte immer mit ihr schwatzen und / "Hör jetzt auf!" Und so weiter. Und
212 dann musste ich sie doch auseinander nehmen. Und jetzt sitzt er wieder alleine. Ja, es ist
213 einfach / Ich / Man muss immer wieder probieren mit diesen Kindern. Immer / Nie, nie, nie / Ja,
214 also, jetzt mache ich lieber ein Experiment, das scheitert manchmal. Aber man muss immer
215 wieder etwas probieren. Und jetzt ist er eben wieder eine zeit lang alleine. Vielleicht tue ich ihn
216 wieder einmal zusammen. Und dann schaut man dann einfach, was kommt. Ja, es ist so.
217 Rudolf ist für mich der Erzieher zum, wie soll man dem sagen, zu einer Politik des Neubeginnes.
218 Also er zwingt mich dazu, oder bringt mich dazu, das ist eigentlich ein Geschenk, dass ich eine
219 Politik verfolge des Neubeginnes. Das heisst, es ist etwas schief gelaufen, Strich darunter, neu
220 anfangen am nächsten Tag. Ja nicht nachtragen. Ja nicht nachtragen. Einfach, komm, abhaken,
221 neu anfangen. Das ist die Politik des Neubeginnes, das ist es. Das hat er mich gelernt. Ich
222 meine überhaupt die schwierigen Kinder haben mich das gelernt. Und das zweite ist die Politik
223 des Lachens. Darüber lachen. Irgendeinen Blödsinn sagen, wenn es nicht läuft. Irgendeinen
224 B... / und wenn es noch so blöd ist, irgendeinen Blödsinn sagen, damit er etwas zu lachen hat.
225 Und dann, hui, gehen die Spannungen weg. Also, die Politik des Humors und des Neubeginns.
226 Das ist, das ist einfach wichtig. Und von da her ist er mein Erzieher. Das muss man ganz klar
227 sehen. Und das sage ich ohne jede Sentimentalität. Aber eben (lacht), es braucht schon etwas
228 und / Man muss ja auch auf das Kind schauen. Und ich muss einfach schauen, fühlt er sich
229 noch wohl und hat er noch Entwicklungsmöglichkeiten in der Klasse. Das ist das Wichtige. Und
230 da habe ich so langsam meine Fragen, muss ich schon sagen. Und die bespreche ich mit den
231 Eltern.

232

233 I: Ich nehme an, du hast in diesem Falle auch schon ein ganzes Repertoire an möglichen
234 Sanktionen mit ihm durchgearbeitet. Auch dort wird es immer wieder etwas Neues brauchen?

235

236 B: Genau. Das Repertoire ist eines, von dem ich einfach sagen kann, das habe ich mit dem Rudolf
237 gemacht und mit einem anderen Kind funktioniert es nicht. Das Repertoire das geht schlicht von
238 Strafen: „Ja, einfach, jetzt hast du eben, Rudolf, jetzt hast du eben, jetzt habe ich deinen
239 Namen aufgeschrieben, jetzt musst du eben einmal einen Satz aufschreiben.“ Bis, wenn es
240 ganz klare Verstöße sind gegen die Hausordnung, ja, wenn er einfach zum Beispiel das
241 Gelände verlässt, dann haben wir / oder unsere Klassenordnung, dann heisst es einfach die
242 ganze Klassenordnung abschreiben. Also relativ fantasielose, von mir aus gesehen auch so ein
243 bisschen blöde Strafen. Aber ich kann nicht immer etwas kreatives Neues ausdenken. Also es
244 geht wirklich von Strafen, die er auch zu Hause unterschrieben lassen muss, und er muss auch
245 erzählen, was er gemacht hat, und dann ist es gut. Und das nützt schon ein bisschen. Geht
246 weiter, phasenweise, im Moment nicht, zu Belohnungssystemen. Das ist auch nicht schlecht

247 gewesen. Einfach, er hat immer die Sachen liegen lassen. Und dann habe ich eine Liste mit ihm
248 gemacht so: Wenn er nichts nach der Schule liegen lässt, dann gibt es einen Smiley und sonst
249 ein Weingesicht. Und wenn er zehn Smileys hat, dann gibt es ein Ricola, voilà. Einfach ganz
250 einfach. Etwas Süßes. Ich stehe voll dazu. Ich stehe voll dazu. Weil ich einfach der
251 Überzeugung bin, er hat einen Erfolg. Jetzt habe ich ein paar Mal die Sachen nicht liegen
252 lassen und jetzt schmecke ich, jetzt gibt das eine Sinnesempfindung. Also ich stehe da einfach
253 voll dazu, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen komisch tönt, so. Und das hat auch
254 genützt. Das hat sich einfach durch die Monate / dieses Training / Die positive Verstärkung hat
255 wirklich auch etwas genützt, dass er viel weniger Sachen liegengelassen hat. Wirklich. Also, ich
256 arbeite auch mit positiver Verstärkung. Einfach, wirklich ein ganz einfaches System. Es muss
257 überschaubar sein / es darf / es nützt gar nichts, zu sagen: "Heute bist du lieb gewesen", oder
258 so, das ist ("Chabis"). Das ist viel zu pauschal. Man muss einfach sagen: "Hast du heute etwas
259 liegen lassen? Nichts, bravo, Smiley! Hast du die Aufgaben gemacht? Bravo, Smiley!" Oder
260 irgendwie so kleine Sachen. Und die einfach verstärken. Und dann nach zehn Mal / Das habe
261 ich auch mit anderen ADS-Kindern gemacht. Das ist gar nicht schlecht gewesen. Und das
262 nachher mit einer kleinen Belohnung. Einem Mädchen habe ich nachher so einen Kleber
263 gegeben, so eine kleine Sache. Und das hat sie positiv verstärkt und wach gemacht. Und dann
264 sind manchmal andere auch gekommen: "Darf ich auch so ein Blatt haben, Herr Keller?" Und
265 so weiter. Und da habe ich gesagt: "Siehst du, es ist einfach verschieden, ich kann das nicht mit
266 allen machen." Und irgendeinmal löst sich das auch auf. Das ist auch richtig so. Irgendeinmal
267 merkt man, so, jetzt tun wir das, jetzt tun wir die, den, das Formular mit den Smileys legen wir
268 zur Seite. Und irgendeinmal nehme ich es vielleicht wieder hervor. Es muss einfach etwas
269 Kleines, Konkretes sein, an dem man arbeitet. Und das strahlt aus. Das strahlt nachher aus auf
270 das Grosse, ganz sicher. Einfach so, so ganz kleine Sächelchen. Ja. Und nachher / Ja, gut, das
271 Repertoire wäre einfach natürlich so ein wenig das, was einem zur Gewohnheit wird, einfach
272 immer wieder so ein bisschen auf die Finger schauen. Dass man eben immer so ein bisschen
273 das Glasauge herausnimmt und ihm in seine Tasche hineinsteckt. Gut ist auch gewesen, das
274 haben seine Eltern gemacht, das haben wir auch zusammen gemacht. Wenn er sich geärgert
275 hat und ein Kind beschimpfen wollte, er hat sich über ein Kind geärgert, oder. Egal jetzt, ob
276 berechtigt oder nicht, er hat sich geärgert, das ist sein Gefühl, das muss man akzeptieren. Und
277 dann hat er, wenn er nichts gesagt hat, hat er einen Stein von der linken Hosentasche in die
278 rechte Tasche getan. Das haben die Eltern gemacht. Das hat mich genial gedünkt. Und das
279 geht dann einen Monat oder zwei und dann geht es weg und dann machen wir wieder etwas
280 Anderes. Einfach so, so, so kleine Sächelchen, mit denen man mit dem Bewusstsein, bei ihm
281 anstehen kann, mit dem Bewusstsein bei ihm arbeiten kann. Und überlegen. Ja, das mit den
282 Steinen. Oder er hatte auch so Kraftsteine gehabt oder einmal hat er so ein Tierchen gehabt da.
283 "Das hilft mir einfach aufpassen." Und das ist gut gewesen, es hat auch geholfen und nachher
284 vergeht es auch wieder und dann muss man wieder etwas anderes haben. Einfach so äussere,
285 sinnlich wahrnehmbare, konkrete, kleine Sachen, das braucht er einfach. Ja nichts, eben,
286 Pauschales oder so, das hat gar keinen Sinn.

287

- 288 I: Hast du denn noch andere, so individuelle Regelungen oder Abmachungen mit ihm? Spürt er
289 beispielsweise im Unterricht, ah, jetzt halte ich es nicht mehr aus, jetzt bräuchte ich Bewegung,
290 so dass er einmal sagen kann: "Darf ich einmal eine Runde ums Schulhaus herumrennen?"
291 Oder irgend so Sachen?
292
- 293 B: Er sagt das häufig nicht selber. Lustigerweise. Ich habe ihm gesagt, das darfst du sagen. Ich, er
294 tut es noch irgendwie / er merkt es nicht so, dass er unruhig wird. So dass ich ihm sage: "Oh,
295 Rudolf, ich glaube, du musst mal drei Mal springen gehen!" "Ah, ja!" Und dann geht er. Er spürt
296 es nicht so. Er ist noch nicht so weit, dass er irgendwie merkt, das brauche ich jetzt. Er hat
297 beides. Einerseits hat er eine grosse Selbstwahrnehmung, einfach Reflexion, eben ich bin so,
298 wegen dem habe ich Ritalin. Andererseits merkt er nicht, wie er wirkt auf die anderen. Er merkt
299 nicht / Er hat einfach das Gefühl, die ärgern mich immer oder ich werde geärgert. Obwohl das,
300 das ist nicht, nicht schlimm. Aber er hat immer das Gefühl ihm geschehe Unrecht. Flucht (macht
301 Schimpf-Geräusche). Er merkt nicht, dass er durch seine Reaktion vielleicht auch etwas
302 provozieren kann. Das merkt er nicht. Und so merkt er eigentlich auch nicht, dass er stört, das
303 merkt / er will es auch nicht. Darum ist das Stören von ihm nicht, nie, böseartig. Dieser Knabe ist
304 überhaupt nicht böseartig. Nein. Er kann fies sein, manchmal, zu anderen, das schon, aber in
305 dem Sinn böseartig, das ist er gar nicht. Und deshalb muss man sagen, so, jetzt reicht's. "Geh
306 kurz nach draussen." Und wichtig ist auch, kurz, das ist natürlich eine Strategie, die kennst du
307 schon längst, kurz, oft die gleichen Worte: "Komm, geh' raus rennen." Noch vielleicht eine
308 taktile Berührung und nachher geht er, ja, dann geht er. Das sind so Abmachungen, die ich mit
309 ihm, manchmal auch mit anderen Kindern habe. Es gibt es auch mit anderen Kindern /
310 manchmal (unv.) hört, jetzt muss der ein bisschen hinausgehen, oder so. Oder manchmal auch
311 draussen alleine arbeiten gehen. Dass er einfach / Ich sage es ihm dann auch dezidiert: "Du,
312 das ist keine Strafe. Das ist keine Strafe, aber du brauchst jetzt Ruhe. Jetzt geh doch draussen
313 deinen Aufsatz schreiben."
314
- 315 I: Dass er in den Gang hinaus geht oder so?
316
- 317 B: Ja, dass er eben in den Gang hinaus geht. Also, ich, ich gebe mir schon Mühe, es gelingt
318 längstens nicht immer, aber ich gebe mir schon Mühe, dass diese Sonderaktionen keinen
319 Strafcharakter haben. Sondern einen helfenden Charakter haben. Das probiere ich schon, ihm
320 zu vermitteln. Aber eben, manchmal werfe ich ihn dann hinaus, dann ist es dann wirklich
321 Strafcharakter. Wenn ich dann doch einmal die Nerven verliere und sage: "Also jetzt,
322 verschwinde einmal." Das gibt es natürlich auch manchmal.
323
- 324 I: Hausaufgaben und so muss er genau gleich machen wie die anderen? Oder hat er dort ein
325 reduziertes Programm?
326
- 327 B: Ja. Ich schreibe ihm alles auf. Ich habe sowieso, mit der Klasse habe ich Wochenprogramm. Da
328 bekommen sie ihren Zettel, auf dem ihr Wochenprogramm draufsteht mit den Hausaufgaben.

329 Und er hat einfach ein anderes Programm. Vierte / Er würde nie, nie / er würde nie, nie das
330 normale Programm schaffen. Und das merkt er auch. Wesentlich weniger. Oder, wenn die
331 anderen vielleicht fünfzehn Vokabeln haben, dann schafft er drei, in der Woche im Französisch
332 zum Beispiel. Drei, vier, das ist das Maximum. Einfach auch, um das Konfliktpotential zu Hause
333 auch, auch, nicht eskalieren zu lassen. Weil es knallt dann schon zu Hause. Dass er die
334 Hausaufgaben nicht machen will. Oder nach den Ferien, bis er wieder in einen Rhythmus
335 hineinkommt. Das ist Knochenarbeit (lacht). Das ist Knochenarbeit. Nein, nein, er hat ein ganz
336 stark reduziertes Programm. Aber noch mit anderen zusammen. Er ist also nicht der Einzige.
337 Das würde sonst nicht gehen. #00:40:17-8#

338

339 I: Was schätzt du besonders am Elternkontakt, den du jetzt hast mit den Eltern von Rudolf?

340

341 B: Ja, das ist für mich die Grundlage. Also, ohne das ginge es wirklich nicht. Dass sie / Sie können
342 anrufen und ich kann anrufen und wir können offen sein, wir können sehr offen sein. Sie sagen
343 auch: "Oh, heute, heute Morgen war, da war einfach das Feuer im Dach." Und das kann ich
344 auch sagen. Das kann ich den Eltern sagen: "Oh, Tom", das ist sein Vater, "weisst du, heute ist
345 es nicht gelaufen, das liegt auch an mir." Also, es ist ein gegenseitiges Verständnis, dass man
346 mit solchen Kindern immer wieder scheitert. Immer wieder. Und das auch darf. Dass das sogar
347 dazu gehört. Und einfach / Und schätzen tue ich die Offenheit und ich schätze die Hilfs-
348 bereitschaft von ihnen. Einfach, dass sie zu Hause mit ihm arbeiten. Dass sie zu Hause, trotz
349 allem, die Hausaufgaben machen und ihn nicht einfach / Ja, ich habe ein anderes Kind in der
350 Klasse, da kommt die Mutter, sie ist alleinerziehend / die, sie, das geht / sie kommt nicht durch.
351 Sie will, sie will mit Dominik die Hausaufgaben machen und er sagt einfach: "Mache ich nicht."
352 Und sie kommt nicht durch. Und das ist / Da sind die Defizite nachher noch viel grösser. Und
353 das ist bei Rudolf nicht der Fall. Sie schaffen wirklich mit. Und sie stehen voll hinter der Schule.
354 Und das ist für mich eine Basis, natürlich, die sehr, sehr wertvoll ist. Und sie haben sich auch
355 viel auseinandergesetzt. Das ist auch ein Prozess gewesen für sie, für mich. Überhaupt zu
356 realisieren, unser Kind hat ein ADS. Und das muss ja irgendwo eine Störung sein, man weiss ja
357 nicht wo, oder, meines Wissens. Aber es muss irgendwo eine Störung sein, die eben da ist. Die
358 mit dem Kind zusammenhängt, und die auch nicht mit uns zusammenhängt, mit unserem / dass
359 wir schlechte Eltern sind oder so und so weiter. Das war schon ein Prozess. Und er hat eine
360 jüngere Schwester. Die ist ganz normal entwickelt. Sie ist jetzt in der dritten Klasse, sie überholt
361 ihn eben schon, schulisch oder, das ist nicht ganz leicht. Aber ich glaube, die Eltern machen es
362 gut. Also, sie spielen sie nicht gegeneinander aus. Ja. Rudolf will Bauer werden, er will bauern,
363 das ist wirklich so. Er kann, er kann einen Morgen lang arbeiten ohne, ohne Pause. Das ist
364 dann fantastisch. Eben da hat er dann seine Stärken. Wenn dann irgendeine Arbeit ist, die er
365 kann / Wir sind einmal Flieder ausreissen gegangen an einem Bach wegen den
366 ("Glöggflirösch"), die mögen den Flieder nicht. Da sind Kinder, die sagen nach einer
367 Viertelstunde: "Herr Keller, ich mag nicht mehr!" Rudolf lacht nur und arbeitet. Er arbeitet. Mit
368 rotem Kopf. Wir haben so Aktionen gehabt. Aktion 'Klimafreundlich Handeln'. Da haben wir
369 gesagt: "So, anstelle vom Hausmeister, der mit dem Motorpflug am Morgen den Schnee

370 wegräumt, schaufeln wir am Morgen Schnee." Rudolf hat geschuftet. Er ist um sieben in die
371 Schule gekommen, es war dunkel, Rudolf hat geschuftet. Mit rotem Kopf sass er nachher im
372 Klassenzimmer. Das kann er dann, kann er dann. Wobei, er will auch bei den praktischen
373 Arbeiten immer eine Extra- / muss er dann einen Extraweg haben. Er arbeitet dann nicht mit
374 den a... / Er arbeitet dann nicht mit der Gruppe zusammen am Weg (lacht). Er sucht sich dann
375 irgendwo einen Platz, an dem er dann alleine für sich schaufelt. Da sieht man dann wieder
376 seine Besonderheit. Aber er kann schufteten wie verrückt. Und das ist seine Chance. Ich glaube
377 auch an diesen Knaben. Man muss natürlich immer auch an diese Kinder glauben. Aber bei ihm
378 glaube ich, ich glaube an ihn. Ich weiss nicht. Irgendeinmal macht er noch etwas ganz Gutes.
379 Das glaube ich einfach (lacht). Weil er irgendwo genial ist, er ist genial. Also sein Grossvater
380 hat eine Riesenbäckerei. Es ist ja eine bekannte. Es hat viele Filialen in der ganzen Stadt. Muss
381 auch ein sehr schwieriger Knabe gewesen sein, also vielleicht ist ja in den Genen noch
382 irgendetwas verborgen. Ja.

383

384 I: Machst du auch Erziehungsberatung bei den Eltern? Indem du ihnen Tipps und Vorschläge
385 machst?

386

387 B: Ja, das schon, das ist klar. Einfach. Wir haben sowieso. Ich habe sowieso die, die, die
388 jährlichen Standartgespräche, einfach, die ich mit allen Kindern mache. Bei ihm ist es natürlich
389 öfters als einmal im Jahr. Wir sitzen einfach zusammen und was kann man machen? Und da
390 habe ich genauso viel zu lernen von den Eltern, wie die Eltern von mir. Weil, eben, das mit den
391 Steinen in der Hosentasche, das dünkte mich einfach genial. Und da tauschen wir auch aus
392 und natürlich sage ich auch ihnen: "Ja nicht nachlassen." Sie ermuntern. „Tut wirklich, ja, wir
393 müssen streng sein mit ihm.“ Er muss Strenge haben, es geht gar nicht anders. Man kann nicht
394 irgendwie loslassen. "Geh, Rudolf, machst du die Aufgaben ..." Man muss halt einfach schon,
395 negativ gesagt, Druck aufsetzen. Positiv kann man sagen einfach einen Halt geben, Zaun
396 setzen, Grenzen setzen. Da sind wir / Es ist schon klar, dass ich sie immer ermuntere dazu.
397 "Setzt Grenzen, da oder da oder da." Was auch immer. Aber eben, auf der anderen Seite, sie
398 haben auch Literatur gelesen über ADS. Sie haben sich, auch aufgrund dessen, dass wir
399 angefangen haben auch am Elternabend und so, uns um ADS zu kümmern, haben sie sich
400 auch, eben um diese Sachen gekümmert. Und wissen auch einfach Bescheid. Und das ist auch
401 gut so.

402

403 I: Gibt es Fördermassnahmen, die Rudolf speziell bekommt, zum Beispiel?

404

405 B: Ja, das hat er schon bekommen. Er hat natürlich Heileurythmie. Hat er immer wieder in Phasen.
406 Und dann eben hatten wir eine schulische Heilpädagogin. Sie hatte / Man konnte ihn dann bei
407 der ERZ, der Erziehungsberatung, als Legastheniker deklarieren. Ist natürlich Blödsinn, aber
408 irgendwo konnte man ihn so deklarieren oder hatte sie ihn doch als ADS? Nein, stimmt nicht.
409 Sie konnte ihn wirklich als ADS-Kind deklarieren. Und dann hatte er jahrelang jeweils eine
410 Stunde pro Woche alleine. Mit Sandra Bohner. Und das war dann bezahlt von der ERZ. Und sie

411 ist jetzt eben weg. Deshalb suchen wir eben auch wieder Menschen, die das machen können.
412 Die eben auch ein staatliches Papier haben, die dann diese Stunden zum Beispiel bezahlt
413 bekommen. Denn, wenn das die Eltern zum Schulgeld noch bezahlen müssen, das ist nicht
414 bezahlbar. Oder, diese Stunden kosten siebzig, achtzig Franken. Also, er hatte jahrelang
415 Förderunterricht von einer Legasthenietherapeutin, also man kann sagen auch von einer ADS-
416 Therapeutin, und dann Heileurythmie dazu immer noch intensiv. Andere Sachen, Psycho-
417 motorik wäre sicher auch nicht schlecht gewesen. Aber Übertherapie bringt auch nichts. Wir
418 haben es bei der Absprache mit den Eltern bei dem bleiben lassen, so. Und das hat ihm auch
419 gut getan. Aber, er hat durch diese Sonderstunden / Er hat sein Defizit nie, nie aufholen können.
420 Aber ich denke, wenn er die nicht gehabt hätte, wäre er noch schwächer, wahrscheinlich.
421 Andere Sachen sind natürlich, aber das mache ich nicht speziell wegen ihm, aber es tut ihm
422 natürlich gut. Jetzt habe ich / haben wir / eine Woche lang haben wir einfach Zirkusprojekt
423 gemacht zusammen. Eine Woche lang vom Morgen bis am Abend wirklich Zirkus gemacht. Da
424 ist jemand gekommen, ein Fachmann. Und er hat mit ihnen Zirkus gemacht und das ist
425 natürlich für ihn Therapie. Oder, das Bewegen. Und da hatte er auch seine Erfolgserlebnisse.
426 Er konnte Diabolo spielen. Er konnte gut, er konnte wirklich eine gute Produktion machen. Er
427 hat einfach seinen Platz gehabt ihm Rahmen vom Ganzen, so dass er seine Leistung zeigen
428 konnte. Und das sind schon gute Sachen. Sie sind natürlich speziell gut für Rudolf, für ein ADS-
429 Kind, aber die sind für alle gut. Und so, ich denke auch, wenn ich mir vornehmen muss, etwas
430 möglichst konzentriert zu erklären, das kommt auch den anderen zu gute. Also, durch den
431 Rudolf, bin ich fest überzeugt, profitiert auch die Gemeinschaft, da bin ich fest überzeugt. Wenn
432 ich nicht überzeugt wäre, dann hätte ich ihn nicht. Dann hätte ich ihn wirklich wieder geben
433 müssen / sagen, es geht nicht. Aber, dadurch gibt es einem auch ein bisschen Sicherheit. Er
434 hat auch seine Aufgabe. Und die hat er auch. Er ist künstlerisch begabt. Er kann sehr schön
435 malen. Aber nicht einfach so perfekt, dass es aussieht wie, aber er hat so etwas ganz
436 Fantastisches. Er hat etwas ganz Lebendiges in seinem Strich drin. Das freut mich immer,
437 wenn so Sachen dann durchkommen. Deshalb mein Glaube an ihn. Oder, wenn im
438 Künstlerischen da so etwas ganz Eigenes, Lebendiges hervorkommt, dann hat man das Gefühl,
439 da ist Substanz vorhanden. Wohingegen ein Mädchen, das ganz brav, alles so brav perfekt
440 macht, um die habe ich auch Kummer. Die, die so brav sind. Um die habe ich manchmal auch
441 Kummer. Wenn sie in die Pubertät kommen, ja.

442

443 I: Du hast etwas gesagt zur Kooperation innerhalb der Schule. Ihr habt einen Förderkreis. Das ist
444 etwas Spezielles in diesem Fall. Also nicht die normale Lehrerkonferenz, in die ihr sonst Kinder
445 hineintragt, um zu diskutieren oder auszutauschen? Diesen Förderkreis, den habt ihr immer
446 noch?

447

448 B: Ja. Das ist etwas, wirklich etwas Gutes. Das ist eigentlich ein Kreis, der sich annimmt, diesen
449 Kindern, eben, es gibt ja auch in anderen Klassen ADS-Kinder oder schwache Kinder oder
450 lernbehinderte Kinder, das ist der Kreis, der probiert, einfach, dass diese Kinder auch ein
451 bisschen zu ihrem Recht kommen. Also wir kümmern uns um, also kümmern, eben, dass eben

452 Leute kommen. Das ist unsere Aufgabe. Jemanden zu suchen, einen schulischen
453 Heilpädagogen zu suchen. Wir probieren das zu koordinieren, eben, dass Leute auch an die
454 Schule kommen, wie jetzt zum Beispiel diese Sandra Bohner, die bei uns war, die diesen
455 Legasthenie-, die diese Legastheniestunden gegeben hat. Wir haben auch jemanden, der
456 einfach Nachhilfestunden gibt, die keine ausgebildete Heilpädagogin ist oder so. Aber einfach /
457 und dann schon gut, die den schwächeren Kindern in Französisch oder wo auch immer
458 Nachhilfestunden gibt. Und mit diesen zusammen arbeitet. Also einfach probiert den Kindern
459 Hilfestellungen zu bieten, die das einfach nötig haben. Dass diese auch integriert werden
460 können. Dass wir nicht eine Schule sind, in der nur, ja, normal begabte Kinder Platz haben,
461 sondern, dass das Spektrum erweitert werden kann. Und es ist ja auch notwendig. Ich meine,
462 eben Quereinsteiger, die wir bekommen, sind zu einem relativ grossen Prozentsatz eben Kinder
463 mit Schwierigkeiten. Das ist einfach ein Faktum. Und da probieren wir auch zu beraten. Sagen:
464 "Doch, das könntest du nehmen, dieses Kind." Oder vielleicht auch einmal sagen: "Nein, das ist
465 jetzt eine Schuhnummer zu gross. Du hast schon so und so viele Kinder und, und, und, und.
466 Das solltest du jetzt vielleicht doch nicht mehr aufnehmen." Oder, die auch die Zweitklass-
467 untersuchung macht. Das ist noch gut gewesen. Also die, ich weiss nicht, ob du die kennst, die
468 Zweitklassuntersuchungen? Die ist /die wird in vielen Steiner Schulen wird die jetzt so
469 standardmässig gemacht. Das ist wirklich / Man kann sagen, das ist ein Test, mit bestimmten
470 Abläufen, vor allem motorischer Art, weniger kognitiver Art, bei dem man einfach jedes Kind in
471 der zweiten Klasse einmal anschaut und probiert, vielleicht aufgrund von diesem Zweitklastest
472 auch zu finden, doch, da müssen wir vielleicht auch einmal etwas besser hinschauen. Und das
473 ist auch bei Rudolf sehr gut gewesen, dass wir den gemacht haben. Dass man einfach auch
474 seine Defizite bemerkt hat und, dass man einfach auch gemerkt hat / oder, er hat das / er hat
475 ein wahnsinniges / er hat ein sehr reduziertes Kurzzeitgedächtnis. Oder, MALUGA, einfach so
476 sinnlose Silben nachsprechen, da hat er ungeheuer Mühe. Also wir haben / wo man schon den
477 Eindruck hat, er habe einfach im Auditiven auch ganz grosse Schwierigkeiten, das, was er hört,
478 aufzunehmen und zu speichern und umzusetzen. Da bin ich noch dran. Da habe ich das Gefühl,
479 da hat man noch lange nicht alles erschöpft, was man mit ihm machen könnte. Da bin ich
480 gerade letztthin, sind wir darauf gekommen, dass bei Rudolf gerade im Auditiven eine relativ
481 schwere Störung da sein könnte. Wenn ich rufe: "Rudolf!" Dann schaut er manchmal so (dreht
482 den Kopf auf verschiedene Seiten). Kann noch gar nicht lokalisieren, wo ich eigentlich bin. Ja,
483 man forscht immer an diesen Kindern. Und die Zweitklassuntersuchung soll helfen so ein
484 bisschen zu sehen, wo liegen Schwierigkeiten. So, motorisch, auditiv oder im Sehen. Mehr
485 visuell und so weiter. Und je nach dem vielleicht eine Therapie zu finden in der Heileurythmie
486 oder vielleicht eine Psychomotorik zu empfehlen, den Eltern. Oder eine Legatherapie den Eltern
487 zu empfehlen. Und wenn es der Schule eben nicht reicht, und wir haben zu wenig Leute,
488 müssen wir halt den Eltern sagen, sie sollen auswärts gehen. Geht auswärts. Einfach zu
489 jemandem, damit diesem Kind geholfen werden kann. Das ist so ein bisschen der Förderkreis,
490 der das macht.

491

492 I: Habt ihr auch Kontakt, also, habt ihr einen Schularzt? Der zum Teil auch Kinder anschaut? Weil

493 bei einer ADHS-Diagnose, die kann man ja nicht als Lehrperson stellen.

494

495 B: Auf jeden Fall. Wir haben, eben, die Sandra Bohner, die hat eben auch die Teste gemacht für
496 ADS-Teststellen. Und dann haben wir auch einen Schularzt. Mit dem wir uns auch / Mit dem
497 Schularzt / Wir schicken diese Kinder dann zum Schularzt, die das mit ihm zusammen
498 durchschauen, anschauen. Was da vorliegen kann. Da sind wir zum Glück gut / also wir haben
499 drei Schulärzte. Und die haben sich einfach so die Klassen aufgeteilt. Man findet ja nicht mehr
500 einen Arzt, der alles macht, die haben keine Zeit mehr, aber. Jetzt haben wir drei Schulärzte,
501 die sich die Klassen aufgeteilt haben. Und ich habe einen sehr guten, einen sehr guten in der
502 Klasse. Also, das ist eine gute Zusammenarbeit. Wir tun auch, wir machen auch Treffen. Der
503 Förderkreis macht immer wieder einmal ein Treffen mit den Schulärzten, an dem wir
504 irgendetwas miteinander arbeiten. Heilpädagogischer Kurs, einmal einen Vortrag durchführen
505 mit den Schulärzten und so. Das ist wertvoll. Von da her würde ich schon sagen. Es ist schon
506 bescheiden. Ich würde sagen, es reicht nicht, ich weiss es, aber, es ist schon, es ist schon
507 etwas da an unserer Schule, um diesen Kindern zu helfen. Ein Bewusstsein ist schon da. Das
508 ist gewachsen. Als ich an die Schule gekommen bin, war ADHS überhaupt noch kein Thema.
509 Vor zwölf, dreizehn Jahren. Da hatte man einfach das Gefühl, das komme dann schon. Wenn
510 ein Kind in der dritten, vierten nicht lesen konnte. Ja, das kommt dann schon und dann konnte
511 es in der achten immer noch nicht lesen. Dann sind wir ein bisschen erwacht. Sind ein bisschen
512 erwacht und haben gemerkt: Ja, es kommt nicht immer von alleine. Wir müssen etwas machen.
513 Und nachher natürlich, durch die zunehmende Reduzierung der Anmeldungen / Oder, die
514 Steiner Schule hat ja ziemlich einen Rückgang von, von Kindern, von der ersten und die
515 vermehrte Anfrage: Könnte mein Kind zu euch in die Schule kommen, es geht nicht so gut an
516 der Staatsschule. Sind wir natürlich schon sensibilisiert worden auf das Thema.

517

518 I: Habt ihr denn auch schon Erfahrungen mit Schulkarrieren von Kindern? Also, es ist in dem
519 Falle noch nicht eine so lange Zeit, die ihr diese Kinder habt?

520

521 B: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, da könnte, da muss ich jetzt ein bisschen passen.
522 Vielleicht könnten sogar Oberstufenlehrer / Ich verliere / Ich weiss eben nicht so, was mit diesen
523 Schülern passiert. Also mit den eigenen schon. Aber sie haben natürlich auch / sie wissen ja
524 auch in der Oberstufe um die Schwierigkeiten ihrer Schüler. Und könnten vielleicht mehr /
525 Vielleicht könntest du da nochmals nachfragen? Mehr vielleicht erzählen, was so aus
526 schwierigen Schülern geworden ist. Das ist manchmal noch interessant. Da muss ich jetzt
527 wirklich gerade ein bisschen passen. Ja. Ich habe schon Schüler erlebt, im ersten Zug, bei dem
528 ich wirklich sagen musste, das ist sicher ein ADS-Kind gewesen und da weiss ich von ihm, dass
529 er es sehr schwer gehabt hatte. Und der ist jetzt etwa fünfundzwanzig. Und der kommt jetzt
530 aber langsam, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig ist er jetzt. Und ich weiss es, ich kenne die
531 Eltern, dass er langsam Tritt fasst - er ist Informatiker. Dass er jetzt langsam Tritt fasst, aber er
532 hat es unheimlich schwer gehabt. Nachher / Er ist schon früher aus der Schule raus, gekifft, viel,
533 das probiert, rausgefallen, das, das. Da weiss ich, dass er langsam Fuss gefasst hat. Ich weiss

534 von anderen Schülern, die sehr schwierige Schüler gewesen sind bei mir, die sind in der
535 zwölften, elften, super geworden. Ja, wirklich. Gute Schüler, haben nachher das Gymnasium
536 gemacht. Aber sind schwierige Schüler gewesen. Auch gemerkt / bei denen man auch hätte
537 sagen können: "Haben die nicht auch ein ADS gehabt?" Von da her ist natürlich prinzipiell, ja,
538 mein Vorbehalt: ADS - ja mein Gott, was heisst ADS? Es ist jeder Fall wieder ganz anders
539 gelagert. Also, weiss du, jetzt, einer zum Beispiel, den ich im letzten Durchgang hatte, das war
540 ein schwieriger Schüler gewesen. Aber der ist dann in der elften, zwölften Klasse ganz, total gut
541 geworden. Ja. Aber, sonst, eben kann ich jetzt da nicht so viel sagen.

542

543 I: Ja, danke vielmal, ich habe so meine Kärtchen und meine Fragen, die ich mir so vorgenommen
544 habe, glaub' ich, fast durchgefragt. Gibt es noch irgendetwas, das ich vielleicht noch offen
545 gelassen habe, oder etwas, das du dir vielleicht noch aufgeschrieben hast? Oder etwas, das du
546 noch sagen wolltest?

547

548 B: Es ist gut, ja . Also was mir, du hast hier noch geschrieben, Einschätzskalen, anthropo-
549 sophischer Hintergrund wie Temperamentenlehre, Lebensjahrsiebt. Was mir am meisten
550 geholfen hat vom anthroposophischen Hintergrund, ist schon die Viergliedrigkeit. Eben
551 physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, Ich, oder. Eben, zu spüren, gerade bei den ADS-Kindern.
552 Einfach zu spüren, da ist ein Ich vorhanden, ein sehr sensibles. Und da ist ein Empfindungsleib
553 vorhanden, stark. Und einfach die Zusammen... / Ich sage es jetzt einfach, so die
554 Zusammenarbeit, die Kontrollfunktion vom Ich, oder das Ich, das strukturiert, das sich auch
555 diskriminiert und auch distanziert oder / Einfach, da zu spüren, wie da die Schwierig... / von
556 Rudolf jetzt speziell, wie da einfach, wie das Zusammenspiel gerade von Empfindungsleib und
557 von Ich, wie das nicht so zusammenspielt. Er ist, es hat jetzt gebessert. Aber in der dritten
558 Klasse ist er total distanzlos gewesen. Oder, wenn wir einen Spaziergang gemacht haben, hat
559 er Leute angesprochen. Einfach, das kann er noch jetzt, dass er einfach Leute anspricht. So
560 völlig distanzlos, ja. Wo dieses Ich, das sich in einem Kind entwickelt, und der normale Prozess
561 ist ja schon der, die Hinwendung geht ein bisschen zurück, jetzt geht es zum Erwachen einer
562 Individualität, die sich auch ein wenig distanziert vom Erwachsenen und vom Lehrer oder so.
563 Das ist ihm / Er kann mich noch jetzt, nach den Ferien macht er es so, er umarmt mich. Das
564 machen sonst Sechstklässler nicht mehr. Aber es hat irgendwie Platz. Sie kennen ihn ja und es
565 schaut niemand komisch, aber, einfach, die / das Zusammenspiel beobachten, zwischen Ich und
566 Empfindungsleib, das hat mich immer fasziniert. Wie das / Wie kann das Ich so langsam von
567 den Empfindungen Kontrolle ergreifen, oder. Kontrolle ist vielleicht ein bisschen schlecht gesagt,
568 aber das Durchdringen, dass es einfach zu einem gesunden Verhältnis kommt zur Umwelt. Und
569 da habe ich einfach immer das Gefühl, da ist das Ich irgendwo so da oben oder weiss ich wo,
570 und der Empfindungsleib, das Kindliche, Impulsive, Puuuuh (heftiges Geräusch), das geht
571 einfach hinein. Und das hat mich immer fasziniert. So. Da hat mir jetzt die Viergliedrigkeit, vor
572 alle die klare, die klare, Unterscheidungsmöglichkeit, gerade zwischen Empfindungsleib,
573 Astralleib und Ich, das hat mich immer sehr fasziniert, gerade bei den ADS-Kindern. Sonst
574 Temperament. Natürlich, Rudolf ist ein kleiner Choleriker und so, das hilft einem immer in der

575 Menschenerkenntnis, aber gerade da / Das Zusammenspiel zwischen Emotion und Ich-
576 Funktion finde ich hochinteressant.

577

578 I: Andere Lehrpersonen haben mir erzählt, sie haben das Kind / also, bei dem sie wie den
579 Eindruck / Also, sie hat auch gesagt, der Eindruck von aussen sei, ich sage jetzt einmal
580 entwicklungsverzögert. unterwegs ist, dass eigentlich so, es ist eine fünfte Klasse, das
581 eigentlich alle Kinder den Rubikon jetzt geschafft haben, und das eine Kind wie diesen
582 Entwicklungsschritt nicht oder noch nicht gemacht hat. Es ist so, dass es wie dadurch wie
583 anders 'funktioniert', oder anders unterwegs ist als der Rest der Klasse.

584

585 B: Ja, das kann ich voll unterstreichen.

586

587 I: Danke für das Gespräch.

1 13.6.3 Transkript Interview Lehrperson C

2

3 I: Und sie sind also Förderlehrerin?

4

5 B: Ja.

6

7 I: Wie kommen sie dann zu diesen Kindern, die sie nachher haben? Sind das Klassenlehrerinnen,
8 oder Klassenlehrer, die sagen, ja ich habe da ein Kind, mit dem sollte man speziell arbeiten?

9

10 B: Das ist einmal der Normalfall, und wenn sie von Anfang an hier sind. Das ist etwa das Normale,
11 der normale Ablauf, so. Dass sie das wissen und dann sind ja auch noch die, die wegen dem
12 Problem hierher kommen.

13

14 I: Quereinsteiger!

15

16 B: Ja, ja aus allen Altersschichten, das ist eigentlich dann die grössere Klientel und dort bin ich
17 dann bei der Aufnahme dabei.

18

19 I: Beim Aufnahmegespräch?

20

21 B: Ja, bei der Erstinfo und ob das überhaupt machbar ist für uns, das ist eigentlich dann die
22 Fragestellung. Oder wie weit ist es für diese Klasse und das Gefüge, das es dort hat, machbar.

23

24 I: Ja.

25

26 B: Und dann, die / die von aussen, die haben ja meistens schon ihre Abklärung, haben sie oder sie
27 sind mitten im Verfahren.

28

29 I: Sie selber machen auch Abklärungen?

30

31 B: Nein, das machen wir nicht, also das dürfen wir auch gar nicht mehr, im Kanton. Die gelten für
32 nichts, ich kann die hier intern machen.

33

34 I: Ja.

35

36 B: Aber wir machen das mit den zwei Diensten, die wir haben vom Kanton. Eigentlich auch zum
37 Schutz von allen Beteiligten. Eigentlich aus diesem Grunde und, dass man auch jemanden
38 Drittes hat, wenn es schwieriger wird. Weil sonst wird es sehr schwierig.

39

40 I: Ja, werden dann zum Beispiel die heilpädagogischen Stunden auch vom Kanton bezahlt?

41

42 B: Nein nicht mehr, jetzt gerade gar nichts mehr. Früher, vor dem neuen Finanzausgleich, als das
43 Geld wieder an die Kantone ging. Dann war es ja eine Leistung an das Kind, und dann war es
44 sehr verschieden, wie das gehandhabt wurde und jetzt sind wir ganz draussen von allen
45 Leistungen, ausser von der Ergo-Therapie, die geht über die Kasse. Über die
46 Grundversicherung von der Krankenkasse. Und das ist im Moment so ein Dilemma, weil der
47 Kanton das Modell hat mit den Pools, in den Kompetenzzentren. Also jede Sonderschule, die er
48 gehabt hat, ist jetzt ein Kompetenzzentrum für einen Bereich, Körperbehinderung, Sinnes-,
49 Wahrnehmungsschädigung und so weiter und da ist alles Geld vergeben. Also die Antworten,
50 die wir jetzt haben, ist eigentlich, dass der Kanton für seine Volksschulen zuständig ist und nicht
51 für die Privaten. Das ist jetzt so der Stand, der letzte. Das ist für die Eltern nicht sehr
52 nachvollziehbar, für uns auch nicht. Das ist eben das System, das eingeführt ist und das ist jetzt
53 gerade eingeführt. Seit zwei Jahren. Das wird nicht so schnell wieder wechseln. Oder auch
54 grosse / Das heisst, der Kanton unterscheidet ja zwischen der kleinen und der grossen
55 Integration. Grosse Integration, das ist auch immer jetzt gescheitert, eigentlich jede ist
56 gescheitert, weil von der Gemeinde, die erbringt noch eine Leistung. Zum Beispiel für jene, die
57 einen Rollstuhl haben, erbringt die Gemeinde die Leistung und so. Also, es waren zwei, die
58 letzten zwei Jahre. Zwei Anfragen und die sind eigentlich dann an dem gescheitert, dass die
59 Gemeinde ihre Leistung nicht transferiert an einen anderen Ort als an ihr Schulhaus

60

61 I: Ja, genau.

62

63 B: Es ist so ein wenig ...

64

65 I: Sind dann die Kinder aufgenommen worden?

66

67 B: Nein, die Eltern haben dann verzichtet.

68

69 I: Und jetzt ihre aktuelle Erfahrung so, wieviele Kinder haben sie so zum Beispiel, die sie betreuen
70 oder mit ihnen arbeiten?

71

72 B: Ich arbeite schwerpunktmässig mit so ADHS Kindern. Also das sind die auffälligsten, von denen
73 es ja auch die stillen noch gäbe davon. Gut, von denen habe ich auch ein paar. Ich habe jetzt
74 vierzehn, von etwa, ja, bis zur 10-ten Klasse sind es etwa zweihundert Kinder. Da zehn Mal /
75 Also rund zwanzig. Und vierzehn sind so bei mir, länger oder kürzer, punktueller oder ja, je
76 nach dem. Und ja, sie bleiben dann so eine Weile. Ich behalte sie, so, ja, bis etwa zwölfjährig
77 ungefähr so. Und, dass sie danach selber umgehen können mit ihrem kurzen Aufmerksamkeits-
78 verhalten oder was dann ihre Spezialität ist. Dass sie es dann selber lernen können,
79 handzuhaben.

80

81 I: Wie ist dann der Wechsel von der Mittelstufe in die Oberstufe?

82

- 83 B: Ja, wir haben ja meistens die Lehrer, die bis zur achten mitgehen. Und der Wechsel ist in der
84 vierten schon. Vor allem die, die nur unten bleiben. So ein bisschen fixiert. Ja. Und ein Teil sind
85 Dauerkunden, die bleiben einfach, die behalte ich einfach bis sie (unv.). Die kommen dann aber
86 nicht anstelle von Unterricht, die kommen so über Mittag oder so. Mehr noch so als
87 Resonanzraum.
88
- 89 I: Und arbeiten sie dann zum Teil im Klassenzimmer oder zum Teil auch ... ?
90
- 91 B: Eigentlich nur bei den Kleinen, im Klassenzimmer.
92
- 93 I: Die Kleinen, das ist bis in die vierte Klasse oder so?
94
- 95 B: Ja, aber dort geht es dann eigentlich mehr darum, ja, zum Wahrnehmen. Wie geht das dort
96 drinnen zu und her, so. Wo ist es oder er ganz ausgeschlossen, eigentlich durch seine Art, was
97 wird ihm gerecht, wo sitzt er, was macht er die ganze Zeit, wenn es nichts macht. So, einfach,
98 um diese Fragen. Mehr so die Beratung dann von der Lehrperson. Und dann gibt es auch einen
99 Typus, also, der dann sehr störend ist, also / dann ist einfach die Küche noch, also die
100 Schulküche. Bei denen dann auch die Epochenzeit zu lange ist, wo sie dann einfach selber
101 gehen.
102
- 103 I: Dann gehen sie in der Küche helfen?
104
- 105 B. Helfen, ja. Wo dann eigentlich nichts mehr herauschaut im Epochenunterricht ausser Störung.
106
- 107 I: Und das ist abgemacht mit dem Koch?
108
- 109 B: Ja, das ist mit denen abgemacht. Ja, das ist oft so ein Zeitraum, den sie dort festsetzen, und
110 wenn die Zeit vorbei ist, dann wollen sie wieder dabei sein. Das ist eigentlich noch etwas, das
111 sich von der Ersten bis zur Vierten sehr gut bewährt hat. Wobei jetzt Erste, Zweite, bewegtes
112 Klassenzimmer, das tritt sehr in den Hintergrund.
113
- 114 I: Das sich die Problematik gar nicht so aufdrängt?
115
- 116 B: Ja, ja. Durch das, dass dann der Wechsel immer stattfindet zwischen Bewegung und etwas
117 Ruhigem.
118
- 119 I: Ja, mit dem Bänke umstellen und so.
120
- 121 B: Ja, ja, genau. Aber die Phänomene sind natürlich schon alle gleich, oder. Wenn es dann mehr
122 ins Grobe geht, oder, diese Unruhe, dass sie dann diese Bänke mit voller Wucht, dass sie
123 gerade aufeinander prallen. So solche Phänomene sind dann das. Und. Aber was dann bei mir

124 auffallend ist, dass die Mädchen länger bei mir bleiben wollen. Das ist sehr auffallend, dass die
125 Knaben eigentlich das bald wieder selber managen so, dass wir, einfach, dass wir schauen, wo
126 hast du eigentlich Aufholbedarf an der Sache. Also schwerpunktmässig Math, Deutsch und wo
127 stehst du denn und so. Ja, da sind die Knaben natürlich analytischer. Die haben das schneller
128 draussen so. Ich arbeite dann meistens mit einem visuellen Lernpanorama. Einfach so die
129 Unterrichtsinhalte, die an Ihnen vorbeigezogen sind oder irgendwie so, die tun wir einfach so
130 gruppieren, wo gehören sie hin, wie wäre gerade der Zusammenhang, erinnerst du dich noch,
131 und so. Ja, die Knaben sind schneller, sie wollen gerne wieder integriert sein.

132

133 I: Ja, dass sie quasi mitkommen?

134

135 B: Ja, ja.

136

137 I: Wie viele Stunden sind sie dann bei Ihnen?

138

139 B: Ich habe jetzt vier / vierzehn.

140

141 I: Ja.

142

143 B: Und dann, wenn ich in der Epoche bin, ist das ausser Pensum. Das ist meine Altersleistung hier,
144 weil ich mir das leisten kann. Wie das dann für die Schule ist, wenn ich dann nicht da bin, ist
145 dann eine andere Frage vom Finanzieren her.

146

147 I: Ja, das heisst, für die Kinder ist das etwa eine Wochenstunde?

148

149 B: Ja, sie kommen jede Woche.

150

151 I: Für eine Stunde ungefähr?

152

153 B: Ja, je nach dem vierzig Minuten oder dann, ja, eben, noch etwas Ausgedehnter.

154

155 I: Wenn sie dann in Deutsch und in Mathe hier eigentlich nacharbeiten, haben sie dann im
156 normalen Klassenunterricht ein eigenes Programm?

157

158 B: Das ist verschieden, ich würde sagen, ein reduziertes. Also, ich weiss nicht / Also, ich würde
159 sagen, also in der Übungsstunde, also, man muss dann noch unterscheiden, ab der Mittelstufe
160 zwischen dem Übungstundenbereich und dem Epochenbereich. Im Epochenbereich haben sie
161 in dem Gesamtthema ...

162

163 I: Ja, dann machen sie, was alle anderen machen?

164

165 B: Ja, das sind dann relativ noch spannende Themen für mich, einfach so, wenn auch die
166 Gruppenseele mitdenkt, oder, dass das geht. Das geht ja dann im Einzelfall dann nicht. Wenn
167 sie vereinzelt da sind.

168

169 I: Aber als ganze Klasse, da kommen sie draus?

170

171 B: Auch in Algebra, da bin ich immer sehr erstaunt, dass sie das mitmachen können, dass sie so
172 mitkommen und eigentlich ein gutes Gefühl haben. Aber Einzelne können sie eigentlich gar
173 nichts darüber stellen. Das ist so meine Erfahrung. Ja und ich arbeite dann eigentlich an dem,
174 was ich eigentlich herausfinde, dass, ja, die mit / Vielleicht rede ich jetzt von der Unterstufe, ich
175 bin ja dort im Zählenhaften. Zum Beispiel in der Mathik, die erledigen das zählenderweise, so.
176 Dort nehme ich dann eigentlich nicht auf den Unterrichtsstoff Rücksicht, sondern / sie müssen
177 dann eigentlich / tue ich ganz selber mit ihnen, noch einmal schauen. Und das ist ja dann nicht
178 so / Das geht ja dann nicht so linear, irgendeinmal wenn es funktioniert, ist es dann, ein wenig,
179 potentiell weiter, oder so. Das ist eigentlich meine Erfahrung Und dann gibt es eben wirklich all
180 jene, die das stete Vergessen, einfach. Die immer wieder alles brauchen, damit sie wieder dort
181 sind, wo wir eigentlich zusammen sind.

182

183 I: Und im Epochenunterricht ist es dann so, dass sie die Lehrpersonen beraten, wenn sie
184 beobachtet haben, wo die Kinder Hilfe und Unterstützung brauchen?

185

186 B: Ja, genau und wie man das einrichten könnte, wo man es reduzieren könnte. Jetzt zum Beispiel
187 bei dem Abschreiben, ist es ja eine ganz besonders Sache in der Steiner Schule, das viele
188 Abschreiben. Wie man mit dem umgeht, so, ob man das jetzt machen soll oder nicht machen.
189 Ob das jetzt nicht fast ein wenig daneben ist. Eigentlich, dass das schon fast zu Fehlverhalten
190 dann führt, wenn man einfach so irgend der Spur nach Formen nachschreibt und gar nicht
191 weiss, um was es geht. So eigentlich so. Dass man das schon etwas ausschliesst, dass man
192 die größten Fehler, auch nicht machen kann. Eigentlich mit Abschreiben. Dann einfach auch
193 mit den Eltern, das ist natürlich / Die Eltern spielen eine sehr wichtige Rolle, wenn man etwas
194 reduziert, so, irgend / Es gibt Eltern, etwa drei, die einfach in der Epoche dann kommen und für
195 ihre Kinder das abschreiben, weil sie es nicht einfach so (macht Geräusche) Texte einkleben
196 oder so. Es gibt alles. Einfach, damit alles im Epochenheft drin steht. Einfach im Epochenheft.
197 Das gibt es einfach auch. Ja. Da staune ich immer wieder. Und das ist knaben-, mädchen-
198 unabhängig. Einfach, die gerne alles hätten, was der Nachbar hat. Es ist dann ja noch (unv.)
199 Noch nicht individualisiert, oder (unv.). Das sehe ich bei den Kindern dann oft, dass, wenn sie
200 weg müssen von etwas, dass sie, ja, am liebsten in der Eurythmie kämen. Aber dort dürfen sie
201 dann nicht kommen. Ja, die Knaben, die kämen in der Eurythmie. Ganz sicher.

202

203 I: Und dort müssen sie aber gehen?

204

- 205 B: Ja. Dort / Und ich finde es auch sinnvoll. Dort kommt es ja darauf an / Es ist ja nicht allen
206 möglich / Eurythmie ist ja auch ein sehr ein kritisches Fach für einen Teil.
207
- 208 I: Ja, an anderen Schulen dürfen sie zum Teil gar nicht gehen. Oder. Weil sie den Unterricht zu
209 fest stören. Passiert das hier auch, dass sie hinausgestellt werden?
210
- 211 B: Also, hier schauen wir, dass dann die Heileurythmie sein kann, an einer Stunde. So. Eigentlich,
212 nein, ich probiere eigentlich / Es hat zwei, bei denen das wirklich nicht gegangen ist. Die, es hat
213 sie wirr gemacht. Vorne, hinten und alles rundherum. Das war für die, also, to much gewesen.
214 Das waren zwei, Knaben, eben, und / dass sie eine Stunde in der Heileurythmie gewesen sind
215 für sich alleine, alle diese Formen, und dann hat es sich eigentlich schon / dann konnten sie
216 eigentlich noch viel profitieren, so an Formen, Raumwahrnehmung, Körperorientierung, so ganz
217 viel. Und dann die andere Stunde, ja, da mussten sie dann eben an ihren Epochenheften
218 arbeiten. So, dann sind sie ja schon ein bisschen älter, dann probiert man das einfach. Dass sie
219 alleine bei der andere halben Gruppe sind. So an ihrem Plätzchen und den anderen zuschauen,
220 die auch noch im Zimmer sind.
221
- 222 I: Und sonst mit dem Fachunterricht? Was haben sie da an Erfahrungen gemacht?
223
- 224 B: Dass alle das Gefühl haben, dass sie sehr gut englisch können. (lacht). Das ist ihr Lieblingsfach,
225 sozusagen. Da kommen sie gut draus, weil das der Mundart sehr nahe liegt, offenbar. So habe
226 ich mir das vorgestellt. Wenn man dann schaut, ihre schriftlichen Leistungen sind natürlich nicht
227 sehr gut, meist. Und Französisch, dort halten wir es auch / Es gibt solche, die wir dispensieren.
228 Eben vom Schriftlichen. Und, aber, das Phänomen, dass sie oft, die meisten eigentlich, im
229 Unterricht bleiben wollen. Ja, einfach dabei bleiben. Aber dann, wir müssen dann schauen, wie
230 sie fördern oder so, einfach ganz reduziert. So ähnlich, wie wenn sie im Deutschdiktat / Du
231 hörst einfach nur die Hauptwörter, die Nomen, du notierst dir diese. Oder du achtest wie viele
232 Sätze sind es gewesen. Einfach ganz andere Aufgabenstellungen, die man dann bei diesen
233 Kindern hineingibt.
234
- 235 I: Handarbeit zum Beispiel. Dort können sie gehen? Oder hat es auch Einzelne, die nicht gehen?
236 Das geschieht an anderen Schulen. Das ist dann das Strafsystem, das so funktioniert. Eben,
237 wenn Kinder dann zum Beispiel mit der Nadel stechen gehen, weil sie einfach nicht anders
238 können. Es tut einfach mit ihnen.
239
- 240 B: Ja, dort gehen sie. Ich kann mir vorstellen, dass wir sehr selektiv auch aufnehmen. Aus so alten
241 Erfahrungen. Eigentlich, ja, so Zustände nicht haben wollen. Eben, weil es eine bittere
242 Erfahrung ist, wenn man jemanden wieder ausschulen muss. Also, ja. Das ist auch immer so
243 meine Stossrichtung gewesen, eigentlich zuerst ein bisschen hinschauen, was kann man
244 überhaupt. Bevor man dann open house für alle, die ein Problem haben und dann eigentlich
245 überfordert sind. So. Und jetzt / Also diese Lehrpersonen, (unv.), was sie an Toleranz hat und

246 was sie selber an pädagogischen Geschick hat. Und wir haben eigentlich sehr kleine Gruppen
247 in den Fachunterrichten. Wir teilen eigentlich alles. Dann sind diese Gruppen manchmal nur
248 neun Schüler gross. Und dann ist es eigentlich fast machbar. Aber eben, wir mussten zwei
249 Schüler ausschulen, die / Also sie waren auch in der Probezeit dagewesen. Das haben wir
250 eigentlich neu erfunden hier. Wir können es eigentlich nicht sagen. Wir können nicht eine
251 definitive Aufnahme machen. Wir müssen uns auf einen Prozess einlassen. Und der muss also
252 mindestens ein Quartal dauern. Weil eine Schnupperwoche, das ist für nichts.

253

254 I: Das reicht meistens nicht?

255

256 B: Nein. Da merkt man nicht, wie das spielt innerhalb eines Klassengefüges und so. Und das sind
257 jetzt die letzten vier Jahre zwei, die über eine längere Zeit / Die sind aber schon aus Heimen
258 gekommen, sie sind auch aus allen Heimen schon geflogen, sozusagen, seit wir den NFA¹
259 haben im Kanton. Vorher mussten sie sie behalten, vor dem Systemwechsel. Jetzt ist es ja
260 auch möglich, dass jemand als nicht tragbar erklärt wird, so. Das sind eigentlich zwei Knaben
261 gewesen, so. Und die sind beide ins Schlössli, nachher. Schlussendlich. Weil die eigentlich eine
262 Tagesstruktur brauchen. Die sind auf dem Weg eben schon halb verloren gegangen. Dort hat
263 es dann eben auch noch eine Riesenproblematik abgesetzt.

264

265 I: Sie haben vorher schon gesagt, Eltern übernehmen zum Teil ziemlich Aufgaben. Schüler, bei
266 denen sie Epochenhefte nachschreiben gehen. Wie sind die Eltern sonst eingebunden, von
267 diesen Kindern? Also, sie haben gesagt, sie sind bei den Aufnahmegesprächen dabei, sind sie
268 auch bei Elterngesprächen dabei?

269

270 B: Ja, bei den Kindern, die bei mir sind, bin ich immer beim Elterngespräch oder beim
271 Zeugnisgespräch dabei. Ja, die betreuen, eigentlich, rundum, so.

272

273 I: Im Sinne auch von Beratung oder im Sinne von Beobachtung? Also Mitteilen von Beobachtung,
274 zum Beispiel Leistungsstand, den man gesehen hat, wenn man mit ihnen arbeitet. Oder wo es
275 Möglichkeiten gibt, weiter etwas zu machen?

276

277 B: Beides. Aber die Eltern / Also, was ich erfahre, haben die Eltern ja oft auch sehr grosse
278 Probleme mit ihren Kindern, so. Ich glaube, wenn es einmal klar ist, dass es eine Problematik
279 ist, dann ist das so, wie soll ich sagen. Einerseits einmal einfacher, dass es dieses Label
280 bekommen hat, oder er, es sind ja meistens Knaben, das dünkt mich noch verrückt. Und dann
281 gibt es dort schon auch diese Probleme, die im Schulunterricht wie kleiner sind. Sie sind zu
282 Hause im grossen Garten oder im Quartier und das kann viel grössere Probleme geben. Dass
283 die Eltern wie neu herausgefordert sind. Und, ja, dann eigentlich uns um Rat fragen, was sie
284 jetzt noch machen könnten. Da sind x Therapien von Kinesiologie bis ja, Tai-Chi oder Yoga

¹ NFA = Neuer Finanzausgleich

285 oder einfach dann auch alles versuchen. Oder letztendlich dann auf Ritalin gehen. Also ich
286 habe jetzt sehr wenige.

287

288 I: Die hier an der Schule Ritalin haben?

289

290 B: Ja, ja. Das sind sehr wenige. Ausserdem, das ist eigentlich eher das Elternhaus, die das nicht
291 mehr aushalten.

292

293 I: Die Schule mag es tragen, in diesem Fall?

294

295 B: Wie haben jetzt nie jemanden gehabt vorher. Wir haben das eigentlich immer offen gelassen
296 den Eltern. Es ist letztlich ihr Entscheid und bis vor zwei Jahren war es eben so, dass, wenn
297 man die Massnahme vom Kanton wollte, war die medizinische Massnahme begleitend dazu /
298 war die begleitende Massnahme dazu Ritalin. Und sonst durfte man das Andere auch nicht
299 haben.

300

301 I: Aha.

302

303 B: Das war sehr rigoros. Als medizinische Unterstützung ...

304

305 I: Ja, das sind diese multimodalen Therapien, bei denen man das Medikament braucht und eine
306 Verhaltenstherapie macht.

307

308 B: Genau. Dann sind sie meistens hierher gekommen. Und wir schicken sie dann zum
309 anthroposophischen Arzt und dann nehmen sie diese Kügeli einen Monat und dann vergessen
310 sie sie und dann. Ja, das ist nicht so nachhaltig, finde ich. Das habe ich jetzt noch nie erlebt,
311 dass jemand die medizinische Therapie, die er jetzt zum Beispiel in Arlesheim holen geht, in der
312 Klinik so, dass die dann nachhaltig durchgetragen wird. Oder. Stelle ich immer wieder fest: "Ah,
313 nein, oh, nein, das ist zu weit. Und es geht jetzt wieder ein bisschen besser!" Das ist, da nützt
314 der medizinische Rat nicht viel.

315

316 I: Ritalin wird dann teilweise abgesetzt?

317

318 B: Ja, ja.

319

320 I: Es ist aber keine Aufnahmebedingung von der Schule aus?

321

322 B: Nein, nein. Eigentlich die Machbarkeit miteinander. Also, geht das überhaupt? Für alle
323 Beteiligten. Ist es machbar. Weil es ist sehr personenabhängig. Nicht nur fachkenntnisabhängig.
324 Es ist auch wirklich so, ein Teil Personen kann besser umgehen, die einen und die anderen
325 schlechter.

326

327 I: Es gibt keinen Erfahrungswert, wie viele Kinder in einer Klasse Platz hätten?

328

329 B: Nein. Das ist sehr variabel. Was halt sonst noch / Wie diese Klassen eigentlich
330 zusammengesetzt sind. Ja. Ja, eben, wenn / Man schaut ja immer auf das Störpotential. Auf
331 das Laute, Bewegte, so (unv.). Und das kann natürlich schon sein, dass es dann so eine
332 Zusammenrottung von all diesen Störfaktoren / Und den Fachlehrpersonen, die einfach eine
333 Stunde halten kommen, natürlich fast den Unterricht verunmöglichen.

334

335 I: Was ich noch interessant finde, ist, dass sie gesagt haben, ab der Oberstufe kommen sie
336 eigentlich nicht mehr. Und ich habe in Gesprächen zum Teil auch gehört, dass sich die Lehrer
337 zum Teil ziemlich Sorgen machen, wenn die Kinder, eben, in die Oberstufe übertreten. Was
338 geht dann mit ihnen, oder? Weil die Wahrnehmung von diesen Kindern selber / Sie merken zum
339 Beispiel selber, dass sie leistungsmässig und vom Schulstoff her einfach auch nicht mehr am
340 Gleichen arbeiten können, wie alle anderen, oder, dass sie wie nicht mehr mitmögen und, dass
341 dann diese Spanne so gross wird. Und dann kommen sie aber hier nicht mehr in den
342 Förderunterricht?

343

344 B: Nein. Aber unsere Oberstufe ist also, hier ist sie erst ab neunter, zehnter und die ist sehr
345 projektorientiert. Also, die neunte Klasse hat drei Projekte und ich glaube die zehnte hat vier
346 Projekte. Und das ist eigentlich da, wo sie mit Portfoliozeugnissen arbeiten, eigentlich, und mit
347 einem individuellen, jetzt weiss ich gerade den Namen nicht, Aktionsplan. Für die Fächer. Weil
348 sie sich ja entscheiden müssen für die weiterführende Schule. Und vorher, also, ich habe ja
349 jetzt in der sechsten und siebten sehr leistungs... / bei denen sehr wenige Leistung
350 herauskommt und dann haben wir, dann probiere ich dort noch einmal einen Schub
351 psychologische Abklärung zu machen auf das Potential. So. Und das ist jetzt bei allen der Rat.
352 Eigentlich aus der Sorge, dass man sagt, also, diese Abklärung, das hat jetzt hier wie eine
353 Umstülpung gegeben. Früher war Abklärung etwas gewesen, das man einfach nicht macht,
354 sonst ist er in der Schublade. Ja, so. Dass man das jetzt einmal in Anspruch nimmt in der Sorge
355 um die Oberstufe und sie das Richtige ist. Eben. Ein persönlicher Plan, den dann jeder selber,
356 mit welchen Mitteln / Konzentriert er sich auf Englisch? Sieht man schon ein bisschen die
357 Berufsrichtung ? Die Küche, geht es Richtung Küche oder was auch immer. Und dann kann
358 man auch bei der Sprache, bei der Fremdsprache, kann man schon wissen, Französisch
359 braucht es dort gar nie. Kann man gerade mal weglassen. Oder so. Wir machen es dann
360 eigentlich in der Siebten, Achten. In der Siebten eigentlich nochmals diese Abklärung. Das
361 Potential, in was er es hat. In was hat er Potential. Und das ist eigentlich noch eine recht gute
362 Zusammenarbeit mit dem Schulpsychologischen Dienst. Das machen die. Ist auch für die
363 Schüler eigentlich, es sind vor allem männliche Jugendliche / "Ja, ich habe Potential!" Also, ich
364 bin nicht total, überall nichts.

365

366 I: Es geht also um die Ressourcen?

367

368 B: Ja. Und das eigentlich / Also viel mehr bringt / Dass man dann im Deutsch schaut, das bringen
369 sie ja dann irgendwie zustande, mit dem Computer und Begleitpersonen, die ihre Arbeiten
370 korrigieren und helfen und begleiten. Und die gehen dann häufig nach der Zehnten, wie heisst
371 es heute, nicht mehr Anlehre, jetzt heisst es EBA. Und ist eigentlich eher, wo es dann mehr um
372 die Qualitäten der Arbeitshaltung, der Zuverlässigkeit, einfach alles so, die Förderung am
373 Projekt, das sie machen. Und das sind in der Zehnten noch zwei Projekte, die dann eigentlich
374 (unv.) wo sie ganz gute Fortschritte machen. Ich habe wirklich Freude, das sage ich nicht
375 einfach so. Das bringt sie noch einmal so richtig in Form. Das eine ist das Rumänienprojekt [Sie
376 erklärt, dass die Schüler unter fachmännischer Anleitung in Rumänien an einem Spital und an
377 einem Kindergarten Wände hochziehen und andere bauliche Arbeiten verrichten.] Das zweite
378 Projekt ist dann im Mai. Dort dürfen sie ein Restaurant führen, zwei Woche lang, hier. Und dann
379 werden alle Funktionen ihnen übergeben. Und dann kommt es echt ("drauf an"). Und so gelingt
380 es eigentlich immer jedem Schüler, es sind ja dann nicht so viele Schüler. Zwei, drei
381 Jugendliche pro Jahr. Und die finden einen guten Anschluss. Die sind alle sehr gut betreut von
382 ihren Klassenbetreuern mit den Eltern. Und dass man das eigentlich ganz gut anschaut. Ab der
383 Oberstufe. Wir haben jetzt ein Mädchen, das jetzt aber in der achten aus der Schule geht,
384 gerade deswegen. Und es hat eine bessere Lösung im Nachbarkanton, es kommt aus dem
385 Kanton () , wo es jetzt eine bessere Lösung auf der Oberstufe hat in der Region S. Und das
386 dies auch will.

387

388 I: Wie wichtig ist anthroposophische Diagnostik? Also zum Beispiel Temperamentenlehre oder
389 solche Sachen?

390

391 B: (Atmet heftig aus). Vom Sitzen, wo sie sitzen dürfen (lacht). Also, das würde ich eher bei einer
392 Minderheit der Lehrpersonen jetzt als Umgangsmöglichkeit mit den Schülerinnen und Schülern
393 sehen. Das versucht man so in der Unterstufe. Aber oft ist das eben auch eine Mischung und
394 dann, was sich bewegt, ist sowieso eine Frage, ob das Temperament sei oder etwas anderes.
395 Das ist nicht zuerst.

396

397 I: Ist ADHS bei den Lehrpersonen oder jetzt auch in den Lehrerkonferenzen zum Beispiel ein
398 Thema? Oder spricht man überhaupt davon? Sagt man überhaupt ADHS oder spricht man
399 einfach von den lebendigen Kindern, von den Wirbelwinden – es gibt ja so viele verschiedene
400 Begrifflichkeiten bei diesen Kindern.

401

402 B: Also in der grossen Konferenz, also da arbeiten wir eigentlich gar nicht mehr an solchen
403 Themen. Sondern nur noch in den Stufen. In den Stufenkonferenzen, weil das auch
404 altersabhängig sich anders präsentiert. Und wir haben jetzt eigentlich die Kinderbesprechung,
405 eigentlich wie neu vereinbart für uns. Ja, was brauchen wir als Lehrpersonen. So, und dann ist
406 eigentlich noch eine Gruppe, eben, es kann dann diese Gruppe, es kann aber auch eine andere
407 Gruppe sein, und dann die Frage: "Haben wir das?". Eben, mehr zum Schutz auch für die

408 Lehrpersonen ist, wenn man diese Diagnose hat von aussen. Dann gibt es schon, dass man
409 von dieser Gruppe einmal eine Arbeit macht zusammen. Dieses Quartal, dass man auf diese
410 Kinder achtet. Das haben wir jetzt gerade in der Mittelstufe. Zwei Knaben. Und wir sind auf
411 etwas ganz Eigenartiges gestossen. Dass sie mehr Schutz brauchen, mehr Beachtung und
412 zwar nicht im Sinne von Zurechtweisung, sondern von Sorgfalt. Wo befindet sich dieses Kind zu
413 Beginn der Stunde? Wie ist er organisiert? Wie hat er den Kontakt gehabt? Das haben wir jetzt
414 als Arbeit gemacht als Mittelstufe vom Sommer bis jetzt. Drei so Drittklässler, die eigentlich ein
415 ganz gutes Potential haben, das immer auch punktuell herausstellen können, und seit / Da
416 schauen wir jetzt, wie das geht und haben bis Weihnachten diese Massnahmen. Einen ganz
417 guten Schutz und aber auch im Dialog mit ihnen: „Du brauchst Ruhe, du brauchst einen
418 Arbeitsplatz, du brauchst das nicht, das kannst du draussen lassen, du sitzt alleine dort, du
419 nimmst nicht diesen Raum da.“

420

421 I: Wo sitzen sie denn im Zimmer?

422

423 B: Interessanterweise gehen sie doch zuhinterst an die Wand.

424

425 I: Aber einzeln an einem Tisch?

426

427 B: Ja. Einzeltisch und so. In der Unterstufe hat es sogar einen, der baut sich mit den Klötzen eine
428 Mauer und ist dann dahinter. Dort arbeitet er für sich. Er hat eine hohe Intelligenz. Und wenn er
429 dann am Bauen ist, braucht er fünf Minuten, bis er soweit ist. (lacht). Aber diese Kinder sind mir
430 eigentlich die grösste Sorge. Eigentlich auch, dass man sich nicht gegenseitig überfordert.
431 Lehrpersonen, die so viel guten Willen haben, einfach und auch so viel, einfach auch, die
432 Methoden der Waldorfpädagogik, einfach, sich soviel darauf einbilden, dass die gerade so
433 wirksam ist an und für sich. Ich glaube, das ist die Arbeit, die hier die letzten zehn Jahre hier
434 gemacht werden konnte. Dass das einfach noch nicht ein Wundermittel ist, um mit ADHS
435 umgehen zu können.

436

437 I: Dass es eben auch noch mehr braucht?

438

439 B: Ja, genau.

440

441 I: Ja, es braucht auch die Akzeptanz der Lehrpersonen, es braucht jemanden, der hilft, dass,
442 eben zum Beispiel eine Förderlehrkraft, dann ist Heileurythmie ...?

443

444 B: Ja, und Sprachgestaltung war eine Weile. Das ist einfach sehr schwierig, weil es einfach sehr
445 wenig Personen gibt, die das machen. Und die Leistung kann eigentlich nirgends abgerechnet
446 werden im Moment. Das ist so eine Schwierigkeit damit. Da hat diese Frau, die da zwei Tage
447 gekommen ist, die hatte immer weniger Stunden. Und als sie sah, dass es weniger wurde, hat

448 sie aufgehört. Aber das ist eigentlich für die grösseren Schüler noch etwas sehr Gutes gewesen,
449 muss ich sagen.

450

451 I: Und Sprachgestaltung bedeutet, dass sie rezitieren zum Beispiel?

452

453 B: Sie hat sehr mit Bewegung und Sprache gearbeitet. Und sie hat dann so die Temperamente
454 auch ausgedrückt, aber nicht die Temperamente diagnostiziert, sondern eigentlich in dieser
455 Vierheit drin gearbeitet. Sie hatte also eine sehr lebendige Methode. Nicht so wie am
456 Goetheanum 'Rezitieren'. Und mit sehr viel Körperbewegung und eigenartigen Sprüngen und
457 allem. Sehr, das haben die Schüler sehr gern gemacht. Ja, die sind alle gerne gegangen. Vor
458 allem Grössere. Sie hat niemanden genommen, der jünger war als neunjährig. Sie hatte sich
459 nicht als Logopädin so verstanden.

460

461 I: Das war ein Einzelunterricht und die Wirkung war auch spürbar?

462

463 B: Ja, ja.

464

465 I: Und in der Eurythmie, gehen sie da blockweise oder gehen sie das ganze Jahr dann?

466

467 B: Nein, sie arbeitet auch blockweise. Sie tut, aber das tut sie im Kontakt mit den Lehrpersonen
468 schauen: "Machen wir einmal eine Pause." Oder: "Wann kommt er wieder?"

469

470 I: Jetzt muss ich gerade schauen. Ja, ich habe da noch etwas, was eher die Klassenlehrpersonen
471 anbelangt, aber vielleicht trotzdem. Gibt es auch Kinder hier, die vom Gelände abhauen?

472

473 B: Das haben wir jetzt noch nicht, nein. Aber sie sind bei uns ja auch betreut. Und die meisten /
474 Dann ist auch die Tagesbetreuung, wo man dann ratet, die, die etwas schwierig haben auf dem
475 Schulweg und damit sie nicht zu viel wechseln, dass sie dableiben können. Eigentlich ein
476 geordneter Ablauf bis um halb vier. Ja, das ist noch so ein Hilfsmittel. Und bei den Ausflügen
477 ist schon, dass sich die Klassenlehrpersonen bewusst sind, würde ich sagen, wen sie noch als
478 Begleitung mitnehmen könnten. Da haben wir auch thematisch diskutiert, ja, wen nimmt man da
479 mit. Und so. Für die speziellen Kinder, die dann an der Hand bleiben. Ja. Und wir haben
480 eigentlich ja auch die Übung. Diejenigen, die von Anfang an da sind, die machen ja ihren
481 wöchentlichen Waldtag. Und das ist mit ÖV². Und da müssen sie also schon ein bisschen
482 einschieben. Ja, das tut sich eigentlich dort / Ja, lernen sie diese Regeln und müssen auch
483 sechs Stunden im Wald sein, bei Regen und Schnee und allem, bis sie um halb drei wieder hier
484 sind. Sie gehen um acht und dann Bus und dann Bähnchen, oft. Ja und dann wieder zurück mit
485 dem ÖV. Und das ist eine sehr eine gute Schulung dieser Tag, der sehr integrativ wirkt.

486

² Öffentliche Verkehr

- 487 I: Sie sind ja auch in der Dritten unterwegs, einen Tag bauern, wo sie den ganzen Jahreskreis
488 vom Korn zum Brot erleben.
489
- 490 B: Ja, das ist so. Aber eben, so das Draussensein zwei Jahre lang, und sie gehen schon im
491 Kindergarten, immer. Aber das ist ein kleinerer / Da führen sie sie natürlich mit dem Auto an
492 den Waldrand, weil es hier gerade keinen Wald hat in der Nähe. Und da lernen sie den Umgang
493 mit Feuer. Das ist auch etwas, mit dem man diese Kinder sehr, wie man ihnen
494 Ordnungsprinzipien näher bringen kann. Ich glaube, das Elementare ist schon sehr wichtig und
495 man wünschte sich eigentlich, dass sie früher kommen würden, nicht erst in der vierten Klasse.
496
- 497 I: Aber das ist schon eine Tendenz, das haben sie ja gesagt. Quereinsteiger kommen eher mit
498 Problemen, unter anderem ADHS?
499
- 500 B: Also wir haben hier wirklich eine Haltung. Wir nehmen nicht einfach nur, damit wir mehr Eltern
501 haben. Es verleidet den anderen. Einfach, wenn es ein Chaos gibt, wenn es nicht führbar ist,
502 dann gehen die anderen davon. Dann hat man schnell eigentlich so eine Klasse, die ganz
503 schwierig ist, mit der niemand richtig zurechtkommt. Das haben wir eigentlich schon länger
504 nicht mehr. Wir haben eine Klasse mit nur elf Schülern und da hätten wir sicher schon sieben
505 Problemkinder hineinnehmen können, aber es ist schon / Wo jeder / man alleine behandeln
506 muss. Das geht dann natürlich auf's Budget. Aber es ist eigentlich angenehmer und Konflikte
507 kommen nicht so auf.
508
- 509 I: Eine andere Frage, die mich noch interessiert: Wenn sie im Epochenunterricht sind, was
510 machen sie an Erfahrungen mit den Kindern? Der Epochenunterricht ist ja so strukturiert, oder?
511 Er fängt ja an mit dem Morgenkreis oder mit dem Morgenspruch ganz sicher und dann kommt
512 ein Singteil und dass dann etwas erzählt wird, dann ein rhythmischer Teil. Wo, wie machen
513 diese Kinder das? Ist erkennbar / Ist es wirklich einfach ein Frage der Zeit, bis sie nicht mehr
514 mögen oder reagieren sie auf gewisse Teile des Unterrichtes. jetzt positiv beispielsweise oder
515 negativ?
516
- 517 B: Ja, für mich, ich halte von diesem rhythmischen Teil, also, jetzt in der Länge nicht sehr viel in
518 der grossen Gruppe. So als Ritual, als Morgenritual / Aber das, was man dort eigentlich probiert
519 eigentlich noch so, dass das möglichst kurz ist und prägnant, was man dort als Teil macht, und
520 nicht viele verschiedene Teile. Eben etwas Rhythmisches und es dann wirklich auch präzise
521 hinkriegen. Da haben wir eigentlich eine Arbeit, eine längere, gemacht als Schule mit dem
522 Herrn Reck, der ist unterdessen gestorben. Und der ist ein sehr grosser Kritiker gewesen auch,
523 ein Waldorflehrer, auch von diesem langen rhythmischen Teil. Und dann haben wir einmal eine
524 Arbeit gemacht, und wir haben erfasst, was machen wirklich die Kinder: herumschlurfen, mit
525 den Finken spielen und der Lehrer macht vorne so. Und man wollte dann das Musikalische
526 beibehalten, Flötenspiel so, und etwas prägnantes Rhythmisches und eigentlich relativ (unv.).
527 Weil das, was man da hineininterpretiert oder hineingedacht hat, dass dort eben so quasi wie

528 ein Förderbereich ist, wo man Schreiten und was man da alles lernt, ja, dass ja diese Kinder
529 dies gerade gar nicht machen. Die machen irgendetwas, oft. Oder. Einfach so ein bisschen in
530 der Nachahmung, irgendetwas noch (unv.). Dass man dies doch einiges kürzer gesetzt hat.

531
532 I: Wie haben es die Lehrpersonen mit den Strafen zum Beispiel? Oder mit dem Belohnen? Wie
533 gehen sie mit diesen Kindern im Einzelnen um? Also eine Massnahme ist, dass sie sie in die
534 Küche geben zum Helfen.

535
536 B: Ja, das ist eine Massnahme. Und dann, ab der sechsten Klasse gibt es eine Stunde, die der
537 Klassenlehrer dann gibt, die Verfügungsstunde. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit dann.
538 Die dann aber auch, dass es eigentlich eher nicht als eine Strafe, sondern als Möglichkeit. "Du
539 hast jetzt die Möglichkeit. Aber weit geht es nicht, und zusammen geht es nicht und hier drin
540 geht es nicht, so, ja." Aber Strafen als Strafe, die kommt eigentlich nicht für das / Also, sie
541 bekommen sie schon, wenn sie irgendetwas machen, (unv.). Also das ist ja auch ein
542 pädagogischer Auftrag. Je nach dem, wie gravierend es gewesen ist und wie unbedacht oder
543 so, dass man dann dort, das macht man aber ab, das muss man ja auch nicht als Strafe
544 machen, es soll ja nicht so eine emotionale Sache sein. Und dann ist es im Kanton, wir
545 bekommen immer alle Verfügungen, die der Kanton erlässt, dann ist es ja so, dass man diese
546 Schüler nicht vor die Türe stellen darf und nicht auf den Heimweg schicken darf. Weil sie ja in
547 der Obhut der Schule sich rechtlich befinden. Das hat noch bei, ich sage jetzt einmal bei
548 Bestandenen, am Ende ihrer Lehrerzeit stehenden, Kollegen, Kollegen (hebt die Stimme): "Ja,
549 wenn ich den vor die Türe stelle und dann muss das einfach sein. Und wir haben das jetzt
550 eigentlich so thematisiert. Darf man eigentlich nicht. Das ist jetzt von der Schule, eine
551 Schulmassnahme, man kann nicht riskieren, dass er dann nach Hause geht, wenn man ihn
552 nach draussen schickt, so. Und bei denen, die so hibbelig und so sind, die gehen selber raus.
553 Es hat zwei, drei, die zwischendrin selber hinausgehen.

554
555 I: Die merken selber, dass es ihnen gut tut?

556
557 B: Ja, genau. Und die Kleinen, die bringen wir ins Sekretariat, wenn es gar nicht geht. Dort einfach
558 können sie Aufträge machen oder so. Das haben wir so eingerichtet. Das kommt ganz selten
559 vor. (unv.) Aber eine Strafe wie eine Strafseite oder irgendso, das gibt es, glaube ich, nicht
560 mehr. Das ist, glaube ich, schon nicht. Eher etwas Spezielles machen für die Klasse oder so.
561 Wenn jemand einem anderen etwas zerstört hat wiederherstellen.

562
563 I: Was ist ihre persönliche Herausforderung bei diesen Kindern, ADHS-Kindern?

564
565 B: (Unv.) in der Einzelsituation. Sie tun ja nie so in der Einzelsituation. Das ist ja das Spezielle
566 daran. So. Was mich immer fasziniert, ist eigentlich, dass sie an einem Ort denken, von dem ich
567 nicht gerade annehme, dass sie sind gerade. Dass sie eigentlich viel grössere Sachen wälzen.
568 Natürlich nicht immer. Aber wenn sie einmal so Zeit haben und eine Frage, dann ist die riesig,

569 weltumfassend, was sie bewegt. So, dass / Besonders die Knaben. Eigentlich, ja, ganz
570 umfassende Sachen. Oder eben auch alles, was sie aufnehmen aus der Umwelt, von den
571 Katastrophen. Eigentlich, wie fest sie das beschäftigt. Besonders bei den Knaben, bei den
572 Mädchen fällt mir das überhaupt nicht auf. Bei den Mädchen finde ich, ihr soziales Thema ist
573 immer sehr weit vorne. Wie finden mich die anderen? Wie viele Freundinnen habe ich? Mit
574 welchen kann ich zusammen sein? Das erlebe ich viel mehr. Ja, und das hat dann eigentlich
575 auch immer Platz. Und die Herausforderung ist dann, dass ich von dort aus wieder den Link
576 finde zu dem, was wir miteinander machen sollten. Und das mache ich sehr gerne. Ich habe
577 dafür auch noch eine Kunsttherapieausbildung gemacht. Dass das noch ein bisschen
578 einfließen kann, so.

579

580 I: Ja, es hat hier auch Gebilde aus Ton und so.

581

582 B: Ja, ja, solche Sachen machen wir dann manchmal. Wir tun nicht nur so / Es geht ja auch um die
583 eigene Übmöglichkeit so als Schulungsweg, oder, die eigene Übmöglichkeit hinzukriegen, das
584 probieren. Ich sage manchmal: "Bei Regenwetter, wenn es dir langweilig ist." Einfach so, dass /
585 Wir gehen hier die Schritte durch / ja, so. Das ist eigentlich die grösste Herausforderung, dass
586 dies dann im Alltag ein wenig nachhaltig bleibt. Die Frage, ob es gelingt / Ob sie dann wirklich
587 schon in einer Mittelstufe begreifen können. Es gibt das immer wieder. Und für sich üben. (unv.)
588 Prüfungen. Und ob sie das noch gekonnt hätten. Das gibt es schon. Aber ich würde sagen von
589 meinen vierzehn, sind das die Schülerinnen. Die Knaben finden es dann nicht mehr. Sie haben
590 es irgendwo zu Hause, das Mäppchen. So mache ich das wöchentliche Mitbringen bei den
591 wenigsten, eine Aufgabe geben, weil wir sprechen erst fünf Minuten, warum sie nicht da ist und
592 wo sie sein könnte, wenn sie schon gemacht ist. Das habe ich auch eigentlich aufgegeben. Das
593 ist ein Stress einfach zusätzlich. Den haben sie schon im Franz, im Englisch und in der
594 Handarbeit, die zu Hause liegen geblieben ist. So. Oder einfach ihnen auch einmal einen Raum
595 zu geben hier, als Herausforderung und dass dies nicht anbiedernd ist: „Wenn etwas nicht gut
596 ist für dich mit jemandem, mit einer anderen Lehrperson, dann kannst du das hier sagen.“ Das
597 tue ich auch mit den Eltern so machen. Das ist eigentlich noch ein geschützter Raum. Oder
598 auch, wenn es zu Hause nicht gut ist, so. Einfach einmal sagen können. Und dann schauen wir.
599 Und dann sind wir auch schon. Eben: „Er schaut mich immer böse an und er meint immer mich
600 oder so.“ Dass man da sagen kann: "Wollen wir jetzt miteinander gehen? Wollen wir es
601 besprechen gehen mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin?" Oder dann ist es schon
602 wieder gut. Oder dann machen wir es. Das kommt täglich vor. Einfach so diskriminiert fühlt von
603 jemandem. Und auch der Wert des Lernens, oder, dass Lernen eine Arbeit ist und nicht einfach
604 / Sie sind ja schon im Sozialen sehr in der Interaktion, dass das Andere sich so nebenbei für sie
605 ereignet. Dass sie sehen, doch, man muss Verben konjugieren, einfach, es lohnt sich dann, es
606 kann auch schön sein, wenn man es mal getroffen hat. Und dann, eben ich denke, dass die
607 vielen Möglichkeiten, die sie dann in der Neunten, Zehnten / Wenn sie dann die Leute in der
608 Aussenwelt kennen lernen, so finden sie immer jemanden, der sie mag und auch originell findet
609 in ihrer Besonderheit. Und dann eigentlich auch, dass sie weitermachen, Elfte, Zwölfte. Das

610 empfehlen wir auch noch Vielen. Weil sie dort dann drei Tage arbeiten können und zwei Tage
611 Schule haben. Und dann finden sie irgendwie / sie dürfen einfach nicht nach der Neunten weg.
612 Das sage ich ihnen: "Dann müsst ihr noch da bleiben. Also, wenn ihr nichts habt und einfach
613 weggeht, dann landet ihr in diesem Pool von allen, die schwierig haben, eigentlich, draussen
614 Anschluss zu finden, Leistung zu erbringen, regelmässig und so." Und von da her geht
615 eigentlich niemand weg. Ich glaube, das ist eigentlich noch so eine Beratung, dass man lange
616 in die Schule geht, auch wenn man es nicht so gerne macht, all das Zeug, dass man es
617 aushalten muss. Und die Durststrecke ist schon Siebte, Achte für diese Art Schüler und
618 Schülerinnen. Die Mädchen machen es introvertierter und sind die, die dann oft noch etwas an
619 Gewicht zulegen oder so. Aber so lange in die Schule gehen, das ist eigentlich, was ich den
620 Eltern als Vision der Waldorfpädagogik / Auch wenn sie erst in einer Vierten kommen, dass sie
621 trotzdem bis zu einer Zwölften mitgehen und nicht schon wieder davonhüpfen.
622
623 I: Danke vielmals für das Gespräch.

1 13.6.4 Transkript Interview Mutter D

2

3 B: Siehst du, der hat das jetzt gut gemacht.

4

5 I: Ja, genau. Jetzt weißt du auch schon etwa, was ich fragen werde ...

6

7 B: Ja, was so / Ich habe schnell so darüber geschaut, was / Genau. Richtig.

8

9 I: Ich habe für mich auch noch einmal ein paar Karten gemacht, damit ich zwischendurch ein
10 bisschen draufschaun kann, einfach.

11

12 B: Damit du weißt, ja.

13

14 I: Jetzt sind ja gerade Ferien, aber sonst ist ja normaler Alltag, der Felix geht in die Schule und
15 kommt nach Hause. Wie ist dein aktuelles Erleben so von ihm in der Schule?

16

17 B: Es gibt so / Es gibt Tage, an denen er / Wenn er lange Schule hat, dann merkst du einfach,
18 dass er müde ist und dann ist es auch / Dann kann er wirklich genervt nach Hause kommen.
19 Wirklich ganz so / Es braucht Kleinigkeiten, dass er explodiert. Wenn wirklich viel Stoff gewesen
20 ist oder ein langer Tag, das merkst du bei ihm immer, eigentlich. Ja. Dann ist es auch viel
21 schwieriger mit ihm dann noch etwas zu machen.

22

23 I: Also, Hausaufgaben, die er nach Hause bringt oder so, oder?

24

25 B: Ja, das ist dann wirklich / Das erfordert dann viel Geduld und Überlistung und ja und
26 Abmachungen, die wir manchmal treffen müssen. Und manchmal resignieren wir eben auch
27 und geben auf. Weil manchmal bringst du / kommst du gar nicht mehr weiter. Und das ist aber
28 auch so abgemacht mit der Frau Gschwend zusammen. Dann schreibe ich hinein / einfach was
29 möglich ist, das machen wir und dann schreiben wir darunter: war nicht mehr möglich. Oder so.
30 Genau.

31

32 I: Das ist so eine Abmachung, die du mit ihr getroffen hast. Gibt es noch andere Abmachungen,
33 die du mit ihr getroffen hast?

34

35 B: Ja, wir haben, ja, seit den Frühlingsferien, nein, Sommerferien, haben wir die Abmachung, dass
36 wir einmal in der Woche am Freitag immer ein Feedback miteinander haben, damit wir beide
37 wissen, wo wir stehen mit Felix. Was bei ihr gut gelaufen ist, was bei uns gut gelaufen ist. Das,
38 es ist / erstens ist es für uns zwei wichtig, weil es fordert schon eine enge Zusammenarbeit und
39 das Glück / Ich weiss nicht, ob man das mit allen Lehrern so hätte. Ich denke, Esther hat viel
40 Verständnis, weil sie ein Pflegekind hatte, auch so, das ein wenig 'hyperig' war und ich denke,
41 sie spürt das wirklich gut heraus. Also von dem haben wir wirklich den goldenen Schlüssel

42 genommen mit der Rudolf Steiner Schule (lacht). Und ich denke es ist auch sehr wichtig, es ist
43 sehr wichtig auch für Felix, dass er weiss, dass wir immer Kontakt haben. Damit er nicht einfach
44 tun kann wie er will und das bleibt in der Schule oder so. Das ist für ihn sehr wichtig. Er weiss
45 das auch.

46

47 I: Das ist eine sehr bewusste Wahl gewesen in diesem Fall, die Rudolf Steiner Schule?

48

49 B: Ja, das ist für mich sehr / für mich ist es nicht mehr / Also tragbar gewesen oder zumutbar
50 einfach für mich. Ich musste mich jede Woche rechtfertigen gehen für mein Kind in die
51 Staatsschule. Und es gibt schwierige Phasen mit ihm und es ist / (weint) Entschuldigung.

52

53 I: Und das hat sich entlastet also in diesem Fall.

54

55 B: Ja.

56

57 I: Durch das Verständnis von ihr, von Esther vor allem?

58

59 B: Ja. Entschuldigung.

60

61 I: Ja, das ist schon ...

62

63 B: Nein, das ist für mich wirklich / Wir müssen das Kind so annehmen, wie es ist, oder. Und sie
64 haben ihn dann wirklich ins Ritalinprogramm hinein / Und das stimmt einfach für mich nicht, weil
65 ich habe auch sehr viele Bücher gelesen und ich musste einfach nachher sagen: „Er muss
66 lernen mit sich umzugehen, mit seinem Körper.“ Das Medikament kann das nicht. Und er hat
67 den Versuch gehabt von drei Wochen mit diesem Medikament und das ist alles andere als
68 Erfolg gewesen, für die ganze Familie, im Gegenteil, das ist fast schlimmer gewesen / Am
69 schlimmsten für Felix. Weil, so lange das gewirkt hat, ist das / ist er irgendwie, also wie
70 zugehörnt gewesen. So ist es für uns rübergekommen. Und wenn es nicht mehr gewirkt hat,
71 hat er entweder geweint oder sonst alles zusammengeworfen. Weil er einfach seine Gefühle
72 nicht mehr / Er hat das aber auch gemerkt, er hat das uns auch gesagt, dass er nicht mehr sich
73 selber sei und das wolle er nicht. Ja.

74

75 I: Jetzt ist die Schule ja nicht nur Esther, das sind ja noch andere Lehrpersonen dort, oder
76 überhaupt. Es ist ja eine ganze Idee dahinter. Merkst du sonst noch, dass an dieser Schule
77 anders umgegangen wird mit ihm oder mit seiner, du hast vorher 'Hyprigkeit' gesagt, oder mit
78 seiner Art durch das Leben zu gehen?

79

80 B: Ja, also, es kommt sehr viel, Verständnis entgegen, sicher von allen Lehrern. Und sie probieren
81 immer wieder einen Weg zu finden mit Felix, weil sie wissen das ja auch. Und es gibt Zeiten, die
82 sehr schwierig sind. Wir haben jetzt sehr schwierige Zeiten hinter uns. Ja, die Sommerferien

- 83 waren für uns extrem schwer und auch die letzten zwei Schulwochen vor / im letzten Schuljahr
84 sind extrem happig gewesen. weil irgend / es geht wirklich auf und ab mit Felix. Manchmal
85 haben wir ganz gute Zeiten und handkehrum ist es wirklich fast nicht zu machen, weder in der
86 Schule noch zu Hause. Und wichtig ist auch, dass wir wissen / Es ist viel so gewesen, dass,
87 wenn es in der Schule fast nicht gegangen ist, haben wir zu Hause nichts gemerkt und wenn es
88 in der Schule nicht geht / oder / ja / oder umgekehrt einfach.
89
- 90 I: Dass es wie umgekehrt ist, ja.
91
- 92 B: Genau. Und das ist für uns sehr wichtig, weil wenn es in der Schule nicht geht und zu Hause
93 auch nicht, das kann es nicht sein. Weil das ist wirklich etwas, bei dem wir nachher
94 weiterschauen müssen, um ihm zu helfen, wo können wir ihn abholen und was müssen wir
95 ändern und das, und das haben wir eigentlich auch so im Gespräch und / Ich denke, weil Esther
96 so viel Erfahrung hat, eben auch selber, und weil sie sich jetzt unterhalten kann mit dem Sohn,
97 der schon gross ist und immer wieder auch Rücksprache nehmen mit ihm, wie er das
98 empfunden hat, ist das / Für mich ist das wahnsinnig hilfreich. Ja und eben auch immer wieder
99 einen Weg finden, gemeinsam, oder. Ja.
100
- 101 I: Also, die Stütze, das ist die Frage / Ich hatte mir überlegt / Die Frage der Erziehungsberatung,
102 oder. Also das ist das, was du jetzt erlebst bei Esther in diesem Fall, dass sie dich unterstützen
103 kann darin wie gehe ich um mit ihm zu Hause und mit den Sachen, die er aus der Schule nach
104 Hause bringt und so?
105
- 106 B: Ja, also wirklich viel. Ich weiss nicht, wie viele Therapien ich mit Felix gemacht habe vom
107 Kindergarten an und zuletzt sind wir wirklich nur noch jeden Tag in eine Therapie gerannt, was
108 eigentlich sehr kontraproduktiv gewesen ist für die ganze Familie. Denn ich war nur noch am
109 Hin- und Herrennen von einem Ort zum anderen. Und wirklich viel gemacht, weil ich / Ja, wir
110 haben noch ein Kollegenpärchen, das die Erfahrung mit der EB ganz schlecht gemacht hatte.
111
- 112 I: Mit ...?
113
- 114 B: Mit der Erziehungsberatung. Und das hat für mich dann da nicht gestimmt, dass ich dorthin
115 gehe.
116
- 117 I: Ja, also die staatliche Erziehungsberatung, so?
118
- 119 B: Ja, das hat für mich dann überhaupt nicht gestimmt. Weil das läuft dann ins gleiche Schema
120 hinein, wie wir es an der Staatsschule erlebt haben, dass sie uns in das Ritalinprogramm
121 hineindrücken wollen. Sobald ein Kind einfach nicht der Norm entspricht. Und das hat jetzt
122 wirklich nicht gestimmt. Und jetzt haben wir wirklich einen Punkt gehabt, an dem wir / Jetzt, da,
123 in den Sommerferien, als es / Es ist extrem happig gewesen auch für die ganze Familie, weil es

124 war noch nie so schlimm. Als wir sagen mussten: „Ist es wirklich nur ein ADHS oder ist wirklich
125 noch etwas Anderes dahinter?“ Und durch das sind wir nachher, von Frau Tiefenbrunner aus,
126 sind wir angemeldet worden in G. und das ist jetzt leider ein Fehlgriff / Ist das ein Fehlgriff
127 gewesen, weil das ist mehr Familientherapie und das ist eigentlich das, was wir nicht brauchen.
128 Zum Glück ist unsere Familie so stark, weil sonst könnten wir es gar nicht mehr tragen. Auch
129 die Partnerschaft nicht. Das wäre gar nicht möglich. Und jetzt sind wir also angemeldet auf dem
130 KJPD, also Kinderpsychologischer Dienst. Damit man sicher gehen kann, dass er nicht sonst
131 noch irgendein psychisches Problem hat. Weil es ist immer mit dem Suizid bedrohen oder uns
132 mit Suizid / also, dass er uns tötet. Es ist wirklich so gelaufen, in den Sommerferien. Und er /
133 immer / hat sich immer Suizid angedroht und dass man das wirklich abklärt. Ist es wirklich
134 einfach eine Phase, oder ist wirklich etwas.

135

136 I: Ist eine reale Bedrohung da, ja?

137

138 B: Ja, genau, genau.

139

140 I: Und dann seid ihr da wieder in der Warteschlaufe?

141

142 B: Ja, nächsten Donnerstag kann er jetzt gehen, dort kann er nachher / dass wir das abklären
143 können und schauen, ob er irgendwo noch Stütze braucht. Ob irgendetwas ist, weil / Wenn man
144 mit ihm manchmal spricht, dann sagt er, der kleine Bruder ist an allem schuld oder wenn der
145 Cousin da ist, sagt er, der Jürg ist an allem schuld, und dass ich so bin. Und eben, ob dort sonst
146 noch etwas ist. Und das haben wir jetzt einfach auch gesagt, weil / Ich habe das auch mit
147 Esther / Hat sie gesagt, es wäre einfach schon wichtig, dass wir das sagen können, es ist eine
148 Phase oder / weil, es ist nachher auch schwierig. Nimmt man es erst? Ignoriert man es? Das
149 wäre für uns auch schwierig, oder. Wie reagieren.

150

151 I: Und du gibst das Kind ja immer auch weg in die Schule. Also, was geht dann dort?

152

153 B: Ja, was geht dann dort, ja, ja. Was soll sonst / Leute die Felix be / das Problem ist, so, wenn er
154 mit Jürg irgend an einen Ort hinget, dann gibt es eher Probleme. Wenn er alleine bei
155 jemandem ist, dann gibt es nie ein Problem. Wirklich nie. Ja, wenn eins zu eins, wenn er eins zu
156 eins Betreuung hat, ist eigentlich nie das Problem. Und das ist für ihn ja auch das Schwierige,
157 eben, neue Situation oder viele Kinder oder wenn Unruhe ist. Ja, das ist für ihn sehr schwierig.

158

159 I: Das, was er vorhin ja auch gesagt hat, im Zimmer, wenn es / eben, wenn es ruhig ist, kann er
160 am besten, eigentlich, werken.

161

162 B: Das ist so. Er braucht absolut das / weil er nimmt so / Er hat so feine Ding, die haben wir schon
163 gar nicht mehr. Was er aufnimmt, ja noch der Baum, der sich bewegt, kann ihn aufregen, wenn
164 er hier am Aufgaben machen ist, oder. Er nimmt das alles wahr. Und dann ist dann manchmal

165 wirklich einfach voll, so dass es ihm wirklich überläuft. Weil er alles wahrnimmt. Er kann es dann
166 nicht mehr schubladisieren. Was ist wichtig, was kann ich gehen lassen. Darum ist dann wirklich
167 manchmal das Fass zum Überlaufen, da braucht es dann wirklich nichts.

168

169 I: Und dann ist es bis am Abend dann einfach voll?

170

171 B: Ja. Also, was er nie hat, er hat nie Einschlafprobleme gehabt. Er liegt am Abend ab und hört
172 nichts und am morgen ist er früh auf. Das ist er, immer. Und wie er selber auch gesagt hat, er
173 ist am liebsten auch draussen, wo er springen kann oder etwas ("chnüble"). Das macht er auch.
174 Da hat er eine Ausdauer, ich staune manchmal, obwohl er manchmal keine Ausdauer hat. Aber
175 manchmal kann er drei Stunden für sich etwas machen. Aber alles Sachen, die er will.

176

177 I: Selber gewählt.

178

179 B: Selber gewählt. Nicht ihm auferlegt. Da hat er eine Ausdauer. Ja, da kann er / Da hört man
180 manchmal vier Stunden nichts von ihm. Aber das, was er will, nicht wahr: „Ich bestimme!“ (lacht)
181 Ja.

182

183 I: Du hast offenbar schon recht Erfahrung mit Fördermassnahmen. Du hast gesagt von vorher
184 einfach auch. Was ist denn nun an der Steiner Schule, neben der Heileurythmie. Habt ihr dort
185 auch Fördermassnahmen angeschaut? Oder habt ihr Sachen gemacht? Oder, ich sage jetzt
186 einmal, zusätzlich zur Heileurythmie.

187

188 B: Also, was er hat / Wir haben Reittherapie angefangen. Weil er hat ja auch irgendwie einen Sport
189 und es ist / Und er will irgendwie ja auch etwas machen, ja, weil sein Bruder spielt Hockey. Und
190 für ihn ist einfach / Wir haben noch nicht das richtige gefunden, sagen wir es so. Er hat das
191 Unihockey angefangen, und das ist einfach dort / ist man immer wieder an den gleichen Punkt
192 gekommen. Es ist ein Gruppensport, er fällt auf, wenn viel ist. Da eckst du einfach überall an.
193 Nachher ist er ins Leichtathletik. Das hat ihm sehr gefallen. Und dort ist er angeeckt. Dort ist ein
194 Schwarzer gewesen, der hat ihn sehr, wie soll ich sagen, heute würde man wahrscheinlich
195 Mobbing sagen. Er hat ihn immer ausgelacht, weil er so mager ist und, und weisshäutig. Und
196 dann hat er immer Bauchweh gehabt, wenn er gehen sollte. Weil der Sport an und für sich, weil
197 er ist ein Schneller und / Der hätte ihm sehr gefallen. Aber er ist nachher nicht mehr gegangen,
198 weil es für ihn nicht mehr gestimmt hat. Und dann hat er reiten angefangen. Das hat mich sehr
199 gut gedünkt. Er kann sehr gut mit Tierchen und es hat ihm auch gut getan, aber es ist zum
200 Schluss / Sie hat dann körperlich mit ihm angefangen zu arbeiten, dass er den Körper besser
201 wahrnimmt. Und nach so einer Stunde Reittherapie ist er völlig durch gewesen. Völlig. Und
202 dann ist immer nach der Therapie ist er ausgeflippt am Abend. Immer. Dann hat er eineinhalb
203 Stunden rumgemacht zu Hause. Und dann haben wir in den Sommerferien, weil es eben sonst
204 schon nicht so gut gegangen ist. Wo wir da auch so viel, eben Sturm und Zeugs gehabt haben,
205 haben wir gesagt, wir machen gerade für alle eine Pause. Nicht da noch hinrennen und da noch

206 (unv.), haben mit dem da genug zu tun. Und dann wollte er dann nicht mehr ins Reiten. Und wir
207 haben das jetzt einfach offen gelassen, so dass er zwischen durch runter kann zu Klaus, um zu
208 schauen oder auch auf die Weide, oder so. Und wir hoffen immer noch, dass er von sich aus
209 wieder sagt, er wolle wieder gehen. Und was wir auch noch haben, jeden zweiten Abend
210 massiere ich ihn. Ja, das, einfach, dass wir ein Eins-zu-Eins haben. Dann hat er eine halbe
211 Stunde und am anderen Abend ist Jürg eine halbe Stunde. Jürg will, dass ich eine Geschichte
212 lese. Felix will eher, dass ich den Rücken oder die Füße und einfach schwatzen miteinander.
213 Und dann kommt auch viel. Ja, so. Aber sonst. Nein, keine. Also, wir tun auch sonst nicht zu
214 viel. Er hat noch Homöopathie gehabt von Frau Tiefenbrunner, auch, und dort hatte dann er das
215 Gefühl, dass die Tabletten nicht für ihn seien, die homöopathischen.

216

217 I: Und dann hat er sie nicht mehr genommen. Und von der Heileurythmie, das macht er ja so
218 blockweise, jeweils. Hast du von dem jeweils etwas gemerkt?

219

220 B: Er hat zwischendurch, am Abend, haben wir öfters noch Übungen so gemacht. Er hat immer
221 gesagt, ihm tue es gut. Aber, dass er es sonst / Dass wir es zusätzlich noch hätten fördern
222 können bei ihm / Für ihn hat es gestimmt bei Frau Wendel, aber sonst, ja, ja. So.

223

224 I: Ja. Du hast so vieles erzählt. Den Unterschied Ferien - Schule, das hast du vorher eigentlich
225 bereits ein wenig angetönt. Es ist aber offenbar nicht so, dass es wie ein Muster gibt. Dass es in
226 den Ferien ganz anders ist, als wenn Schule ist, zum Beispiel.?

227

228 B: Nein. Also, eben, die Sommerferien, die sind wirklich, sind wirklich die absolute Katastrophe
229 gewesen. Und jetzt die Herbstferien, der Mann hatte jetzt auch noch Ferien gehabt, diese
230 Woche. Und die letzte Woche / Wirklich es ist gerade wie Tag und Nacht gegenüber den
231 Sommerferien. Er hat schon sein Ding, aber. Es gibt einfach Sachen, mit denen lernst du leben.
232 Das ist für uns nicht mehr gravierend. Aber die Sommerferien, die sind wirklich, einfach sehr
233 streng gewesen. Die sind auch für uns ein Stück weit, weil man machtlos ist und einfach
234 vielleicht nicht weiss, reagiere ich jetzt richtig oder falsch. Das, ja. Beinahe wie ohnmächtig.
235 Weil er hat dann wirklich beinahe alles zusammengeworfen, was er konnte. Oder.

236

237 I: Was macht er denn gerne in der Schule? Er hat mir ja vorher schon ein bisschen erzählt.

238

239 B: Also rechnen macht er wirklich / Wenn er einmal den Kniff draussen hat und, dann geht es wie
240 von alleine. Wenn er den Weg weiss und ganz genau. Auch mit dem Bruchrechnen. Es geht
241 manchmal / kapiert er es schnell und manchmal braucht es noch ein bisschen, dass Frau
242 Gschwend ein bisschen hilft. Und wenn er das draussen hat, dann hat er es wirklich. Dann
243 klappt das auch. Das ist wirklich / und schreiben, ja, also das Schreiben. Er könnte sehr schön
244 schreiben, wenn er sich Mühe gibt, kann er wirklich sehr schön schreiben. Bei ihm ist einfach
245 auch / Jetzt, das Vogelheft schreiben, eben. Und das Lesen, also das ist eben / Das
246 Textverständnis, das hat er einfach wirklich noch nicht. Er kann nicht sagen ganz genau, nur so

247 wirklich / so wirklich / grob kann er es sagen. Aber sonst so gibt es viele Sachen, die er einfach
248 nicht versteht, von dem, was er gelesen hat, das umsetzen. Und selber einen Text schreiben,
249 das fällt ihm wirklich noch etwas schwer. Es ist wirklich viel so, dass er sagt, was er ungefähr
250 schreiben will, aber die Satzformulierung, die machen wir dann meistens zusammen.

251
252 I: Und das schätzt er in diesem Fall also auch sehr, diese Betreuung? Ist er froh, um diese
253 Begleitung?

254
255 B: Ja. Er braucht das auch. Er braucht wirklich Eins-zu-Eins fast in dieser Aufgabe. Es gibt schon
256 Sachen, eben rechnen sagt er jetzt viel / Und ich probiere jetzt wirklich manchmal auch, dass er
257 jetzt selber lernt, oder. Indem ich sage: „Das machst du jetzt noch selber.“ Oder: „Das kannst du
258 wirklich selber probieren.“

259
260 I: Schätzt er dann auch. Die Situation, die er mir vorher erzählt hat, eben, dass er vor die Türe
261 hinaus muss, dass er um's Haus herumspringen muss und so. Erzählt er von dem zu Hause?

262
263 B: Ja, das ist ...

264
265 I: Wie erzählt er denn davon?

266
267 B: Er erzählt eigentlich jeden Tag, wie es gegangen / Also, wir fragen auch und man muss dann
268 manchmal wirklich aufpassen, nicht immer zu sagen: „Du, musstest du heute, heute auch vor
269 die Türe?“ Weisst du, dass das nicht in eine Negativspirale hineindreht. Und. Oder. Viel haben
270 wir jetzt einfach auch, weil er muss selber sich auch einschätzen. Das muss er bei Frau
271 Gschwend machen, wenn er nach Hause geht und sagen, wie er das Gefühl hat, sich heute
272 verhalten zu haben. Und das ist noch recht gut. Und dann sagt sie so oder so, oder, das ist
273 super gewesen und das machen sie eigentlich sehr gut und es / Er ist auch immer sehr offen.
274 Wenn irgendein Mist passiert ist, er ist immer ehrlich. Er kommt das eigentlich erzählen. Er hat
275 zwar manchmal einfach eine wahnsinnig ausgeprägte Fantasie und es ist dann vielleicht nicht
276 immer, dass er die Schuld auf sich nimmt, so. Er erzählt es immer, wenn etwas vorgefallen ist.
277 Eigentlich. Also, meistens. Es hat jetzt da zwei, drei Mal Sachen gegeben, bei denen Frau
278 Gschwend, als er davongelaufen ist. Das hat er dann wirklich nicht erzählt. Aber sonst, im
279 grossen Ganzen ist er eigentlich wirklich, dass er es sagen kommt. Einfach vielleicht manchmal
280 nicht der Wahrheit entsprechend. So, nach seinem Ding tut er dann das einschätzen.

281
282 I: Er empfindet das aber nicht als Belastung?

283
284 B: Nein. Er merkt sicher auch, dass er anders ist. Das sagt er ab und zu noch, sagt er: „Mami,
285 weisst du, ich bin halt einfach ein bisschen anders als die anderen Kinder.“ Das sagt er
286 zwischendurch, wenn er manchmal so, ja, weiss auch nicht, wenn er wirklich (unv.) in sich hat,
287 zwischendurch einmal, sagt er, er sei einfach anders. Aber, dass er so bewusst damit lebt, nein.

288 Nein. Und was er ist / Ist natürlich ganz klar, er ist viel, viel, viel glücklicher eigentlich, als vorher
289 an der Staatsschule. Das ist wirklich ein Unterschied. Weil das ist wirklich, für ihn eine
290 Belastung gewesen, auch, diese Schule.

291

292 I: Und das merkst du an seinem Wesen, an seinem wie er da ist oder strahlt?

293

294 B: Ja, sein Lachen, das er hat. Und, er ist eigentlich / Im grossen Ganzen ist er wirklich ein
295 fröhliches Kind, so. Er ist nicht ein ("verschüpfts") oder ein trauriges. Weil, wenn er traurig / Felix
296 weint eigentlich auch sehr selten. Aber wenn er weint, dann kann man davon ausgehen, dass
297 er wirklich etwas hat, das ihm im Herzen wehtut. Nicht eigentlich / Körperlichen Schmerz spürt
298 er ja beinahe nicht. Aber dann hat er wirklich etwas, das ihm weh tut.

299

300 I: Und du erlebst auch, dass er eigentlich gerne in die Schule geht? Dass er am Morgen aufsteht
301 und ...

302

303 B: Ja, es gibt schon Tage, an denen er sagt: „Jetzt gehe ich nicht“, oder wenn / es ist ihm / Der
304 Morgen ist manchmal noch so eine Herausforderung. Weil Jürg, der will noch Ruhe und Felix,
305 der ist schon, der macht die Augen auf und dann ist alles schon auf hundert und Jürg braucht
306 halt seine Zeit und ist noch schlaftrunken. Und dann kann es sein, wenn das schon Konflikte
307 gegeben hat, dass er sagt: „So, jetzt gehe ich gerade extra nicht in die Schule.“ Oder so. Dass
308 es dann so, irgend mit so etwas kommt er dann oder: „Ich gehe nicht in die Schule heute!“ Aber
309 sonst, im grossen Ganzen geht er wirklich gerne in die Schule.

310

311 I: Und das ist wirklich im Gegensatz zu dem, das du vorhin erzählt hast, eigentlich. Hast du denn
312 schon von der Rudolf Steiner Schule gewusst, oder wie bist du / Was war dein, wie soll man
313 das sagen? Du hast ja irgendwo angefangen herumzuschauen, was gibt es für eine andere
314 Möglichkeit?

315

316 B: Also, unsere Mutter, die wollte uns dazumal in die Steiner Schule schicken. Aber das ist
317 natürlich nicht in Frage gekommen, als Bauernfamilie und erst noch, ja, in einem Dörfchen und
318 das sind ja die Grünen und ("Jessesgott"). Aber meine Mutter hat immer ein bisschen
319 Anthroposophie gelebt, eigentlich, und auch im Garten und so. Und nachher, die Patin von Jürg
320 hat gesagt, damals als ich gesagt habe, du ich weiss wirklich fast nicht mehr, was ich soll mit
321 dem Felix und jede Woche muss ich in die Schule mich rechtfertigen für mein Kind, da hat sie
322 gesagt: "Schick doch den in die Steiner Schule." Und dann hat die Homöopathin Judith Widmer
323 von T. gesagt: „Wenn das gar nicht mehr ginge, solle ich doch einmal herumschauen.“ Und das
324 ist ja dann für mich wirklich / Ich bin wirklich nervlich fast völlig am Ende gewesen und ich habe
325 dann zu meinem Mann gesagt: „Entweder ich ins Heim oder Felix ins Heim, aber so geht es
326 nicht mehr weiter, weil ich sonst einen Nervenzusammenbruch habe und dann geht es nicht
327 mehr.“ Und dann habe ich gesagt / Im Frühling ist Quartalsfeier gewesen und dann habe ich
328 gesagt: „Jetzt gehe ich mit Felix an diese Quartalsfeier, jetzt gehe ich dort einfach einmal

329 schauen.“ Und das ist dann wirklich / Mein Mann hat länger gebraucht. Der hat schon noch so,
330 eben: „Ja und das kostet viel Geld und.“ Und dann habe ich gesagt: "Es kostet auch, wenn ich
331 irgendwo in einer Klinik lande." Ja! Und er hat mehr Mühe gehabt, aber heute ist er auch froh,
332 dass wir diesen Weg gewagt haben, weil es geht wirklich allen besser.

333

334 I: Was schätzt du denn konkret, wenn du das so auf einen, zwei Sätze zusammenfassen
335 müsstest, an der Schule? Ja, jetzt in dieser konkreten Situation mit Felix.

336

337 B: Also, eben, der goldene Schlüssel ist sicher Esther. Das denke ich, das ist nicht einfach so. Und
338 ich denke, das ist wirklich / Ja, das ist wirklich der goldene Schlüssel, den wir jetzt dort nehmen
339 durften und das uns auch begleitet. Wie, und / Auch die Schule ist recht offen. Ich schätze das
340 auch. Ich fühle mich auch nicht irgendwie, ich habe mich immer so, wie soll ich sagen, wie, nicht
341 wie ausgestossen, aber immer so / Einfach, du hast das Gefühl, du wirst immer blöde ange-
342 schaut. Und das habe ich bei der Steiner Schule überhaupt nicht.

343

344 I: Also von den Eltern oder von den Lehrpersonen?

345

346 B: Von den Eltern. Also dort (zeigt in Richtung Schulhaus im Dorf) habe ich mich auch nie so wohl
347 gefühlt. Ich fühle mich wirklich wohl, ich fühle mich angenommen, auch wenn viele wissen, dass
348 Felix einfach ein Wirbelwind ist und dass er wirklich manchmal Blödsinn macht. Aber ich fühle
349 mich wirklich aufgenommen und verstanden und überhaupt nicht irgendwie abschätzig
350 behandelt oder so. Wirklich Eins-zu-eins. Ja, das schätze ich sehr.

351

352 I: Habt ihr manchmal auch Gespräche oder so Gedanken in die Perspektive, in die Zukunft?
353 Vielleicht auch so Freuden und Sorgen in diesem Zusammenhang?

354

355 B: Ja, das gibt es sicher, grosse Sorgen, ja, weil / Auf der einen Seite, eben / Felix ist nicht ein
356 Dummer. Sachen, die er will, erreicht er immer wieder. Wenn er das will, dann geht das. Und
357 das ist natürlich schon. Er braucht irgendwie immer einfach diese Grenzen, die sein müssen
358 und die müssen ganz knallhart sein und und da studierst du natürlich schon, was gibt es
359 nachher für Möglichkeiten. Weil, Lehre, da kannst du nicht einfach sagen es stinkt mir, oder.
360 Und da eckst du immer wieder an. Und dass du da dann den Platz findest, an dem es ihm wohl
361 ist und du die Leute findest, die ihn so nehmen können, und eben auch führen, das sind sicher
362 schon Zukunftsängste. Oder was dann für ihn einmal in Frage kommt. Das ist nicht ganz so
363 einfach, weil jetzt ist natürlich auch gewesen / Weil, als er so herummachte in der Schule, ist
364 das natürlich auch gekommen, als Esther und ich sagen mussten / Sie hat dann gesagt: „Das
365 ist dann für mich dann so nicht mehr tragbar!“ Und was machst du nachher? Für in eine
366 Heilpädagogische ist er zu intelli / zu intelligent. Weil er ist nicht behindert, von dem her. Was
367 wäre nachher das nächste, weil / wenn er Eins-zu-Eins-Betreuung braucht, ja. Dann ist es für
368 die Steiner Schule dann auch nicht mehr tragbar. Und er weiss das auch. Wir haben jetzt auch
369 mit ihm gesprochen. Und das ist etwas, was er auf keinen Fall will, dass er diese Schule

370 verlassen muss. Er weiss das auch. Und wir hoffen jetzt auch, dass er es eigentlich schnallt,
371 oder. Dass es wirklich darum geht. Weil es ist ja immer wieder / Meine Hoffnung ist immer
372 wiedergewesen, dass, wenn er älter wird, dass er Verständnis hat. Weil in vielen Sachen muss
373 ich einfach sagen, Felix ist / In vielen Sachen im Verständnis, einfach ein bisschen hintendrein.
374 Noch nicht so reif, wie vielleicht ein anderer Elfjähriger. Das Verstehen, oder. Aber ich denke
375 jetzt wirklich, wenn man manchmal wirklich fast am Verzweifeln gewesen ist, jetzt / Und jetzt
376 muss ich wirklich sagen, wir haben einen Monat gehabt wieder schön, wo wir sagen können:
377 „Warum sind wir jetzt auf das KJPD? Eigentlich geht es ihm ja gut.“ Er hat nie mehr so einen
378 Anfall gehabt, er hat nicht mehr mit Suizid gedroht. Er hat / und trotzdem wollen wir das jetzt
379 machen. Damit wir wirklich abgesichert sind. Und ich hoffe, dass es ihm nachher gut geht. Auch
380 mit unsere Weg, den wir für ihn wählen, irgendwie. Das ist ja immer wieder / Ja und im
381 Nachhinein kannst du ja immer wieder sagen: „Ja ...“

382

383 I: Hinterher bist du immer gescheiter!

384

385 B: Hinterher bist du immer schlauer und vielleicht würdest du es trotzdem wieder gleich machen.
386 Das ist einfach so. Ja, sonst. Wirklich sicher happig. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben
387 nie so viel gelernt wie mit Felix (lacht). Das ist das Eine. Und für irgendetwas muss man ja das
388 auch lernen, bin ich ganz sicher, dass irgendwie, irgendeinmal die Rosen kommen. Und ich
389 habe eine Freundin, die immer sagt, die glaubt so fest an Felix, das ist unglaublich, die sagt mir
390 immer wieder: „Der macht seinen Weg, auf alle Fälle. Ich weiss es, es braucht viele Hügel, aber
391 du wirst sehen, der macht ihn.“ Und das ist wirklich für mich sehr hilfreich, muss ich schon
392 sagen.

393

394 I: Das ist eine grosse Stütze.

395

396 B: Ja, also sonst hätte ich sicher schon mehrmals das Gefühl gehabt, also nein, auf Wiedersehen.
397 Danke, jetzt kann ich nicht mehr. (lacht). Sie ist dann auch die, die immer wieder probiert
398 Lösungen / Und sie kann ihn auch sehr gut nehmen. Ja.

399

400 I: Ja, ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich mir vorgenommen habe. Du hast sehr vieles auch
401 angesprochen schon. Ich habe von dir jetzt auch gehört, dass es dir sehr wohl ist, in dem Fall,
402 so wie Felix in der Schule ist. Dass viele deiner Erwartungen auch erfüllt werden und auch wur-
403 den und dass die tägliche Auseinandersetzung eigentlich sehr bereichernd ist. Oder als grosse
404 Stütze / du das als grosse Stütze erlebst. Ja, danke vielmal, dass du so offen und ausführlich
405 Auskunft gegeben hast.

1 13.6.5 Transkript Interview Mutter E

2

3 I: Herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst, für dieses Interview. Ich habe dir die
4 Fragen ja im Voraus schon geschickt, damit du etwa weisst, was ich von dir wissen will, oder
5 so. Und ich stelle nicht eine Frage nach der anderen. Wir sprechen einfach miteinander. Und
6 ich habe für mich so Kärtchen gemacht, damit ich merke, ob wir über alles gesprochen haben,
7 das mir wichtig ist. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es am einfachsten / Ein einfacher
8 Einstieg ist vielleicht so die Frage: Wie erlebst du es denn jetzt? Jetzt im Moment sind zwar
9 gerade Schulferien, aber wie ist denn die Schule jetzt und die Erfahrung mit deiner Tochter?

10

11 B: Also Tamara hat jetzt die Schule gewechselt. Die ist jetzt in M. Und da kann ich jetzt noch nicht
12 allzu viel dazu sagen. Was natürlich bei Tamara dazukommt, ist, dass sie extrem ehrgeizig ist
13 und also / Das ist ihr als kleines Kind teilweise sehr auf die Füsse gefallen, weil es musste
14 immer perfekt sein, bevor sie etwas gemacht hat. Was natürlich ein bisschen schwierig ist. Was
15 natürlich zeitweise zu Frustanfällen geführt hat, weil man macht nicht gleich alles perfekt. Also,
16 da sind wir über den eigenen Anspruch gestolpert. Das hängt ihr jetzt noch teilweise an. Dass
17 sie einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich hat und dann natürlich daran verzweifelt.
18 Und dann natürlich ganz super somatisiert, symptomatisiert. Na, das ist dann / Sie baut das
19 nicht, nicht mehr so in die äussere Aktivität um, sondern mehr, dass sie so, so versteinert. Und
20 das ist natürlich dann schwierig. Weil irgendwann ist sie dann gleich total blockiert bei
21 irgendwelchen Sachen. Also letztes Jahr in der Schule war Physik, Chemie, Mathe und da ist
22 sie total ausgestiegen. Also, sie hat ...

23

24 I: Einfach nicht mehr mitgemacht, oder?

25

26 B: Ja, das kann sie dir vielleicht nachher selber erzählen, wie sie es gemacht hat. Aber sie hat es
27 auch nicht begriffen. Sie hat es einfach nicht begriffen. Und da hat mich diese Schule genervt,
28 und die nervt mich eigentlich schon seit ein paar Jahren ein bisschen, weil die solche Sachen
29 einfach nicht ernst nehmen. Also, da ist natürlich bei uns zu Hause, das ist typisch, typisch für
30 diese Kinder, du musst hundertfünfzig Prozent hinter ihnen stehen, damit sie etwas machen.
31 Damit sie es auch komplett machen. Also, das ist nach wie vor ein Problem. Und nach wie vor
32 eine Sache, die mich in den Wahnsinn treibt.

33

34 I: Dass sie ihre Hausaufgaben macht?

35

36 B: Das macht sie schon, da ist sie sehr ehrgeizig, aber so, die Sachen, die zu Hause gemacht
37 werden müssten. Jetzt, zum Beispiel mit den vielen kleinen Katzen. Wir hatten fünf Katzenklos,
38 einfach hier quer durch's Haus verteilt. Weil einfach immer da, wo sie sich öfter hingewetzt
39 haben, haben wir gesagt, also was soll ich diesen kleinen Katzen hinterherspringen? Ich weiss
40 es eh' nicht, wer es von den fünf war. Und manchmal war auch ein schöner grosser Haufen
41 dabei, also wer es von den sieben war. Also ich stelle da ein Katzenklo hin. Das ist ein bisschen

42 stressfreier, und / Also solche Sachen, Katzenklo sauber machen, dann hat sie die gemacht,
43 die gerade in der Nähe waren, die anderen aber nicht. Und wenn du dann denkst, es ist
44 abgeschlossen, dann stolperst du eine halbe Stunde oder eine Stunde oder einen halben Tag
45 später darüber, stellst fest, nein, es ist immer noch nicht abgeschlossen. Dann gehst du wieder
46 hin, dann kommt: „He, he ... ich weiss.“ Und also die Sachen sind extrem anstrengend. Nach
47 wie vor. Das zieht sich eigentlich als roter Faden so durch. Dass du bei den Sachen eben
48 hintendran stehen musst. Also selbst bei Tamara. Und Iris / Ich habe ja zwei Kinder von der
49 Sorte und Iris ist ja da noch einen Zacken schärfer. Tamara hat ja wenigstens den Ehrgeiz in
50 der Schule etwas zu machen, aber den hat Iris ja nicht mal. Und damit ist es auch gut (lacht).

51

52 I: Du hast vorher gesagt, die Schule nehme das gar nicht ernst, irgendwie so. Wie hast du das
53 denn wahrgenommen? Oder wie nimmst du es wahr? Die jüngere Tochter geht ja immer noch
54 da in die Schule.

55

56 B: Indem Gespräche, die ich führe, aus meiner Wahrnehmung, ungehört verpuffen. Also, es ist
57 dann so: „Schön, dass wir darüber geredet haben.“ Aber es passiert nichts. Und das sind dann
58 die Sachen, bei denen ich denke, pfuh ... warum wollt ihr es eigentlich, dass ihr redet? Soll ich
59 mir eigentlich den Frust von der Seele reden, oder eigentlich, also, müsste man fast alle vier
60 Wochen ein Gespräch mit den Lehrern führen, damit das Problem präsent bleibt bei denen. Da
61 diese beiden Kinder, ja nicht so massiv auffallen / Also, Tamara eigentlich gar nicht. Sie ist ja
62 die, die sich eigentlich in sich zurückzieht und damit dann eigentlich gar nicht mehr auffällt. Und
63 Iris, die es halt mit ihrer doch etwas strahlenden Art schafft, so, sich irgendwie vorbeizumogeln
64 an allen. Da werden die Sachen wirklich nicht ernst genommen. Also, ich habe Gespräche
65 gehabt, weil Tamaras grosses Problem ist immer die Sozialkompetenz. Also, da hat sie schon
66 Riesenfortschritte gemacht, aber sie hat natürlich immer wieder Schwierigkeiten und / Dann
67 sind wir eben bei dem, dass sie ein anderes Tempo hat um Empfindlichkeiten abzuchecken, na
68 und dann immer denkt, ist das gegen sie? Oder die wollen nichts von ihr. Und manchmal
69 vielleicht auch gar nicht damit rechnet, dass die noch gar nicht so weit sind, das gar nicht
70 gemerkt haben oder so. Teilweise ist sie auch massiv ausgegrenzt worden ...

71

72 I: In der Klasse drin?

73

74 B: In der Klasse, ja. Und, also, an beiden Schulen. Ist sie immer mal wieder ausgegrenzt worden.
75 Wo ich dann halt das Gespräch mit den Lehrern gesucht habe und gesagt habe: "Tamara leidet
76 darunter." Und. In R. war ein anderes Umgehen mit dem Ganzen, also. Es gab zwar auch / also
77 richtig heftig diskutiert. Da waren wir also manchmal wirklich kurz davor, die Messer zu zücken
78 (lacht), aber ich hatte immer das Gefühl, ich werde wahrgenommen, mit dem, was ich gesagt
79 habe, mit dem, was ich für das Kind sage. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist dann im
80 Kollegium rumgegangen.

81

82 I: Also in R., an der Schule, ist es im Kollegium herumgegangen?

83

84 B: Ja, und hier ist es einfach so, dass viele Sachen gar nicht herumgehen. Also ich habe ...

85

86 I: Dass sie bei der Klassenlehrperson bleiben, aber nicht eigentlich in das Schulganze
87 hineingehen, so?

88

89 B: Ja. Und da wird natürlich nicht konsequent gearbeitet damit, nicht einheitlich gearbeitet wird.
90 Dann, weil es eben gar nicht bewusst, dass / Also ich habe ja nun Frau Weber bei beiden
91 Kinder gehabt, bei Tamara und bei Iris. Tamara ist in die fünfte Klasse gekommen, als wir hier
92 zugezogen kamen, zu Frau Weber. Und ich habe teilweise den Eindruck, dass Frau Weber
93 nicht wahrhaben will. Also, dass sie einige Sachen nicht wahrhaben will.

94

95 I: Dass du eigentlich wie gegen eine Wand sprichst, wenn du ...

96

97 B: Da ist keine Wand. Das verpufft einfach. Das verpufft einfach, du kriegst ja nicht einmal ein
98 Echo. Es verpufft einfach. Es ist so medusenmässig, weisst du, so, so, so (fasst mit den
99 Händen in die Luft) du greifst ins Leere. Du greifst ins Leere und das finde ich schwierig.

100

101 I: Und deine Erfahrung von R. ist aber eine andere, in dem Fall. Hast du das Gefühl gehabt, deine
102 Kinder seien besser aufgehoben gewesen? Was haben denn diese Lehrpersonen gemacht?

103

104 B: Also, es sind zum Teil enger begleitet worden die Kinder. Also es war irgendeine
105 Ganztagschule und Tamara hatte ja als sie kleiner war, massiv mehr Schwierigkeiten gehabt.
106 Das heisst, ihre ganze Koordination war ziemlich, ziemlich schräg. Also ich war immer froh,
107 wenn Formenzeichnen war, weil dann die blauen Flecken an den Beinen endlich mal eine
108 Chance hatten abzuheilen. Also es war ganz signifikant, dieser Zusammenhang. Die machten
109 Formenzeichnen, Tamara hat die Kurve gekriegt, bevor es geknallt hat. Und Formenzeichnen
110 war eine Weile vorbei, es hat erst geknallt und dann hat Tamara die Kurve gekriegt. Also, Gott
111 sei Dank ist sie da sehr robust gewesen, sonst hätte sie nur geplärrt (lacht). Und im Hort war es
112 eben so, dass, wenn Tamara Aufträge bekommen hat, also in der Nachmittagsbetreuung dann,
113 die Hortnerin immer irgendetwas gefunden hat, das sie eine Tasse hinterhergetragen hat, oder,
114 oder, oder, weil sie genau wusste, Tamara kommt dort, wo sie hin soll, nicht an. Also da kommt
115 ein Vogel vorbeigeflogen oder knackt eine Diele oder sonst irgendwas und dann ist natürlich:
116 „Äh, was sollte ich machen? Keine Ahnung.“ Und da sind sie wirklich relativ dicht
117 drangeblieben, dass Tamara eben auch das Erfolgserlebnis hatte, dass sie es schafft. Dass sie
118 es kann. Und auch die Handarbeitslehrerin, als sie stricken gelernt haben. Die erzählte dann
119 mal so, dass doch einige Kinder sehr Mühe haben und dann teilweise das Strickzeug fast durch
120 das Zimmer geflogen ist. Da sah ich definitiv zwei Kinder vor mir, das war Tamara und noch ein
121 Junge aus der Klasse. Und sie erzählte auch, dass sie zum Teil sehr dünne Nadeln nehmen
122 musste, damit sie überhaupt noch weiterstricken konnte, weil es so eng geworden ist und es so
123 fest geworden ist, dass da nichts mehr funktionierte. Und die haben dann viele Sachen einfach

124 so nebenbei gemacht. Also nicht so aufgesetzt 'und ich mache jetzt mit dir etwas', sondern das
125 war wie die kalte Küche. So ganz viel / Und wenn sie eben gemerkt hat, Tamara schwebt da an
126 der Decke, die ist jetzt kurz davor zu explodieren, ach geh' mal schnell zu dem und dem und
127 hol' mal was oder so was. Sie sind sehr individuell auf die Kinder eingegangen. Und haben sie
128 damit eigentlich sehr eng begleitet. Die haben auch einen Fasching gemacht zum Beispiel. Und
129 der Fasching war jetzt nicht so, dass die Kinder alle / Da war immer ein Thema vorgegeben,
130 zum Fasching, und das hat man dann in der Schule gemacht. Und die Hortnerin wusste eben
131 ganz genau, der Wald durfte jetzt nicht so dunkel werden, wenn sie Märchen erzählt. Oder das
132 Gespenst durfte eben nicht zu laut rascheln. Und sie hat dann eben bei solchen
133 Veranstaltungen, war Tamara immer neben einem Hortner. Die haben sich dann Tamara
134 gerade geschnappt: "Ach komm Tamara, wir gehen mal zusammen." Also, das immer so
135 nebenbei. Und hier habe ich den Eindruck, das geht so nebenbei durch.

136

137 I: Dass es nicht beachtet wird eigentlich?

138

139 B: Ja, ja, es wird übersehen. Es wird übersehen. Nein, nicht, es wird nicht übersehen, sondern,
140 man will es nicht wahrhaben. So habe ich eigentlich den Eindruck. Man will es nicht wahrhaben.
141 „Ach, die wirkt doch gar nicht so. Tamara hat nie so gewirkt. Eben, bis sie an ihre Grenzen
142 gekommen ist und dann ist sie (unv.) durch die Gegend geschossen. Oder hat sich da mit
143 einem Jungen gerauft, dass da die Fetzen geflogen sind. Also da war dann nichts mehr mit
144 Mädchen. Ich meine, dass war auch mein Vorteil. Sie haben ja den Mädchenbonus gehabt.
145 Weil, wenn du hyperaktive Jungs hast, dann ist immer: „Äh, die Jungs.“ Aber ich habe eben
146 den Mädchenbonus gehabt. Deshalb war es gar nicht so schlimm, dass sich da jetzt die
147 Mädchen nachrennen. Aber ich denke, die als Jungs, ouh! Die hat schon / Also, sie haben so
148 schon für viel Staub gesorgt und noch einen Wirbel, aber eben, tja. Waren halt die Mädchen.
149 War halt ein Vorteil (lacht).

150

151 I: Das hat es ein wenig heruntergemildert, in diesem Fall. Auch die Reaktion der Umwelt. Vorher
152 hast du gesagt, die Diagnose sei sehr früh gewesen. Und die hat ein Schularzt gemacht?

153

154 B: Ein Schulmediziner.

155

156 I: Ein Schulmediziner?

157

158 B: Ja, Tamara hat als Säugling Schlafapnoen gehabt. Das sind diese Atemp / dieser Atemstillstand
159 beim / Und da sind wir durch Zufall reingekommen. In K. war so ein Flächenscreening, was die
160 da gemacht haben zum plötzlichen Kindstod. Und jede Mutter, die da ein Kind gekriegt hat, hat
161 einen Fragebogen bekommen, der nach vier Wochen ausgefüllt werden sollte und der
162 zurückging. Und schon aufgrund dieser Fragen, also zwei Fragen waren schon im Risikobereich
163 und wir haben zehn Fragen mit ja beantwortet. Also wir waren im Hochrisikobereich und sind
164 damit dann ins Schlaflabor gekommen und hat bei Tamara Schlafapnoen festgestellt und hat

165 das dann mit so einem Stoff behandelt, was auch Frühchen kriegen, damit das Atemzentrum im
166 Gehirn nachreift. Und was ich jetzt natürlich mit einem anderen Auge sehe ist: Man hat mir
167 damals gesagt, es ist ein koffeinähnlicher Wirkstoff, die Kinder könnten unruhiger werden. Und
168 Tamara ist unter dem Zeug ruhiger geworden. Jetzt weiss ich natürlich warum. Aber damals war
169 natürlich alles so ein bisschen verblüffend, weil ich dachte: Dieses Kind, das ständig rumschreit,
170 noch und noch unruhiger: Hilfe! Und daher habe ich dann bei Iris, bevor die auf die Welt kam,
171 gefragt, wo gibt es in der Klinik ein Schlaflabor, weil ich das sofort abklären lassen wollte. Weil,
172 so einmal ein Theater, hat mir eigentlich gereicht. Und so kamen eben so ein paar Zufälle
173 zusammen, dass ich eben beim Neonatologen war, der dann gesagt hatte: „Bevor wir über das
174 zweite Kind reden, möchte er erst schauen, was das erste hatte. Hat sich von mir sämtliche
175 Unterlagen geben lassen, hat sich von mir berichten lassen.“ Also wir haben da eine Nacht
176 gesessen, der war eben Stationsarzt und da habe ich die Nachtbereitschaft einmal ausgenutzt.
177 Und der hat zu mir gesagt, die sei nicht ausdiagnostiziert. Die ist nicht ausdiagnostiziert, da ist
178 noch was und hat mich an die Kinderärztin vermittelt, wo er selber seine Frühchen hin abgibt.
179 Und das war halt die Oberärztin von so einem sozialpädiatrischen Zentrum. Die hat / Also die
180 war tough bei dem Thema, weil sie viel damit umgingen, weil sie viel wussten, weil sie sehr
181 kompetent waren und / Die hat dann sofort Tamara nach dem ersten Besuch, den wir dort
182 hatten, da hat die zu mir gesagt: „Kaufen sie sich das Buch 'Das hyperaktive Kind und seine
183 Probleme', lesen sie das und nächste Woche sehen wir uns wieder.“

184
185 I: Ja und die Schule hatte dann bei der Aufnahme / Das war ja dann klar bei der Aufnahme, dass
186 Tamara das hat? Ist das ein Thema gewesen?

187
188 B: Ja, weil Tamara hat ja Ritalin gekriegt zu der Zeit. (lacht). Tamara hat ja Ritalin zu der Zeit
189 gekriegt. Und Waldorfschulen und Ritalin ist ja sowieso wie Säure und Base. Und die
190 Schulärztin, die wusste das, die aufnehmende Schulärztin. Die kannte auch die Ärztin. Und die
191 sagte, also wenn die Ärztin, das verordnet, dann ist das mehr als gerechtfertigt, weil die macht
192 das nicht mal 'just for fun'. Und als das der pädagogische Leiter erfahren hat, ist er mir an die
193 Gurgel gesprungen (lacht).

194
195 I: Wem ist er an die Gurgel?

196
197 B: Mir ist der pädagogische Leiter an die Gurgel gesprungen. Ich habe ihm dann nur gesagt, die
198 Ärztin wusste das. Ich sage mal, wenn die Ärztin das weiss, die ist ja in der Konferenz mit drin,
199 warum muss ich ihnen das dann noch sagen? Ja, da war er zuerst sehr erbost. Wir haben dann
200 ein grundsätzliches Gespräch geführt über das Zeug. Ich habe ihm dann gesagt, mir sei das
201 völlig bewusst, dass das ein Krückstock ist und, dass das Tamara fähig macht, sich
202 anzupassen. Aber wenn sie das schaffen, die Umwelt so anzupassen, damit Tamara
203 klarkommt, dann kann ich es absetzen. Und er: "Das kann ich!". "Ok, dann setz' ich es ab." Und
204 ich habe es dann abgesetzt. Also, was, glaube ich, für uns ein Glück war, war einfach, dass
205 Tamara die Diagnose sehr zeitig hatte. Und wir haben die Startdosis, die sie hatte, nie erhöht.

206 Also sie hat mit zwei drei Viertel damit angefangen, weil wir gemerkt haben, mit konventionellen
207 Therapien, mit Ergotherapie kommen wir nicht durch zu ihr. Sie ist einfach so panisch teilweise.
208 Also die ganze Wahrnehmung war im Störungsbereich, also Defizit und Störung, da war nichts
209 im Normalbereich. Also sagte der Ergotherapeut (unv.) und da war alles Defizitstörung. Und sie
210 hat auch blockiert. Also, die Ergotherapeutin konnte nicht wirklich mit ihr arbeiten, weil sie
211 einfach so blockiert hat. Ich sagte: „Ok, also wenn wir jetzt so nicht durchkommen, dann
212 müssen wir einfach zu drastischeren Mitteln greifen und habe also die Käseglocke übergestülpt,
213 damit sie erst mal mit sich klarkommt. Und wir konnten dann unter dem Ritalin eigentlich ganz
214 gut mit ihr arbeiten und hatten mit der Dosis, die sie am Anfang hatte, es waren zehn
215 Milligramm am Tag, bis sie acht war, behalten. Also schlussendlich ist die Dosis immer weiter
216 reduziert worden und ich habe es dann zum Schluss sehr punktuell gegeben. Also, wenn ich
217 gemerkt habe, wir sind zu Hause und sie spinnt in ihrem Zimmer herum und es ist nichts weiter,
218 habe ich gar nichts gegeben. Und wenn ich wusste, wir machen einen Ausflug, habe ich es ihr
219 gegeben. Also einfach so, wie kommt die Belastung, was ist und so natürlich sehr stark
220 ab gespürt, ist sie jetzt unruhig, weil sie in einen Konflikt von aussen gestürzt wurde oder ist es
221 ein hausgemachter Konflikt? Dass sie natürlich unruhig ist und wir dann aneinander prallen und
222 sie sich da nicht wohl fühlt, ist klar. Und dann kam sie auch schon zu mir und sagte: „Mama, gib
223 mir mal meine Tabletten.“ Worauf ich sagte: „Hör mal, ich gebe dir jetzt gar nichts, denn an
224 dieser Situation bist du selber schuld! Das hast du verursacht.“ Und dann habe ich sie einfach
225 im Regen stehen lassen. Und dann hat sie sich eben auch damit auseinandergesetzt. Also,
226 eben auch selbst gemachter Frust muss ausgehalten werden. Und Unruhe, die von aussen
227 kommt, dachte ich, die muss sie nicht aushalten.

228

229 I: Und mit der Klassenlehrerin in R. hast du dann einen guten Faden gehabt?

230

231 B: Ja.

232

233 I: Weil der pädagogische Leiter ist ja nicht der Gleiche, oder?

234

235 B: Nein. Mit der Klassenlehrerin auf jeden Fall. Wir haben sehr eng miteinander
236 zusammengearbeitet und sie hat mir teilweise auch erzählt, dass da wirklich immer extrem die
237 Fetzen geflogen sind. Ja, das war klar, weil da war noch ein Junge da, also, der war so schräg
238 daneben (lacht). Aber Tamara und Benjamin, die waren wie Latsch und Bommel³. Tamara war
239 die einzige, die mit Benjamin reden konnte, aber die haben sich teilweise wirklich so was von
240 gefetzt. Also wenn das zwei Jungs gewesen wären, das wäre eine Prügelei geworden, ouh!
241 Aber die Mutter und / wir hatten einen guten Draht zueinander und wir wussten genau, wenn
242 sich unsere Kinder gegenseitig übereinander aufregen, dann konnten wir abwinken und dann
243 haben wir uns auch kurz getroffen und einen Schwatz gemacht und dann wussten wir wieder
244 was los ist, also. Die haben sich nichts geschenkt, die zwei. Aber die konnten das ganz gut

³ zusammengehören; untrennbar sein; gut zusammenpassen

245 steuern, die konnten das ganz gut abfangen. Also, indem sie Tamara und ihn gerade getrennt
246 haben oder sie bewusst aufeinander losgehen lassen / Also einfach sehr gut abgestimmt.

247

248 I: Auch mit den Fachlehrpersonen, dann?

249

250 B: Es war erste bis fünfte Klasse. Es war ja vor allem die, die Klassenlehrerin. Ja aber auch die
251 Handarbeitslehrerin, die war auch super. Die konnte wirklich gut mit beiden umgehen, die hat
252 immer gut / Also, sie konnten alle gut mit ihnen umgehen / Also, es war / So extrem, wie die
253 zwei waren / Also es waren zwölf Kinder an der Klasse, also gab es noch zehn dazwischen und
254 Tamara und Benjamin waren die Extreme in der Truppe. Und es wurde wirklich gut mit ihnen
255 gehandelt. Was natürlich für Tamara teilweise schwierig wurde ist, dass sie von den Mädchen
256 sehr ausgegrenzt wurde.

257

258 I: Dass sie also sehr alleine war?

259

260 B: Ja, ja. Und da hat sie auch sehr darunter gelitten. Das hat sich eigentlich ziemlich
261 durchgezogen. Was einfach geblieben ist bei den meisten Lehrern, weil ja immer ein
262 Augenmerk auf Tamara gerichtet war, dass ihr Sachen / dass sie bei Sachen anders behandelt
263 wurde, als die anderen. Also auch bei der nächsten Lehrerin / Gut, ein Lehrer zwischendurch,
264 der war ein bisschen überlastet, der hat das nicht so gesehen. Der hat mir einen Vortrag
265 gehalten, dass Tamara ausgegrenzt, und fast gemobbt wird, wie denke ich daran, dass sie
266 etwas hat, was die anderen nicht haben. Da dachte ich mir, das ist doch vollkommen Wurst, ob
267 die anderen das nicht haben, oder ob das ein Defizit ist bei denen, sondern sie ist alleine und
268 sie leidet. Er hat dann doch noch ein paar gute Ideen gehabt, was man da machen kann. Also
269 auch so simple Sachen / Also Tamara hat zwischendurch den Kontakt zum Boden wieder
270 vollkommen aufgegeben. Die sass eben da, die Füße ständig oben auf dem Stuhl, nicht mehr
271 unten, und die sagte dann einfach: „Geben sie ihr Haferflocken zum / Haferbrei am Morgen.“
272 Und da habe ich dann angefangen Haferbrei zu kochen für die Kinder. Und Tamara hat den
273 über Jahre gegessen, die hat den geliebt.

274

275 I: So wie Porridge, so?

276

277 B: Ja, ich glaube Porridge ist mit Wasser gekocht und Haferbrei ist mit Milch gekocht. Ja, so richtig
278 schön. Und da haben sie sich weiss ich was drüber gekippt, Nutella, Zucker, Kakao, war mir
279 Wurst. Haben ja beide Kinder nie unter Übergewicht gelitten, waren ja eher das Gegenstück
280 dazu. Eher immer zu schlank. Und Tamara hat den über Jahre gegessen. Auch von sich aus
281 dann. Zwischendurch hat sie mal eine Phase gehabt, da meinte sie, sie wolle auch Toastbrot
282 essen, wie die anderen. Und dann kam sie aber zu mir und stellte fest: „Du, Mama, jetzt weiss
283 ich, warum ich kein Toastbrot essen soll am Morgen.“ Da sagte ich: „Hast Hunger gehabt am
284 Morgen, he?“ „Mhh.“

285

- 286 I: Hast du denn auch noch andere Tipps gekriegt von der Schule, was du machen könntest?
287
- 288 B: Ja, laufen. Laufen, laufen laufen, laufen, laufen. Also nicht mit dem Trottinett fahren, nicht mit
289 dem Fahrrad fahren, sondern laufen. Das waren viele Sachen. Und was ich eben schon durch
290 die Ergotherapie vorher wusste, war eben, was gut hilft: schaukeln, rutschen, solche Sachen.
291 Ich habe dann auch zu Hause gemerkt, wenn die Kinder (pfeift, Ton sinkt nach unten): „Kommt,
292 wir gehen auf den Spielplatz.“ Und da sind sie auf die Schaukel, zwanzig Minuten, dreissig
293 Minuten geschaukelt, nur geschaukelt. Also wo andere Kinder schon längst abgestorben wären,
294 aber die haben das so gebraucht, dass sie dann wirklich geschaukelt sind. Und dann habe ich
295 sie schaukeln lassen. Das war dann so ein bisschen aus der Ergotherapie heraus und eben von
296 der Schule her dieses Laufen, das Erdverbundensein und dann die Ernährungssachen, eben
297 Haferbrei und gut, mit Ernährung war ja insofern ganz gut / Die Schule war sehr restriktiv. Also
298 die Kinder durften zum Beispiel maximal Honig auf dem Pausenbrot haben. Konfi war nicht
299 gerne gesehen und, und Toastbrot und so was auch nicht. Also die haben wirklich darauf
300 geachtet, dass es vollwertig ist und dann gab es da / zum Trinken gab es von der Schule Tee,
301 ungesüssten Tee. Und es gab Mittagessen und Zvieri in der Schule. Und zum Zvieri gab es
302 meistens irgendeinen Brei und das war dann irgendso / ich glaube, Steiner hat das mal
303 angeregt, dass du pro Tag ein anderes Getreide hast, was da genommen wird. Und so diesem
304 Getreide entsprechend haben die das bekommen. Und da war auch nicht viel mit Zucker oder
305 so. Also war dieses Aufdrehen aufgrund von Überzuckerung / ist dann überhaupt kein Thema
306 gewesen. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich war schlicht und ergreifend entsetzt, als ich
307 gehört habe, was die Kinder hier mit in die Schule nehmen dürfen zu essen. Also ich dachte,
308 das dürfe doch nicht wahr sein. Und das hat es dann viele Sachen, gedeckelt. Ich meine, die
309 haben auch im Hort einen ganz, ganz starken Rhythmus gehabt. Die haben eben / Die Schule
310 insgesamt hat einen sehr starken Rhythmus gehabt, was natürlich den Kindern extrem geholfen
311 hat. Die haben ihren Morgenkreis gehabt, was ich hier zum Beispiel nie gesehen habe. Die
312 haben sich dann morgens getroffen zum Morgenkreis.
313
- 314 I: Wie sieht das denn aus? Was ist das?
315
- 316 B: Der Morgenkreis ist so was wie ein Einstiegsritual. Die erste Klasse hat das noch alleine
317 gemacht. Und dann war es erste bis vierte Klasse in einem Raum. Die haben dann Rhythmen
318 geklatscht und Verse gesprochen und sind dabei gelaufen, vorwärts, rückwärts, den Anapäst⁴,
319 wo sie ja hier in der fünften Klasse fast abgestorben sind / In der vierten Klasse, die haben den,
320 die konnten den ja in- und auswendig. Ich glaube, die hättest du wecken können, die wären den
321 Anapäst gelaufen, weil die ihn wirklich jeden Tag im Morgenkreis gelaufen sind. Das war jeweils
322 der Start in die Schule. Dann haben sie auch während des Unterrichts viel mit Bewegung
323 gemacht. Und dann war eben Znüni, das haben alle Kinder im Klassenzimmer eingenommen,
324 gemeinsam. Da haben alle Kinder so ein Platzdeckchen herausgeholt, haben es auf ihren Platz
325 gelegt, haben dort gegessen, sind dann erst in die Pause. Mittagessen wurde mit der gesamten

⁴ Anapäst bezeichnet in der Dichtung ein Versmass von drei Silben, wobei die ersten beiden unbetont und die letzte betont ist.

326 Klasse eingenommen, am Tisch. Der Lehrer mit der Klasse am Tisch gesessen und hat
327 gegessen. Und dann, als sie in die Nachmittagsbetreuung gegangen sind, wurde erstmals eine
328 Geschichte vorgelesen, der Jahreszeit angepasst. [nennt verschiedene Märchen] Und es war
329 wirklich ein sehr stark rhythmisierter Ablauf. Was natürlich dann für unsere Kinder, also für
330 meine Kinder extrem gut war. Dieser starke Rhythmus, der drin war. Und ich hatte dann / Sie
331 waren ja bis sechzehn Uhr in der Schule / Und ich habe dann eigentlich noch den Nachmittag,
332 Abend noch gehabt. Und habe dann auch zugesehen, da bei bestimmten Rhythmen zu bleiben.
333 Also, womit ich die Kinder viel bestochen habe, wenn sie bestimmte Sachen einkaufen wollten,
334 da habe ich immer geschaut / Wir hatten direkt neben uns ein kleines Geschäft und zwanzig
335 Minuten entfernt oder eine halbe Stunde entfernt zwei andere Geschäfte. Und da gab es dann
336 so bestimmte Sachen, die sie gerne hatten und ich sagte: "Dann müssen wir aber dahin gehen."
337 Zufall. Und dann bin ich durch Zufall so gelaufen, dass wir die Strassenbahn nicht gesehen
338 haben und auch nicht gesehen haben, ob gerade eine kommt, rein zufällig (lacht).

339
340 I: Hat die Schule denn auch / Sind deine Kinder in spezielle Fördermassnahmen gegangen?
341 Heileurythmie zum Beispiel?

342
343 B: Nein, wir hatten keinen Heileurythmisten an der Schule. Die haben es eigentlich mehr versucht,
344 im Unterricht mit einzubauen.

345
346 I: Und ist es hier, ist es eine Frage gewesen, einmal?

347
348 B: Also, das betrifft die Frau Winter für die Iris, als sie klein war und es ist ja ein Standardspruch
349 hier an der Schule: Also jetzt lassen wir die Kinder erst 'mal ankommen, lassen wir die erst 'mal
350 da sein und, und, und, und, und, und warten wir einmal ab. Und das war bei Tamara überhaupt
351 kein Thema. Also durch die Frau Gurtner bin ich ja bei einer homöopathischen Ärztin gelandet
352 in B. Aber die Frau ist ja. Also, da habe ich meine Kinder besser behandeln können wie die
353 Frau. Also die hat viele Sachen absolut ignoriert. Die hat eigentlich genau so die Augen
354 zugemacht, wie die Schule auch. Also überhaupt nicht hingeschaut. Ja, und es sind beides
355 Kinder, die einfach auch durch die Schule / Also in R. an der Schule sind Autoritäten sehr gross
356 geschrieben worden. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach im positiven Sinn: Der
357 Lehrer ist eben eine Autorität und der Lehrer ist dadurch, dass er Autorität ist, ist natürlich auch
358 Stütze. Und mit dieser Einstellung sind sie hierher gekommen. Und waren über viele Sachen so
359 erstaunt, dass es so locker ist. Also was hier teilweise an Disziplinlosigkeit abgeht, das wäre in
360 R. nicht möglich gewesen. Wäre echt nicht möglich gewesen, weil da viel strikter alles war /
361 organisiert war, und man auch viel strikter dahinter stand.

362
363 I: Und du hast dann sicher auch die Veränderung bemerkt, bei deinen Kindern, nicht?

364
365 B: Ja. Na ja. Erstmal nicht so stark, weil ich hier auch wieder zur Arbeit ging. Und dadurch, dass
366 ich nur Teildienst hatte, und das in S. Also ich bin am Morgen weggewesen, als die Kinder

367 aufgestanden sind, bin über Mittag kurz da gewesen, habe die Kinder kurz gesehen, damit sie
368 eben nicht so lange alleine sind, bis der Hannes am Abend da ist. Und habe da dann einige
369 Sachen leider viel zu spät mitgekriegt. Also, dass zum Beispiel Iris das Essen total verlernt hat.
370 Also das habe ich eben wirklich spät erst mitgekriegt und und auch bei Tamara gab es
371 zwischendurch immer wieder mal Schübe, wo es ihr einfach nicht gut ging. Viel Kopfschmerzen,
372 wo wir dann versucht / Wo ich dann versucht habe, aus dem, was ich noch von R. hatte und
373 dem Wissen, wie sie auf was reagiert, hab ich dann versucht von hinten zu agieren.

374

375 I: Aber eben alleine, nicht unbedingt mit der Unterstützung der Schule, oder so?

376

377 B: Nein. Also Frau Weber ist da so, wie sie immer ist, so hä (hebt die Hände) und / Ich glaube
378 Frau Weber schwebt sehr und hat selber nicht so unbedingt den Bodenkontakt und ist da nicht
379 wirklich eine Stütze. Also, wenn jetzt nicht schon in R. so viel vorgearbeitet worden wäre, ich
380 glaube, wir hätten eine ganz schöne (unv.) erlebt. Wir haben wirklich sehr lange davon gezehrt,
381 dass das in R. so gut / Also dass wir in R. nun wirklich ein so gutes Fundament gebaut haben.
382 Also letztes Jahr sind mir beide Kinder zusammengeklappt, alle beide. Also gut, Iris hatte schon
383 vorher, die ging ja schon vorher / Letztes Jahr kam da so ein psychisches Tief. Und da muss ich
384 sagen, das, nachdem wir schon drei Jahre hier sind, das ist eigentlich recht lange, wie sie noch
385 kompensieren konnten. Aber letztes Jahr war einfach fertig. Das sind uns die beiden
386 reihenweise aus den Latschen gekippt. Aber bis dahin konnten wir eigentlich noch ganz gut
387 zehren von dem, was in R. angelegt wurde.

388

389 I: Und jetzt ist ja so der Neuanfang mit der Schule in M. Wie ist denn dieser Einstieg gelungen?
390 Ich meine, das ist sicher auch Thema gewesen, auch deine Erfahrungen, die du jetzt hier
391 gemacht hast. Du hattest sicher auch Wünsche und Erwartungen an die neue Schule?

392

393 B: Also Tamara ist im Moment sehr aufgestellt. Sie fühlt sich dort recht wohl im Moment, habe ich
394 den Eindruck. Was sie natürlich absolut motiviert, ist dass die / Ah, da hat es eine Maus ohne
395 Fell, Katze (deutet auf den Katzenbaum in der Ecke des Wohnzimmers) / dass sie / Da sind
396 mehr Mädchen, die sie nicht so abgrenzen. Also ich dachte erst / Am Anfang war ich sehr froh,
397 hier in der Schule, dass es eben doch sehr viele sind und Tamara in ihrer Art nicht so einzigartig
398 war. Weil es doch ein paar Mädchen gab, die ähnlich gestrickt waren. Aber es gibt natürlich hier
399 wie dort immer auch welche, die sich versuchen so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen,
400 also das Ganze ein bisschen zu ihren Gunsten auszuspielen. Und da ist sie hier oft eigentlich
401 wieder sehr alleine gewesen. Und im Moment profitiert sie eigentlich davon, dass sie relativ
402 schnell abchecken kann, dass sie eben relativ schnell Kontakt zu den Mädchen dort gefunden.
403 Ich hoffe, es bleibt. Ich hoffe, es bleibt. Weil sie in ihrer Art teilweise auch sehr direkt ist / Also
404 ist schon für städtische Verhältnisse sehr direkt. Und damit hier teilweise auch sehr auf
405 Unverständnis stößt, mit ihrer direkten Art. Ja, wie sich das in den Naturwissenschaften
406 abspielt, keine Ahnung, muss ich abwarten, was kommt. Ich hoffe eigentlich, dass sie ein
407 bisschen mehr mitkriegt. Also so, so wie ich das alles erlebe, sind das alles Gestandene. Es ist

408 einfach eine grosse Schule und man ist da ein bisschen souveräner.

409

410 I: Souveräner als an dieser Schule, wo es kleiner ist? Du erlebst auch mehr Ruhe, sagst du jetzt,
411 von den Lehrpersonen her? Oder was meinst du mit ‚gestanden‘?

412

413 B: Eine andere Präsenz. Eine andere Präsenz. Also, wenn ich die beiden Schulen jetzt
414 miteinander vergleiche / Also, ich meine, ich habe von M. noch nicht so sehr viel mitbekommen.
415 Es sind bis jetzt zwei Elternabende, die wir jetzt hatten. Von den Lehrpersonen ist nur / Ich
416 glaube, H. ist für kleine Kinder gut. Aber irgendwann kippt das. Irgendwann können sie es nicht
417 mehr begleiten. So richtig. Vielleicht fehlt die Menge an Schülern, ich weiss es nicht. Aber
418 irgendwann, siebte, achte Klasse, kippt das.

419

420 I: Also dir ist es jetzt wohler, oder, mit dem Wechsel?

421

422 B: Ja, also / Jetzt, wo ich das M. jetzt so erlebt habe, weil es waren jetzt schon zwei Elternabende.
423 Doch, ich bin schon sehr froh, dass der Wechsel war, einfach, weil, ja. Es fühlt sich stabiler an.
424 Das klingt jetzt blöd, aber es fühlt sich stabiler an, dort. Klares (unv.) an der Oberstufe und im
425 Umgang mit grösseren Jugendlichen eine grössere Routine. Die haben da ja zwei zehnte
426 Klassen, die eine Klasse hat zweiundzwanzig Schüler und Tamaras Klasse hat siebzehn
427 Schüler. Und da kommen nächstes Jahr noch mehr Schüler dazu aus, keine Ahnung. Von so
428 einer Zweigschule. Und ich weiss nicht, wie sich das dann auswirkt auf die Naturwissenschaften
429 und so. Ich meine, in H. war es jetzt am Schluss so, dass neunte, zehnte zusammen
430 unterrichtet wurde. Und das ist natürlich suboptimal. Und das war so ein bisschen so ein Hin-
431 und-Her. Was mich sehr enttäuscht hat, ich meine, die haben zwar tolle Klassenspiele gemacht,
432 Achtklassspiele. Und die hat der Herr Steinberg alleine gemacht. Und als ich das gehört habe,
433 da habe ich gedacht: Ok, jetzt ist mir klar, warum die Lehrer viele Sachen nicht mitgekriegt
434 haben. Also Tamara ist da teilweise ausgebootet worden bei den / der Rollenvergabe. Mit
435 Abstimmung. Das ist natürlich äusserst erbauend, wenn du eine Abstimmung hast gegen dich.
436 Ja. Die Klassenbetreuer haben es nicht gewusst. Und sie haben es nicht gewusst, weil sie nicht
437 dabei waren. Das habe ich aber leider etwas spät mitgekriegt. Weil eben der Herr Steinberg
438 alles alleine gemacht hat. Und ich muss sagen, das eine Theaterprojekt, ein Jahr lang alleine,
439 das ist einfach Wahnsinn. Geht nicht. Und da fehlt mir dann teilweise auch so die Konsequenz
440 im Handeln. [Hier folgt nun eine längere Erzählung von zwei Klassenlagern und einigen
441 persönlichen Erlebnissen als Begleiterin].

442

443 I: Es ist ja auch eine Qualität der Lehrpersonen an dieser Schule, das Wesen des Kindes zu
444 sehen und die ganze Geschichte, die dahinter steht. Die Frage ist, in welcher Situation bringen
445 sie das ein. In der Situation, die du jetzt erzählt hast, dünkt es mich auch nicht gerade
446 besonders passend.

447

448 B: Nein. Für mich ist auch die Frage, wie setzen sie es um. Und da happert es für mich ganz

449 massiv!

450

451 I: Mit welcher Erwartung bis du denn an die Rudolf Steiner Schule gegangen? Du hast dich
452 sicher, also ich nehme an, irgendeinmal hast du dich entschieden und gesagt: „Doch, das ist die
453 Schule für meine Kinder.“ Warum nicht eine öffentliche Schule?

454

455 B: Ja, ich habe in R. Neudorf gewohnt, im Neubaugebiet, was vor der Wende ein gut
456 durchmischtes Gebiet war und nach der Wende einfach alle, die, die Bildung und Geld hatten,
457 die sind da weggezogen. Also ich habe jetzt in S. Frauen und Männer betreut, die habe ich dort
458 auf Spielplätzen gesehen, als Mütter, die als Pflegemütter gearbeitet haben für andere, fremde
459 Kinder. Also, das Niveau ist einfach so weit unten gewesen und, und auch die, die, der Umgang
460 der Kinder untereinander / Also, der ist in R. ja sowieso ein bisschen / auf einem anderen Level
461 und / Ich wusste einfach, Tamara geht kaputt an so einer Schule.

462

463 I: An einer öffentlichen Schule?

464

465 B: War für mich klar, die geht mir kaputt. Und dann bin ich halt mit der Schulgründungsinitiative in
466 Kontakt gekommen und wir haben dann zuerst noch versucht selber eine Schule zu gründen,
467 aber es hat dann nicht gereicht. Und dann haben wir die Kinder eben an der Schule, die schon
468 zwei Jahre existierte, gegeben. Und das war dann für mich so ein Ding. Es war mehr ein
469 Bauchentscheid. Also ich habe mir dort ein paar Vorträge angehört. Und es war ein Bauch-
470 entscheid, der gesagt hat: „Doch, das ist es.“ Keine Ahnung, was es ist. Auf alle Fälle ist es
471 nicht die Staatsschule. Und habe das dann einfach der Familie gegenüber begründet. Tamara
472 ist ein Jahr vor der Frist in die Schule gekommen. Also, sie ist ein Sommerkind. Und sie ist dann
473 vier Wochen nach dem Stichtag. Und innerhalb dieser Toleranz Stichtag bis vier Wochen, fünf
474 Wochen danach, können die dann auch noch eingeschult werden.

475

476 I: Damit sie mit dem früheren Jahrgang in die Schule gehen?

477

478 B: So nach dem Motto: Wenn es schief geht, können wir sie ja dann noch einmal einschulen. Aber
479 für mich war eigentlich klar, das geht nicht schief. Und dann einfach zu erleben, auch dort den
480 Umgang mit den Kindern, eben auch zu sehen, wie sehr lässt man sich auf Tamara ein. Und
481 was für mich auch ein sehr prägendes Erlebnis war / Ich habe ein Gespräch gehabt, als Tamara
482 noch in den Kindergarten ging / Also mit dem pädagogischen Leiter der Schule und der
483 Handarbeitslehrerin, die war da. Weil ich mir dachte / Alle Schulmediziner sagen natürlich:
484 „ADHS-Kinder und Waldorfschule, um Gottes Willen, sind sie denn noch ganz richtig!“ Und
485 dann bin ich zu der Unterhaltung und habe gesagt: „So, ich möchte jetzt gerne einmal ihre
486 Meinung dazu haben.“ Bin erst ohne Kind hin und sie wollten das Kind auch noch sehen, ich
487 also nochmals nach Hause und mit dem Kind wieder hin. Und Tamara war zu der Zeit extrem
488 auf mich fixiert und ist mit fremden Menschen wirklich gar nicht mitgegangen. Und plötzlich zieht
489 mir die Handarbeitslehrerin innerhalb von zwei Minuten mein Kind unter den Fingern weg und

490 mein Kind geht mit ihr. Da dacht ich schon, das gibt's nicht, gibt's einfach nicht. Und das ist
491 dann ein sehr charismatischer Mensch gewesen und der hat mir das Gefühl gegeben, das sei
492 genau das Richtige für Tamara, diese Schule. Und wir haben uns zwei Stunden unterhalten und
493 sie kam dann nach zwei Stunden wieder und sagte: "Einen Spielplatz haben wir nicht gefunden,
494 aber dann kam da ein Blumenfee." Und hatte aus Blüten so eine Fee gebaut und so, sie war
495 glücklich! Und ich so: „Wow, ok!“
496

497 I: Welche Qualitäten hast du denn sonst noch so schätzen gelernt, an dieser Schule?
498

499 B: Die starken Rhythmen, die sie da in R. hatten. Das war für mich absolut verblüffend, weil ich
500 natürlich gegenüber den Vorurteilen, die man früher über Steiner Schulen hatten, natürlich
501 Steiner Schulen und Rhythmus ist ja eigentlich so wie, wie Feuer und Wasser, aber eigentlich
502 ist der Steiner-Schul-Rhythmus sehr rhythmisch. Ja, und das die eben wirklich von / Also einen
503 sehr guten Wechsel immer wieder hatten zwischen Struktur geben, Struktur fordern und
504 loslassen. Das war wirklich ein sehr guter Wechsel. Und die sind auch sehr viel mit den Kindern
505 draussen gewesen und alles. Und ich habe eigentlich nie erlebt, dass Tamara nicht gerne in die
506 Schule gegangen ist, das habe ich nie erlebt. Gut, es gab zwischendurch mal eine Phase, wo
507 sie nicht in die Schule gehen wollte. Da hat sie dann Bauchweh gehabt und irgendwann wusste
508 ich, ich muss fragen, welche Epoche gerade ist. Und wenn Rechnen die Epoche war, dann
509 wusste ich, weshalb sie Bauchweh hatte (lacht). Habe dann aber trotzdem auch gesagt, ich will
510 eine Abklärung, ob es eine Dyskalkulie wird, und sie hat eine Dyskalkulie, und die haben mich
511 dann an einen Elternverein weitervermittelt, die eben selber Therapiemöglichkeiten ausge-
512 knobbelt haben für Kinder mit Dyskalkulie. Und da sind wir, glaube ich, eigentlich nur einmal
513 gewesen, weil ich das natürlich wieder relativ alles zeitig mitgekriegt habe. Weil ich ja bei
514 Tamara sehr hellhörig war und das schon in der zweiten Klasse mitgekriegt habe, dass da
515 irgendetwas schräg läuft. Und damit haben wir diesen Einstieg schneller bekommen. Also, dass
516 eben dieser Umgang mit Zahlen. Dass eben die Zahlen für sie nur Striche und Bögen waren.
517 Ich habe es auch an der Schule gesagt. Ich habe es an der Schule auch gesagt, dass für
518 Tamara Zahlen nur Striche und Bögen sind und mehr nicht. Und da hat dann der pädagogische
519 Berater geschmunzelt und gemeint: „Im Prinzip sind es ja auch nur Striche und Bögen, aber wir
520 machen das.“ Und ist dann einfach / Habe mir selber auch Informationen geholt, was ich mit ihr
521 zu Hause machen kann. Und die haben es in der Schule aber auch aufgegriffen. Also, es war
522 dann eigentlich nie mehr wieder Thema. Dritte Klasse war dann noch Thema, dass Tamara
523 sehr schnell Kopfschmerzen bekommen hat. Und da habe ich dann nochmal Ritalin geben.
524 Ohne das in der Schule / Weil ich gesagt habe: „Die Diskussion, die brauche ich jetzt nicht noch
525 mal. Ich weiss sehr wohl, was ich mache. Ist auch bloss ein Vierteljahr.“ Aber die Schullehrerin
526 hat es dann aber mitgekriegt, weil die sind dann wirklich zu uns nach Hause gekommen. Also
527 auch so, wie es theoretisch sein sollte, dass eben die Lehrer zu den Eltern nach Hause
528 kommen, in die Elternhäuser gehen, zu sehen, wie die Kinder leben. Und da hat sich Tamara
529 verquatscht (lacht). Und die Lehrerin dann so: „Was mach ich jetzt bloss?“ Ich sage so:
530 „Müssen sie das gehört haben?“ Und sie: „Ich habe das nicht gehört.“ Also da war auch das

531 Vertrauen da, dass sie weiss, dass ich halt das nicht irgendwie übertreibe oder so was. Und es
532 war dann auch so, nachdem das Vierteljahr vorbei war, dass ich gesagt habe: „So, das brauchst
533 du nicht mehr, fertig!“ Abgesetzt, Schluss, fertig. Das hat mir sehr gefallen. Das Eingehen. Ich
534 habe wirklich etwas in die Schule reingegeben und es wurde aufgegriffen. Auch bei Iris. Also Iris
535 und Essen ist ja schon immer ein Thema. Aber Iris hat zum Beispiel in der Schule in R. nie
536 alleine gegessen. Sie hat immer, sie hat immer einen Erwachsenen neben sich gehabt. und sie
537 hat auch nicht innerhalb der Kinder gegessen. Sie kam schon mal nach Hause und hat sich be-
538 schwert, dass sie nicht in die Pause gehen konnte. Und ich fragte, warum denn nicht. „Ich bin
539 mit meinem Essen nicht fertig geworden.“ Ich sage: „Passiert, iss schneller.“ Sie hat auch ihr
540 Fläschchen mitgenommen dann mit Zusatznahrung, wo ich ihr so, ja so Trinkbrei angerührt
541 habe. Den sie mitnehmen kann. Damit sie schneller zu Energie kommt, nicht so lange braucht
542 und so, das war alles ok. Also, das war mit der Schule abgesprochen. Die hat gesagt, dass das
543 kein Problem sei. Mir hat die Hortnerin dann auch später noch erzählt, dass sie auch Iris sehr
544 eng begleitet haben. Sobald irgendetwas war / Also Iris war immer in Sichtweite von irgend-
545 jemandem, weil, du kennst doch diese grossen Raumteiler, die die haben. Wo du so eine Staf-
546 fel drüberhängen kannst und so. Da hat es Iris geschafft als Erstklässler durch den Raum zu
547 rennen, fliegt über eine Holzbank, segelt in so ein Teil rein und stürzt mit dem ganzen Teil um
548 (lacht). Also sie als halbe Portion. Also, damit du weisst, was da für Energie dahinter steckt.
549 Und das polterte bloss und die Ältere / Da kommt sie gerade (lacht). Und die ältere Hortnerin,
550 die da war: „Was ist denn jetzt passiert?“ Und die Kindergärtnerin: „Och, das war bloss Iris.“ Sie
551 haben dann nachgeschaut und da schälte sich Iris aus diesen Tüchern heraus und kam ange-
552 grinnt. Die waren eigentlich sehr eng in der Begleitung. Also es wussten alle, dass die Kinder
553 spezielle Bedürfnisse haben und es haben alle nach denen geschaut. Alle, die mit den Kindern
554 zu tun hatten, haben nach denen geschaut. Und es waren Kindergarten und Hort waren zusam-
555 men. Und auch die Kindergärtnerin wusste: Tamara und Iris ist so das Dreamteam und da
556 muss man genauer schauen. Und das haben die auch gemacht, in einer Selbstverständlichkeit.

557

558 I: Und es ist einfach normal gewesen, ...

559

560 B: Ja, es war total normal. Das sind Kinder mit speziellen Bedürfnissen und dass man dort anders
561 umgehen muss. Und damit war das gut. Und auch wieder die Frau Hemberger, die jetzt letztes
562 Jahr im Praktikum an der Schule war, das war ihre Klassenlehrerin, von Iris. Die sagte, sie
563 wusste: „Iris ist anders.“ Sie sagte, sie wusste, dass sie vielen Kinder quer durch den Raum
564 sagen kann, mach mal das und das. Sie wusste, zu Iris musste sie hingehen. Ansonsten kommt
565 das nicht an. Also hier / Ich habe das zu Hause teilweise auch gemacht: „Tamara, schau mich
566 mal an.“ Und erst, wenn ich den Blickkontakt hatte, habe ich ihr überhaupt etwas gesagt. Und
567 das wussten die dort in der Schule alle. Die wussten das dort und sind damit umgegangen. Weil
568 das wussten wirklich alle. Und hier an der Schule war, nachdem ich jetzt, wann war das, fünfte
569 Klasse? Oder sechste Klasse, ich weiss das schon gar nicht mehr. Es war jetzt so viel das
570 letzte Jahr. Nein, vierte Klasse, fünfte Klasse. Nein, vierte Klasse hat Iris einmal eine Zeit
571 gehabt, da ist sie Freitag nicht in die Schule gekommen. Einfach kräftemässig, weil sie es nicht

572 geschafft hat. Und wenn ich in der Schule darüber gesprochen habe, was / „Aber die ist doch so
573 nett und so freundlich und so flink und so spritzig und so.“ Das ist aber eher ein Zeichen dafür,
574 dass sie eigentlich erschöpft ist. Das wollte keiner wahr haben. Und das war wirklich so weit,
575 dass Iris sich immer so weit ausgepowert hatte, dass sie wirklich einmal im Monat eine Nacht
576 erbrochen hat, wie ein Reiher. Also, das konntest du nicht mit anschauen. Also ich habe dann
577 gesagt: „Komm, Kind, trink, trink, trink!“ Weil ich genau wusste, sie bricht jetzt so lange, bis der
578 Magen sich beruhigt hatte und das dauert einfach. Und damit das nicht nur Magensäure ist, die
579 da hochkommt. Und dann hat sie zwei Tage im Bett gelegen und dann war es wieder gut. Und
580 damit sich das einfach nicht manifestiert, war ich dann bei der Ärztin und habe dort dann mal
581 aufgetrumpft und habe gesagt: „Ich möchte, dass jetzt Heileurhythmie ist.“ Weil das hat Frau
582 Gurtner auch ein bisschen so ignoriert. Die Frau Lüthi / Ich hatte mit Frau Lüthi mehrere
583 Gespräche geführt, wo sie, selbst als Legasthenielehrerin hätte hellhörig werden müssen, ist sie
584 aber nicht, oder sie hat es ignoriert, keine Ahnung. Oder sie hat mit Frau Weber gesprochen
585 und Frau Weber hat es igno... / oder Frau Gurtner und dann Frau Weber haben es ignoriert /
586 Ich habe bestimmt gerade wegen Iris mehrfach mit Frau Lüthi gesprochen, mehrfach mit den
587 Lehrern gesprochen. Es wurde einfach ignoriert, dass Iris Legastheniker ist. Dabei kann man ja
588 sagen: „Toll, ist das Kind so clever!“ Aber, als ich die Diagnose dann in der Hand hatte, Iris ist
589 Legastheniker, keinen Sinn hat es gehabt. War ja nicht, dass ich nichts versucht habe.

590

591 I: Da war einfach kein Echo auf der anderen Seite?

592

593 B: Ist einfach nicht gehört worden: „Ach, die ist ja so freundlich und so nett und, und, und, und.“
594 Frau Weber ist dann mal ein bisschen hellhörig geworden, als Iris beim Singen einfach
595 umgekippt ist. Ist einfach aus den Latschen gekippt. Und ich durfte mein Kind aus der Schule
596 abholen (lacht). „Sie liegt im Sekretariat.“

597

598 I: Welche Erwartungen hast du denn noch an die Schule?

599

600 B: Also, an die nicht mehr viel! Entschuldige (lacht).

601

602 I: Aber einen Blick in die Zukunft hast du noch. Also Erwartungen heisst auch: Bleiben deine
603 Kinder an der Schule, machst du dir Gedanken, zu wechseln oder etwas anderes zu suchen?

604

605 B: Also, für mich ist die Steiner Schule für diese Kinder der richtige Weg. Also da bin ich wirklich
606 hundert Prozent überzeugt davon. Beide Kinder, in einem anderen Kontext gesehen, wären /
607 Deshalb ist es für mich der richtige Weg. Was ich speziell an dieser Schule vermisse, ist Struk-
608 tur. Weil nicht nur ADS-Kinder brauchen eine starke Struktur, auch andere Kinder brauchen
609 eine starke Struktur. Was eigentlich auch ein offenes Geheimnis ist, dass diese Schule spezielle
610 Kinder anzieht. Insofern, dass die Eltern, dass die Eltern schon von Anfang an sagen: "Mein
611 Kind passt nicht in die Staatsschule. Ich brauche einen anderen Förderweg." Oder aber. Diese
612 Kinder legten an der Staatsschule eine Bruchlandung hin und dann wechseln. Was ich teilweise

613 auch sehr problematisch finde. Dass dann die Steiner Schule so als / „Bevor wir es in die HPS
614 geben, geben wir es einmal in die Steiner Schule.“ Also da bin ich sehr kritisch und würde teil-
615 weise, also ich würde ab einem bestimmten Alter Quereinsteiger nicht mehr nehmen, sehe aber
616 ein, dass die Schule aus finanziellen Gründen mehr oder weniger dazu genötigt ist, das zu
617 machen. Ich bin jetzt da bei Tamara, Iris soll selber entscheiden, wann sie wechseln möchte.
618 Weiss auch, dass Iris eigentlich diesen kleinen Rahmen noch braucht. Ich glaube, für Iris wäre
619 M. nicht gut.

620

621 I: Es wäre eine zu grosse Schule?

622

623 B: Sie wäre zu gross, ja, ja. Sie braucht im Moment noch diesen kleinen Rahmen, aber wenn sie
624 sich dann dazu entscheidet und möchte wechseln, dann sage ich: „Ja, dann mach's.“

625

626 I: Danke vielmal für das Gespräch.

1 13.6.6 Transkript Interview Vater F

2

3 I: Jetzt hat der Karl wieder angefangen in der Schule, eine Woche ist wieder Schule. Wie geht es
4 ihm?

5

6 B: Gut, gut, hat es mich gedünkt. Obwohl das letzte Semester kurz gewesen ist, ist er müde
7 gewesen. Aber er hat sich gefreut wieder zu gehen, also er steht am Morgen auf.

8

9 I: Geht er gerne in die Schule?

10

11 B: Ja, teils, teils. Aber wenn er nicht gerne geht, wegen sozialer Schwierigkeiten. Meistens sind es
12 andere Schwierigkeiten, also das Lehrproblem oder so ist eigentlich nicht der Hinderungsgrund.

13

14 I: Ja, dann sind es meistens so aktuelle Sachen in der Klasse gewesen, wenn er gestritten hat mit
15 jemandem oder so?

16

17 B: Ja, wenn er, aber es kann sehr kurzfristig sein, etwas, das am nächsten Tag wieder in Ordnung
18 ist. Es hat sich auch schon in die Länge gezogen, dass man nachher sicher darüber redet, aber
19 das hat sich eigentlich immer geklärt.

20

21 I: Und in die Schule, was er so lernt, das ist kein Problem, macht er das gerne?

22

23 B: Ja, also ...

24

25 I: Das ist nie ein Hinderungsgrund gewesen?

26

27 B: Sein Lehrer, nein, den hat er gerne, den Hauptlehrer hat er gern. Das ist auch das Wichtigste
28 und der Grund, dass er noch da ist.

29

30 I: Dass er noch da ist, ist das von ihm ‚noch da‘, oder von Ihnen aus jetzt ‚noch da‘?

31

32 B: Möchte sagen von ihm. Also, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Er ist zuerst in der Stadt-
33 schule eingeschult worden, und es hat sich nach einem halben Jahr gezeigt, dass das nicht /
34 also schwierig wird. Und ab der Zweiten ist er jetzt hier und hat wirklich eine gute Beziehung mit
35 seinem Klassenlehrer.

36

37 I: Wo sind dann die Schwierigkeiten gewesen in der Staatsschule, was ist dann nicht gegangen
38 dort?

39

40 B: Also, er hat sehr schlecht zugehört immer. Durch das hat er nachher die Hausaufgaben nicht
41 gemacht, oder die Aufgaben nicht verstanden. Er hat auch schwer in der Gruppe mitmachen

42 können, weil er nicht zugehört hat, wenn quasi, wenn die Spielregeln erklärt wurden. Und so
43 Sachen. Kaum hat es angefangen, wollte er sie erfinden. Es war so, dass nach einem halben
44 Jahr hat er wirklich / In der Schule haben sie gefunden, dass er ganz brav sei und zuhause hat
45 er gesagt, er mache alles falsch, er wolle nicht mehr gehen. In der Nacht leben. Schrecklich.

46

47 I: Aber es ist nicht so, dass die Lehrerin oder die Lehrer, die er dort gehabt hat, gefunden haben,
48 ja das geht nicht mit ihm in der Klasse?

49

50 B: Nein.

51

52 I: Ist es mehr der Karl gewesen, der gesagt hat: „Es stimmt nicht für mich.“?

53

54 B: Nein, sie haben uns nahegelegt, ihn abklären zu lassen.

55

56 I: Und die Abklärung hat nachher die Erziehungsberatung ...

57

58 B: Immer bei der Erziehungsberatung.

59

60 I: Und dann haben sie eine klare Diagnose bekommen. ADHS oder was hat dann die Abklärung
61 ergeben?

62

63 B: Ja, ADHS ist eines. Also der Psychologe, der Erziehungsberater, hat das gesagt. Wir sind etwa,
64 aber das ist jetzt schon eine Zeit her, wir sind sicher fünf Mal, fünf oder sechs Mal bei ihm
65 gewesen. Nachher sind wir bei einem Kinderneurologen in Tiefenau gewesen, um quasi eine
66 zweite Meinung zu haben und er ist auch zu dem gekommen.

67

68 I: In der Regel wird ja in der Staatsschule nachher so eine Mehrkomponenten-Therapie verordnet.
69 Also, man sagt, man bietet Medikamente und fordert zugleich eine Verhaltenstherapie an.
70 Haben Sie dann etwas gemacht?

71

72 B: Ja. Und, also, er hat nachher mit der Ergotherapie angefangen, hat. Wir sind auch zur Ärztin
73 gegangen, die unter anderem auch homöopathische Medikamente verschreibt und haben mit
74 solchen Medikamenten probiert, erfolglos. Hatten wir das Gefühl. Und, wir waren auch so
75 unzufrie... / also der Kontakt mit der Lehrerschaft ist auch schwierig gewesen, auch in der
76 Schule. Durch einen Bekannten, der die Kinder hier gehabt hatte, durch Gespräche mit Ihnen,
77 sind wir dann darauf gekommen. Die Lehrerin, also zuerst haben wir in T. versucht zu
78 kontaktieren, das ist nachher nicht so die geeignete Person gewesen, haben wir gefunden. Und
79 Herr Meier, sein Lehrer hier, obwohl er die Zusatzausbildung nicht gehabt hat, haben wir das
80 Gefühl gehabt, dass es das ist. Es hat uns sehr entsprochen, das ist es und so ist er hier zur
81 Schule gekommen.

82

- 83 I: Was macht der Herr Meier denn anders? Als zum Beispiel die Lehrperson vorher oder so?
84
- 85 B: Er bricht irgendwie die Beziehung nicht ab, wenn bei den ersten Schwierigkeiten / Er ist zwar
86 sehr stur, aber es geht immer weiter. Das hat mich gedünkt, er tut / er hat ihn gut heran geholt.
87 Er hat sehr viel Geduld. Also er hat / oder hat einen langen Atem, oder er sieht einen grösseren
88 Bogen. Oder irgend so, auch, der mich nützlich gedünkt hat im Umgang.
89
- 90 I: Wie intensiv ist der Kontakt mit Herrn Meier? Wie häufig telefonieren sie, tauschen sie aus,
91 reden miteinander?
92
- 93 B: Mit zusätzlich zum Elterngespräch, das einmal jährlich ist, noch einmal ein Zwischengespräch
94 und nachher haben wir pro Semester sicher ein Telefon. Und nachher haben wir noch häufiger
95 kleinere, organisatorische Sachen, bei denen man auch so sagt wie geht es und ist etwas zu
96 melden oder nicht. Immer zwei Hauptgespräche, Standortgespräche.
97
- 98 I: Haben Sie mit ihm spezielle Sachen abgemacht?
99
- 100 B: Also zum Beispiel / Ein kleines Beispiel ist, Karl isst drei Mal in der Woche in der Mensa. Jetzt
101 im letzten Semester hat er einmal angefragt, ob wir das machen könnten, dass er nur noch zwei
102 Mal kommt. Er isst auch fast nichts, wenn er mit der Klasse zusammen isst. Jetzt kommt er
103 einmal in der Woche nach Hause und schätzt das sehr. Er findet, das sei fast ein Privileg. So ist
104 eigentlich beiden geholfen, also es ist so kleines Zeugs, oder in der Handarbeit. Dort, ich wollte
105 noch Kontakt aufnehmen mit der Handarbeitslehrerin. Zuhause habe ich zuerst mit ihm geredet,
106 wie ich das angehen soll.
107
- 108 I: So, ich habe nun schon von anderen Eltern gehört, mit denen ich Gespräche gehabt habe, die
109 haben Regelungen wegen den Hausaufgaben zum Beispiel, oder wenn so / Die ganzen
110 Geschichten, rund um Strafen oder Massnahmen, um Konsequenzen oder so.
111
- 112 B: Also Hausaufgaben bekommen wir schriftlich nach Hause. Das ist bei Karl schon mehrere
113 Jahre so. Seit sie Wochenhausaufgaben haben in der sechsten, haben das jetzt alle Kinder.
114 Von dem her ist es nicht / Karl und noch ein anderer Knabe, die leistungsmässig ähnlich sind,
115 da gibt es dann eine spezielle Aufgabe, aber sonst, nein.
116
- 117 I: Mag er die Hausaufgaben immer machen? Oder gibt es das auch, dass er einfach so müde ist,
118 wenn er nach Hause kommt am Abend? Oder auch überdreht oder so, angespannt?
119
- 120 B: Also, erstens er hat nicht viel und wenn er sich wirklich hinsetzen und arbeiten kann und es
121 gelingt, dann hat er es / Kann er es manchmal fast von einem Fach, fast an einem Nachmittag
122 machen. Das ist sehr entgegenkommend. Das Andere ist / Nein, er akzeptiert es, es muss
123 gemacht werden. Es ist schon häufig mit Konflikten verbunden. Aber es ist eigentlich akzeptiert.

- 124 Er hat eine kleine Menge als Hausaufgaben.
125
- 126 I: Dann ist das eigentlich weniger ein Konfliktpotenzial, dass er die gemacht haben muss oder
127 nicht?
128
- 129 B: Doch wir haben viel gestritten. Es ist früher / bis vor einem Jahr haben die Frau und ich, beide,
130 gearbeitet. Und seit einem Jahr bin ich immer zu Hause und das geht viel besser so. Also, er
131 hat sich immer darum drücken wollen, hat immer den Einen gegen den Anderen ausgespielt.
132 Oder dann / Ja, es war immer / Ich habe als Koch gearbeitet, bin sehr oft um fünf Uhr gegangen,
133 oder musste zwischen vier Uhr, fünf Uhr weggehen, habe ihn also quasi den Tag über betreut.
134 Und er ist dann knapp nach Hause gekommen und ich musste gehen, die Frau ist nach Hause
135 gekommen und musste noch informiert werden, das war schwierig. Also, in der Klasse haben
136 sie etwas bereit, das zwei Stunden dauert, wo die Kinder Strafarbeiten machen können oder
137 begleitet Hausaufgaben oder so Sachen. Also, es ist schon eine Abmachung, dass Karl dort
138 eigentlich nicht hin geht. Weil, wenn er dort ist, passiert eigentlich nichts. Das ist immer
139 angehängt am Schluss vom Tag. Es macht gar keinen Sinn für ihn.
140
- 141 I: Dass es eigentlich effizienter ist, wenn er es zu Hause macht. Hat Karl irgendwie spezielle
142 Fördermassnahmen? Es gibt Schulen, die haben schulische Heilpädagogen zum Beispiel, die,
143 entweder sie kommen in die Klasse oder die Kinder gehen einzeln zu den Heilpädagogen.
144
- 145 B: Die hat er / Er hat eine gehabt, bis diesen Frühling. Sie ist jetzt pensioniert. Karl ist zwei Tage,
146 zwei Mal in der Woche musste Karl aus der Klasse und es hat zeitweise gut geklappt, zeitweise
147 hat er sich auch verweigert, dann hat man unterbrochen. Jetzt geht er zu ihr, dort wo sie
148 eigentlich wohnt. Das ist aufwendig.
149
- 150 I: Also privat organisiert?
151
- 152 B: Weil die Schule will / Ab nächstem Jahr wird alles anders und die Schule hat niemand anderen
153 gefunden für dieses eine Jahr. Das ist nicht so befriedigend.
154
- 155 I: Was hat sie mit ihm gemacht? Vor allem Stoff repetiert oder Sachen nachgearbeitet, die er
156 dann noch nicht konnte?
157
- 158 B: Beides. Also sie hat wirklich auf Rechnen und Deutsch gemacht. Ausschliesslich. Heileurythmie
159 macht er gerne, das macht er immer mit Unterbrüchen, mehrmonatigen.
160
- 161 I: Merken Sie eine Wirkung davon, von der Heileurythmie?
162
- 163 B: Ja, das ist schwer zum Beantworten. Nein, man kann nicht sagen, man merke eins zu eins eine
164 Wirkung. Aber er geht sehr gerne, und ich habe das Gefühl die Übungen sind Teil / Es sind

165 erweiterte Konzentrationsübungen oder so zur Besinnung-, zur Ruhe-kommen-Übungen, größer
166 gefasst, gerade so und gerade dort, wo er Unterstützung auch braucht. Von dem her finde ich
167 das gut. Solange er noch gerne geht. Also, es muss auch der Wille da sein, dass es etwas /
168 Man kann nicht sagen, in den Wochen, in denen er nicht geht, sein Verhalten wäre anders als
169 vorher .

170

171 I: Wenn Sie mit Herrn Meier Gespräche führen, berät er sie dann auch? Sagen wir einmal in
172 Erziehungsfragen oder so. Steinerschul- oder Waldorfschullehrer machen ja erweiterte / also sie
173 sind einfach anders, diese Gespräche, als zum Beispiel Staatsschullehrpersonen. Wie erleben
174 Sie das, die Gespräch mit ihm?

175

176 B: Am Anfang habe ich es sehr geschätzt, es war einfach wie neu gewesen. Jetzt sind wir schon
177 eher ältere Bekannte und kennen einander schon ein klein wenig, von dem her ist nicht eh.... .
178 Ich schätze diese Gespräche. Ich habe auch das Gefühl / er ist / diese Klasse und dieser Lehrer
179 ist für Karl / ist wirklich ein Glückstreffer, ein Glücksfall gewesen. Ich kann eben schon auch
180 sagen, Steiner-Pädagogik oder so, weil / Ich habe ja auch noch eine Tochter hier in der Schule,
181 das ist anders, oder. Mich dünkt, es ist wirklich so personalisiert, es ist noch schwierig,
182 wahrscheinlich auch für sie, das auszuwerten. Es kommt wirklich / das ist schwer, das
183 Pädagogische zu umschreiben. Nein, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, dass dieser Lehrer
184 immer noch, auch jetzt nach sechs Jahren, die ich ihn kenne, immer noch frisch und lebendig
185 auf einen zugeht, das freut mich.

186

187 I: Wenn Sie sich versuchen so in Herrn Meier hineinzusetzen zum Beispiel, was haben Sie für
188 ein Gefühl, was hat er für ein Bild von Karl oder wie würde er ihn beschreiben? Was bräuchte er
189 für Worte zu Beispiel, was sieht er für Qualitäten?

190

191 B: Also er findet ihn anstrengend , manchmal. Er fängt immer mit den positiven Seiten an,
192 eigentlich. Er ist lebendig, er ist spontan, er ist mitfühlend. Er kann sehr interessiert sein. Er ist
193 das Salz in der Suppe, sagt er. In den, fast in allen Fächern neben den Hauptfächern, ist er
194 sehr interessiert und ich habe manchmal das Gefühl, Herr Meier will ihn auch schützen oder so.
195 Er gibt ihm wirklich einen Rahmen um das zu üben, das Soziale, das ihm einfach schwer fällt.
196 Eben immer und immer wieder oder / Es ist eben nicht immer das Gleiche, sondern in einer
197 neuen Konstellation. Er nimmt Teil an ihm, er freut sich an kleinen Fortschritten, oder an
198 erfreulichen Gegebenheiten. Aber er hat zum Beispiel / Dass er jetzt einmal am Nachmittag zu
199 uns kommt, ist auch, weil es so anstrengend war. Weil er die Aufsicht hat am Tisch.

200

201 I: Er geht auch zum Essen mit ihnen. Erleben Sie einen Unterschied, wenn Ferienzeit ist, also von
202 Karl jetzt oder wenn Schulzeit ist?

203

204 B: Mal abgesehen davon, dann ist er mehr zu Hause, das ist klar. Aber ja, er hat Ferien schon viel
205 lieber. Wir machen in den Ferien häufig auch Programme, die er gerne macht, also er

206 interessiert sich für Landwirtschaft und ich gehe ja immer in ein („Maiensäss“), dort ist er gerne.
207 Er hat Kontakt zu den Nachbarn, das ist das Leben dort, es gefällt ihm besser.

208

209 I: Das Draussensein und tun. Decken sich die Schwierigkeiten, die zum Beispiel von Herrn Meier,
210 von der Schule her, da sind, mit denen von zu Hause? Sind es die gleichen Sachen?

211

212 B: Ja, häufig. Was für mich früher anders war, als er kleiner war, hatte er sich schon mehr
213 zusammen genommen und hat zu Hause dann getobt und wirklich alles rausgelassen, gegen
214 sich und andere. Das macht er weniger.

215

216 I: So wie ein ruhiger werden, je älter er wird.

217

218 B: Ja, er bekommt jetzt Medikamente seit zwei Jahren. Das hilft.

219

220 I: Also, Medikament? Ritalin?

221

222 B: Etwas Ähnliches, gleicher Wirkstoff.

223

224 I: Wenn Sie so in die Zukunft schauen, und sich so seine weitere Schulkarriere von ihm vorstellen,
225 sehen sie ihn weiterhin hier an dieser Schule?

226

227 B: Ja, man muss einfach offen sein. Im Moment ist das sein Horizont, das ist wie gegeben. Aber,
228 wenn sein Klassenlehrer wegfallen würde, ich weiss nicht, wie es weitergehen würde. Ja, es
229 kann sein, dass sich das ändert. Wenn er kann, bis in die Zwölfte bleiben, ich würde ihm das
230 wünschen, je nach dem, ob er vorher etwas Praktisches, Physisches braucht, suchen wir etwas.

231

232 I: Was ist die Qualität, die Sie an dieser Schule schätzen, das Positive?

233

234 B: Ich hatte das Gefühl, vorher hat man die Kinder angeschaut wie, wie / ein Kind ist quasi / oder /
235 Ein Kind ist die Summe von der Differenz zwischen ihm und einem Raster, in den man es hinein
236 drücken will. Mich dünkt es, hier ist mehr / Er ist, wie er ist. Oder, es ist wirklich individueller,
237 man schaut genauer her, und hat / und verzichtet zum Teil auf den Druck, auf den Karl sehr
238 schlecht reagiert.

239

240 I: Den schulischen Leistungsdruck, das, oder?

241

242 B: Ja oder nicht einmal / Also, sie stellen schon Druck und Forderungen / Und die Kinder
243 untereinander / Er möchte ja gerne ein guter Schüler sein. Aber, also, es wird nicht so zelebriert.
244 Ich will sagen, so ritualisiert. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es keinen Druck gibt.
245 Sie haben ein sehr scharfes Auge dafür, wer in welcher Gruppe ist, und wer welche
246 Hausaufgaben bringt.

- 247
- 248 I: Ja, Kinder können unheimlich genau sein. Und sie sind sehr schnell am Urteilen. Das war jetzt
249 ein Teil wie Freude, vom Positiven. Gibt es auch Sorgen, die Sie haben? Bezogen jetzt auf die
250 Schule, bezogen auf Karl im Ganzen drin.
- 251
- 252 B: Ich mache mir Sorgen manchmal, was der Karl anschliessend finden wird. Aber das hätte ich
253 auch / Aber, ich kann nicht sagen, das sei Steiner Schule spezifisch, das wäre an einem
254 anderen Ort genau gleich oder mehr gewesen. Ängste / Die Steiner Schule ist eben, selbst hier,
255 ist eine kleine Schule und das bringt / Manchmal habe ich das Gefühl, wenn es eine grössere
256 Schule gäbe, gäbe es eine grössere Durchmischung. Also die Tochter, zum Beispiel, hat hier
257 eine knappe dreissiger Klasse, das würde ich meinem Sohn nie wünschen, dass es das hätte.
258 Dann hätte ich ihn gar nie geschickt. Das wäre nie gegangen. Für sie ist das eigentlich eine
259 grosse Bereicherung. Man kann / Es ist halt nicht so eingespielt oder / Die Situation / Es kann
260 sich viel mehr ändern / es spielt alles / Es ist alles mehr im Fluss, oder. Als in den ziemlich
261 kleinen Klassen. Es ist schon eine kleine Welt dieses Schulhaus.
- 262
- 263 I: Es sind doch zweihundert Schüler, aber eine kleine Welt?
- 264
- 265 B: Ja, wenn man das erste Mal kommt. Aber nach sechs Jahren ...
- 266
- 267 I: Sie sind ja mit Erwartungen an diese Schule gekommen? Ich nehme es zumindest einmal an.
268 Sind Ihre Erwartungen erfüllt worden?
- 269
- 270 B: Ja.
- 271
- 272 I: Was war Ihre größte Erwartung?
- 273
- 274 B: Dass die Kinder einen Ort finden, an dem sie gerne in die Schule gehen und wo eine
275 angenehme Atmosphäre herrscht, doch, meistens. Und trotz / Die Gewichtung der musischen
276 Fächer schätze ich sehr. Ich habe das Gefühl, für / Wenn ein Kind sich anders will entwickeln,
277 nachher, dann ist das nicht schwierig, nachher dann. Aber das zu erleben, das geht nachher
278 nicht mehr, habe ich das Gefühl. Und von dem bin ich nicht enttäuscht worden. Und ich finde,
279 ich habe zwei Kinder und beide haben eine Klasse, die gut ist für sie.
- 280
- 281 I: Danke vielmal.

1 13.6.7 Transkript Interview Kind G

2

3 I: Also Fritz, ich bin nicht da als Schulvater, sondern als jemand, der sich für ein ganz spezielles
4 Thema interessiert. Mich interessiert es nämlich, wie es dir in der Schule geht.

5

6 B: Ja.

7

8 I: Und damit ich weiss, was ich dich alles fragen kann, habe ich für mich extra ein paar Kärtchen
9 bereit gemacht. Da habe ich so ein paar Sachen draufgeschrieben. Und wir machen etwa,
10 allerlängstens so lange, wie du nachher Fernseher schauen darfst, hat deine Mutter gesagt.
11 Also etwa eine Viertelstunde, zwanzig Minuten.

12

13 B: Eine halbe Stunde.

14

15 I: Eine halbe Stunde. Etwa so lang. So lange darfst du fernsehen, stimmt's?

16

17 B: Ja, manchmal schauen wir sogar zwei Stunden.

18

19 M: Ja, aber selten.

20

21 I: Wenn ein ganzer Film kommt?

22

23 M: Ja, ein Film, aber sonst eigentlich, möglichst ...

24

25 I: Ja, wo gehst denn du in die Schule?

26

27 B: In T.

28

29 I: In T.? Und gefällt es dir dort in der Schule?

30

31 B: Ja.

32

33 I: Ja. Was gefällt dir denn in der Schule?

34

35 B: Das Rechnen.

36

37 I: Das Rechnen machst du gerne.

38

39 B: Ja.

40

41 I: Gibt es noch andere Sachen, die du gerne machst?

42

43 B: (denkt nach) Schreiben.

44

45 I: Schreiben ...

46

47 B: Ab und zu mal. Und (...) Pause.

48

49 I: Die Pause hast du noch gerne!

50

51 B: Hm.

52

53 I: Willst du mir oder kannst du mir erzählen, was du an der Pause so gerne hast, zum Beispiel?

54

55 B: Also der Kevin und der Peter und der Emil und der Erich und der Hans, die jagen mich
56 manchmal. Sagen mir immer wieder Rotkäppchen oder so. Das hat dir der Kevin sicher schon
57 erzählt!

58

59 I: Nein, er hat nichts erzählt.

60

61 B: Also, dann springe ich ihnen hinterher, dann springt der Hans immer vom Schulhäuschen und
62 der Kevin manchmal hinterher. Und der Kevin fällt manchmal fast auf den Kopf. Ja.

63

64 I: Und das hast du gerne, wenn ihr einander auf dem Pausenplatz hinterherspringen könnt? Ja,
65 und wenn du nachher wieder ins Schulzimmer kommst, dort darfst du ja dann nicht mehr
66 springen?

67

68 B: Ja.

69

70 I: Wie hast du es dann mit dem Rechnen. Was gefällt dir denn so am Rechnen?

71

72 B: Also, die Schwierigeren.

73

74 I: Was ist denn eine schwierige Aufgabe, zum Beispiel?

75

76 B: Die sSchwierigen ... ein ein Zweitel plus acht ein Neuntel.

77

78 I: Puh, das tönt aber sehr schwer!

79

80 B: Da könnte man noch plus ein Achtel nehmen. plus ein Achtel, eine Schwierige, ja.

81

82 I: Und solche Sachen machst du gerne?

- 83
- 84 B: Ja.
- 85
- 86 I: Wer hilft dir, wenn du zum Beispiel nicht mehr weiterkommst? Wenn du nicht drauskommst bei
87 einer Rechnung zum Beispiel?
- 88
- 89 B: Dann gehe ich zur Lehrerin.
- 90
- 91 I: Aha. Und dann hilft sie dir jeweils?
- 92
- 93 B: Ja.
- 94
- 95 I: Kann sie dir gut helfen, wenn es nicht vorwärtsgeht?
- 96
- 97 B: Ja.
- 98
- 99 I: Wie macht sie das jeweils?
- 100
- 101 B: Also sie sagt mir einfach, was ich rechnen muss und wie es geht. Und dann tut sie es, glaube
102 ich. Dann sagt sie manchmal: "Jetzt rechnet ihr so." Und dann gehe ich dann so rechnen und
103 dann habe ich das Resultat dann gleich.
- 104
- 105 I: Und dann gehst du es ihr zeigen ...
- 106
- 107 B: Ja...
- 108
- 109 I: ... wenn du es hast?
- 110
- 111 B: Ja.
- 112
- 113 I: Bist du denn ein Schneller, wenn du rechnest?
- 114
- 115 B: Ja.
- 116
- 117 I: Ja! Und wenn du überhaupt nicht drauskommst, gibt es das manchmal auch?
- 118
- 119 B: Äh, (...) nicht immer.
- 120
- 121 I: Nicht immer.
- 122
- 123 B: Nein, manchmal.

- 124
- 125 I: Manchmal. Aha.
- 126
- 127 B: Ja, manchmal, aber nicht immer.
- 128
- 129 I: Nicht immer?
- 130
- 131 B: Selten!
- 132
- 133 I: Selten. Beim Schreiben, hast du erzählt, das machst du auch gerne.
- 134
- 135 B: Ja.
- 136
- 137 I: Was machst du denn am liebsten beim Schreiben?
- 138
- 139 B: Also, ich mache manchmal Fehler in den Buchstaben. Zum Beispiel den W, statt den W den V.
- 140 Das ist bis jetzt der Schwierigste, den ich bis jetzt noch nicht herausfinde. Also, beim Schreiben
- 141 bin ich auch viel schneller geworden und ja.
- 142
- 143 I: Schreiben machst du gerne, weil du gut und schneller geworden bist dabei?
- 144
- 145 B: Ja.
- 146
- 147 I: Hast du das denn immer bei Frau Ziegler gehabt, Schreiben? Oder bist du sonst bei jemandem
- 148 gewesen, wo du geschrieben hast?
- 149
- 150 B: Ja, in der anderen Schule, in S.
- 151
- 152 I: Bist du da zuerst gewesen?
- 153
- 154 B: Ja, da drüben.
- 155
- 156 I: Die ist ja viel näher!
- 157
- 158 B: Ja.
- 159
- 160 I: Gefällt es dir denn besser an dem Ort, an dem du jetzt bist?
- 161
- 162 B: Ja.
- 163
- 164 I: Ja? Was ist denn der Unterschied? Für dich?

- 165
- 166 B: Also, die anderen, die haben, die haben, einfach nichts gemacht. Und sie sind / Also, dann bin
167 ich viel schlechter gewesen. Jetzt bin ich eigentlich / In der Pause bin ich auch fast nie gejagt
168 worden und so und konnte jemanden jagen. Ja. Ja!
- 169
- 170 I: Und jetzt bist du nicht mehr schlecht?
- 171
- 172 B: Ja.
- 173
- 174 I: Ja, dir ist es viel wohler an dem Ort, an dem du jetzt bist?
- 175
- 176 B: Ja.
- 177
- 178 I: Hast du denn das Gefühl, deine Lehrerin, die sei mit dir anders, als mit den anderen Kindern?
- 179
- 180 B: Ja, manchmal.
- 181
- 182 I: Manchmal?
- 183
- 184 B: Ja.
- 185
- 186 I: Wie merkst du denn das?
- 187
- 188 B: Sie ist ab und zu ein bisschen strenger.
- 189
- 190 I: Strenger? Wie machst sie denn das, wenn sie ein bisschen streng ist?
- 191
- 192 B: Ja, sie tut / Sie schimpft zuerst einmal mit Peter und dann schimpft sie mit mir etwas lauter. Und
193 dann muss ich manchmal ins Schulzimmer. Manchmal schimpft sie auch mit Kevin und dann
194 muss ich, dann muss ich nachher wieder ins Schulzimmer. Ja.
- 195
- 196 I: Aha, wenn ihr draussen seid, dann schimpft sie manchmal? Und im Schulzimmer drinnen. Hat
197 sie dort auch schon einmal geschimpft mit dir?
- 198
- 199 B: Ja. Schon mehrmals als draussen. Ja, im Englisch vor allem.
- 200
- 201 I: Ah, im Englisch vor allem. Weiss denn du, warum sie schimpft?
- 202
- 203 B: Mhm, ja.
- 204
- 205 I: Warum ist denn das?

206
207 B: Ich weiss nicht.
208
209 I: Weisst du es nicht?
210
211 B: Nein.
212
213 I: Weil es dir vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist in der Stunde?
214
215 B: Ja.
216
217 I: Ja? Schwatzt du dann manchmal mit anderen?
218
219 B: Ja, mit dem Kevin manchmal und dann tun wir manchmal / Das letzte Mal in der zweiten, dritten
220 Klasse haben wir immer / Da habe ich so ein Steinchen rübergenommen und dann ist es
221 weitergegangen und dann hat Kevin ein Gummeli nach hinten oder nach vorne gespickt und
222 dann hat es Peter jeweils gehabt und dann hat er es zu mir gespickt und dann habe ich es
223 gehabt und dann habe ich es zu Hans nach vorne gespickt und dann ist es vor Mrs. Rich
224 gelandet und dann hat es ("Schimpfis") gegeben.
225
226 I: Wer hat dann ("Schimpfis") gekriegt?
227
228 B: Ich.
229
230 I: Immer du?
231
232 B: Ja, weil ich es gerade geworfen habe, ich habe es, weisst du ...
233
234 I: Ah, hat sie dich gerade erwischt!
235
236 B: Ja.
237
238 I: Ja, wenn es dann jeweils Schelte gegeben hat, hat sie dich dann sogar manchmal vor die Türe
239 hinaus gestellt?
240
241 B: Ja, schon ein paar Male.
242
243 I: Sicher, uihh. Ja.
244
245 B: Ja, der Kevin ist auch gerade einmal draussen gewesen. Ein paar Mal.
246

- 247 I: Ja, wenn du vor die Türe hinaus musst, musst du dann dort jeweils etwas machen?
248
- 249 B: Ja, ich muss in ein ‚Darum-warum-Heft‘ etwas schreiben.
250
- 251 I: Was ist das denn für ein Heft, dieses ‚Darum-warum-Heft‘?
252
- 253 B: Dort muss ich einfach hineinschreiben, was ich gemacht habe und warum ich es gemacht habe.
254
- 255 I: Aha. Kommt dir das dann schon in den Sinn?
256
- 257 B: Ja. Manchmal schon, nicht immer.
258
- 259 I: Und dann tust du das dann aufschreiben und wenn das im Englischunterricht ist bei Mrs. Rich,
260 dann gehst du es dann Frau Ziegler zeigen?
261
- 262 B: Ja.
263
- 264 I: Ja. Und sie unterschreibt dann auch darin oder so?
265
- 266 B: Ja, nicht immer, aber ... manchmal.
267
- 268 I: Also, wenn die anderen mit dir Steinchen herumgeben und Gummeli spicken, dann hilft dir das
269 natürlich nicht so gut in der Schule. Da kommst du ja gar nicht zum Arbeiten. Was hilft dir denn,
270 damit du zum Arbeiten kommst? Wann ist es für dich gut?
271
- 272 B: Also, wenn es einmal ganz ruhig ist, drinnen. Wenn die anderen 'mal ruhig sind, dann kann ich
273 auch ruhig sein und sonst nicht.
274
- 275 I: Hörst du denn ganz gut, wenn die anderen etwas sagen oder so?
276
- 277 B: Das höre ich.
278
- 279 I: Das hörst du.
280
- 281 B: Ja, sogar wenn der Hans mit der Sabine hinten flüstert oder so.
282
- 283 I: Dann bist du eher vorne, wenn du hinten jemanden hörst, der spricht, nicht?
284
- 285 B: Ja.
286
- 287 I: Ja, genau. Gibt es denn noch andere Sachen, die dir helfen, ausser, wenn es ruhig ist?

288
289 B: Ich weiss nicht.
290
291 I: Weisst du nicht?
292
293 B: Nein.
294
295 I: Gibt es das denn manchmal, das du das Gefühl hast, jetzt halte ich es dann nicht mehr aus im
296 Schulzimmer, jetzt möchte ich am liebsten rausgehen. Kennst du das?
297
298 B: Äh, ja.
299
300 I: Darfst du das dann, einfach aus dem Schulzimmer herausgehen?
301
302 B: Nein?
303
304 I: Hast du keine Abmachungen mit Frau Ziegler gemacht?
305
306 B: Doch, wenn ich manchmal zu sehr unruhig bin, dann muss ich manchmal um's Schulhaus
307 herumrennen.
308
309 I: Dann gehst du springen?
310
311 B: Ja.
312
313 I: Wie häufig rennst du denn ums Haus herum?
314
315 B: Einmal musste ich hundert Mal, aber ich habe es nicht gemacht! (lacht)
316
317 I: Ah, hundert Mal.
318
319 B: Ja, aber ich glaube das ist bei Mrs. Rich gewesen.
320
321 I: Aha. Bei Frau Ziegler musst du weniger.
322
323 B: Ja ...
324
325 I: Und dann kommst du wieder ...
326
327 B: Drei Mal.
328

329 I: Und dann ist wieder gut?

330

331 B: Aber Mrs. Rich übertreibt manchmal ein bisschen, nicht? Hundert Mal, da habe ich einfach
332 draussen gewartet, und (unv.) dann habe ich zuerst mal nur drei gerannt und dann habe ich vor
333 der Türe gewartet bis ich etwa / Bis ich gedacht habe, es seien etwas hundert rum. Und dann
334 bin ich reingegangen. Und dann haben mir die anderen es nicht geglaubt, dass ich gerannt bin,
335 hundert Runden.

336

337 I: Oh! So, so.

338

339 B: Ja, und manchmal springe ich auch drei Runden und dann glauben sie es mir trotzdem jeweils
340 nicht.

341

342 I: Dann bist du ein Schneller, wenn du jeweils springst, he?

343

344 B: Ja.

345

346 I: Ja.

347

348 B: Sogar fast der Schnellste von der Klasse.

349

350 I: Musst du denn auch noch andere Sachen machen, ausser um's Haus herum springen?

351

352 B: Ja.

353

354 I: Was machst du denn sonst noch?

355

356 B: Treppen laufen musste ich letztes Jahr, das muss ich jetzt nicht mehr.

357

358 I: Gibt es noch andere Sachen, die du mit Frau Ziegler so speziell abgemacht hast? Du hast ein
359 ‚Darum-warum-Heft‘ und manchmal gehst du raus springen. Habt ihr noch andere Sachen
360 abge-macht miteinander?

361

362 B: Nein, eigentlich nicht.

363

364 M: Wie musst du reinkommen? Wenn du draussen gewesen bist?

365

366 B: Leise.

367

- 368 I: Leise, aha. Und gibt es wie ein geheimes Zeichen, das ihr abgemacht habt miteinander, wenn
369 Frau Ziegler merkt, ouh, der Fritz wird etwas unruhig, dass sie dich so anschaut oder dass sie
370 dich so anblinzelt?
371
- 372 B: Nein, sie schickt mich einfach raus.
373
- 374 I: Schickt sie dich gerade heraus, ohne Vorwarnung, einfach Zack raus.
375
- 376 B: Ja.
377
- 378 I: Ist das für dich manchmal überraschend?
379
- 380 B: Was, wie meinst du das jetzt?
381
- 382 I: Erschrickst du manchmal. Denkst du: "Woher kommt das?"
383
- 384 B: Ja.
385
- 386 I: Für dich ist manchmal ein bisschen komisch?
387
- 388 B: Ja.
389
- 390 I: Und wenn du draussen bist, schreibst du auch wieder ins ‚Darum-warum-Heft‘?
391
- 392 B: Ja, und wenn es nicht so schlimm ist, muss ich jeweils um's Schulhaus.
393
- 394 I: Hast du denn das Gefühl, deine Lehrerin, oder die Lehrerinnen, die Lehrer, die seien mit dir
395 anders als mit den anderen Kindern?
396
- 397 B: Manchmal.
398
- 399 I: Manchmal? Wie sind sie denn, wenn sie anders sind?
400
- 401 B: Hast du mich schon gefragt.
402
- 403 I: Weisst du, ich frage mich zum Beispiel: "Schimpfen sie mit dir schneller oder sagen sie dir
404 schneller, Fritz, das hast du gut gemacht oder tun sie ..."
405
- 406 B: Nein, eher schneller schimpfen ...
407
- 408 I: Eher schneller schimpfen?

- 409
- 410 B: ... und mit den anderen Kindern eher das andere.
- 411
- 412 I: Aber du bekommst manchmal auch zu hören, dass du etwas gut gemacht hast?
- 413
- 414 B: Manchmal, ja.
- 415
- 416 I: Bei was hast du das denn das letzte Mal gehört?
- 417
- 418 B: Weiss ich nicht mehr.
- 419
- 420 I: Weisst du nicht mehr? Bei etwas, das du drin gemacht hast, vielleicht? Im Schulhaus?
- 421
- 422 B: Nein draussen. Wahrscheinlich draussen, ja.
- 423
- 424 I: Was habt ihr denn draussen schon alles gemacht, mit der Schule?
- 425
- 426 B: Ja, fast noch nichts. Also Fahrrad gefahren.
- 427
- 428 I: Velo gefahren. Und das hast du gut gemacht?
- 429
- 430 B: Ja.
- 431
- 432 I: Ihr seid ja auf einer Schulreise gewesen mit dem Velo, nicht?
- 433
- 434 B: Ja.
- 435
- 436 I: Super, nicht? Und dort ("hesch möge")?
- 437
- 438 B: Ja, ich konnte gut. Bis irgendein Kind von einer, was war es, Biene gestochen wurde, Wespe
439 oder Biene, wurde eines gestochen. Und der Kevin, der hat dann / Das weiss ich, was er
440 gemacht hat / Der hat erbrochen.
- 441
- 442 I: Ja, dem war schlecht.
- 443
- 444 B: Er ist nicht mal ins Wasser gegangen, er hat sich nicht getraut.
- 445
- 446 I: Du, wo bist du eigentlich lieber? Ihr geht mit der Schule ja noch viel nach draussen. Wo bist du
447 lieber, drinnen oder draussen?
- 448
- 449 B: Draussen!

450

451 I: Draussen. Was gefällt dir denn draussen?

452

453 B: Das Herumspringen.

454

455 I: Das Herumspringen.

456

457 B: Ja, dass man einmal ein bisschen frei ist und nicht immer heiss haben muss und schwitzen ...

458

459 I: Aber manchmal, wenn ihr draussen seid, dann müsst ihr sicher auch mal arbeiten, oder?

460

461 B: Ja.

462

463 I: Zeichnen oder etwas schreiben oder etwas schnitzen oder so.

464

465 B: Ja.

466

467 I: Ja. Wie ist denn das für dich?

468

469 B: Manchmal gut, ja.

470

471 I: Manchmal gut. Du bist lieber draussen als drinnen, nicht?

472

473 B: Ja. Lieber, ja.

474

475 I: Gehst du denn eigentlich auch zu Lehrpersonen, oder zu Lehrerinnen, zu denen andere Kinder
476 nicht gehen? Weisst du, machst du noch etwas Spezielles in der Schule?

477

478 B: Nein. (dreht sich zur Mutter) Gehe ich noch?

479

480 M: Heileurythmie.

481

482 B: Habe ich nicht mehr gemacht, nein.

483

484 M: Ja, jetzt hast du Pause. Aber zwischen hinein.

485

486 B: Zwischen hinein, ja.

487

488 I: Wer gibt denn Heileurythmie? Wer ist das?

489

490 B: Weiss nicht mehr, wie sie heisst.

491
492 I: Ist das Frau Winter? Könnte das sein? Ich glaube es ist Frau Winter.
493
494 B: Ist es nicht die andere?
495
496 M: Das war vorher. Frau Winter ist jetzt.
497
498 B: Ah, ja Frau Winter. Die, die auch noch Englisch gibt.
499
500 I: Gibt die noch Englisch? Ich weiss es nicht.
501
502 B: Ja, die gibt noch Englisch.
503
504 I: Was hast du bei ihr denn gemacht?
505
506 B: Einfach so I- O- Übungen und R und J und P und so.
507
508 I: Das sind so Figuren, die du mit den Händen machst und mit den Beinen und so. Und dann
509 durftest du mitten in der Stunde jeweils gehen?
510
511 B: Ja.
512
513 I: Hast du das gerne gemacht?
514
515 B: Ja. Aber nachher hat es mir gestunken alles wieder nachzuschreiben.
516
517 I: Ouh, musstest du nachher wieder nacharbeiten?
518
519 B: Ja.
520
521 I: Bist du nachher gerne wieder ins Schulzimmer zurück?
522
523 B: Ja.
524
525 I: Ja?
526
527 B: Ja.
528
529 I: Schau mal, jetzt bin ich schon fast am Ende meiner Karten. Siehst du, jetzt habe ich schon fast
530 keine mehr.
531

- 532 B: Ha, ha, ha (lacht).
533
- 534 I: Wie ist denn das für dich in deiner Schulklasse? Ist es dir dort wohl? Hast du Freunde dort, mit
535 denen du spielen kannst?
536
- 537 B: Also, mir ist es wohl, ja.
538
- 539 I: Und hast du ganz viele Freunde?
540
- 541 B: Nein.
542
- 543 I: Aber es ist dir wohl?
544
- 545 B: Ja.
546
- 547 I: Hast du dann Freundinnen?
548
- 549 B: Nein (grinst).
550
- 551 I: Nein.
552
- 553 B: Nein.
554
- 555 I: Also, danke vielmals, dass du so viel erzählt hast.
556
- 557 B: Bist du fertig?
558
- 559 I: Ja.
560
- 561 B: Ouh, das geht schnell.
562
- 563 I: Es ist schnell gegangen, ja.
564
- 565 B: Wenn ich so schnell Fernseher schauen könnte, wäre es wahrscheinlich nicht so ...
566
- 567 I: Aha, wenn das Fernsehschauen, so schnell vorbei gehen würde?
568
- 569 B: Hast du jetzt auf diesem Gerät hier aufgenommen?
570
- 571 I: Ja, jetzt darfst du selber abstellen. Jetzt darfst du hier auf den Stoppknopf drücken.

1 13.6.8 Transkript Interview Kind H

2

3 I: Und, bist du nervös?

4

5 B: Nein.

6

7 I: Ich schon, ich finde es immer etwas Spezielles, so ein Interview zu machen. [Ich erkläre, was
8 ich genau mache mit den Interviews und den daraus gewonnenen Daten]. Du hast einen
9 Schulwechsel gehabt und gehst nun an eine ganz neue Schule, seit einigen Wochen. Wie
10 gefällt es dir an der Schule?

11

12 B: Gut. Sie ist richtig cool. Viel besser als die alte.

13

14 I: Viel besser? Was ist es denn, was so cool ist an dieser Schule?

15

16 B: Ja, sie ist voll riesig, ja und die Lehrer sind auch gut drauf. Die neue Klasse ist cool. Wir haben
17 eine Parallelklasse auch.

18

19 I: Also, du schätzt es, dass es viel mehr Kinder sind als vorher?

20

21 B: Ja.

22

23 I: Weil dort der Austausch mit anderen Kindern anders ist oder weil die Auswahl an Kontakt-
24 möglichkeiten dort grösser ist?

25

26 B: Ja, man lernt halt noch mehr kennen durch die Parallelklasse, da haben wir ganz viele. Und wir
27 sind unten im Keller, genau vor der Mensa und dann sehen wir die halt immer alle durchlaufen
28 und so, beim (unv.).

29

30 I: Du hast gesagt, auch die Lehrer seien so / neue Lehrer, das sei so anders, so. Was findest du
31 denn sympathisch an diesen Lehrern, Lehrerinnen, die du jetzt hast?

32

33 B: Ja, dass sie offen sind und auch Witze machen. Und einen auch verstehen. Auch mal / Unser
34 eine Lehrer jetzt im Praktikum, der ist dann auch mal auf unser Niveau runter, also nicht immer
35 so ein Lehrer oben, sondern dann so mit uns so gesprochen, wie wir sprechen und so.

36

37 M: Der Steffen?

38

39 B: Ja, der sagt dann "chilt's mal Alter" und so ...

40

41 I: Ah, dass er Jugendsprache braucht, so, genau, ja?

42

43 M: Also, die nimmst du ihm auch ab. Also ich habe ihn ja auch kennengelernt und: „Ja, ich bin
44 Peter.“ Ah, ich hatte mich vorgestellt mit Müller Pia. „Du, ja, ich bin Steffen, Steffen.“ Und der
45 heisst Häusle ...

46

47 B: Hauser.

48

49 M: Ah, ... Hauser kam dann später erst nach. "Ah, dann bleiben wir beim Du." Also, recht locker.
50 Das nimmst du ihm ...

51

52 B: Ja, der hat einen Sohn, der ist neunzehn und der macht / der nimmt halt seine Sprache auf und
53 der sagt halt immer "chilt mal".

54

55 I: Was war das denn für ein Praktikum?

56

57 B: Ein Berufspraktikum.

58

59 I: Und da hat er dich und andere begleitet?

60

61 B: Ja, die ganze Klasse. Wir waren in Lausanne alle und dort in so einem Haus gewohnt. Und
62 dann sind wir von dort aus immer zu Arbeit. Und da waren halt immer zwei Lehrer da, als wir
63 zurückkamen.

64

65 I: Und er ist sonst auch dein Klassenlehrer, den du hast in F.?

66

67 B: Ja, Herr Kern. Ah, Herr Hauser?

68

69 I: Ja.

70

71 B: Nein. Das ist unser Turnlehrer.

72

73 I: Aber, der ist eben mitgekommen ins Praktikum?

74

75 B: Ja, genau. Vier Lehrer waren es insgesamt und die haben sich immer abgewechselt.

76

77 I: Und mit deinem Klassenlehrer hast du einen guten Draht?

78

79 B: Ja (lacht). Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.

80

81 I: Ja, manchmal weiss man es auch gar nicht. Du hast gesagt, die Lehrer seien anders, als sie
82 hier in M. gewesen sind. Was ist denn anders?

83

84 B: Ja, die kommen einfach anders rüber. Nehmen teilweise nicht alles so ernst. Dann nicht gleich
85 so, so aggressiv. Manchmal sind sie auch ganz schön krass. Einmal, da, unser Eine, unser
86 Kunstlehrer, schon älterer, der ist dann so richtig ausgetickt und dann war es bei uns im
87 Praktikum wie im Militär. Um halb elf durfte niemand mehr einen Mucks machen. Alle mussten
88 im Bett sein, es durfte niemand mehr raus. Wenn man sich zu heftig bewegte, kamen sie gleich
89 rein und haben einen angeschrien, dass man leise sein solle. So richtig heftig. Und dann vorne
90 im Gang waren überall die Türen offen. Und sie haben vorne im Gang gewartet und sind dann
91 immer fast eingepennt, aber nie. Das war heftig.

92

93 I: Spannende Erfahrung in diesem Falle. Was machst du denn gerne in der Schule?

94

95 B: Also im Moment gefällt mir noch alles. Ja, fast alles. Ausser Eurythmie.

96

97 I: Eurythmie machst du nicht so gerne?

98

99 B: Im Moment geht noch alles, ja. Ich habe ja auch noch nicht viel gehabt, erst drei Wochen.

100

101 I: Jetzt hast du ja schon eine ganz lange Schulkarriere hinter dir. Du bist ja schon bald am Ende,
102 von diesem schulischen Weg. Irgendeinmal gehst du ja dann ins Berufsleben hinaus. Wenn du
103 dich so ein bisschen zurückerinnerst an deine lange Schulzeit, was hast du dann dort so gerne
104 gemacht in der Schule? Und wo hat es Sachen gegeben, die du gar nicht gerne gemacht hast?

105

106 B: Werken und Handarbeiten habe ich immer gerne gemacht. Und Eurythmie und Plastizieren
107 habe ich gehasst, bis heute. Ich hasse es. Es ist schrecklich, dass es so was gibt. Und Mathe
108 mache ich auch nicht so gerne.

109

110 I: Bist du lieber drinnen oder lieber draussen? Die Steiner Schule ist ja eine Schule, die noch viel
111 nach draussen geht, eigentlich. Bauernpraktikum und andere Praktika und Ausflüge.

112

113 B: Also, jetzt in der Schule?

114

115 I: Ja.

116

117 B: Lieber draussen.

118

119 I: Du bist lieber draussen als drinnen?

120

121 B: Ja, draussen geht halt mehr ab, als drinnen.

122

123 I: Also das Ruhig-Sitzen, hast du nicht so gerne drinnen?

- 124
- 125 B: Ja, manchmal schon, aber ich kann das nicht so lange, ruhig sitzen. Das war dann so schlimm
126 bei diesen Zehntklasstheatern und Achtklasstheatern, so lange zu sitzen.
- 127
- 128 I: Beim Zuschauen oder beim Spielen?
- 129
- 130 B: Nein, beim Zuschauen. Ja, beim Spielen geht es, weil man bewegt sich. Aber Zuschauen, das!
131
- 132 I: Ja, und auch Quartalsfeiern zum Teil. Die gehen zum Teil auch sehr lange, auch?
133
- 134 B: Das mag ich auch nicht, wenn es so lange geht.
- 135
- 136 I: Das gehört ein bisschen zum Schulunterricht, nicht?
137
- 138 B: Ja, im Unterricht geht es ja, weil man sich konzentrieren muss und macht was. Wenn man
139 zuhört, dann macht man ja nichts, ausser Zuhören.
- 140
- 141 I: Gibt es irgendeine Lehrperson, die dich in dieser Schulzeit / Bei der du das Gefühl hattest: Oh,
142 die hat einen guten Draht zu mir gehabt. Die hat es irgendwie geschafft, mich zu packen und
143 mich zu begeistern für etwas?
- 144
- 145 B: Nein, ich glaube nicht. Nein. Ich weiss nicht mehr, ich glaube nicht.
- 146
- 147 I: Hast du das Gefühl gehabt, diese Lehrerinnen oder Lehrer, oder vielleicht ganz konkret, die
148 Lehrer in F., die verstehen dich?
- 149
- 150 B: Ja, die gehen halt mit mir um, wie mit jedem anderen auch, also.
- 151
- 152 I: Du erlebst keinen Unterschied, also?
153
- 154 B: Nein, ich fände das auch dumm, wenn sie mich jetzt anders behandeln würden. Nein, so wie
155 mit den anderen auch, ja.
- 156
- 157 I: Was hilft dir in der Schule, beim Lernen? Also, wann gelingt es dir, gut zu arbeiten und ...?
158
- 159 B: Ja, wenn es mir Spass macht. Ansonsten, nicht so. Ich kann mich nicht so konzentrieren.
160
- 161 I: Gibt es Sachen, die dich unterstützen, damit du dich konzentrieren kannst? Ich habe schon
162 Kinder bei mir in der Schule gehabt, die haben gesagt, sie könnten sich nur konzentrieren,
163 wenn es ganz still sei rundherum, wenn sie nichts mehr hören.
- 164

- 165 B: Nein. Ich kann mich auch ablenken lassen, wenn es ganz still ist. Ich weiss es nicht. Nein, ich
166 muss es wollen, dann kann ich mich konzentrieren. Wenn ich nicht will, dann geht's nicht.
167
- 168 I: Und es gibt in diesem Falle keinen äusseren Impuls, der das beeinflussen kann?
169
- 170 B: Wenn man mich zwingt zum Konzentrieren, dann kann ich schon gar nicht.
171
- 172 I: Was passiert dann? Wenn jetzt irgendein Lehrer kommt und sagt: „Aber du musst das jetzt
173 machen!“
174
- 175 B: Ja, ich fühle mich dann unwohl und mir fällt dann nichts halt so wirklich ein.
176
- 177 I: Ja, und dann schreibst du zum Beispiel nichts?
178
- 179 B: Ja, dann sitze ich nur rum.
180
- 181 I: Was hast du denn für eine Reaktion von deinen Lehrpersonen auf das? Du gibst ein leeres Blatt
182 ab ...?
183
- 184 B: Nein, habe ich noch nie abgegeben. Also, sie standen noch nie so hinter mir: „Also du musst
185 jetzt.“ Also, wenn es so irgendwelche Arbeiten sind, dann ist klar, dann muss ich wohl. Aber
186 jetzt, wenn ich zu Hause bin, dann muss ich es ja machen, dann schiebe ich es manchmal raus.
187
- 188 I: Ah, es passiert dir dann manchmal, dass du plötzlich viele Hausaufgaben hast? Ja, wenn du es
189 in der Schule nicht machen konntest und du es dann nach Hause bekommst und dann hast du
190 einen Riesenberg, den du abarbeiten musst?
191
- 192 B: Nein, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber so bei / Jetzt, wenn ich einen Vortrag erarbeiten
193 muss vom Praktikum. Da habe ich jetzt noch viel zu tun. Ja, weil ich das nicht so gerne mache.
194 Und jetzt muss ich die Hälfte auch noch auf französisch schreiben, was ich nicht kann.
195
- 196 I: Das ist eine echte Herausforderung! Gibt es andere auch, die das nicht so können, mit dem
197 Französisch und so?
198
- 199 B: Ja, bestimmt.
200
- 201 I: Hast du denn da die Möglichkeit das mit deinem Lehrer abzusprechen, oder so?
202
- 203 B: Ja, wir haben das schon mal angesprochen, alle, so, dass wir das nicht so gerne machen. Aber
204 es ist halt / Das gehört halt dazu.
205

- 206 I: Ah, er hat dann gerade für alle gesagt, ihr müsst das machen. Und du konntest nicht mit ihm
207 eine spezielle Regelung aushandeln?
208
- 209 B: Ich habe gar nicht darüber gesprochen.
210
- 211 I: Das war einfach in der Klasse das Thema, so.
212
- 213 B: Ja, ich habe noch nie so, eine Extrawurst haben wollen. Weil es gibt ja andere, die es auch
214 nicht so gut können und die müssen es ja auch machen.
215
- 216 I: Ja, das mit dieser Extrawurst ist ja schon ein bisschen das Thema. Immer wieder in Schulen,
217 dass Kinder spezielle Abmachungen mit Lehrpersonen treffen oder so ...
218
- 219 B: Ja, gab es bei uns auch, ja.
220
- 221 I: Ja?
222
- 223 B: Also, nicht bei mir, aber in der anderen Klasse. Manche beim Diktat, die mussten nur die Hälfte
224 schreiben.
225
- 226 I: Und wie war das für dich?
227
- 228 B: Für mich war es jetzt nicht so das Problem, weil ich konnte es.
229
- 230 I: Du hättest auch gar keine speziellen Abmachungen wollen?
231
- 232 B: Ausser jetzt, wenn es mir wirklich schwer fällt, wie jetzt mit dem Französisch, vielleicht schon
233 ein bisschen.
234
- 235 I: Da wärst du schon froh?
236
- 237 B: Aber ansonsten, nein.
238
- 239 I: Haben dich Lehrpersonen irgendwann im Laufe deiner Schulkarriere vor das Schulzimmer
240 hinausgeschickt und gesagt: „Geh einmal Seilspringen, geh einmal in den Garten raus, lauf
241 einmal um das Haus herum!“
242
- 243 B: Ja, ich bin schon ein paar Mal vor die Tür gestellt worden. Ich musste auch schon nachsitzen.
244
- 245 I: Ja?
246

- 247 B: Ja, aber ich musste dann vor der Türe warten, nicht herumrennen.
248
- 249 I: Aha, das ist aber dann aus einer Situation im Unterricht heraus entstanden, die spontan
250 gewesen ist. Es war nicht so, dass da eine Abmachung war mit dir, wenn dann das und das ist,
251 dann musst du immer raus?
252
- 253 B: Nein.
254
- 255 I: Es waren Einzelfälle, so?
256
- 257 M: Ich glaube so einzeln waren die zeitweise nicht (lacht). Und ich glaube gerade, als ihr so die
258 Hörner gewachsen sind, so war / Da hab ich dann schon nach der Eurythmie gefragt, weil die
259 hatten am Anfang einen, in W., also eine Top-Lehrerin. Also, die Frau hatte die Latte so hoch
260 gelegt, also da kommt keiner mehr ran. Und die nächste Frau, die sie hatten, die war zehn
261 Kellergeschosse tiefer. Dementsprechend gross war natürlich die Begeisterung in der Klasse.
262
- 263 B: Jede Stunde mindestens zweimal rausgeflogen. Aber alle. Ja, die war / Die konnte nicht einmal
264 das Eurythmie-Alphabet, das konnten wir alle besser, als die. Das ist peinlich. Wir haben sie
265 immer Frau Schrott genannt, weil sie so einen Mist machte.
266
- 267 I: Jetzt hast du ja schon Erfahrungen über drei Schulen hinweg gemacht. Du warst zu Beginn in
268 W. in der Schule, dann in M., jetzt in F. Wo hat es dir denn bis jetzt am besten gefallen?
269
- 270 B: Bis jetzt in F.
271
- 272 I: Und, wenn du das jetzt in zwei, drei Worten beschreiben müsstest. Was macht es denn aus,
273 dass es dir in F. am besten gefallen hat oder gefällt?
274
- 275 B: Ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht.
276
- 277 I: Es ist ein Gefühl, einfach. Oder? Es ist manchmal schwierig das zu fassen, was es denn
278 ausmacht.
279
- 280 B: Ja, alles so. Schwer zu sagen.
281
- 282 [Hier folgt ein Austausch mit der Mutter über das Gebäude und die Schulanlage der Schule F.].
283
- 284 I: Dann ist es dir in der neuen Klasse also sehr wohl?
285
- 286 B: Ja. Es ist lustig.
287

- 288 I: Kennst du das Gefühl ausgegrenzt zu sein, so, dass du in einer Klasse so wie nebendran
289 gestanden bist?
290
- 291 B: Ja, ich kenne es.
292
- 293 I: Hattest du denn den Eindruck, deine Lehrerin oder dein Lehrer in der damaligen Zeit habe
294 etwas dafür oder dagegen getan?
295
- 296 B: Also in W. wurde nichts dagegen getan. Jetzt /
297
- 298 I: Ja, vorher hast du ja gesagt, im Moment sei es so, dass alle gleich behandelt werden und das
299 sei für dich sehr angenehm.
300
- 301 B: Ja.
302
- 303 I: Dann wurdest du in W. nicht gleich behandelt wie die anderen?
304
- 305 B: Nein, teilweise nicht. Auch in M. teilweise auch nicht.
306
- 307 I: Was war denn dort anders?
308
- 309 B: Ja, man hat mich auch mehr gefragt, wie es mir geht. Ob es auch wirklich gut geht und wenn
310 ich ja gesagt habe, noch drei Mal nachgefragt, ob es auch wirklich gut geht.
311
- 312 I: Also das war es, was so speziell war?
313
- 314 B: Ja, aber auch nur als ich halt so ausgegrenzt war, da war das normal.
315
- 316 I: Hattest du irgendeinmal Förderunterricht besucht, den die anderen nicht besucht haben?
317
- 318 B: Vor der Schule, nicht? (sieht zur Mutter) Nein, nicht.
319
- 320 M: [Erzählt von der Ergotherapie].
321
- 322 I: Was sind deine Zukunftsvisionen?
323
- 324 B: Matur machen und dann, keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Aber ich möchte die Matur machen
325 und dann schauen. Vielleicht noch einmal ein Jahr nach W., mal schauen.
326
- 327 I: Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke vielmals für das Gespräch.

1 **13.6.9 Transkript Interview Kind I**

2

3 I: Weisst du, was das ist?

4

5 B: Nein.

6

7 I: Da ist ein Aufnahmegerät. Alles was du jetzt sagst, nehme ich auf, und nachher, wenn ich
8 wieder zu Hause bin, dann übertrage ich das auf den Computer. Danach lege ich den
9 Kopfhörer an. Dann muss ich unser aufgenommenes Gespräch abschreiben.

10

11 B: Das wäre nichts für mich.

12

13 I: Das wäre nichts für dich?

14

15 B: Nein.

16

17 I: Du und ich habe ganz lang, das ist eine ganz verrückte Arbeit. Ich habe ein Interview gehabt
18 mit einer Lehrerin, das hat eine Stunde gedauert. Da habe ich ungefähr sieben Stunden
19 geschrieben. Bis ich alles abgeschrieben hatte.

20

21 B: Für was?

22

23 I: Ich mache eine Arbeit, bei der ich mich interessiere wie Kinder, die sehr interessiert sind, sehr
24 neugierig sind, die viel herumschauen und manchmal auch aufstehen während der Schule und
25 so. Und die Mühe haben sich zu konzentrieren. Wie die so in den Rudolf-Steiner-Schulen in
26 den Klassen drin sind. Das interessiert mich.

27

28 B: Ja.

29

30 I: Genau. Ja, und eben, ich habe ein paar Fragen und die würde ich dir gerne stellen und möchte
31 dich bitten, mir ein wenig zu erzählen.

32

33 B: Ja.

34

35 I: Jetzt hast du heute Schule gehabt?

36

37 B: Ja.

38

39 I: Was habt ihr denn heute in der Schule alles gemacht?

40

41 B: Wir sind ja, wir haben einen Ausflug gemacht. Nach Bern in die französische Kirche, dort ist ein

42 Konzert gewesen.

43

44 I: Aha. Ja den ganzen Tag seid ihr in Bern gewesen?

45

46 B: Nein, am Mittag sind wir wieder nach Hause gekommen und haben hier zu Mittag gegessen
47 und nachher hatten wir Schule.

48

49 I: Aha. Ja.

50

51 B: Also, es hat zwei Gruppen, die eine hat zuerst Handarbeit und nachher Gartenbau und die
52 andere hat zuerst Gartenbau und nachher Handarbeiten.

53

54 I: Aha. Und was hast du heute gemacht?

55

56 B: Zuerst hatte ich Handarbeiten und nachher Gartenbau.

57

58 I: Aha, und was machst du lieber von diesen beiden Sachen?

59

60 B: Gartenbau.

61

62 I: Gartenbau machst du lieber?

63

64 B: Ja viel.

65

66 I: Ja, warum denn?

67

68 B: Aha, ich arbeite viel lieber draussen als drinnen, das blöde Zeugs.

69

70 I: Aha.

71

72 B: Nähen.

73

74 I: Weil es so klein ist, und draussen kannst du so im Grossen arbeiten und Werken?

75

76 B: Ja, ich kann mich nicht konzentrieren, es ist so langweilig.

77

78 I: Aha.

79

80 B: Ja, oder, ja.

81

82 I: Was habt ihr denn heute draussen gemacht?

- 83
- 84 B: Also es hat ein paar Sachen gehabt, und ich musste mit dem Gertel so Blumen klein hacken
85 und an einem Häcksler drehen, dass sich die Klingen drehen. Dann kann man hinein schieben
86 und danach wird alles ganz klein gehäckselt.
- 87
- 88 I: Aha, dann habt ihr sicher nicht den gleichen Lehrer im Gartenbau wie im Textilen Werken, in
89 der Handarbeit?
- 90
- 91 B: Nein.
- 92
- 93 I: Welchen magst du denn lieber?
- 94
- 95 B: Den von Hand..., vom Dings, Gartenbau.
- 96
- 97 I: Aha, was macht denn der besser als die andere Lehrerin oder Lehrer, bei der du Handarbeit
98 hast? Vielleicht macht er auch nichts besser, ich weiss es nicht, ich frage einfach.
- 99
- 100 B: Wir haben gar nicht so viel mit ihm zu tun, er sagt uns, was wir machen müssen und nachher
101 müssen wir es machen.
- 102
- 103 I: Hmm.
- 104
- 105 B: Und das („fägt de“).
- 106
- 107 I: Nein, das ist aber schön. Jetzt ist ja heute speziell, wenn du Gartenbau gehabt hast. Das hast
108 du nur einmal in der Woche, sonst bist du ja eigentlich immer bei deinem Klassenlehrer?
- 109
- 110 B: Ja.
- 111
- 112 I: Gehst du gerne zu ihm?
- 113
- 114 B: Ja, ja.
- 115
- 116 I: Was hast du denn bei ihm alles für Fächer?
- 117
- 118 B: Ja eben, ich habe also Deutsch und Französisch und Rechnen und anderes.
- 119
- 120 I: Gibt es denn dort Sachen die du besonders gerne machst, oder Sachen die du nicht so gerne
121 machst?
- 122
- 123 B: Also nicht gerne mache ich Rechnen oder Schreiben und Französisch auch nicht so.

124

125 I: Ja.

126

127 B: Ja und manchmal, also wir haben manchmal noch Üben und dort machen wir irgendetwas, weil
128 das langt manchmal und manchmal nicht.

129

130 I: Aha, das kommt so ein bisschen drauf an. Ja, du, und wenn du die Sachen nicht so gerne
131 machst, musst du sie ja manchmal trotzdem machen. Ich nehme an, dein Klassenlehrer sagt:
132 „Jetzt musst du rechnen!“ Oder: „Jetzt musst du Deutsch machen.“

133

134 B: Ja.

135

136 I: Hat er denn so einen Trick, dass er dich zum Arbeiten bringt?

137

138 B: Nein.

139

140 I: Lacht er, überzeugt er dich einfach? Lacht er dich an und sagt: „So, komm nun Heinz!“

141

142 B: Nein, es muss einfach gemacht werden.

143

144 I: Es muss einfach gemacht sein.

145

146 B: Er sagt mir wie viel und häufig ist es manchmal so, wenn ich nicht so Lust habe, nicht so viel.

147

148 I: Aha. Ja und wenn du nicht fertig wirst in der Stunde, musst du es dann zu Hause machen?

149

150 B: Beim Schreiben schon, aber beim Rechnen sind so viele Rechnungen auf einem Blatt, da
151 kommt man so weit, wie man kommt.

152

153 I: Aha, aha, hilft dir dann dein Papi zu Hause?

154

155 B: Ja

156

157 I: Wenn du gewisse Sachen machen musst?-

158

159 B: Ja. Ich mache die Hausaufgaben immer mit ihm.

160

161 I: Ja und in der Schule, der Herr Gruber, hilft er dir auch?

162

163 B: Ja, manchmal.

164

- 165 I: Manchmal, aha.
166
- 167 B: Manchmal auch nicht.
168
- 169 I: Wie hilft er dir denn?
170
- 171 B: Ja, er zeigt, wie man es machen muss und so, und nachher, wie mutig machen, so.
172
- 173 I: Aha, sagt er denn etwas Spezielles zu dir, wenn er dich so mutig macht?
174
- 175 B: Nein, eigentlich nicht so. Er sagt, was ich soll und so.
176
- 177 I: Aha, hat du das Gefühl, der Herr Gruber behandelt dich anders, als die anderen Kinder in der
178 Klasse, oder gleich?
179
- 180 B: Eigentlich gleich, er sagt auch er würde gleich, aber der Kevin und ich haben andere
181 Hausaufgaben.
182
- 183 I: Aha, als der Rest von der Klasse?
184
- 185 B: Ja.
186
- 187 I: Aha.
188
- 189 B: Ja, und ich gehe auch nicht ins Englisch, ich gehe nur ins Französisch, weil im Englisch hat es
190 nämlich einen anderen Lehrer und dann sagten sie, das gäbe bei mir zu viel Sachen, also es
191 gäbe bei mir Stress.
192
- 193 I: Aha.
194
- 195 B: Ja.
196
- 197 I: Ja und wenn dann die anderen ins Englisch gehen, bist du dann beim Klassenlehrer, also im
198 Schulzimmer?
199
- 200 B: Nein, der andere, der Englisch gibt, ist auch der Klassenlehrer von der fünften Klasse und
201 nachher, wenn die / Also, wenn unsere Klasse zu ihm geht zum Englisch lernen, kommen die
202 anderen zu meinem Lehrer zum Französisch lernen.
203
- 204 I: Ah, so ist das, ist das gemacht.
205

- 206 B: Dann habe ich bei ihm Französisch.
207
- 208 I: Aha, dann hast du ja gerade doppelt so viel Französisch wie alle anderen. Dann kannst du gut
209 französisch reden?
210
- 211 B: Nein.
212
- 213 I: Nicht?
214
- 215 B: Nein.
216
- 217 I: Comment t'appelles-tu?
218
- 219 B: Heinz.
220
- 221 I: Siehst du, du kannst ja französisch.
222
- 223 B: Ich bin ein Dings, obwohl die anderen ein Jahr jünger sind oder so, bin ich gleich noch der
224 Schlechteste auch von der fünften.
225
- 226 I: Im Französisch?
227
- 228 B: Ja.
229
- 230 I: Kannst dir die Sachen eben nicht so gut merken, oder vergisst du sie schnell wieder?
231
- 232 B: Ja oder, ja, ja, manchmal erzählt er Sachen und nachher fangen sie an zu erzählen und dann
233 weiss ich es gar nicht.
234
- 235 I: Ja, gibt es denn Sachen, die dich total interessieren?
236
- 237 B: Ja.
238
- 239 I: Was denn zum Beispiel?
240
- 241 B: Ja, eben so arbeiten, Pausen und Ferien. Nein, aber auch noch so sägen und Baum fällen oder
242 schaufeln, oder so Sachen.
243
- 244 I: Aha, alles so was draussen ist. Nur nicht im Schulhaus. Dann kommt jetzt eine strenge Zeit für
245 dich, wenn jetzt Winter wird!
246

247 B: Ja, dann kann man Schnee schaufeln.

248

249 I: Ah, draussen.

250

251 B: Ja.

252

253 I: Machst du das auch gerne?

254

255 B: Ja.

256

257 I: Dann könnte ich dich ja anstellen bei mir zu Hause, den Weg frei zu schaufeln!

258

259 B: Wie?

260

261 I: Aber dann musst du zuerst weit mit dem Zug fahren. Aha, hast du denn schon etwas
262 herausgefunden, oder einen Trick, bei dem du gemerkt hast, das hilft dir, wenn du arbeiten
263 musst, oder wenn du lernen musst. Eben, du musst ja manchmal einfach im Schulzimmer
264 drinnen sitzen und deine Sachen machen, oder? Und dann sagt der Lehrer: „Du musst bis
265 dorthin machen.“ Hast du denn einen Trick herausgefunden?

266

267 B: Ja, ich mache es / Nein, eigentlich, also es kommt darauf an. Bei einigen Rechnungen kann
268 man, wie ein Trick.

269

270 I: Ja, weisst du, manchmal gibt es einen Trick, der kann sein: Jetzt schaue ich fünf Minuten lang
271 nur auf das Blatt und schreibe nur. Das kann ein Trick sein. Dann geht die Zeit ein wenig
272 schneller vorbei.

273

274 B: Aha ja.

275

276 I: Oder ein anderer Trick kann sein: Jetzt trinke ich zuerst einen Schluck Wasser, danach mache
277 ich wieder zwei Rechnungen und dann trinke ich wieder einen Schluck Wasser.

278

279 B: Ja so, zu Hause / Wenn ich, also das mache ich selten, wenn ich einmal alleine zu Hause die
280 Schulaufgaben mache vielleicht, dann gehe ich zum Pult, aber ich möchte. Dann mache ich mir
281 so eine Liste: Jetzt mache ich das, das und das und dann gehe ich wieder kurz an das Pult,
282 dann arbeite ich und dann kann ich danach wieder ein Weilchen weg. In der Schule, ja drei
283 Minuten arbeiten und nachher wieder etwas drei Minuten.

284

285 I: Redest du denn manchmal auch mit deinen Schulkolleginnen und Schulkollegen während der
286 Stunde?

287

- 288 B: Ja, das gibt es schon.
289
- 290 I: Ja, sicher. Hat da der Herr Gruber Freude daran?
291
- 292 B: Nein, nicht wirklich.
293
- 294 I: Nicht wirklich. Wie zeigt er dir das, dass er nicht so Freude hat?
295
- 296 B: Ja, er sagt, wir sollen still sein, oder er klopft auf das Pult, oder so.
297
- 298 I: Ah, auf seines oder auf deines.
299
- 300 B: Auf seines.
301
- 302 I: Ah, auf seines. Hat er dich auch schon vor die Türe gestellt?
303
- 304 B: Ja.
305
- 306 I: Ja?
307
- 308 B: Schon viel, schon sehr viel.
309
- 310 I: Ja.
311
- 312 B: Sehr, sehr viel.
313
- 314 I: Sehr, sehr viel!
315
- 316 B: Ja.
317
- 318 I: Was machst du denn, wenn du auf den Gang hinausgehen musst? Sagt er dann, du sollst
319 einmal um das Schulhaus springen oder?
320
- 321 B: Ja, manchmal schon.
322
- 323 I: Jetzt gehst du auf den Pausenplatz herunter, winkst mir einmal, und dann kommst du wieder?
324
- 325 B: Nein. Manchmal muss ich eine Runde um das Schulhaus oder einfach ein wenig joggen gehen.
326 Aber manchmal muss ich nur einfach vor die Türe. Manchmal stehen Trottinett herum, und
327 dann fahre ich mit dem Trotti auf dem Gang herum. Das sollte man ja nicht, oder. Ja, oder ich
328 warte einfach. Einmal musste ich vor die Türe und dort hat es so eine Bank, und dort kann man

329 ("uguet trömmele") das tönt ("uguet") dort.

330

331 I: Aha!

332

333 B: Ich habe so eine Minute getrommelt, ganz schnell. Dann hat er gesagt, ich soll nicht mehr.

334

335 I: Aha. Musst du manchmal auch im Gang draussen arbeiten? Dass er sagt: „Nimm das Heft mit
336 und gehe in den Gang hinaus zum Arbeiten.“

337

338 B: Ja, aber dort kann ich mich auch nicht gut konzentrieren. Dort kann man nirgends gut
339 schreiben und absitzen.

340

341 I: Es gibt keinen Tisch dort, stimmt. Aha.

342

343 B: Niemand sagt, ich soll dran bleiben.

344

345 I: Aha, und das ist aber etwas, das er in der Schule macht, dass er dich so ein wenig daran
346 erinnert, dass du dran bleiben sollst?

347

348 B: Ja.

349

350 I: Ja, es gibt halt viele Sachen, die interessant sind rundherum!

351

352 B: Ja, viel mehr.

353

354 I: Ah, viel mehr. Hat der Herr Gruber mit dir spezielle Abmachungen getroffen? Also, weisst du,
355 so zum Beispiel, wenn du merkst, jetzt kann ich nicht mehr am Platz sitzen, darfst du dann
356 aufstrecken und sagen: „Herr Gruber, ich springe jetzt schnell eine Runde um das Schulhaus
357 herum und dann komme ich wieder.“

358

359 B: Ja, das darf ich.

360

361 I: Ja. Machst du denn das auch?

362

363 B: Ja manchmal, aber manchmal stehe ich auch einfach auf und gehe zum Fenster. Aber das hat
364 er gar nicht gerne.

365

366 I: Ah, schimpft er dann mit dir?

367

368 B: Ja, er hat dann lieber, wenn ich ums Schulhaus gehe.

369

- 370 I: Aha, gibt er dir dann auch Strafaufgaben?
371
- 372 B: Ja, manchmal.
373
- 374 I: Aha.
375
- 376 B: Aber nicht nur, also selten, wenn ich zu viel rede. Eigentlich einfach, wenn wir, ja wenn man
377 jemandem weh getan hat oder den Lift braucht. Das hat es auch schon gegeben.
378
- 379 I: Was musst du dann machen, wenn du so eine Strafaufgabe bekommst?
380
- 381 B: Ja, da ist so ein Blatt und darauf stehen so acht, zehn Sätze und einer ist "Wenn der Lehrer
382 oder die Lehrerin die Hand streckt, ist der Mund still", oder "Wir tragen Sorge zueinander und
383 wir respektieren einander" und so. Dann sagt er: „Diesen musst“ / und manchmal sagt er man
384 muss alle Sätze einmal, oder: „Diesen Satz musst du fünf Mal schreiben.“ Oder so.
385
- 386 I: Uih, gerade schreiben. Das, was du nicht so gerne machst!
387
- 388 B: Ja, aber bei den Kleinen kann man einfach so, Dings, we, we, we, also wenn es läutet, gehen
389 wir allein oder so, dann kann man einfach so („reihelen“) (zeigt mit Hand von oben nach unten).
390
- 391 I: Aha, ja super. Dann machst du in dem Fall für dich so ein System, dass es für dich interessant
392 ist, nicht?
393
- 394 B: Ja.
395
- 396 I: Stimmts?
397
- 398 B: Oder wenn ich gar nicht mehr mag schreiben, übe ich Unterschriften auf dem Blatt.
399
- 400 I: Aha.
401
- 402 B: Wenn es keinen Platz hat, muss ich ein klein wenig über die Rechnungen, dann sieht man sie
403 gar nicht mehr.
404
- 405 I: Aha.
406
- 407 B: Das ist auch schon passiert.
408
- 409 I: Aha. Du, gehst du denn noch in den Schulunterricht oder machst du noch etwas Spezielles,
410 das andere Kinder aus deiner Klasse nicht machen?

411
412 B: Ja, also, wir haben immer andere Sachen, wenn er, also die andern lernen irgend etwas
413 Kompliziertes und wir müssen, ich muss während dem ein Blatt machen, auch rechnen. Ich
414 rechne immer, wie die andern auch, aber die haben immer etwas ganz Anderes. Also, also er
415 hat gesagt / Letztes Jahr bin ich so in der dritten Klasse, Anfangs vierter gewesen und die
416 anderen sind in der fünften gewesen. Und jetzt bin ich wahrscheinlich so in der vierten Klasse
417 oder in der fünften und die anderen sind in der sechsten.
418
419 I: Aha, du bist einfach ein wenig langsamer unterwegs, als die anderen.
420
421 B: Ja.
422
423 I: He ja, das gibt es, solche Kinder habe ich bei mir auch in der Klasse.
424
425 B: Bist du auch Lehrer?
426
427 I: Ja, ich bin auch Lehrer. Genau.
428
429 B: Dann haben die anderen heute keine Schule gehabt?
430
431 I: Weisst du, ich habe immer noch Ferien. Ich fange erst am nächsten Montag wieder an.
432
433 B: Wo gibst du denn Schule?
434
435 I: Ich gebe in S. Schule.
436
437 B: Wo ist das?
438
439 I: S.?
440
441 B: Im Kanton ()?
442
443 I: Nein, das liegt gerade an der Grenze zum Kanton (), das ist schon Kanton ().
444
445 B: Aha.
446
447 I: Darum habe ich gesagt du müsstest ganz lange mit dem Zug fahren, wenn du bei mir zu Hause
448 müsstest Schnee schaufeln. Hast du viele Freunde in der Klasse?
449
450 B: Ja.
451

452 I: Gehst du dann auch gerne in die Schule?

453

454 B: Manchmal, manchmal auch nicht.

455

456 I: Manchmal, manchmal nicht (lacht)?

457

458 B: Es hat auch schon Zeiten gegeben, wo die Kinder, also wo wir den Emil hatten. Es hat so ein
459 paar, die immer fies sind zu mir.

460

461 I: Aha, und dann gibt es das, dass du am Morgen nicht in die Schule gehen möchtest.

462

463 B: Ja.

464

465 I: Aha. Und Herr Gruber, unterstützt er dich ein wenig, wenn die anderen fies sind mit dir?

466

467 B: Ja, also man darf gar nicht.

468

469 I: Gegen die anderen fies sein, so meinst du, oder?

470

471 B: Ja. Nein, man darf nicht fies sein.

472

473 I: Aha,

474

475 B: Ja, nachher sagt er, sie sollen aufhören, oder so.

476

477 I: Bringt es dann etwas?

478

479 B: Eigentlich nie, nein.

480

481 I: Aber du bist ja immer noch da.

482

483 B: Ja.

484

485 I: Du gehst in dem Fall immer noch in die Schule. Es ändert natürlich auch immer ein wenig.

486

487 B: Ja.

488

489 I: Aha, Ja danke vielmals, das sind schon alle Fragen gewesen, die ich gehabt habe.

490

491 B: Schon.

492

- 493 I: Hast du gedacht es wären viel mehr?
494
- 495 B: Ja, aber eigentlich gehe ich noch gerne in die Schule.
496
- 497 I: Eigentlich!
498
- 499 B: Aber manchmal auch nicht.
500
- 501 I: Aha, und wenn du weißt, dass heute ein Tag kommt, an dem du ganz viel schreiben musst,
502 dann gehst du nicht so gerne?
503
- 504 B: Ja, und manchmal gehe ich auch nicht so gerne nach Hause, wegen den Hausaufgaben.
505
- 506 I: Aha.
507
- 508 B: Aber jetzt habe ich auch Aufgaben über das Wochenende.
509
- 510 I: Hast du auch auf. Ja, meine Kinder manchmal auch.
511
- 512 B: Ja, also nur ich jetzt. Ja, ich muss jetzt noch das Zweitletzte ins Aufsatzheft schreiben, was ich
513 schon seit zwei Monaten machen sollte. Aber die mache ich nicht.
514
- 515 I: Nicht, also meine Kinder haben so einen Trick, ich sage manchmal: „Weiss du, entweder
516 machst du es noch am Freitag und sonst am Samstag am Morgen, aber nicht so, dass du am
517 Sonntagabend, wenn du ins Bett willst, merkst, oh jetzt müsste ich noch Hausaufgaben
518 machen. Weissst du, mach es gleich, dann kannst du den ganzen Rest vom Wochenende
519 nachher in den Garten.“
520
- 521 V: Ja, wenn einen noch etwas Unerledigtes erwartet, kann man das Wochenende gar nicht
522 geniessen.
523
- 524 I: Nein, nein, es hängt einem so richtig an dann.
525
- 526 V: Ja.
527
- 528 I: Ist das die Schulhauskatze?
529
- 530 B: Nein, es hat keine.
531
- 532 I: Ich habe vorher schon eine gesehen, so eine grosse Schwarze, die da unterwegs war. Also in
533 F. hatte es eine Zeit lang eine. Aber jetzt haben sie sie, glaube ich, weggegeben. Schau Heinz,

534 ich habe dir noch etwas mitgebracht, ich habe gedacht, weil du dir die Zeit genommen hast, mir
535 Red und Antwort zu stehen, habe ich dir ein kleines Geschenk. Etwas, das dich von deinen
536 Hausaufgaben abhält, schau einmal. Weisst du was das ist?
537
538 B: Ja ein Kubik.
539
540 I: Ja, genau. Hast du schon so einen?
541
542 B: Ja, aber einen Grossen.
543
544 I: Ah, schau jetzt habe ich dir noch einen Kleinen, das kannst du unter dem Tisch, wenn es der
545 Herr Gruber nicht sieht! Nein, natürlich nicht.
546
547 V: Doch das darf er zum Beispiel.
548
549 I: So etwas?
550
551 V: (unv.)
552
553 I: Also schau einmal, da habe ich dir noch ein / Das ist auch so ein Knobbel-Spiel, und zwar da.
554
555 B: Die liebe ich.
556
557 I: Hast du diese gern?
558
559 B: Ja.
560
561 I: Ja, du musst einmal schauen, da hinten drauf steht, du kannst ja auch lesen. Schau, hier steht,
562 was du machen musst, hier steht es auf deutsch. Erklärung des Spiels.
563
564 B: Danke!
565
566 I: Bitte, ist gerne geschehen. Danke dir.

13.7 Anhang 7 – Kategoriensystem

Ebene	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
ADHS	Diagnose	C, 36	„Wir machen das [die Abklärungen] mit den zwei Diensten, die wir haben im Kanton.“	Elemente, Test, Abklärungen, um die Situation eines Kindes zu erfassen
ADHS	Medizinische Behandlung	B, 161	„Er hat eine ziemlich geringe Dosierung Ritalin.“	Äusserungen, die mit der Medikation des Kindes zu tun haben, klassisch mit Ritalin oder auch mit homöopathischen Medikamenten
ADHS	Therapie /Fördermassnahme	B, 405	„Er hat natürlich Heileurythmie.“	Jegliche therapeutische Möglichkeiten
ADHS	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS	A, 331	„Auch wenn er aggressiv ist, es ist nicht ein aggressiv / Aggression ist eigentlich nicht das Richtige.“	Interpretationen und Erklärungen (Annahmen und Vermutungen), die über das Kind und seine Art der Unterwegsseins gemacht werden
Eltern	Beziehung Kind-Eltern	D, 212	„Felix will eher, dass ich den Rücken oder die Füsse [massiere].“	Wünsche, Forderungen von Elternseite an die Kinder. Erfahrungen im Umgang mit ihren Kindern zu Hause
Eltern	Elternsicht	F, 179	„Dieser Lehrer ist für Karl wirklich ein Glücksfall gewesen.“	Wichtige Aspekte für gelingenden Unterricht mit ihren Kindern an der RSS aus der Sicht der Eltern, Erwartungen, Forderungen an die Schule
Eltern	Erfahrungen an der Staatsschule	D, 50	„Ich musste mich jede Woche rechtfertigen gehen für mein Kind in die Staatsschule.“	Was Eltern und Kinder von ihren Erfahrungen aus oder an der Staatsschule einbringen
Eltern	Handlungsmöglichkeit Eltern	B, 145	„Bei Schulreisen frage ich die Eltern, ob sie mitkommen.“	Wie Eltern für ihr Kind positiv wirken oder wie sie die Schule unterstützen können (psychisch oder physisch auf Ausflügen), wie Eltern mit ihrem Kind umgehen
Eltern	Schulwahl durch die Eltern	D, 325	„Entweder ich ins Heim oder Felix ins Heim,	Gründe und Gedanken, die zu einem Ins-Auge

			aber so geht es nicht mehr weiter.“	fassen der RSS führten
Kind	Beobachtetes unerwünschtes Kindsverhalten	C, 523	„Und dann haben wir einmal eine Arbeit gemacht, und wir haben erfasst, was machen die Kinder wirklich: herumschlurfen, mit den Finken spielen“	Verhaltensweisen, die aus der Sicht der Lehrerson, der Schule als negativ oder ungünstig wahrgenommen werden, wie Stören im Unterricht und anderes.
Kind	Entwicklung des Kindes mit ADHS	A, 173	„Es hat es lange fast nicht mehr gebraucht. [...] Jetzt steht irgendetwas an.“	Beschreibt Veränderungen im Verhalten und in der Entwicklung des Kindes
Kind	Erwünschtes Kindsverhalten	B, 128	„Zum Beispiel Turnen, das geht jetzt gut.“	Unterrichtssituationen, in denen das Verhalten des ADHS-Kindes positiv vermerkt wird/wurde.
Kind	Gefallen	G, 55	[Pause]: „Die jagen mich manchmal.“	Was Kinder gerne tun in der Schule und als positiv erleben
Kind	Negative Konsequenzen und Strafen	B, 238	„Ja, einfach, jetzt hast du eben, Rudolf, jetzt hast du eben, jetzt habe ich deinen Namen aufgeschrieben, jetzt must du eben einmal einen Satz aufschreiben.“	Beschreibt neg. Situationen und die ergriffenen Massnahmen und Konsequenzen für das Kind oder an der Schule
Kind	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS	B, 299	„Er hat einfach das Gefühl, die ärgern mich immer oder ich werde geärgert.“	Aus sich heraus als Stärke oder Schwäche empfunden, positives / negatives Eigenbild, Gründe für sein So-Sein
Kind	Sitzplatz des Kindes mit ADHS	A, 199	„Und jetzt habe ich ihn zuvorderst.“	Aussagen, die sich auf den Sitzplatz des Kindes mit ADHS beziehen
Kind	Sozialer Aspekt	A, 144	„Also insofern, wenn wir Konflikte lösen müssen und so, miteinander, denke ich, das ist für mich wie eine Aufgabe für die Klasse.“	Ereignisse, die im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern aus der Klasse stehen
Kind	Vermeiden	C, 199	„Das sehe ich bei den Kindern dann oft, dass, wenn sie weg müssen von etwas, dass	Vom Kind als unangenehm empfunden, würde er/sie gerne meiden

			sie, ja, am liebsten in der Eurythmie kämen.“	
Kind	Zukünftige Entwicklung	B, 104	„Aber das Problem ist natürlich schon geblieben. Und es wird immer grösser.“	Was sich zukünftig an der Situation des Kindes positiv oder negativ verändern kann.
Lehrperson	Anthroposophischer Aspekt	B, 549	"Was mir am meisten geholfen hat vom anthroposophischen Hintergrund, ist schon die Viergliedrigkeit."	Deutung einer Situation, die sich auf die Schriften Steiners oder auf die Anthroposophie beziehen.
Lehrperson	Bedeutung der KLP	F, 27	„Den Hauptlehrer hat er gern. Das ist auch das Wichtigste und der Grund, dass er noch da ist.“	Beschreibt Situationen und Aspekte, die die Wichtigkeit der Rolle der Klassenlehrperson hervorheben
Lehrperson	Belastung der LP	A, 372	„Das ist absolut, das ist grenzfällig gewesen, wirklich, für mich.“	Was die Lehrperson psychisch aber auch faktisch in ihrer Arbeit mit dem Kind mit ADHS belastet
Lehrperson	Differenzierung / Individualisierung	C, 173	„Ja, ich arbeite dann eigentlich an dem, was ich eigentlich herausfinde.“	Fragen des Unterrichtsinhaltes, der Differenzierung / Individualisierung
Lehrperson	Handlungsmöglichkeit LP	B, 258	„Hast du heute etwas liegen lassen? Nichts, bravo, Smiley!“	Wie die Lehrperson mit dem Kind mit ADHS umgeht.
Lehrperson	Kommunikation Eltern – LP	F, 93	„Mit zusätzlich zum Elterngespräch, das einmal jährlich ist, noch einmal ein Zwischengespräch.“	Aspekte, die den Austausch über das eigene oder über Kinder aus der Klasse betreffen, das Besprechen von Fördermassnahmen
Lehrperson	Kommunikation LP-LP	A, 275	„Also, wir reden viel zusammen.“	Aspekte, die den Umgang der Lehrpersonen untereinander beschreiben
Lehrperson	Negativ Verhalten der LP	E, 585	„oder Frau Gurtner und dann Frau Weber haben es ignoriert.“	Von Eltern und Kindern als negatives Verhalten erlebt.
Lehrperson	Pädagogische Gelingensbedingung	A, 87	„Dass man immer probiert Einschlüsse zu machen, nicht Ausschlüsse.“	Grundsätzlich wichtige Überlegungen und Gedanken für einen gewinnbringenden Umgang mit Kindern mit ADHS.

Lehrperson	Selbstreflexion LP	A, 494	„Du, hätte ich mehr Geduld gehabt, hätte er vielleicht drin bleiben können.“	Äusserungen, in denen die Lehrperson beschreibt und deutet, welchen Anteil sie an der Situation des Kindes mit ADHS hat und wie das Kind auf die Situation der Lehrperson wirkt.
Lehrperson	Unterrichtsplanung	B, 141	„Das [Thema Kind mit ADHS] ist ein Thema [im Hinterkopf].“	Bezieht sich auf Aspekte der Unterrichtsvorbereitung
Lehrperson	Weiterbildung LP	B, 94	„Wir haben in diesem Förderkreis auch schon über ADHS und ADS gesprochen und Literatur dazu gelesen.“	Zur Weiterbildung gehört in dieser Kategorie auch die Vorbereitung auf ein Kind mit ADHS in der Klasse
Schule	Aufnahme von SuS in RSS	C, 242	„Das ist auch immer so meine Stossrichtung gewesen, eigentlich zuerst ein bisschen hinschauen, was kann man überhaupt.“	Inhalt bezieht sich auf die Umstände der Aufnahme an die RSS
Schule	Austritt aus der Schule	C, 261	„Und die sind beide nachher ins Schössli, nachher. Schlussendlich. Weil die eigentlich eine Tagesstruktur brauchen.“	Gründe, die zu einem Schulaustritt führen. Situationen und Erfahrungen mit Schulaustritt oder Schulausschluss
Schule	Finanzieller Aspekt	C, 50	„...dass der Kanton für seine Volksschulen zuständig ist und nicht für die Privaten.“	Was sich konkret auf die Finanzierung der Schule oder von Teilen davon bezieht
Schule	Organisation der Schule	B, 453	„Wir probieren das zu koordinieren, eben, dass Leute an die Schule kommen, wie jetzt zum Beispiel diese Sandra Bohner, die bei uns war, die diese Legasthenie-Stunden gegeben hat.“	Räumliche und organisatorische Aspekte wie SHP-Zimmer, Klassenzusammenlegung, Stundendotation, Gremien, die sich um die Anliegen der Kinder mit ADHS bemühen
	Übrige	A, 3	„Du siehst, ich habe dir den Fragebogen geschickt.“	Für die Fragestellung irrelevante Aspekte

13.8 Anhang 8 – Glossar zu den Kategorieneurwertungen der Interviews

Folgende Abkürzungen wurden in den Auswertungen verwendet:

Abkürzung:	Bedeutung:
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Syndrom
HA	Hausaufgaben
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
US	Unterstufe
MS	Mittelstufe
OS	Oberstufe
RSS	Rudolf Steiner Schule
SHP	Schulische Heilpädagogin, Schulischer Heilpädagoge
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
NFA	Nationaler Finanz-Ausgleich

13.9 Anhang 9 – Kategorienzuteilung Interview A - I

	Zeilen- nummer	Paraphrase	Kategorie
A	3 – 30	Klärung der Rollenverteilung im Interview	Übrige
A	30 – 42	Einige Kinder brauchen einen klaren Rahmen, das ist normale Lebendigkeit	Differenzierung / Individualisierung
A	43 – 51	ADHS-Kind wurde mit bekannter Diagnose aufgenommen	Aufnahme von SuS in RSS
A	52 – 65	Aufnahmebedingung war eine offene Kommunikation gegenüber allen Eltern	Kommunikation LP - Eltern
A	66 – 81	Vorbereitung hiess Gespräche mit Pflegesohn und Weiterbildung bei H. Köhler	Weiterbildung LP
A	82 – 91	Einschliessen und nicht ausschliessen und Verantwortung ans ADHS-Kind übergeben	Pädagogische Gelingensbedingung
A	92 – 100	Gezielte Bewegung als therapeutische Arbeit	Therapie / Fördermassnahme
A	101 – 109	Konzentriert ein Ziel ins Auge fassen beim Bogenschiessen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	110 – 116	Immer noch auf der Suche nach dem Mittel von aussen, das innen zur Konzentration führt	Handlungsmöglichkeit LP
A	117 – 128	Arzt schlägt Einradfahren als Mittel vor, um in die innere Ruhe zu kommen	Therapie / Fördermassnahme
A	129 – 140	ADHS-Kind ist Aspekt in der Unterrichtsvorbereitung	Unterrichtsplanung
A	141 – 145	Das ADHS-Kind darf den Unterricht nicht einschränken	Unterrichtsplanung
A	146 – 151	Konflikte lösen, mit ADHS-Kind umgehen, ist eine Zusatzaufgabe im Sozialen	Sozialer Aspekt
A	152 – 160	Notfallprogramm: Bewegungsaufgabe	Handlungsmöglichkeit LP
A	161 – 168	Rückmeldung und Kontrolle bei der Rückkehr des ADHS-Kindes ins Schulzimmer	Differenzierung / Individualisierung
A	169 – 177	Neuerdings vermehrt vor dem Schulzimmer. Es steht etwas an	Entwicklung des Kindes mit ADHS
A	178 – 183	ADHS-Kind wird vorgewarnt, wenn andere Kinder abgelenkt werden durch sein Verhalten	Sozialer Aspekt
A	184 – 192	ADHS-Kind ist gerne im Mittelpunkt, ungern alleine im Gang	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	193 – 200	Sitzplatz in der ersten Reihe	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
A	201 – 205	Aus der hintersten Reihe einen guten Überblick haben – guter Platz	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
A	206 – 211	Im Kontakt mit zwei anderen, unruhigen Kindern, wird es laut	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	212 – 220	Origineller Aspekt des immer weiter nach hinten Rückens ist das Wiedererscheinen von vorne	Übrige

A	221 – 227	ADHS-Kind schätzt die Distanz zum nächsten Nachbarn	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
A	228 – 233	Wenn es nicht geht: ADHS-Kind muss Schulzimmer verlassen, nicht Kind blossstellen	Handlungsmöglichkeit LP
A	234 – 243	Wenn es nicht geht, sinnige Beschäftigung wie Laub wischen, in der Küche helfen	Negative Konsequenz / Strafe
A	244 – 248	ADHS-Kind könnte Kartoffeln rüsten	Negative Konsequenz / Strafe
A	249 – 260	Besucht kaum den Unterricht bei Fach-LP	Handlungsmöglichkeit LP
A	261 – 270	Stein als Erinnerungsstütze	Handlungsmöglichkeit LP
A	271 – 279	Fach-LP und LP sprechen miteinander über ADHS-Kind	Kommunikation LP - LP
A	280 – 289	Beim Nachsitzen erhält das ADHS-Kind keine Aufmerksamkeit	Handlungsmöglichkeit LP
A	290 – 295	ADHS-Kind erfährt, dass es nicht mit der Klasse sein kann und arbeitet alleine	Negative Konsequenz / Strafe
A	296 – 304	ADHS-Kind darf nicht in die Handarbeit und erledigt Ämtli	Negative Konsequenz / Strafe
A	305 – 309	ADHS-Kind darf nicht in die Handarbeit und erledigt Ämtli	Negative Konsequenz / Strafe
A	310 – 314	LP kontrolliert, dass Kind mit ADHS draussen arbeitet	Differenzierung / Individualisierung
A	315 – 326	Zusammen mit Kollegium und Eltern schnelle Konsequenzen beschlossen, für den Fall, dass es nicht geht	Kommunikation LP - Eltern
A	327 – 335	Kind mit ADHS handelt, ohne darüber nachzudenken – nicht böswillig	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	336 – 342	Kind mit ADHS ist dünnhäutig und reagiert aggressiv auf Berührung	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	343 – 350	Wenn es gelingt, nicht zu schlagen, kommt ADHS-Kind es sofort sagen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	351 – 361	Das Schauen-gehen ist die Belohnung, die Aufmerksamkeit	Handlungsmöglichkeit LP
A	362 – 374	Kind mit ADHS ist bei Ausflügen bei KLP, oder auch schon davongelaufen	Belastung der LP
A	375 – 380	Rechtliche Situation ist für KLP bei Ausflügen heikel	Belastung der LP
A	381 – 387	Klasse hilft KLP, trägt auch die psychische Belastung	Sozialer Aspekt
A	388 – 399	Kind mit ADHS ist nicht berechenbar, was die LP belastet, obwohl sie sich von den Eltern geschützt fühlt	Belastung der LP
A	400 – 404	Weglaufen darf nicht vorkommen	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	405 – 409	Kind mit ADHS erfährt, dass Verhalten Konsequenzen hat	Negative Konsequenz / Strafe
A	410 – 418	Kind mit ADHS kann sich gut konzentrieren, wenn es ihm den Ärmel reinnimmt	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	419 – 424	Kind mit ADHS hat den Rubikon noch nicht gemacht, weil es sich langsamer entwickelt	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS

A	425 – 430	Kind mit ADHS agiert sozial über seinen Entwicklungsniveau	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	431 – 436	Kind mit ADHS handelt auf einer tieferen Entwicklungsstufe	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	437 – 444	Therapeutisch arbeiten eins-zu-eins im Wald	Therapie / Fördermassnahme
A	445 – 450	Lohn gibt es beim Arbeiten, beim Überwinden von Widerstand	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	451 – 456	Widerstand überwinden, um sich weiter zu entwickeln	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	457 – 462	Wenn sich der Körper meldet, gibt das Kind mit ADHS auf	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	463 – 468	Kind mit ADHS kann Energie nicht einteilen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	469 – 476	Kind mit ADHS kann Energie nicht einteilen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	477 – 491	Offener, ehrlicher Austausch mit den Eltern über Grenzen, Anforderungen	Kommunikation LP - Eltern
A	492 – 498	Kind musste aus dem Schulzimmer, weil es der LP zu viel wurde	Selbstreflexion LP
A	499 – 508	Hausaufgaben- und Nichtmachen-Regel gilt wie bei allen anderen	Differenzierung / Individualisierung
A	509 – 516	Vergisst HA viel, auch Mutter ins Heft unterschreiben lassen und kommt deshalb wöchentlich nachsitzen	Negative Konsequenz / Strafe
A	517 – 527	HA sollen für die Eltern nicht eine zusätzliche Belastung sein	Kommunikation LP - Eltern
A	528 – 537	Bewegung anstelle von Rückzug ins Zimmer	Handlungsmöglichkeit Eltern
A	538 – 542	Probleme angehen, wenn sie da sind	Pädagogische Gelingensbedingung
A	543 – 551	Pausen waren konfliktfrei	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	552 – 559	In den Pausen fangen Konflikte an, dann wird Kind mit ADHS eng begleitet	Handlungsmöglichkeit LP
A	560 – 573	Moment für eine Intervention zu treffen, ist schwierig! Abwägen, wann intervenieren	Pädagogische Gelingensbedingung
A	574 – 579	Es braucht immer wieder neue Idee, um Probleme zu lösen	Pädagogische Gelingensbedingung
A	580 – 591	Klärung der Unterrichtsgestaltung, der Rhythmisierung des Unterrichtes	Übrige
A	592 – 598	Häufig geht es bis zu Pause (Epochenunterricht) gut im Unterricht	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	599 – 604	Kind mit ADHS kann sich phasenweise im Widerstand vebohren	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	605 – 611	Trotz Hilfe und Unterstützung gelingt es Kind mit ADHS nicht, Frust zu überwinden	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	612 – 616	Kind mit ADHS muss als Konsequenz das Schulzimmer aufräumen	Negative Konsequenz / Strafe
A	617 – 622	Kind mit ADHS lässt sich nicht zwingen, etwas zu tun	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten

A	623 – 627	Essen gibt es erst, wenn die Arbeit getan ist	Negative Konsequenz / Strafe
A	628 – 634	Kind mit ADHS geht nicht aus dem Schulzimmer – will Teil der Klasse bleiben	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	635 – 640	Fängt an, die geforderte Arbeit zu erledigen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	641 – 646	Kind mit ADHS will essen und macht die geforderte Arbeit	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
A	647 – 652	Wenn Kind mit ADHS nicht will, geht nichts	Pädagogische Gelingensbedingung
A	653 – 664	Wo Leistung verlangt ist, liegt nichts machen nicht drin	Pädagogische Gelingensbedingung
A	665 – 673	Die Diagnose bestimmt nicht automatisch den Umgang mit ihr	Diagnose
A	674 – 679	Kind mit ADHS kommt schnell in Panik	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	680 – 685	Kind mit ADHS hält Lachen der Mitschüler nicht aus	Sozialer Aspekt
A	686 – 691	Verhalten des Kindes mit ADHS wirkt lustig	Sozialer Aspekt
A	692 – 703	Kind mit ADHS stark verunsichert, ob es auf Wespen allergisch ist	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
A	704 – 712	Heileurythmie als Krücke, um den Schultag zu bewältigen	Therapie / Fördermassnahme
A	713 – 728	LP lehnt Medikamente ab, da sie Symptome und nicht Ursachen angehen	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
A	729 – 734	Medikamente nur in schlimmen Fällen oder andere Therapie	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
A	735 – 740	Kind mit ADHS von der Realität entfernt – dorthin sollte es	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	741 – 747	Ritalin für drei Monate begleitet von gemeinsamer Arbeit aller Betroffenen	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
A	748 – 757	LP fühlt sich ein in Kind mit ADHS	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
A	758 – 764	Anamnese und Diagnose sind gut – Umgehen mit dem was ist, viel wichtiger	Pädagogische Gelingensbedingung
A	765 – 779	Kind mit ADHS sind nicht auf ein Temperament reduzierbar	Anthroposophischer Aspekt
A	780 – 794	Das Kind ernst nehmen, nicht beschämen	Pädagogische Gelingensbedingung
A	795 – 800	Bei normalen Kindern sagst du etwas Bescämendes und es wird verstanden, dass es nicht so gemeint war	Übrige
A	801 – 807	Der Umgang mit dem Kind mit ADHS ist vom Respekt her sehr herausfordernd	Pädagogische Gelingensbedingung
A	808 – 816	Je älter das Kind mit ADHS, je offener die Schulstruktur desto schwerer, sie zu halten	Zukünftige Entwicklung
A	817 – 823	Viel Unruhe im Umfeld belastet auch die schulische Situation	Zukünftige Entwicklung
A	824 – 829	Für Kinder mit ADHS Sonderwege suchen, beispielsweise aus dem Praktischen heraus	Handlungsmöglichkeit LP

A	830 – 835	Ende achte Klasse die Schule verlassen	Entwicklung des Kindes mit ADHS
A	836 – 847	Kein Schulkonzept, weil jedes Kind mit ADHS anders ist	Kommunikation LP - LP
A	848 – 853	Was bei einem Kind geht, klappt beim anderen nicht	Pädagogische Gelingensbedingung
A	854 – 860	Kinder mit ADHS wollen individuell gesehen werden	Pädagogische Gelingensbedingung
B	3 – 10	Klärung Interviewablauf	Übrige
B	11 – 21	Klärung Interviewablauf	Übrige
B	22 – 28	In der Klasse hat es mehrere Kinder mit ADHS	Belastung der LP
B	29 – 34	Kind mit ADHS folgt jedem Impuls – eine kleinkindliche Stufe der Entwicklung	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
B	35 – 40	LP vertritt Motto, es ist normal, dass alle verschieden sind	Pädagogische Gelingensbedingung
B	41 – 46	Kind mit ADHS wird von KLP anders behandelt als andere SuS	Pädagogische Gelingensbedingung
B	47 – 52	Kind mit ADHS hat ein starkes Empfinden für Fragen des Lebens	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
B	53 – 58	Kind mit ADHS hat ein individuelles Rechenprogramm	Handlungsmöglichkeit LP
B	59 – 64	Kind mit ADHS ist sozial sehr gut integriert	Sozialer Aspekt
B	65 – 70	Kind mit ADHS hat ein reduziertes Lernprogramm	Handlungsmöglichkeit LP
B	71 – 77	Bei Schuleintritt wurde von den Eltern offen kommuniziert	Aufnahme von SuS in RSS
B	78 – 83	Leistungsschwäche des Kindes würde ihn für eine Kleinklasse empfehlen	Zukünftige Entwicklung
B	84 – 91	KLP verfügt über grosse Erfahrung im Umgang mit lernbehinderten Kindern	Weiterbildung LP
B	92 – 96	KLP hat sich mit Literatur und im Förderkreis weitergebildet und in die Thematik eingelesen	Weiterbildung LP
B	97 – 102	Am Elternabend wurde offen über ADHS und das betroffene Kind informiert	Kommunikation LP - Eltern
B	103 – 108	Entwicklungsprobleme des Kindes mit ADHS werden grösser, je älter es wird	Zukünftige Entwicklung
B	109 – 116	Unterricht bei Fach-LP ist eine Schwierigkeit	Belastung der LP
B	117 – 122	KLP als zentrale Person für das Kind hat positive und negative Seiten	Bedeutung der KLP
B	123 – 130	Im Turnen geht es gut	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	131 – 137	Der Übertritt in die Oberstufe mit wechselnden Epochen-LP sorgt KLP	Zukünftige Entwicklung
B	138 – 144	Kind mit ADHS ist bei der Unterrichtsplanung im Hinterkopf	Unterrichtsplanung
B	145 – 152	Auf Ausflügen begleitet die Mutter die Klasse	Handlungsmöglichkeit Eltern
B	153 – 158	KLP sucht frühzeitig nach Lösungen um agieren zu können und nicht reagieren zu	Handlungsmöglichkeit LP

		müssen	
B	159 – 164	Kind nimmt kleine Menge Ritalin, weil es sonst gemäss eigener Aussage aggressiv ist	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
B	165 – 170	Kind mit ADHS spricht über sich wie ein Erwachsener mit Blick von aussen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
B	171 – 176	KLP ist erschüttert von diesem ‚Metablick‘ auf sich selber	Belastung der LP
B	177 – 182	Ein Schuljahr wurden zwei Klassen zusammengelegt (36 SuS)	Organisation der Schule
B	183 – 188	In der grossen Schülerschar ist das Kind mit ADHS verhaltensmässig nicht aufgefallen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	189 – 198	Das Kind mit ADHS sitzt in der vordersten Reihe alleine rechts aussen	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
B	199 – 207	Während vier Wochen konnte das Kind mit ADHS problemlos neben einem Mädchen sitzen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	208 – 213	Kind mit ADHS ist in der Klasse beliebt	Sozialer Aspekt
B	214 – 219	Kind mit ADHS bringt KLP immer wieder dazu neu zu beginnen Lösungen zu finden	Selbstreflexion LP
B	220 – 224	Zwei Grundsätze: Immer wieder neu beginnen und lachen	Pädagogische Gelingensbedingung
B	225 – 230	KLP trägt Verantwortung für die Entwicklung des Kind mit ADHS und sieht dieses gleichzeitig als seinen Erzieher	Selbstreflexion LP
B	231 – 238	Massnahmen nützen nur bei diesem spezifischen Kind, nicht allgemein	Pädagogische Gelingensbedingung
B	239 – 244	Kind mit ADHS schreibt als Strafe die Hausordnung ab	Negative Konsequenz / Strafe
B	245 – 250	Belohnungssystem brachte zeitweise Erfolg	Therapie / Fördermassnahme
B	251 – 256	Positive Verstärkung hat etwas genutzt	Pädagogische Gelingensbedingung
B	257 – 262	Nach zehn Mal etwas gut machen gibt es eine Belohnung	Handlungsmöglichkeit LP
B	263 – 268	Belohnungssystem punktuell eingesetzt	Pädagogische Gelingensbedingung
B	269 – 274	KLP entwickelt die Gewohnheit, auf das Kind mit ADHS aufmerksam zu sein	Handlungsmöglichkeit LP
B	275 – 280	Kleine „Aktionen“ mit kurzer Anwendungszeit bewahren die Aufmerksamkeit	Pädagogische Gelingensbedingung
B	281 – 286	Kind mit ADHS braucht konkrete, schulische Anreize, die nützen	Handlungsmöglichkeit LP
B	287 – 295	Kind dürfte selber aus dem Schulzimmer, merkt aber selten, wann es gut wäre	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
B	296 – 300	Kind mit ADHS hat den Eindruck es werde geärgert und ihm geschehe ein Unrecht	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
B	301 – 306	Kind mit ADHS stört nie mit Absicht oder bössartig	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
B	307 – 312	Wenn Kinder mit ADHS eine Auszeit brauchen, gehen sie draussen arbeiten oder	Handlungsmöglichkeit LP

		springen um's Haus	
B	313 – 321	KLP will Massnahmen als helfend verstanden wissen	Negative Konsequenz / Strafe
B	322 – 329	Kind mit ADHS hat ein reduziertes Hausaufgabenprogramm	Handlungsmöglichkeit LP
B	330 – 335	KLP gibt weniger HA, um Konflikte zu Hause geringer zu halten	Handlungsmöglichkeit LP
B	336 – 343	Elternkontakt ist sehr offen und die Basis der Arbeit mit dem Kind mit ADHS	Kommunikation LP - Eltern
B	344 – 349	KLP schätzt das Engagement der Eltern, das Dranbleiben trotzdem alle immer wieder scheitern	Handlungsmöglichkeit Eltern
B	350 – 355	Eltern setzen sich intensiv auseinander mit ADHS, mit der Schule und stehen voll dahinter	Handlungsmöglichkeit Eltern
B	356 – 361	Eltern mussten lernen, dass die Störung ADHS nichts mit ihnen zu tun hat	Handlungsmöglichkeit Eltern
B	362 – 367	Kind mit ADHS kann einen ganzen Morgen arbeiten ohne Pause	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	368 – 373	Schnee schaufeln, draussen arbeiten, das macht das Kind mit ADHS gerne	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	374 – 379	KLP glaubt ganz fest an das Kind mit ADHS, an seine Zukunft	Zukünftige Entwicklung
B	380 – 388	KLP berät in den Elterngesprächen in Erziehungsfragen	Kommunikation LP - Eltern
B	389 – 394	KLP und Eltern ermutigen sich gegenseitig	Kommunikation LP - Eltern
B	395 – 400	KLP und Eltern bemühen sich Grenzen zu setzen und Halt zu geben	Pädagogische Gelingensbedingung
B	401 – 409	Spezielle Fördermassnahmen Heileurythmie und SHP-Stunden	Therapie / Fördermassnahme
B	410 – 415	Kind mit ADHS hatte eine Wochenstunde bei der SHP	Therapie / Fördermassnahme
B	416 – 421	Dank SHP ist das Defizit des Kindes mit ADHS nicht so gross	Therapie / Fördermassnahme
B	422 – 427	Kind mit ADHS lernte im Zirkus-Projekt Diabolo spielen	Entwicklung des Kindes mit ADHS
B	428 – 432	KLP ist überzeugt, dass die Klasse von der Anwesenheit des Kindes mit ADHS profitiert	Sozialer Aspekt
B	433 – 438	Kind mit ADHS ist künstlerisch sehr eigenständig und begabt	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
B	439 – 446	KLP macht sich auch Sorgen um sehr angepasste SuS	Belastung der LP
B	447 – 453	Der Förderkreis bemüht sich um die Anliegen der Kinder mit ADHS	Organisation der Schule
B	454 – 459	Menschen, die an dieser Schule diese Kinder unterstützen sind sehr wichtig	Organisation der Schule
B	460 – 465	Schule möchte sehr offen sein, kann aber auch von einem Eintritt abraten	Aufnahme von SuS in RSS
B	466 – 471	In der zweiten Klasse der RSS werden alle Kinder einmal getestet und angeschaut	Diagnose
B	472 – 477	Zweit-Klass-Test kann Defizite aufdecken	Diagnose
B	478 – 483	Bei Kind mit ADHS wurde Störung im auditiven Bereich festgestellt	Diagnose

B	484 – 489	Defizite werden in Therapien aufgearbeitet	Therapie / Fördermassnahme
B	490 – 497	Frage nach dem Schularzt	Organisation der Schule
B	498 – 504	Der Schularzt betreut mehrere Klassen	Organisation der Schule
B	505 – 510	In den letzten zwölf Jahren hat sich an der Schule ein Bewusstsein für ADHS entwickelt	Selbstreflexion LP
B	511 – 515	ADHS-Thematik nimmt Raum, weil die Zahl der Quereinsteiger mit ADHS zunimmt	Aufnahme von SuS in RSS
B	516 – 523	KLP kennt keine Schülerkarrieren von Kindern mit ADHS	Entwicklung des Kindes mit ADHS
B	524 – 529	KLP kennt keine Schülerkarrieren von Kindern mit ADHS	Entwicklung des Kindes mit ADHS
B	530 – 535	Ein ehemaliges Kind fasst jetzt mit 26 Jahren Fuss im Leben	Entwicklung des Kindes mit ADHS
B	536 – 5 L L	Was nützt ADHS-Diagnose, wenn jedes Kind individuell angeschaut werden muss?	Diagnose
B	542 – 549	Interviewfragen klären	Übrige
B	550 – 555	Die Vierteiligkeit des Menschen von Steiner hilft KLP, die Kinder zu verstehen	Anthroposophischer Aspekt
B	556 – 561	Das Ich des Kindes mit ADHS spielt nicht mit seinem Empfindungsleib zusammen	Anthroposophischer Aspekt
B	562 – 566	Nach den Ferien umarmt das Kind mit ADHS seine KLP	Entwicklung des Kindes mit ADHS
B	567 – 572	Die Unterscheidung zwischen Ich und Astralleib, die Viergliedrigkeit, fasziniert KLP	Anthroposophischer Aspekt
B	573 – 580	Die Temperamente helfen in der Menschenerkenntnis	Anthroposophischer Aspekt
B	581 - 585	Stimmt einer Fremdeinschätzung zu, wonach ein Kind mit AHDS im ähnlichen Alter den Rubikon noch nicht geschafft hat.	Anthroposophischer Aspekt
C	3 – 12	KLP avisiert SHP bei Schwierigkeiten	Kommunikation LP - LP
C	13 – 26	SHP ist beim Aufnahmegespräch dabei und beurteilt die Machbarkeit	Aufnahme von SuS in die RSS
C	27 – 38	SPD macht ADHS-Abklärung	Diagnose
C	39 – 46	Seit der NFA gibt es für die Schule kein Geld mehr für SHP-Lektionen	Finanzieller Aspekt
C	47 – 51	Kanton will der Schule kein Geld geben	Finanzieller Aspekt
C	52 – 57	Integration von behinderten Kindern scheiterte an der fehlenden finanziellen Unterstützung der Gemeinde	Finanzieller Aspekt
C	58 – 70	Eltern haben aus finanziellen Gründen auf Aufnahme verzichtet	Finanzieller Aspekt
C	71 – 77	SHP betreut vierzehn SuS	Organisation der Schule
C	78 – 86	Einige Kinder werden bis in die Oberstufe von SHP begleitet	Handlungsmöglichkeit LP
C	87 – 97	SHP arbeitet mehrheitlich in ihrem eigenen Raum	Organisation der Schule
C	98 – 105	Störende Kinder der US/MS helfen in der Küche	Negative Konsequenz / Strafe

C	106 – 116	Problematik des Unterrichtstörens tritt in der US wegen dem bewegten Klassenzimmer weniger auf	Pädagogische Gelingensbedingung
C	117 – 125	Phänomene zeigen sich auch im bewegten Klassenzimmer	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
C	126 – 130	Mädchen gehen länger zur SHP, Knaben wollen schneller wieder integriert sein in der Klasse	Entwicklung des Kindes mit ADHS
C	131 – 143	SHP unterrichtet 14 Lektionen besoldet und leistet zusätzlich unbesoldete Arbeit	Finanzieller Aspekt
C	144 – 154	SuS erhalten eine Wochenstunde SHP-Unterstützung	Organisation der Schule
C	155 – 161	ADHS-Kinder haben in den Übstunden ein leicht reduziertes Programm, in den Epochenstunden das gleiche wie die Klasse	Differenzierung / Individualisierung
C	162 – 172	In der Gruppe können alle SuS dem Unterricht folgen	Differenzierung / Individualisierung
C	173 – 177	SHP arbeitet individuell an den Lücken der SuS	Differenzierung / Individualisierung
C	178 – 184	SHP repetiert und wiederholt den Grundstoff mit den SuS	Differenzierung / Individualisierung
C	185 – 191	SHP berät Lehrpersonen im Umgang mit Kinern mit ADHS	Kommunikation LP - LP
C	192 – 197	Eltern werden eingebunden beim Reduzieren der Unterrichtsinhalte	Kommunikation LP - Eltern
C	198 – 205	SuS würden gerne in der Eurythmie zu SHP gehen, dürfen aber nicht	Vermeiden
C	206 – 213	Kinder mit ADHS gehen eine Eurythmiestunde in die Heileurythmie	Therapie / Fördermassnahme
C	214 – 218	Bei schwierigen Fällen gehen die SuS nicht in die Eurythmie	Handlungsmöglichkeit LP
C	219 – 226	Kinder mit ADHS glauben, sie seien stark in Englisch	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
C	227 – 232	Kinder mit ADHS wollen auch bei schlechten Leistungen in die Klasse integriert sein	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
C	233 – 241	Selektive Aufnahme in die Schule verhindert Schulausschlüsse	Aufnahme von SuS in die RSS
C	242 – 246	SHP fordert ein genaues Abwägen der Möglichkeiten der Schule bei der Aufnahme	Aufnahme von SuS in die RSS
C	247 – 252	Die Probezeit für einen neuen Schüler dauert mindestens ein Quartal	Aufnahme von SuS in die RSS
C	253 – 260	Zwei schwierige SuS wurden in den letzten vier Jahren nicht aufgenommen	Aufnahme von SuS in die RSS
C	261 – 267	Die zwei SuS brauchten feste Tagesstrukturen	Austritt aus der Schule
C	268 – 275	SHP ist bei den, von ihr betreuten, SuS an den Elterngesprächen dabei	Kommunikation LP - Eltern
C	276 – 282	Die Diagnose ADHS kann Eltern, die grosse Probleme haben, entlasten	Diagnose
C	283 – 291	Eltern wünschen Rat der SHP	Kommunikation LP - Eltern
C	292 – 302	Die Eltern entscheiden über den Einsatz von Ritalin. Die Schule kann Kinder ohne den Einsatz von Medikamenten tragen	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
C	303 – 311	Schule schickt die SuS zu einem anthroposophischen Arzt	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS

C	312 – 322	Anthroposophische Therapien werden von den Eltern nicht konsequent zu Ende geführt	Therapie / Fördermassnahme
C	323 – 330	Aufnahmekriterium ist die Machbarkeit, die Tragbarkeit in der jeweiligen Klasse	Aufnahme von SuS in die RSS
C	331 – 337	Es wird versucht das Störpotential in einer Klasse möglichst gering zu halten	Aufnahme von SuS in die RSS
C	338 – 344	Auf der OS (ab der neunten Klasse) besuchen die SuS keinen Förderunterricht mehr	Therapie / Fördermassnahme
C	345 – 350	In der OS wird mit individuellen Aktionsplänen gearbeitet	Differenzierung / Individualisierung
C	351 – 356	Abklärungen werden als Fördermittel verstanden	Therapie / Fördermassnahme
C	357 – 362	Der SPD macht die Abklärungen, um das Potential eines Kindes/Jugendlichen zu ermitteln	Diagnose
C	363 – 370	In der OS werden die SuS eng begleitet	Differenzierung / Individualisierung
C	371 – 376	Projektarbeit fördert bei den SuS Arbeitshaltung und Zuverlässigkeit	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
C	377 – 382	SuS werden von Klassenbetreuern und Eltern in den Projekten betreut	Differenzierung / Individualisierung
C	383 - 389	Ein Mädchen verlässt die Schule wegen besserer Betreuung andernorts nach der achten Klasse	Austritt aus der Schule
C	390 – 398	Die Temperamentenlehre spielt eher eine untergeordnete Rolle	Anthroposophischer Aspekt
C	399 – 405	ADHS wird in den Stufenkonferenzen thematisiert	Organisation der Schule
C	406 – 411	Eine interne Gruppe bearbeitet das Thema an der Schule während eines Quartales	Organisation der Schule
C	412 – 417	Als Untersuchungsergebnis stellte sich heraus, dass ADHS-Kinder Schutz und Sorgfalt im Umgang brauchen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
C	418 – 427	ADHS-Kinder sitzen zuhinterst im Zimmer an einem Tisch allein	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
C	428 – 434	Wichtig ist, sich gegenseitig (SHP und LP) nicht zu überfordern	Pädagogische Gelingensbedingung
C	435 – 445	Waldorfpädagogik wird durch verschiedene Fördermassnahmen unterstützt	Therapie / Fördermassnahme
C	446 – 451	Weil Fördermassnahmen privat bezahlt werden müssen, sinkt die Nachfrage – sie entfallen	Therapie / Fördermassnahme
C	452 – 459	Sprachgestaltung hatte sich als Einzeltherapie bewährt	Therapie / Fördermassnahme
C	460 – 468	Heileurythmie findet blockweise statt	Therapie / Fördermassnahme
C	469 – 475	ADHS-Kinder verlassen das Schulareal nicht unerlaubterweise	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
C	476 – 481	Auf Ausflüge werden geeignete Begleitpersonen mitgenommen	Handlungsmöglichkeit Eltern
C	482 – 488	Der Waldtag, das Draussensein, hat eine stark integrative Wirkung	Differenzierung / Individualisierung
C	489 – 495	Das Elementare, wie Feuer, ist in frühen Jahren sehr wichtig, findet SHP	Differenzierung / Individualisierung

C	496 – 504	Quereinsteiger kommen häufig mit schwierigen Kindern und werden genau angeschaut	Aufnahme von SuS in die RSS
C	505 – 511	Obwohl die Schule auf Eltern und Geld angewiesen ist, werden Kinder nicht aufgenommen	Aufnahme von SuS in die RSS
C	512 – 519	SHP beurteilt einen langen rhythmischen Teil als sehr kritisch	Unterrichtsplanung
C	520 – 524	Ergebnis gemeinsamer Arbeit: rhythmischer Teil kurz und prägnant	Unterrichtsplanung
C	525 – 530	ADHS-Kinder tun anderes als von ihnen erwartet würde im rhythmischen Teil	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
C	531 – 538	SuS erhalten eine Massnahme, eine Möglichkeit, keine Strafe	Negative Konsequenz / Strafe
C	539 – 544	Strafen werden erst nach sorgfältiger Abwägung gegeben	Negative Konsequenz / Strafe
C	545 – 550	Ein Kind vor die Türe stellen ist vom Kanton her nicht erlaubt	Negative Konsequenz / Strafe
C	551 – 559	SuS werden geordnet und betreut aus dem Schulzimmer gegeben als Massnahme	Handlungsmöglichkeit LP
C	560 – 566	Anstelle von Strafen wird Kaputtgemachtes wieder ersetzt	Negative Konsequenz / Strafe
C	567 – 571	ADHS-Knaben beschäftigen grosse Themen und Fragen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
C	572 – 578	Mädchen beschäftigt ihr sozialer Status	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
C	579 – 586	SHP sucht Wege, SuS zum Üben und Lernen zu bringen, zum Beispiel mit Hilfe von künstlerischer Betätigung	Therapie / Fördermassnahme
C	587 – 592	Knaben finden ihre Unterlagen/Blätter häufig nicht mehr	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
C	593 – 598	SHP hilft auch bei sozialen Schwierigkeiten mit der Klasse oder der LP	Therapie / Fördermassnahme
C	599 – 604	SHP begleitet SuS bei Konfliktgesprächen	Therapie / Fördermassnahme
C	605 – 609	SHP arbeitet an Sach- und Sozialkompetenz	Differenzierung / Individualisierung
C	610 – 615	SHP rät zum Schulbesuch bis zum Schluss	Pädagogische Gelingensbedingung
C	616 – 621	SHP rät Eltern bis zur zwölften Klasse die RSS zu besuchen	Pädagogische Gelingensbedingung
D	3 – 10	Interviewvorwissen abgleichen	Übrige
D	11 – 20	Nach langen Tagen kommt das Kind mit ADHS genervt heim	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	21 – 28	HA machen braucht Geduld oder Tricks	Handlungsmöglichkeit Eltern
D	29 – 36	Abmachung mit LP: HA soviel wie möglich	Kommunikation LP - Eltern
D	37 – 41	Wöchentlicher Austausch mit LP, die viel Verständnis für Situation hat	Kommunikation LP - Eltern
D	42 – 47	Austausch Eltern – LP ist wichtig für die Führung des Kindes	Kommunikation LP - Eltern

D	48 – 57	Hoher Rechtfertigungsdruck für die Eltern an der Staatsschule	Erfahrungen an der Staatsschule
D	58 – 66	Mutter will, dass das Kind mit sich und seinem Körper ohne Medikamente auskommen lernt	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
D	67 – 73	Schlechte Erfahrungen mit Ritalin für Kind und Familie	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
D	74 – 81	LP an RSS haben viel Verständnis für Kind mit ADHS	Elternsicht
D	82 – 87	Schwierige und gute Phasen wechseln zeitlich und örtlich	Entwicklung des Kindes mit ADHS
D	88 – 95	Entweder in der Schule oder zu Hause sollte es gut gehen	Elternsicht
D	96 – 102	KLP und ihre Erfahrung wird von Mutter als Stütze erlebt	Bedeutung der KLP
D	103 – 109	Therapieflut wird als sehr belastend empfunden	Therapie / Fördermassnahme
D	110 – 119	Staatliche Erziehungsberatung wurde als schlecht wahrgenommen	Erfahrungen an der Staatsschule
D	120 – 125	Ritalinprogramm wird abgelehnt, genaue Abklärung durchgeführt	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
D	126 – 131	Es braucht eine starke Familie um ein Kind mit ADHS zu halten	Beziehung Kind - Eltern
D	132 – 139	Abklären, welchen Grund Suiziddrohung des Kindes hat	Diagnose
D	140 – 147	Für das Kind mit ADHS sind Geschwister schuld an seinem So-Sein	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
D	148 – 155	Eine genaue Diagnose erlaubt einen sichereren Umgang mit dem Kind mit ADHS	Diagnose
D	156 – 163	Wenn das Kind alleine ist und es ruhig ist, geht es gut mit ihm	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	164 – 169	Kind mit ADHS nimmt alles wahr und kann nicht filtern	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	170 – 175	Selbstgewählte Aktivitäten können mehrere Stunden andauern	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	176 – 186	Selbstgewählte Aktivitäten können mehrere Stunden andauern	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	187 – 193	Mannschaftsport in der Freizeit ist schwierig, weil Kind mit ADHS aneckt	Übrige
D	194 – 199	Wird in der Leichtathletik gemobbt	Übrige
D	200 – 205	Reittherapie braucht das Kind mit ADHS so fest, dass es nachher zu Hause nicht zu halten ist	Therapie / Fördermassnahme
D	206 – 211	Zur Zeit Pause in der Reittherapie	Therapie / Fördermassnahme
D	212 – 218	Kind mit ADHS massieren und Zeit haben zum Erzählen	Beziehung Kind - Eltern
D	219 – 226	Kind mit ADHS empfindet die Heileurythmie-Übungen als Hilfe	Therapie / Fördermassnahme
D	227 – 233	Sommerferien waren für Familie sehr anstrengend	Übrige

D	234 – 240	Kind rechnet genau in der Schule	Gefallen
D	241 – 246	Kind mit ADHS könnte sehr schön schreiben	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
D	247 – 253	Lesen und Texte formulieren bedürfen der Unterstützung	Handlungsmöglichkeit Eltern
D	254 – 261	Kind mit ADHS braucht viel eins-zu-eins Betreuung bei den HA	Handlungsmöglichkeit Eltern
D	262 – 271	Kind mit ADHS erzählt wie der Tag war, um sich selber einzuschätzen	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
D	272 – 277	Kinde erzählt immer, was vorgefallen ist, manchmal sehr fantasie reich	Beziehung Kind - Eltern
D	278 – 285	Einschätzen von Situationen, wie es wirklich war, fällt Kind mit ADHS schwer	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	286 – 292	Kind mit ADHS empfindet sich anders als den Rest der Klasse und ist glücklich in der Schule	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
D	293 – 300	Kind mit ADHS ist ein glückliches Kind, das bei seelischen Schmerzen weint	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	301 – 308	Kind mit ADHS geht gerne in die Schule, trotz gelegentlichen Tagesstartschwierigkeiten	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	309 – 316	Frage nach der Schulwahl	Übrige
D	317 – 322	Patentante gibt den Tipp mit der RSS, als die Schwierigkeiten in der Staatsschule anfangen	Schulwahl durch die Eltern
D	323 – 328	Aus grosser Not heraus eine andere Lösung gesucht	Schulwahl durch die Eltern
D	329 – 335	Mann braucht länger für das Anfreunden mit der RSS	Schulwahl durch die Eltern
D	336 – 342	KLP an RSS wird sehr geschätzt und als der Schlüssel empfunden	Elternsicht
D	343 – 350	Mutter fühlt sich von den anderen Schuleltern akzeptiert und angenommen	Elternsicht
D	351 – 358	ADHS-Kind erreicht, was es will und braucht klare Grenzen	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	359 – 364	Kind mit ADHS braucht auch in der Lehre jemanden, der ihn annimmt und führt	Zukünftige Entwicklung
D	365 – 368	Kind mit ADHS will in der Schule bleiben, sein Verhalten ist aber fast nicht mehr tragbar	Zukünftige Entwicklung
D	369 – 376	Kind mit ADHS ist vom Verständnis her verglichen mit anderen Kindern jünger als sein wahres Alter	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
D	377 – 381	Abklärung machen, auch wenn die Notwendigkeit im Moment nicht ersichtlich ist	Diagnose
D	382 – 389	Mutter lernt viel von Kind mit ADHS und schätzt dies sehr	Beziehung Kind - Eltern
D	390 – 397	Unterstützung von anderen Menschen ist sehr wichtig	Übrige
D	398 – 405	Gesprächsabschluss	Übrige

E	3 – 9	Einstieg, Klärung der Interviewrollen	Übrige
E	10 – 16	Kind hat hohe Ansprüche an sich, was zu Frust führt	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	17 – 23	Kind internalisiert die Frustration und ist dann blockiert	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	24 – 30	Schule müsste wie die Eltern zu 150% Kinder unterstützen	Elternsicht
E	31 – 39	Mutter ärgert sich, wenn Tochter ihre Arbeiten nicht zu Ende bringt	Beziehung Kind - Eltern
E	40 – 46	Tochter erledigt Arbeit nur zur Hälfte	Beziehung Kind - Eltern
E	47 – 53	Kinder brauchen viel Unterstützung	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	54 – 59	LP vergessen Anliegen der Eltern trotz Gesprächen	Kommunikation LP - Eltern
E	60 – 66	Kinder fallen durch ihre stille und freundliche Art nicht auf in der Schule	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
E	67 – 74	Kind mit ADHS wurde in der Schule ausgegrenzt und leidet darunter	Sozialer Aspekt
E	75 – 82	In F. wahrgenommen werden von der LP, so dass Infos bis ins Kollegium hinein getragen werden	Kommunikation LP - Eltern
E	83 – 92	Informationen bleiben bei der KLP und kommen nicht ins Kollegium	Kommunikation LP - LP
E	93 – 99	Mutter hat in der KLP kein Gegenüber	Kommunikation LP - Eltern
E	100 – 107	Kind mit ADHS wird eng begleitet von der KLP	Handlungsmöglichkeit LP
E	108 – 113	Formenzeichnen half für die Entwicklung der Koordination der Bewegung	Anthroposophischer Aspekt
E	114 – 119	Kind mit ADHS ist leicht ablenkbar, LP sorgen dennoch für Erfolgserlebnisse	Pädagogische Gelingensbedingung
E	120 – 125	LP agieren nebenbei, fördern unauffällig	Handlungsmöglichkeit LP
E	126 – 130	LP achtet auf die Kinder und reagiert angepasst	Handlungsmöglichkeit LP
E	131 – 137	LP begleitet Kind mit ADHS eng	Handlungsmöglichkeit LP
E	138 - 143	Wenn die LP nicht schaut, kommt Kind mit ADHS an seine Grenzen	Bedeutung der KLP
E	144 – 152	Mädchen mit ADHS werden weniger schlimm wahrgenommen als Knaben	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
E	153 – 162	ADHS-Diagnose durch Schulmediziner	Diagnose
E	163 – 167	Wurde als Säugling bereits mit Medikamenten gegen Apnoe behandelt, die das Kind ruhiger machten	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
E	168 – 173	Beratung durch Neonatologen beim zweiten Kind	Übrige
E	174 – 180	Kinderärztin diagnostiziert das erste Kind	Diagnose
E	181 – 187	Kind erhält Ritalin verschrieben	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS

E	188 – 197	Kind mit ADHS wird mit Ritalin in die Waldorfschule aufgenommen	Aufnahme von SuS in die RSS
E	198 – 203	Im Gespräch mit dem pädagogischen Leiter wird entschieden, Ritalin abzusetzen und die Umgebung anzupassen	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
E	204 – 209	Startdosis Ritalin wurde nie erhöht	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
E	210 – 214	Medikament ermöglicht das therapeutische Arbeiten mit dem Kind	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
E	215 – 220	Medikament zum Schluss nur noch punktuell gegeben	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
E	221 – 227	Kind mit ADHS musste lernen Unruhe von innen auszuhalten	Übrige
E	228 – 237	Mutter hat eine enge Beziehung zur KLP	Kommunikation LP - Eltern
E	238 – 243	Guter und enger Kontakt zu Eltern mit ähnlichen Kindern in der Klasse	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	244 – 251	KLP konnte Kinder mit ADHS gut lenken, bewusst mit ihnen umgehen	Handlungsmöglichkeit LP
E	252 – 260	Kind mit ADHS wurde von der KLP gut geführt, war aber von der Klasse ausgegrenzt	Sozialer Aspekt
E	261 – 266	LP gehen individuell auf Kind ein	Differenzierung / Individualisierung
E	267 – 273	Haferbrei zum Frühstück bringt Kind auf den Boden	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	274 – 282	Kinder essen Haferbrei zum Frühstück mit viel Zucker	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	283 – 289	Tipp von der Schule: laufen, viel laufen	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	290 - 295	Unruhige Kinder auf dem Spielplatz schaukeln lassen	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	296 – 301	Schule achtet sorgfältig auf die Ernährung am Mittag und in der Pause	Organisation der Schule
E	302 – 308	Zum Zvieri Getreidebrei nach Steiner's Anweisungen, ohne Zucker	Anthroposophischer Aspekt
E	309 – 317	Starker Rhythmus in der Schule, beginnend mit Morgenkreis, hilft Kind mit ADHS	Pädagogische Gelingensbedingung
E	318 – 323	Im Morgenkreis viel Bewegung	Pädagogische Gelingensbedingung
E	324 – 328	KLP begleitet Kinder an Mittagstisch beim Essen	Bedeutung der KLP
E	329 – 334	Rhythmus auch zu Hause halten	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	335 – 342	Laufen am Nachmittag	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	343 – 351	Keine Heileurythmie, weil abgewartet wurde	Therapie / Fördermassnahme
E	352 – 357	KLP und Ärztin waren hier keine Unterstützung und sahen keinen Handlungsbedarf	Elternsicht
E	358 – 364	Disziplinlosigkeit ist hinderlich und schadet der Entwicklung	Elternsicht
E	365 - 370	Mutter hat aufgrund von Arbeitsüberlastung Schwierigkeiten in der Schule erst spät realisiert	Übrige
E	371 – 378	Vorratswissen von F. hilft über die Runden – aktuelle Schule ist keine	Handlungsmöglichkeit Eltern

		Unterstützung	
E	379 – 383	Die ersten guten Schuljahre bilden ein stabiles Fundament	Pädagogische Gelingensbedingung
E	384 – 390	Kinder werden krank, haben von den Reserven der alten Schule gezehrt	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	391 – 397	Kind mit ADHS scheint in der neuen Klasse wohl zu sein	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	398 – 404	Anfänglich war es hilfreich, dass andere Mädchen ähnlich gestrickt waren	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	405 – 410	Gestandene LP an grösserer Schule wirken souveräner	Bedeutung der KLP
E	411 – 418	Die neue Schule wirkt präsenter, besser für ältere SuS	Pädagogische Gelingensbedingung
E	419 – 426	Die neue Schule wirkt stabiler, mit grösserer Routine durch grössere Schülerzahl	Pädagogische Gelingensbedingung
E	427 – 432	Mutter macht sich Sorgen um die Leistungen in den Naturwissenschaften	Elternsicht
E	433 – 439	Weil zu wenige LP am Theaterprojekt waren, wurde Kind ausgebootet	Organisation der Schule
E	440 – 447	Kommentar von I	Übrige
E	448 – 458	Wohnt im Neubaugebiet, aus dem alle, die Geld und Bildung hatten, weggezogen waren	Übrige
E	459 – 465	RSS, weil die Mutter Angst hatte, ihr Kind gehe an einer öffentlichen Schule kaputt	Schulwahl durch die Eltern
E	466 – 471	Nach mehreren Vorträgen an der RSS war die Schulwahl ein Bauchentscheid	Schulwahl durch die Eltern
E	472 – 479	Kind mit ADHS geht mit dem früheren Jahrgang in die Schule	Übrige
E	480 – 486	Hat sich vor Schulentscheid gründlich über RSS und ADHS informiert	Schulwahl durch die Eltern
E	487 – 492	Handarbeitslehrerin hat einen guten Draht zu Kind mit ADHS	Handlungsmöglichkeit LP
E	493 – 500	Kind war glücklich in der ersten Begegnung mit der Schule	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	501 – 506	Starker Rhythmus wird als sehr positiv erlebt	Pädagogische Gelingensbedingung
E	507 – 511	Mathematikepoche verursachte Bauchschmerzen bei Kind	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	512 – 516	Kind mit ADHS erlebt Zahlen als Striche und Bögen ohne Bedeutung	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	517 – 523	Schule nimmt Mathematik-Anliegen der Mutter auf	Kommunikation LP - Eltern
E	524 – 529	KLP besucht Eltern zu Hause, was zu einem guten Kontakt beiträgt	Kommunikation LP - Eltern
E	530 – 535	Was die Mutter in die Schule einbringt, wird aufgenommen, was die Mutter wiederum schätzt	Handlungsmöglichkeit Eltern

E	536 – 544	LP essen mit den Kindern und sorgen dafür, dass diese essen	Handlungsmöglichkeit LP
E	542 – 546	Hortnerin begleitet Kinder sehr eng	Handlungsmöglichkeit LP
E	547 – 552	Kind fällt durch aussergewöhnliches Verhalten auf	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
E	553 – 560	Hortnerin schaut selbstverständlich zu den Kindern mit ADHS	Pädagogische Gelingensbedingung
E	561 – 566	LP weiss, wie umgehen mit Kind mit ADHS	Handlungsmöglichkeit LP
E	567 – 571	Kind mit ADHS schafft es kräftemässig nur vier Tage pro Woche in die Schule	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	572 – 577	Kindsverhalten wird von KLP falsch gedeutet	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
E	578 – 583	Mutter wird von KLP in ihren Bitten ignoriert	Kommunikation LP - Eltern
E	584 – 590	LP ignorieren, dass Kind mit ADHS Legasthenie hat	Negatives Verhalten der LP
E	591 – 598	LP kann Verhalten des Kindes mit ADHS nicht deuten	Negatives Verhalten der LP
E	599 – 607	Trotz Schwierigkeiten steht die Mutter zur RSS	Handlungsmöglichkeit Eltern
E	608 – 613	Mutter vermisst klare Strukturen an der RSS	Elternsicht
E	614 – 619	Quereinsteiger nur bis zu einem gewissen Alter zulassen	Aufnahme von SuS in die RSS
E	620 – 625	Kind soll selber über Wechsel an andere RSS entscheiden	Zukünftige Entwicklung
F	3 – 12	Kind geht gerne in die Schule	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
F	13 – 21	Soziale Schwierigkeiten in der Klasse können ein Problem sein	Sozialer Aspekt
F	22 – 33	KLP ist zentrale Figur für Kind, Grund für Verbleib in der Schule	Bedeutung der KLP
F	34 – 41	Konnte in der ersten Klasse nicht zuhören und deshalb seine Aufgaben nicht machen	Erfahrungen an der Staatsschule
F	42 – 48	Kind wollte nach 6 Monaten nicht mehr in die Schule gehen	Erfahrungen an der Staatsschule
F	49 – 60	KLP schlug Abklärung des Kindes vor	Diagnose
F	61 – 69	Abklärungen ergeben zwei Mal eine ADHS-Diagnose	Diagnose
F	70 – 76	Homöopatische Medikamente schlugen nicht an und Kontakt zur LP ist schwierig	Therapie / Fördermassnahme
F	77 – 83	Durch Bekannte an die Schule gekommen und in Herr Meier eine passende LP gefunden	Aufnahme von SuS in die RSS
F	84 – 91	KLP hält Beziehung zum ADHS- Kind aufrecht	Handlungsmöglichkeit LP
F	92 – 98	Intensiver Kontakt LP - Eltern	Kommunikation LP - Eltern
F	99 – 106	Kind isst nur noch zwei Mal pro Woche in der Mensa, um LP zu entlasten	Bedeutung der KLP

F	107 – 114	Kind hat spezielle Aufgaben und bringt sie schriftlich nach Hause	Differenzierung / Individualisierung
F	115 – 122	Kind akzeptiert, das HA gemacht werden müssen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS
F	123 – 130	Seit der Vater zu Hause ist, gibt es weniger Konflikte bei den HA	Handlungsmöglichkeit Eltern
F	131 – 136	Absprache zwischen Vater und Mutter schwierig wegen Arbeitszeiten	Handlungsmöglichkeit Eltern
F	137 – 143	Kind geht nicht in die begleitete HA-Stunde, weil es nichts bringt	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
F	144 – 153	Kind ging zwei mal pro Woche zur SHP im Schulhaus, jetzt privat	Therapie / Fördermassnahme
F	154 – 164	SHP arbeitete vorwiegend Mathematik und Deutsch nach	Differenzierung / Individualisierung
F	165 – 171	Die Wirkung der Heileurythmie ist nicht eins-zu-eins ersichtlich	Therapie / Fördermassnahme
F	172 – 178	KLP wird als älterer Bekannter empfunden	Kommunikation LP - Eltern
F	179 – 185	KLP ist ein Glücksfall, ist auch nach sechs Jahren noch frisch	Elternsicht
F	186 – 193	KLP sieht positive Aspekte am ADHS-Kind	Elternsicht
F	194 – 199	KLP nimmt Anteil an der Entwicklung des ADHS-KINDS	Pädagogische Gelingensbedingung
F	200 – 207	ADHS-Kind ist in den Ferien gerne draussen in der Natur	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
F	208 – 216	Heute tobt das Kind weniger zu Hause	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
F	217 - 228	Kind hat Medikament, das hilft	Medizinische Behandlung des Kindes mit ADHS
F	229 – 235	Vater wünscht sich einen Verbleib an der Schule	Zukünftige Entwicklung
F	236 – 246	Kind wird gesehen, als das was es ist und muss nicht in ein Schema passen	Elternsicht
F	247 – 254	Eine grosse Sorge ist die Zukunft nach der Schule	Zukünftige Entwicklung
F	255 – 260	RSS ist eine kleine Welt mit geringer Durchmischung	Elternsicht
F	261 – 272	Erwartungen der Eltern wurden erfüllt	Elternsicht
F	273 – 281	Erwartung, dass die Kinder gerne in die Schule gehen, wurde erfüllt	Elternsicht
G	3 – 26	Organisation Interview	Übrige
G	27 – 41	Das Rechnen gefällt ihm in der Schule	Gefallen
G	42 – 55	Die Pause gefällt ihm auch	Gefallen
G	56 – 62	Gejagt werden auf dem Pausenplatz macht Spass	Gefallen
G	63 – 73	Hat Freude an schwierigen Rechnungen	Gefallen
G	74 – 86	Löst schwierige Bruchrechnungen	Erwünschtes Verhalten des Kindes mit ADHS

G	87 – 100	Lehrerin hilft bei Schwierigkeiten	Handlungsmöglichkeit LP
G	101 – 114	Geht fertige Rechnungen der KLP zeigen	Bedeutung der KLP
G	115 – 130	Hat selten Mühe beim Rechnen	Gefallen
G	131 – 140	Liebt schreiben, weil er schneller wurde	Entwicklung des Kindes mit ADHS
G	141 – 155	Hat Schreiben in der Staatsschule gelernt	Erfahrungen an der Staatsschule
G	156 – 167	Weil Kind heute besser ist, gefällt es ihm an RSS besser	Gefallen
G	168 – 181	Es ist ihm wohler und die Lehrerin ist manchmal anders als mit den anderen Kindern	Differenzierung / Individualisierung
G	182 – 191	LP ist strenger mit ihm, deshalb muss er ins Schulzimmer	Negative Konsequenz / Strafe
G	192 – 204	LP schimpft drinnen mehr als draussen	Negative Konsequenz / Strafe
G	205 – 225	Kind schwatzt, weil es ihm langweilig ist	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
G	226 – 240	Es gibt Schelte, weil er Gümmeli spickt	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
G	241 – 250	Nach der Schelte muss das Kind vor die Türe	Negative Konsequenz / Strafe
G	251 – 263	Schreibt im Gang ins Darum-Warum-Heft	Negative Konsequenz / Strafe
G	264 – 272	Schreibt auch bei Fach-LP ins Darum-Warum-Heft und zeigt es der KLP	Bedeutung der KLP
G	273 – 284	Wenn es ganz ruhig ist, kann Kind gut arbeiten	Pädagogische Gelingensbedingung
G	285 – 297	Hört sogar Flüstern von hinten an seinem Platz vorne	Sitzplatz des Kindes mit ADHS
G	298 – 312	Merkt manchmal, dass er kribbelig wird oder ist	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
G	313 – 326	Bei Unruhe muss Kind mit ADHS um's Schulhaus rennen	Negative Konsequenz / Strafe
G	327 – 336	Muss drei bis hundert Mal ums Haus rennen	Negative Konsequenz / Strafe
G	337 – 348	Macht nicht immer, was er draussen sollte, die Klasse glaubt ihm nicht	Sozialer Aspekt
G	349 – 358	Kann schnell rennen	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
G	359 – 370	Früher musste Kind mit ADHS Treppen laufen	Negative Konsequenz / Strafe
G	371 – 386	Muss leise ins Zimmer kommen	Handlungsmöglichkeit LP
G	387 – 400	Ist über das Rausstellen erstaunt	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
G	401 – 414	Manchmal ist die LP anders mit Kind mit ADHS als mit den anderen SuS	Differenzierung / Individualisierung
G	410 – 409	Kind mit ADHS kriegt eher Schelte, die anderen SuS eher Lob	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
G	415 – 428	Kind mit ADHS hat für's Velofahren ein Lob erhalten	Handlungsmöglichkeit LP

G	429 – 440	Ein Mitschüler hat erbrochen	Übrige
G	441 – 453	ADHS - Kind ist gerne draussen, wo es sich freier fühlt	Gefallen
G	454 – 467	Draussen arbeiten ist manchmal gut	Gefallen
G	468 – 480	Geht zur Zeit nur zur KLP in den Unterricht	Bedeutung der KLP
G	481 – 494	ADHS – Kind weiss nicht, wer Heileurythmie unterrichtet	Übrige
G	495 – 507	Macht I-, O-Übungen in der Heileurythmie	Therapie / Fördermassnahme
G	508 – 521	Kind mit ADHS geht gerne in die Heileurythmie-Stunden	Gefallen
G	522 – 537	Kind mit ADHS ist es wohl in der Klasse	Sozialer Aspekt
G	538 – 553	Obwohl Kind mit ADHS keine Freunde hat, ist es ihm wohl in der Klasse	Sozialer Aspekt
G	554 – 565	Kind mit ADHS fand das Gespräch kurz	Übrige
H	1 – 8	Organisation des Interviews	Übrige
H	9 – 19	Geht gerne in die neue grössere Schule	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
H	20 -30	Schätzt neue Leute kennen-lernen und viele vor der Mensa durchlaufen zu sehen	Sozialer Aspekt
H	31 - 39	Schätzt die offenen LP, die auch mal Schülersprache sprechen	Gefallen
H	40 - 50	Präzisierung durch die Mutter	Übrige
H	51 - 63	Klasse in Fribourg im Berufspraktikum von zwei LP begleitet	Organisation der Schule
H	64 - 76	Vier LP haben sich bei der Betreuung abgewechselt	Organisation der Schule
H	77 - 86	LP sind weniger ernst, weniger aggressiv	Gefallen
H	87 - 94	LP sorgen stark für Ordnung im Berufspraktikum	Negatives Verhalten der LP
H	95 – 102	Schülerin macht nicht gerne Eurythmie, alles andere aber gerne	Vermeiden
H	103 - 110	Schülerin weiss genau, was sie gerne hat: Werken und Handarbeit	Gefallen
H	111 - 123	Ist viel lieber draussen, da ist mehr los	Gefallen
H	124 - 132	Hat Mühe mit ruhig sitzen und erinnert sich an Theateraufführung	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
H	133 - 142	Selber machen und konzentrieren ist besser als lange zuhören	Differenzierung / Individualisierung
H	143 - 153	Nimmt wahr, dass sie gleich wie alle anderen behandelt wird	Differenzierung / Individualisierung
H	154 - 162	Gutes Arbeiten gelingt, wenn es Spass macht, Konzentration fällt sehr schwer	Differenzierung / Individualisierung
H	163 - 171	Konzentration gelingt, wenn Schülerin will (aus innerem Impuls)	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
H	172 - 183	Wenn ihr nichts einfällt sitzt sie einfach rum	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten

H	184 - 189	Wird in der Schule nicht explizit gedrängt, schiebt Arbeiten daher auch auf	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
H	190 – 198	Nimmt Hausaufgaben als grosse Berge wahr, die sie nicht gerne macht	Vermeiden
H	199 - 208	Sucht nicht nach individuellen Lösungen mit LP	Differenzierung / Individualisierung
H	209 - 217	Kind mit ADHS will keine Sonderbehandlung	Handlungsmöglichkeit LP
H	218 - 230	Wollte in Deutsch keine individuelle Lösung	Entwicklung des Kindes mit ADHS
H	231 - 241	Hätte im Französisch gerne eine individuelle Lösung / Abmachung	Handlungsmöglichkeit LP
H	242 - 251	Musste schon vor die Tür und Nachsitzen	Negative Konsequenz / Strafe
H	252 - 261	Kind mit ADHS musste wiederholt in den Gang raus, insbesondere in der Eurythmie	Negative Konsequenz / Strafe
H	262 – 268	War jede Eurythmiestunde zwei Mal draussen	Negative Konsequenz / Strafe
H	269 - 281	Weiss nicht genau, warum es ihr am aktuellen Schulort am besten gefällt	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
H	282 - 294	Kind mit ADHS ist es in der jetzigen Klasse wohl, kennt aber das Ausgegrenzt-Sein	Sozialer Aspekt
H	295 - 305	Kind mit ADHS wurde in den vorherigen Schulen anders als die anderen SuS behandelt	Differenzierung / Individualisierung
H	306 - 315	In der Zeit der Ausgrenzung wurde sie häufig gefragt, ob es ihr gut gehe	Differenzierung / Individualisierung
H	316 - 327	Will in Zukunft Matur machen	Zukünftige Entwicklung
I	3 – 14	Aufnahmegerät erklären	Übrige
I	15 – 25	Interviewanlass erklären	Übrige
I	26 – 38	Heute war Schule	Übrige
I	39 – 51	Mit der Schule an ein Konzert in Bern gegangen	Übrige
I	52 – 65	Kind mit ADHS geht lieber in den Gartenbau als in die Handarbeit	Gefallen
I	66 – 79	Arbeitet gerne draussen	Gefallen
I	80 – 89	Kind mit ADHS konnte mit dem Handhäcksler arbeiten	Gefallen
I	90 – 102	Hat die Gartenbau-LP lieber, weil sie Aufträge gibt und sie dann zu arbeiten haben	Gefallen
I	103 – 114	Kind mit ADHS geht gerne zur KLP in die Schule	Bedeutung der KLP
I	115 – 126	Hat die Fächer bei der KLP nicht gerne	Vermeiden
I	127 – 136	KLP fordert Kind mit ADHS zum Arbeiten auf	Handlungsmöglichkeit LP
I	137 – 146	KLP verlangt vom Kind mit ADHS eine bestimmte Menge gelöste Aufgaben	Handlungsmöglichkeit LP
I	147 – 159	Aufgaben werden vom Vater begleitet	Handlungsmöglichkeit Eltern

I	160 – 173	KLP hilft Kind mit ADHS, indem er es ermutigt	Bedeutung der KLP
I	174 – 187	Kind mit ADHS wird gleich behandelt wie die anderen und hat andere Aufgaben	Differenzierung / Individualisierung
I	188 – 198	Besucht kein Englisch, damit er weniger Stress hat	Therapie / Fördermassnahme
I	199 – 209	Kind mit ADHS besucht das Französisch mit den jüngeren SuS	Differenzierung / Individualisierung
I	210 – 224	Kind mit ADHS sagt von sich, es sei das schlechteste Kind in Französisch	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
I	225 – 237	Kind mit ADHS kann sich nicht merken, was von der LP erzählt wurde	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
I	238 – 251	Kind mit ADHS ist gerne mit handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt	Gefallen
I	252 – 263	Kind ist gerne draussen	Gefallen
I	264 – 273	Kind mit ADHS kennt beim Rechnen Tricks	Übrige
I	274 – 281	Kind organisiert sich bei den HA mit einer Liste	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
I	282 – 294	Schwätzt in der Stunde, zur Unfreude der KLP	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
I	295 – 310	KLP klopft auf den Tisch oder schickt Kind mit ADHS häufig vor die Türe	Negative Konsequenz / Strafe
I	311 – 324	Kind wird aufgefordert, um's Schulhaus zu springen	Negative Konsequenz / Strafe
I	325 – 335	Kind mit ADHS bewegt sich draussen – mit Trotti, trommeln, springen	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
I	336 – 346	Kind mit ADHS vermisst im Gang die Unterstützung der KLP	Bedeutung der KLP
I	347 – 356	Die Sachen um das Kind sind viel interessanter	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS
I	357 – 372	Kind steht in der Stunde auf und geht zum Fenster	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
I	373 – 382	Kind kriegt selten Strafaufgaben, nur bei Regelverstössen	Negative Konsequenz / Strafe
I	383 – 389	Kind mit ADHS schreibt als Strafe Hausordnung ab	Negative Konsequenz / Strafe
I	390 – 403	Kind übt Unterschriften, wenn es nicht interessant ist	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
I	404 – 414	Kind hat die einfacheren Arbeitsthemen als die anderen SuS	Differenzierung / Individualisierung
I	415 – 422	Kind mit ADHS ist im Unterrichtsstoff etwa ein Jahr hintendrein	Differenzierung / Individualisierung
I	423 – 434	I erklärt, dass er LP ist und noch Ferien hat	Übrige
I	435 – 447	I erklärt, wo er unterrichtet	Übrige
I	448 – 459	Kind mit ADHS geht manchmal nicht gerne zur Schule, weil andere fies sind zu ihm	Sozialer Aspekt
I	460 – 471	Kind möchte in schwierigen Situationen am Morgen zu Hause bleiben	Sozialer Aspekt
I	472 – 485	KLP interveniert bei Gemeinheiten, was aber nicht viel nützt	Negatives Verhalten der LP
I	486 – 499	Kind mit ADHS findet, es gehe eigentlich noch gerne in die Schule	Selbstwahrnehmung des Kindes mit ADHS

I	500 – 512	Kind liebt HA nicht – schon gar nicht übers Wochenende	Wahrnehmung / Deutung des Zustandes des Kindes mit ADHS
I	513 – 519	HA sind etwas, was schon länger gemacht sein sollte	Beobachtetes unerwünschtes Verhalten
I	520 – 532	Über die Schulhauskatze	Übrige
I	533 – 542	Geschenk übergeben	Übrige
I	543 – 554	Kind darf sich mit Gegenständen unter dem Tisch beschäftigen	Handlungsmöglichkeit LP
I	555 - 566	Kind hat gerne Knobelspiele	Übrige